

**КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»**

Збірник матеріалів

II Всеукраїнської науково-практичної конференції

**«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА:
ВИКЛИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ»**

м. Київ

30 травня 2024 року

УДК 1:316.324.8:316.77:005.745

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (Протокол №3 від 03.07.2024 року).

Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: виклики в умовах воєнного часу : Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2024 року) / За ред. Жорнокуй У.В. і Кивлюк О.П. Київ: НУБіП України. 2024. 288 с.

ISBN 978-617-8368-44-9

У збірнику матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: виклики в умовах воєнного часу», яку було проведено 30 травня 2024 року в Київському університеті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» кафедрою іноземних мов, філології та журналістики й кафедрою філософії та психології, опубліковані тези доповідей учасників, серед яких і представники ЗВО-співорганізаторів наукового заходу: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Запорізький національний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди, ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”». Розвідки, представлені в 4 секціях, зусібіч увиразнюють найактуальніші питання різних галузей наукових знань у контексті постінформаційного суспільства.

ISBN 978-617-8368-44-9

©Київський університет інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», 2024

©Автори, 2024

© НУБіП України. 2024

ЗМІСТ

Вітальне слово Ректора Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Фелика Василя Івановича	11
---	----

Секція 1: КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА МЕДІАПРОСТОРУ ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ЧАС ВІЙНИ

Галай В. В., Данько-Сліпцова А. А.

Радіокомунікація. Історія розвитку та специфіка українського ринку	12
--	----

Дубецька О. О.

Факти сучасної історії в медіапросторі України періоду війни (книги-хроніки, свідчення, репортажі, інтерв'ю, есеї, щоденники)	14
---	----

Каркузашвілі Д. Г., Данько-Сліпцова А. А.

Фотографія як різновид соціальних комунікацій: комунікативні можливості та маніпулятивний вплив	17
---	----

Любаренко А. В.

Соціальні мережі як інструмент органів державної влади для налагодження зв'язків з громадськістю	18
--	----

Мартиненко О. О., Білякова А. В.

Якісна журналістика під час війни: особливості застосування стандартів	20
--	----

Момот Н. М.

Культура мовлення українського медіапростору: нові підходи та стратегії комунікації	21
---	----

Петрушевський Ю. Ю.

Українська пропаганда за час повномасштабного вторгнення: вплив на медіапростір	24
---	----

Харитоненко О. І., Савенкова Л. В.

Медійні інструменти формування культури роботи студентів з джерелами інформації на тлі глобальних викликів воєнного часу	27
--	----

Христенко С. О.

Інноваційні стратегії для сталого розвитку організації	29
--	----

Секція 2: КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕТРОСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВА, ТА ТРАНСПЕКТИВА

Ажажа М. А., Фурсін О. О., Венгер О.М.

Філософські виміри комунікаційних процесів і практик	33
--	----

Безверхий І. А.	
Менеджмент програмного забезпечення: стратегії, методи і підходи	36
Безмеліцина А. О., Білякова А. В.	
Маніпуляції в соцмережах	39
Безсонова Д. І., Мусієнко Я. В., Дяченко Н. П.	
Механізми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у бізнес-процеси	41
Білоблоцький М. О., Поліщук Ю. В.	
Модель планування і розробки стратегії маркетингових комунікацій	43
Богатирьов І. Д., Бондаренко І. Є., Дяченко Н. П.	
Особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процеси публічного адміністрування	45
Зейналова А. А., Поліщук Ю. В.	
Реклама в пресі	47
Кушнір Н. О., Поліщук Ю. В.,	
Переваги інтернету як засобу електронного бізнесу і реклами	48
Нікітенко В. О., Воронкова В. Г.	
Місце і роль штучного інтелекту в постінформаційному суспільстві	50
Грамчук М. О.	
Створення «розумного середовища» як чинника забезпечення ефективності повсякденного буття	53
Данько-Сліпцова А. А.	
Воєнна журналістика – можливість побачити справжнє життя під час війни	57
Дидиченко В. В., Богом'я В. І.	
Методи ідентифікації за голосом	58
Дроботенко М. О.	
Терапевтичний потенціал філософії у часи екзистенційних викликів	60
Дяченко В. С., Ярмолатій А. В.	
Особливості впровадження цифрових технологій у комунікаційні бізнес-процеси	63
Іващенко Т. В.	
Візуалізація як невербальний засіб у просторі сучасної освіти	65
Кивлюк О. П.	
Цифрова культура наукової комунікації в постінформаційному суспільстві	67
Кивлюк О. П., Воронкова В. Г.	
Трансформація комунікативного простору постінформаційного суспільства: перехід від «століття інформації» до «століття комунікації»	71

Кірданова Д. Р., Дяченко Н. П.	
Інформаційні технології у комунікаційних процесах	76
Коваленко Н. А.	
Генеративний копірайтинг: використання ШІ для створення оригінального контенту в умовах VUCA-світу	78
Коваленко Н. А., Антоненко І. С.	
Застосування системного мислення та системного підходу для ефективного управління комунікацією в складних середовищах постінформаційної епохи .	81
Коваленко Н. А., Блаженна К. О.	
Інструменти для моніторингу порушень авторських прав у цифровому середовищі сучасного комунікаційного простору	84
Коваленко Н. А., Бушева В. В.	
Вплив цифрових технологій та штучного інтелекту на ділову комунікацію та прийняття рішень у постінформаційному суспільстві	86
Коваленко Н. А., Голубка М. М.	
Основні характеристики та типологія масмедійних текстів у комунікаційному просторі постінформаційного суспільства	89
Коваленко Н. А., Гушинець Д. О.	
Використання сценарного планування та стратегічного прогнозування для підготовки до можливих майбутніх сценаріїв у VUCA-світі	91
Коваленко Н. А., Дяченко Н. П.	
Роль великих даних та аналітики в ідентифікації та моніторингу проблем у комунікаційному просторі постінформаційного суспільства	94
Коваленко Н. А., Ільченко Д. В.	
Економічні потреби й економічні інтереси як визначальні чинники економічної поведінки компаній в умовах постінформаційного суспільства	97
Коваленко Н. А., Коваль А. А.	
Застосування дизайн-мислення для генерування ідей та управлінських рішень в умовах світу VUCA	100
Коваленко Н. А., Красковська Л. В.	
Реалізація рекламної комунікації в сатирико-гумористичному контексті в умовах постінформаційного світу	102
Коваленко Н. А., Красковська Л. В.	
Розробка рекламної ідеї в комунікативному просторі постінформаційного суспільства	105
Коваленко Н. А., Нерода В. Р.	
Управління інсайдерськими загрозами та культурою інформаційної безпеки в організаціях VUCA-світу	107

Коваленко Н. А., Ніколаєнко О. С.	
Інструменти сегментування цільової аудиторії в комунікаційному просторі постінформаційного суспільства.....	110
Коваленко Н. А., Савіцька Є. Ю.	
Переконавання як прийом психологічного впливу реклами на цільову аудиторію в комунікаційному просторі постінформаційного суспільства	112
Коваленко Н. А., Сучкова А. О.	
Емоційний потенціал образності у текстах комунікаційного простору постінформаційного суспільства.....	115
Коваленко Н. А., Телетьон А. Р.	
Мудборд як інструмент візуалізації та формування візуальної ідентичності бренду в комунікаційному просторі постінформаційного суспільства	117
Коломоєць І. В.	
Інформаційна культура особистості цифрового міста.....	120
Крупа А. Г.	
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток постінформаційних економіки і суспільства	123
Мар'єнко В. Ю.	
Онтологія комунікативного вибору особистості в умовах постінформаційного суспільства	125
Машина І. М.	
Актуальні проблеми професійної самореалізації журналіста в часи війни	128
Мельник В. О., Дяченко Н. П.	
Корпоративні комунікації в умовах цифрової економіки	130
Метеленко Н. Г., Воронкова В. Г.	
Концепція суспільства 5.0 як вираження ідей і принципів постінформаційного суспільства	132
Нерода В. Р., Бушева В. В., Дяченко В. С.	
Стратегічні комунікації у сфері міжнародної торгівлі в умовах правового режиму воєнного стану в Україні	135
Оспіщев Д. С.	
Адаптаційні стратегії як чинник збереження психічного здоров'я в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення	137
Попов К. І., Білякова А. В.	
Рекламний контент в інтернет-просторі.....	140
Присяжнюк М. В., Данько-Сліпцова А. А.	
Особливості функціонування українських онлайн-ЗМІ	141
Сапон П.О., Шульга О.В., Дяченко Н. П.	
Роль комунікаційних стратегій у формуванні позитивного іміджу організації..	143

Слюсарь М. Ю.	
Майбутнє мережевого суспільства: тенденції розвитку, виклики та перспективи.....	145
Терещенко А. А., Яцко В. О.	
Комунікаційна культура медіапростору та медіаграмотність в час війни	148
Тодоренко О. О., Богом'я В. І.	
Особливості використання мультибіометричних систем	152
Трашков В. Д.	
Філософія цифрової медицини: проблеми та перспективи	154
Трітиніченко М.О., Богом'я В. І.	
Ідентифікація за параметрами обличчя	157
Фурманова О. В.	
Інформаційно-комунікаційні технології зеленого міста: виклики та можливості	159
Хабібуліна Д. О., Данько-Сліпцова А. А.	
Розвиток суспільного мовлення в Україні: етапи становлення та завоювання аудиторії	162
Хоменко А. О.	
Доцільність використання інструменту GAMMA.APP під час вивчення навчальної дисципліни «Макетування і верстка»	165
Червінська Т. М.	
Використання інформаційно-комунікаційної технології (ІКТ) у підприємстві.....	168
Черемісіна Л. О.	
Використання штучного інтелекту в освіті	170

Секція 3: ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гладкін В. В.	
Захист прав людини в ЄС: еволюція, виклики та перспективи	173
Дем'янішин Я. В.	
Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод людини та громадянина в Україні	176
Мельников В. В.	
Конституційні принципи забезпечення публічного порядку в Україні	179
Ніколенко М. Б.	
Теоретико-правові аспекти компетенції органів виконавчої влади (Фонд державного майна України) в умовах воєнного стану	181

Олійник О. Б., Олійник К. В.	
Особливості здійснення судочинства в умовах воєнного стану	184
Хлонь О. М.	
Комунікативні технології у правоохоронній діяльності з метою формування правосвідомості у здобувачів освіти за фахом юриста	186
Щава Є. В., Покотило Л. Б.	
Захист свободи слова та інформації в умовах воєнного стану	188
Янушевський О. М.	
Постінформаційний перехід та виклики праву та справедливості	191
Voronik Ye. V., Zhornokui U. V.	
Problems of access to information under the conditions of martial state	196
Demchuk O. O., Zhornokui U. V.	
Labor rights of Ukrainian citizens abroad	199
Maksymov D. V., Zhornokui U. V.	
The place of international custom in the sources (sources) of international law ...	203
Nazarchuk A.R., Zhornokui U. V.	
International regulation of the protection of human rights: European organizations..	205
Nishchenko S. R., Zhornokui U. V.	
The state as a subject of public international law (in the context of modern global communication)	210
Rozzavko A. S., Zhornokui U. V.	
Cross-board inheritance	213
Shulhin A. H., Zhornokui U. V.	
International legal regulation of migration processes	216
Shurapova D. O., Zhornokui U. V.	
Compensation for the consequences of the war in Ukraine through the prism of historical experience	218

Секція 4: ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, ЛІТЕРАТУРО- ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ВИМІРИ КОМУНІКАЦІЇ

Артемчук М. С., Цівун Н. М.	
Структурно-комунікативні особливості інтерв'ю на платформі YouTube (на матеріалі інтерв'ю YouTube-каналу «Розмова» 2023 р.)	221
Жорнокуй У. В.	
Приєм ескапізму в концептосфері категорії сліпоти	223
Возна Д.Є., Цівун Н.М.	
Стильове використання трансформованих фразеологізмів та крилатих виразів в періодичних виданнях (на матеріалі газети «день» 2022-2024 рр.).....	226

Власенко К. О., Бурдужа Л. С.	
Соціальні та психологічні фактори поширення булінгу серед студентів	228
Власенко К. О., Парнюк М. О.	
Форми та методи соціальної профілактики адиктивної поведінки підлітків	230
Власенко К. О., Тишко Д. Г.	
Феномен професійної компетентності в соціально-педагогічній науковій літературі	233
Коваленко Н.А.	
Трансформація літературної комунікації в епоху цифрових технологій та соціальних медіа у постінформаційному суспільстві	235
Немирська А. І., Калита О. М.	
Сучасні тренди у створенні артбуків: проєкт «ОК SIRI, хто такі зумери?»	238
Перейма Д. В., Камінська І. В.	
Сучасні тренди в оформленні та просуванні літературно-художніх видань.....	241
Пілявська Т. С., Білорусцева Т. М.	
«Ornamental Cyrillic»: створення, сфера застосування та комунікативні можливості автентичного шрифту»	244
Полякова А.С., Харитоненко О.І.	
Застосування ярликів як засіб пропаганди РФ на окупованих територіях (на прикладі газети «Наддніпрянська правда» 2022 року)	247
Смірнов М.М., Виноградова Ю.Б.	
Використання гіпертекстуальних елементів у книжковому електронному виданні (на прикладі популярного видання «Пантеон баскетболу»)	249
Чепегін І. В.	
Антропологічні наслідки подолання комунікативної закритості політичних кордонів під час війни	252
Чіпак О. С.	
Роман Еріка Сігела «Історія одного кохання»: жанрово-стилістичні особливості	253
Bielkin B. D., Zakhutska O. V.	
Przestrzeń komunikacyjna społeczeństwa postinformatycznego: problemy i perspektywy.....	255
Davydchuk K. Y., Zakhutska O. V.	
Rola rozpowszechniania się języka ukraińskiego w przestrzeni medialnej w czasie wojny	256
Donchuk T. V., Zakhutska O. V.	
Semantic change in the Internet sphere	260

Hyliardi N. V., Zakhutska O. V.	
Rola środowiska kulturowo-językowego w nauczaniu języków obcych	262
Holovii K. V., Zakhutska O. V.	
Wpływ najnowszych technologii na nauczanie języków obcych	264
Hryhura V. O., Zakhutska O. V.	
False friends of translators of publicist texts	267
Krasnova O. V., Zakhutska O. V.	
Problemy zdalnego nauczania języków obcych na uczelniach wyższych	269
Lebiedieva Y. O., Zakhutska O. V.	
Przekład regionalizmów i wyrażen gwarowych w literaturze pięknej	271
Maliukova V. O., Zakhutska O. V.	
Cyber-bulling we współczesnym środowisku internetowym	273
Morenko O. O., Zakhutska O. V.	
Szanse I zagrożenia korzystania w internecie we współczesnym świecie	275
Oleksiv M. V., Zakhutska O. V.	
Fact-check: walka z fake newsami w dobie rewolucji cyfrowej	277
Suprunenko D. R., Zakhutska O. V.	
Wpływ mediów społecznościowych na zmianę języka w erze cyfrowej	280
Khationka V. M., Zakhutska O. V.	
Dobre praktyki I wyzwania w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych	281
Shamanskyi D. V., Zakhutska O. V.	
Problematyka przeciążenia informacyjnego I jego wpływ na efektywność komunikacji w przestrzeni postinformacyjnej	284

Вітальне слово

ФЕЛИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

У сучасному суспільно-культурному просторі актуалізуються принципово нові цінності та вимоги до комунікативного дискурсу загалом й до публічного простору зокрема. Науковці, проте, приходять до висновку, що сьогодні однозначного наукового визначення комунікативного простору й виправданої та ефективної комунікативної стратегії не існує. Будь-яка форма комунікації – це, насамперед, усвідомлена форма, специфіка і структура якої визначається середовищем, де комунікація здійснюється, та цілями, передбаченими для досягнення в результаті її здійснення.

У постіформаційному суспільстві комунікаційні перспективи розширюються і вдосконалюються завдяки швидкому розвитку технологій. Зростання доступності та швидкості обміну інформацією, збільшення можливостей для взаємодії через соціальні мережі та інтернет-платформи, а також розвиток віртуальної реальності відкривають нові можливості для спілкування, розваг, навчання та співпраці, що особливо важливо для ведення активної і результативної наукової комунікації. Крім того, важливим елементом стає не лише доступ до інформації, але й уміння аналізувати, критично мислити та ефективно спілкуватися в цифровому середовищі.

Всім учасникам конференції хочу побажати досягнення ефективних результатів усіх форм комунікації, передбачених програмою задля продовження тяглого діалогу задля ефективної наукової роботи в цілому.

Секція 1

КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА МЕДІАПРОСТОРУ ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ЧАС ВІЙНИ

ВИДИ РАДІОПЕРЕДАЧ ТА ПРОГРАМ

Галай В. В.,

студентка 2 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Данько-Сліпцова А.А.,

кандидат політологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Радіомовлення являє собою багатогранний вид медіа, здатне задовольнити широкий спектр інформаційних, освітніх, розважальних і культурних потреб аудиторії. Ця різноманітність забезпечується завдяки трансляванню на радіостанціях численних видів передач і програм [1, с. 12]

Інформаційний тип програм. Новини є найважливішим джерелом інформації про країну та місто. Вони найкраще відображають економічну, соціальну, культурну та суспільну картину життя, надаючи найважливішу інформацію про те, як функціонує суспільство. Радіо стало найдоступнішим, простим, регулярним і дешевим способом розповсюдження новин у системі ЗМІ.

Радіо-новини – це оперативна й традиційна форма радіомовлення, яка повідомляє про новини в галузі політики, бізнесу, науки, культури та спорту. Показники об'єктивності, оперативності, компетентності, актуальності та зрозумілості є найважливішими для сприйняття. Ці якості мають бути в основі кожного випуску новин [2, с. 111]

Історико-культурологічні передачі. Національна радіокомпанія України створює безліч програм, присвячених історії нашої країни, поверненню забутих імен, відродженню традицій українського народу. В ефірі радіо звучать аналітичні, публіцистичні, освітньо-пізнавальні програми, що представлені в різних жанрах: бесіда, ток-шоу, есе, нарис, замальовка, вікторина тощо. Великий психологічний вплив на відродження історичної пам'яті справляють авторські програми: Надії Степули «Каламар» (радіо «Свобода»), «Відроджені імена» Юрія Шаповала, «На межі тисячоліть» Василя Герасим'юка та багато інших [3, с. 218-234]

Освітньо-пізнавальні передачі. Певний досвід з використання радіомовлення в навчальному процесі уже нагромаджено в незалежній Україні. Щонеділі на Першій програмі Національної радіокомпанії України звучить радіожурнал «Слово». З січня 1989 р. на хвилях Донецького обласного радіо звучить навчально-пізнавальна передача «Мово рідна, слово рідне», яку веде доктор філологічних наук Анатолій Загнітко. У діалогах та власне авторських

міркуваннях відображено особливості мовленнєвої ситуації на Донеччині та в Україні, уміщено цікаві факти з життя славетних людей, з'ясовується специфіка рідного слова у нашому житті, простежуються засоби мовного впливу на її носіїв, визначаються напрями видозміни вживання української мови в різних сферах.

Як приклад можна навести і передачу К. Мороза на обласному проводовому радіо «Троянди й виноград», що поширює знання з біології, садівництва; запрошує на зустріч з відомими селекціонерами, квітникарями, садівниками регіону; проводить вікторини. Автор підходить творчо до своєї роботи, використовує цікаву літературу, пропагує сучасні українські фахові журнали. Проводить інтерв'ю з неординарними знавцями біології, природи рідного краю [4]

Релігійні передачі. Із становлення релігійних конфесій в Україні протягом 1990-2000 рр. виникло нове явище – церковні мас-медіа. У нашій державі переважають християнські періодичні видання, а радіо-, телепрограми не вузько-конфесійного, загально-церковного характеру є нечисленними. На радіохвилях України звучать християнські програми «Благовість», «Голос любові», «Віра. Надія. Любов», «Жива надія».

Музично-розважальні передачі. Ці програми становлять основу контентного наповнення більшості сучасних радіостанцій. Цей тип радіопередач покликаний не тільки розважати слухачів, а й формувати позитивний настрій, створювати атмосферу дружньої розваги та піднесення. Музичні ефіри – це цілодобові трансляції музичних композицій різних жанрів і стилів є найбільш поширеним форматом для багатьох радіостанцій. При цьому кожен радіобренд формує власну унікальну музичну концепцію, орієнтовану на цільову аудиторію – від класичного року, R'N'B, поп-музики до більш нішевих напрямків (шансон, метал, електроніка тощо). Грамотна музична ротація разом із високопрофесійним оформленням ефірів забезпечує чудове радіозвучання.

Важливим сегментом музично-розважального контенту є пряма трансляція концертів популярних виконавців, музичних фестивалів, церемоній вручення премій. Такі ефіри дозволяють радіоаудиторії стати віртуальними учасниками грандіозних культурно-музичних подій. Інтерактивні програми: конкурси, вікторини, привітання зі святами та знаменними датами з залученням активного спілкування зі слухачами – невід'ємна частина розважальних ефірів. Це підтримує жвавий діалог між радіостанцією та її аудиторією, зміцнює зв'язок із брендом [5, с. 289-314].

Отже, диверсифікація контентного наповнення є визначальною тенденцією сучасного радіомовлення. На сучасному радіо-ринку представлений вражаючий контент-мікс із музичних, новинних, розважальних, аналітичних та спеціалізованих радіо-продуктів. Поєднання цих різнопланових форматів не лише привертає й утримує увагу слухачів, а й суттєво збагачує інформаційний та культурний простір країни [1, с. 12]

Список використаних джерел:

1. Заверющенко М.П. Радіопередачі як ефективний засіб вивчення української мови. Харків, 2019. 54 с.

2. Владимиров В.М. Комерційна журналістика як галузь інформаційного бізнесу. Луганськ, 2005. 145 с.
3. Пенчук І. Види радіомовлення. Навчально-методичний посібник для студентів спц. «Журналістика». Запоріжжя, 2004. 274 с.
4. ДМ Суспільного//Сітка мовлення УР-1: концепція інформаційного мовлення потребує перегляду. URL: <https://stv.detector.media/monitoring/read/2624/2016-12-05-sitka-movlennya-ur-1-kontseptsiya-informatsiynogo-movlennya-potrebuie-pereglyadu/> (дата звернення – 27.05.2024).
5. Лизанчук В. В. Радіожурналістика: засади функціонування. Львів, 2009. 366 с.

ФАКТИ СУЧАСНОЇ ІСТОРІЇ В МЕДІАПРОСТОРІ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ВІЙНИ

(книги-хроніки, свідчення, репортажі, інтерв'ю, есеї, щоденники)

Дубецька О. О.,

*кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики
Українського державного університету імені М. Драгоманова*

«Хто кожен із нас у цій війні?», «Ким ми були до війни?», «Що я після війни?», «Невже це не фільм?», «Хто розтопить лід у наших серцях?», «А ти бачиш майбутнє?» – такими різними сенсами, але водночас спорідненими, на межі минулого, сучасного й майбутнього, наповнені сьогодні десятки документальних видань, що з'являються у видавництвах України («Фоліо», «Vivat», Видавництво Старого Лева, «Човен», «Meridian Czernovitz», «Віхола», «Ще одну сторінку», «Книголав», «Темпора», «Комора», Yakaboo Publishing, «Лабораторія»). Українські видавництва започатковують серії видань, присвячених війні («Воєнні щоденники» та «Фронтир» у «Фоліо»). Уривки деяких творів публікували українські та закордонні часописи – «Financial Times», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Esquire», «New York Times», «The Guardian», «Reporters», «The Ukrainians», «Vogue», «Ukrainian», «Forbes Ukraine», «Українська правда», «Збруч».

Чимало авторських книг стають колективним документом, адже в них подано інтерв'ю, записи розмов чи історії-сповіді, чи уривки щоденників інших людей. Скажімо, у книзі «Позивний для Йова» О. Михеда вміщено чотири розмови: з кіборгом Є. Терещенком, який у 2014 р. захищав Донецький аеропорт і знову пішов на війну; художницею Л. Яковенко, яка опинилася за кордоном; журналістом Є. Спіриним, який долучився до ексгумації масових поховань у Бучі; літературознавицею Т. Михед, яка пережила окупацію в Бучі; адвокатка Р. Гера допомогла впорядкувати хроніку воєнних злочинів російських військових після початку повномасштабного вторгнення; художник і дизайнер М. Фенечкін створив ілюстрації на основі фотощоденника автора книги [1].

Майже 50 авторів об'єдналися в книжці «Війна 2022» (щоденники, есеї, поезії), серед них С. Жадан, Ю. Винничук, Л. Денисенко, В. Амеліна, Ю. Андрухович, Л. Костенко, К. Калитко, М. Савка, К. Бабкіна та ін. Книга репортажів The Reckoning Project «Найстрашніші дні мого життя» стала не тільки результатом

річної роботи міжнародної організації, а й згуртувала авторів із різних країн, які писали свої свідчення, творили «історичний документ»; серед них Енн Епплбаум, Пітер Померанцев, Джанін ді Джованні, Сейбра Айрес, Наталя Гуменюк та ще кілька журналістів. Авторка ідеї, кураторка курсу письма «My Story» І. Карпа підготувала до друку збірку оповідань та есеїв «Я не знаю, як про це писати», до якої долучилися понад 30 непрофесійних письменниць, які стали не тільки свідками, а й «зберігачками й ретрансляторками пам'яті».

Ці книги створені за короткий час: «Позивний для Йова» О. Михеда – 13 місяців, щоденникові записи в антології «Війна 2022» позначені найчастіше двома місяцями (кінець лютого – середина квітня 2022), шість місяців 2022 р. покладені в основу книги «Пів року інтелектуального спротиву. Нотатки видавця» О. Красовського. Під деякими історіями А. Любки в книзі «Війна з тильного боку» стоять конкретні дати. За 20 днів під час облоги Маріуполя режисер М. Чернов записав близько 30 годин відео про трагічне життя міста.

«Писати і слухати. Слухати і писати» – ці звичайні функції стали основою багатьох літературних проєктів, започаткованих в Україні з початку війни. Символічними стали назви книг: «Пряма мова. Хроніки захисту» О. Максименко, «Лютий лютий 2022. Свідчення про перші дні вторгнення» Д. Бурої та Є. Подобної, «Місто-герой Харків. 28 історій незламності» Д. Бурої, «Бігти не можна залишитися. Історії українських біженців у власній країні» О. Телипської, «Життя посеред життя» і «Та що ти знаєш про війну?!» О. Карі, «Словник війни» О. Сливинського, «Повітряна й тривожна книжка» І. Славінської, «Найдовша подорож» О. Забужко, «77 днів лютого: Україна між двома символічними датами російської ідеології війни» (упоряд. М. Паплаускайте) тощо.

«На жаль, під час війни немає часу, змоги і сил писати художню літературу. Хоча ідеї для творів зринають у голові щокілька днів, часто зустрічаю прототипів для фактурних і повнокровних персонажів, а фантастичні й не дуже сюжети самі вибудовуються в думках, мовби силкуючись відірватись від болісної щоденної реальності», – зафіксував А. Любка в книжці «Оповідання, яке я ніколи не напишу» [2, с. 87]. Подібну думку висловила також Є. Подобна, фіксуючи історії з війни у Бучі та Ірпені: «Ця книжка хаотична, як і сама війна. В неї немає ані чіткого жанру, ані чіткої лінії – вона наче альбом з вирізками і рандомними світлинами...» [3, с. 7].

Продовженням роману «Війна вогонь запеклих не пече. 2014 – 2021 роки» (репортажний формат) Г. Горицької стала нова книга «Війна: вогонь, вода і мідні труби. 2022 рік» (у формі щоденника), в анотації до якої авторка зазначила: «Дуже тяжко писати по гарячих слідах. Можливо, якби я почала писати за кілька років – вийшла б зовсім інша книга. Злагоджена, чітко структурована. В ній би не було задовгих діалогів, не було б детального опису до години першої доби війни, не було б... Власне, я ніколи не визнаю, чого б в тій історії не було б. Бо я пишу цю історію і пишу її зараз» [4, с. 2].

«Історії для історії» – поширене визначення жанрового формату літературно-художніх чи громадсько-політичних книг в Україні. 25 історій про кохання, що «допомагає перемагати темряву» (окремі голоси, інтерв'ю, монологи й діалоги, записи, оповіді) зібрано в книзі «Я тебе... війна» Х. Біляковської і В.

Серед. Спротиву українських жінок у війні з російськими загарбниками (30 історій жінок-військових, волонтерок, адвокаток, засновниць фондів і притулків) присвятила свою книгу «Незламні» В. Покатіс; невдовзі має з'явитися ще одна книга – «Сталеві».

Упорядниця збірки «Київ. Жінки. Війна» (історії 20 жінок) М. Іванцова зазначила в передмові: «... Була така неусвідомлена потреба – пригадати, розповісти, виїняти із себе ці спогади й перенести кудись на зберігання. Книжка – цілком пристойне місце для того, щоб ці незадавні спогади залишилися в історії нашого міста, в історії країни» [5, с. 3]. Ці спогади втілені у формі листів, щоденникових нотаток, постів у фейсбуці, рефлексій, емоційних роздумів.

Серед авторів сучасної української документалістики чимало журналісток: Д. Бура (радіоведуча, військова волонтерка), Є. Подобна (працює на телеканалі «UA: Перший», лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка за книгу інтерв'ю «Дівчата зрізають коси»), В. Покатіс (головна редакторка жіночого порталу WoMo), І. Славінська – радіожурналістка, М. Паплаускайте – шеф-редакторка журналу «Reporters», Н. Гуменюк – співзасновниця та виконавча директорка «Лабораторії журналістики суспільного інтересу».

Документалістика набуває сьогодні нечуваного резонансу й сили. Невипадково у номінації «**Публіцистика та журналістика**» Національну премію України імені Тараса Шевченка 2024 р. здобули **Є. Малолетка, М. Чернов і В. Степаненко** за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя – це репортажі, розслідування, фото, відео й фільм. «20 днів у Маріуполі» отримав кілька престижних нагород у 2024 р. – премію ВАФТА (щорічна нагорода Британської академії телебачення та кіномистецтва) за найкращий документальний фільм, перший в історії України «Оскар» у категорії найкращий повнометражний документальний фільм.

Як вирок звучать слова, що об'єднуються в один мотив: «Я хочу це все забути. Я хочу цього ніколи не забувати» (О. Михед), «У нас немає іншого виходу з війни з росією, крім перемоги» (Ю. Ілюха), «Буде весна і буде Україна» (Ю. Андрухович), «Феноменальна наша країна не здається і не здається» (Ірен Роздобудько). «Щоб пам'ятати», «щоб розповісти світові», «щоб розуміти ціну свободи», «щоб не дозволити нікому переписати нашу історію» – основний сенс і підсумок ознайомлення з багатьма книгами, що стають безперечним документом і «літописом сучасності».

Список використаних джерел:

1. Михед О. Позивний для Йова : хроніки вторгнення. Львів : Вид-во Старого Лева, 2023. 344с.
2. Любка А. Війна з тильного боку. Чернівці : Меридіан Черновіч, 2024. 280 с.
3. Подобна Є. Міста живих, міста мертвих. Історії з війни у Бучі та Ірпені. Харків : Фоліо, 2023. 224 с.
4. Горицька Т. Війна: вогонь, вода і мідні труби. 2022 рік. Київ : Фоліо, 2023. 320 с.
5. Київ. Жінки. Війна : зб. / упор. і передм. М. Іванцова. Київ : Креативна агенція «Артіль», 2023. 226 с.

ФОТОГРАФІЯ ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ

Каркуза швілі Д.Г.,

*студентка 2 курсу спеціальності «Журналістика»
Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;*

Данько-Сліпцова А.А.,

*кандидат політологічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
філології та журналістики Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Фотографія стала справжньою революцією у світі, дозволяючи фіксувати моменти життя та створювати нові види мистецтва.

Фотографія – це не просто фіксація візуальної інформації, а й потужний інструмент соціальної комунікації, який використовується для інформування, переконання, розваги та естетичного задоволення. До того ж, завдяки популяризації візуального сприйняття, її вплив на аудиторію в наш час стає все більш значним [4].

Історія фотографії – це захоплююча історія про людську винахідливість, прагнення до знань та бажання зберегти красу навколишнього світу. Винахід фотографії мав ще за часів створення мав значний вплив на суспільство, культуру та мистецтво, і його значення важко переоцінити.

Комунікативні можливості фотографії безмежні. Про це говорить і нескінченна кількість різних жанрів, таких як фотожурналістика, портретна, пейзажна, художня, рекламна та багато інших. Кожен жанр має свої власні особливості та виконує певні функції у комунікаційному процесі [1].

Фотожурналістика відіграє важливу роль у сучасному світі, адже вона дозволяє фіксувати моменти життя, зберігати пам'ять про події та людей, а також інформувати про важливі події. А фронтові фотожурналісти навіть ризикують своїм життям, щоб донести до публіки правду про війну, показати її реалії [6].

Маніпулятивний вплив фотографії – це серйозна проблема, з якою стикається фотожурналістика. За допомогою різних методів можна створювати псевдореальність на фотографіях, що може вплинути на сприйняття глядачів [2].

Розвиток фотожурналістики потребує чітких етичних норм, професійної підтримки, прозорості та відповідальності. Важливо пам'ятати, що фото журналістика - це не лише про технічні навички, але й про етичну відповідальність та прагнення до об'єктивного зображення дійсності.

Зростаюча свідомість цих проблем та активна участь фотожурналістів, медіа та суспільства допоможуть зберегти довіру до фотожурналістики та сприяти розвитку якісного та об'єктивного візуального звітування [1].

На додаток до вищевикладеного, варто зазначити, що:

- Фотографія стала невід'ємною частиною нашого життя. Ми оточені фотографіями в соціальних мережах, на рекламних плакатах, у друкованих та електронних ЗМІ.

• Фотографія використовується і як потужний інструмент для зміни суспільства. Вона може використовуватися для підвищення обізнаності про важливі проблеми, для мобілізації людей до дії та для створення позитивних змін у світі.

• Важливо критично ставитися до фотографій, які ми бачимо. Люди повинні вміти розпізнавати маніпуляції та фейкові новини, а також шукати інформацію з різних джерел, щоб отримати повне уявлення про події [5].

Вивчення фотографії як різновиду соціальної комунікації – це важливий крок до розуміння сучасного світу та його особливостей. Це також можливість навчитися використовувати фотографію відповідально та етично, щоб вона служила на благо суспільства.

Список використаних джерел:

1. Бурда Б. БОРИС БУРДА: як отримати найточніше зображення. *Huxley Media*. URL: <https://huxley.media/uk/boris-burda-jak-otrimati-najtochnishe-zobrazhennja/> (дата звернення – 27.05.2024).

2. Військові журналісти: чиїми очима світ бачить війну в Україні та жорстокість росії? *Visit Ukraine Today*. URL: https://visitukraine.today/uk/blog/2553/war-journalists-through-whose-eyes-does-the-world-see-the-war-in-ukraine-and-russias-cruelty#google_vignette (дата звернення – 27.05.2024).

3. Нановська В. Фотографія як зброя. *Media lab*. URL: <https://medialab.online/news/photoweapon/> (дата звернення – 27.05.2024).

4. Шекеряк А. Сила і небезпека фотографій. *Листи до приятелів*. URL: <https://lysty.net.ua/sylafoto/> (дата звернення – 27.05.2024).

5. Як фотографія стала мистецтвом. Частина 2 – художня та концептуальна фотографія. *Gallery101*. URL: <https://gallery101.com.ua/photo-history2/> (дата звернення – 27.05.2024).

6. Derykot Y. 40 видів фотографії, про які варто знати: від художньої до воєнної. *Blog Depositphotos*. URL: <https://blog.depositphotos.com/ua/vydy-fotografiyi.html> (дата звернення – 27.05.2024).

7. Lab F. Photojournalism and Ethics: Research From Central Europe. *EJO*. URL: <https://en.ejo.ch/recent/research-photojournalism-and-ethics> (дата звернення – 27.05.2024).

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Любаренко А.В.,

студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Данько-Сліпцова А.А.,

кандидат політологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У сучасному світі соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя мільйонів людей, відіграючи важливу роль у комунікації, поширенні інформації та формуванні суспільної думки. Органи державної влади також не стоять осторонь цих процесів і активно використовують соціальні мережі для налагодження зв'язків з громадськістю [1]. Це відкриває нові можливості для

ефективної взаємодії, прозорості та підвищення рівня довіри громадян до державних інституцій [2].

Основні положення:

1. Роль соціальних мереж у комунікації між владою та громадськістю.

Соціальні мережі, такі як Telegram, Facebook, Twitter, Instagram та інші, надають можливість органам державної влади швидко і ефективно донести інформацію до широких верств населення. Це особливо важливо під час кризових ситуацій, коли оперативність і точність інформації є критично важливими.

2. Переваги використання соціальних мереж органами влади.

- Оперативність: соціальні мережі дозволяють миттєво публікувати новини та повідомлення, що дає змогу органам влади швидко реагувати на події та ситуації.

- Інтерактивність: можливість взаємодії з громадянами в режимі реального часу через коментарі, опитування, прямі трансляції.

- Прозорість: використання соціальних мереж сприяє підвищенню прозорості діяльності державних органів, оскільки громадяни можуть безпосередньо слідкувати за їхньою діяльністю.

- Широке охоплення аудиторії: соціальні мережі дозволяють досягти великої аудиторії з різних соціальних груп і регіонів, що підвищує ефективність комунікацій [3].

3. Виклики та ризики використання соціальних мереж.

- Фейкові новини та дезінформація: наявність великої кількості недостовірної інформації в мережі може створювати виклики для державних органів у підтримці правдивого інформування громадськості.

- Кібербезпека: захист офіційних сторінок та акаунтів органів влади від хакерських атак та несанкціонованого доступу.

- Реакція на негатив: необхідність оперативно реагувати на критику та негативні відгуки, що можуть виникати в коментарях та повідомленнях [3].

4. Приклади використання соціальних мереж органами державної влади.

У світі існує багато прикладів успішного використання соціальних мереж державними органами. Наприклад, у США адміністрація президента активно використовує Twitter для інформування громадськості про політичні рішення. У країнах Європейського Союзу урядові установи ведуть активну діяльність у Telegram, Facebook та Instagram, публікуючи важливі новини, звіти про роботу та інформаційні кампанії.

5. Перспективи розвитку

Подальший розвиток технологій і поширення соціальних мереж відкриває нові можливості для органів державної влади. Зокрема, використання штучного інтелекту для аналізу суспільної думки, розвиток нових форматів взаємодії (наприклад, відео стріми, віртуальна реальність), підвищення рівня кібербезпеки та інші інновації можуть значно покращити ефективність комунікації між владою та громадськістю.

Висновки. Соціальні мережі є потужним інструментом для органів державної влади у налагодженні зв'язків з громадськістю. Вони сприяють підвищенню прозорості, оперативності та інклюзивності державної комунікації.

Проте, використання соціальних мереж вимагає уважного підходу до питань безпеки та управління інформацією. Успішне впровадження соціальних мереж у діяльність державних органів сприятиме зміцненню довіри громадян до влади та підвищенню ефективності державного управління.

Список використаних джерел:

1. Яковенко, О. В. (2021). Соціальні мережі як засіб взаємодії влади і громадськості. Київ: Видавництво Київського університету. *Social Media and Public Administration*. (2022). *International Journal of Public Administration*, 45(3), 205-220.
2. Meijer, A., & Torenvlied, R. (2016). Social Media and Government Transparency. *Public Administration Review*, 76(1), 73-82.
3. The Role of Social Media in Government Communication. (2020). *Journal of Digital Communication*, 14(2), 99-115.

**ЯКІСНА ЖУРНАЛІСТИКА ПІД ЧАС ВІЙНИ:
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ**

Мартиненко О.О.,

студент 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Білякова А.В.,

доктор філософії в галузі 081 «Право», старший викладач кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Професійні стандарти – це базова умова якісного виконання будь-якої роботи, оскільки створення хорошого продукту є неможливим без дотримання технологій виробництва. Беззаперечно, застосовується це правило і до інформаційного продукту. Дотримання журналістських стандартів надає право людям, які працюють з інформаційним продуктом, називати себе журналістами.

Обставини воєнного часу встановлюють особливі вимоги до журналістської діяльності. Наприклад, інтереси державної безпеки, захист цивільного населення та військових в умовах війни можуть переважати над правами на доступ інформації, свободою слова та вираження поглядів: «У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України» [1]. Однак, з іншої сторони, наріжним каменем демократії в Україні виступають саме ЗМІ та свобода слова, які в період повномасштабного вторгнення набувають ролі важливого фактору українського спротиву. Від професійної роботи журналістів, за умов дії правового режиму воєнного стану, напряду залежить можливість донесення реальної картини в країні як до українських громадян, так і до іноземців. Саме тому російсько-українська війна поставила перед українськими журналістами нові виклики: внутрішні (зумовлені роботою у військових реаліях) та зовнішні (проблеми з доступом до інформації).

Дотримання журналістських стандартів гарантує захист від непрофесійності. Наприклад, достовірність інформації підтверджується кількома джерелами; поверхневність підходу згодом долається у межах спеціалізації. Н. Хромченкова зазначає, що стандарти журналістики варто поділяти на дві групи і вже потім здійснювати їх характеристику в залежності від групової приналежності [2]:

1. Професійні стандарти журналістики: оперативність подання інформації; точність подання інформації; достовірність поданої інформації; повнота подавання інформації; збалансованість подавання інформації, безсторонність і багатоманітність точок зору; відокремлення фактів від коментарів та оцінок; простота подання інформації.

2. Етичні стандарти журналістики: відмова від шокуючих чи шкідливих для суспільної моралі матеріалів; повага до приватного життя; неупередженість до обвинувачених; оприлюднення прізвищ та інших відомостей про жертв злочину чи постраждалих; захист джерел інформації; відмова від незаконних методів збирання й оприлюднення інформації; придбання інформації; відмова від плагіату; відмова від дискримінації будь-кого за будь-якими ознаками; відмова від хабарів; стандарт щодо використання матеріалів, які стосуються неповнолітніх; дотримання правила ембарго, накладеного на інформацію, тобто журналіст має керуватися офіційними, міжнародно визнаними «основними правилами спілкування посадових осіб із представниками ЗМІ».

Список використаних джерел:

1. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 2102-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2> (дата звернення: 04.05.2024).

2. Хромченкова Н. М. Формування професійної відповідальності майбутніх журналістів на бакалаврському рівні. Рукопис. Інститут вищої освіти НАПН України, Київ 2022. 18 с. URL: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.01/dis_Hromchenkova.pdf (дата звернення: 04.05.2024).

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МЕДІАПРОСТОРУ: НОВІ ПІДХОДИ ТА СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЇ

Момот Н. М.,

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин та журналістики, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Постановка проблеми та актуальність. Сучасне українське суспільство, його матеріальні й духовні цінності в Україні та поза її межами наразі сконцентрувалися навколо відчуття власної ідентифікації. Таке поняття центрично екстраполюється на питання мови, культури мовлення, оскільки однією з ознак загальної культури особистості, її інтелекту, ерудованості є культура комунікації. Досконале володіння мовою та основами її культури – постійний процес, який потребує зацікавленості й бажання застосовувати українську мову у діловому і щоденному спілкуванні, усвідомлення себе як носія української мови, української культури та української ментальності.

Мета статті: аналіз формування українського медіапростору як стратегії сучасного комунікаційного середовища.

Виклад основного матеріалу. Українські мовознавці В. Єгорова, М. Жовтобрюх, Н. Бабич, С. Шевчук, Л. Мацько, М. Пентилюк, М. Пилинський, Г. Онуфрієнко та ін. досліджують проблемні питання функціонування української мови, удосконалення норм слововживання. Крім того, зростання рівня функціонування української мови у сфері ділового спілкування, бренду україніки у світі створює позитивні передумови для подальшого удосконалення рівня україномовної комунікації.

Культура мовлення – це такі якості мовця, які забезпечують ефективно досягнення мети спілкування з дотриманням правил та етичних норм [1, с. 8]. Україномовний контент відіграє важливу роль у формуванні громадської думки, національної свідомості та суспільної єдності, які є критично важливими для стійкості країни до внутрішніх та зовнішніх загроз. Культура мовлення цього контенту повинні мати гармонійний взаємозв'язок, який проявляється у процесі комунікації. Як зазначають науковці В. Іванишин та Я. Радевич-Винницький, культура мовлення відіграє значущу соціальну і національну роль, забезпечує високий рівень спілкування, ошляхетнює стосунки між людьми, сприяє зростанню рівня культури суспільства загалом. Низький рівень культури вважається наслідком впливу колоніального середовища. «У XVII столітті мандрівники, які бували в Україні, дивувались, що тут усі, навіть жінки та сироти, вміють читати й писати. У тогочасній росії ж більше половини боярської Думи були неписьменними... Коли у 1768 році в Чернігівській губернії одна школа припадала на 746 жителів, то у 1875 році – на 6750. На початку XX століття рівень письменності серед українців російської імперії не досягав і 20%, причому навчання провадилось не рідною для школярів мовою» [2]. Чистота мови не має бути перевагою філологів і мовознавців, це має стати прерогативою кожного представника певного етнічного суспільства у межах однієї держави. Як свідчить досвід сьогодення, це питання мимохіть може стати прецедентом втрати державності й територіальної цілісності, спровокувати механізми анексії та цілковитого поневолення. Тому на сьогодні це має бути не тільки бажанням, а й стати обов'язком кожного свідомого громадянина. За словами І. Огієнка, «Для одного народу – одна літературна мова й вимова, один правопис» [3, с. 197]. Україномовний контент є не лише засобом медіапростору, а й важливим культурним інструментом, спрямованим на підтримку та посилення національної ідентичності та громадянського духу. Такий медійний матеріал має на меті пропагувати національні цінності, історію та культуру мовлення, а також сприяти формуванню позитивного ставлення до України. Український медіапростір реалізується через різноманітні форми: новини, фільми, музику, літературу, театральні вистави й інші медійні продукти.

Сучасний український медіаконтент побудовано на основі таких стратегій, які віддзеркалюють його цілі, структуру та вплив на аудиторію. Основні підходи полягають у такому. Національна орієнтація: фокус на національних цінностях, культурі, історії та досягненнях. Наприклад, документальні фільми про видатних українських героїв чи значущі події в історії України, які підкреслюють

національні досягнення в різних сферах («Майдан» 2014 р. – документальний фільм, який розкриває події Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві, «Кіборги» 2017 р. – розкриває історію оборони Донецького аеропорту у 2014-2015 роках). Емоційний вплив: контент розраховано на виклик емоцій гордості, поваги, любові до рідної землі. Едукативний компонент: контент включає освітні елементи, спрямовані на поширення знань про культуру мовлення. Це можуть бути факти про культурні традиції, культурні особливості, які підкреслюють унікальність і значення мови для збереження нації (спецпроекти на телебаченні, присвячені питанням української культури та мови (телеканал 1+1, проекти «Українські палаци. Золота доба»; YouTube-канал «Реальна історія»). Використання символіки: український контент насичений національною символікою, такою як прапори, герби, національні пісні, кольори, що сприяє визнанню та емоційному зв'язку з контентом. Ці символи викликають глибокий емоційний резонанс та зміцнюють національну приналежність. І це стало ключовими деталями, які висвітлюються у медіа. Цільова аудиторія: україномовний контент адаптовано до специфічних груп, таких як молодь, діаспора тощо, для зміцнення патріотичних почуттів у конкретних соціальних групах. Це включає освітні програми для шкіл, спеціальні трансляції для іноземного контингенту, а також контент, спрямований на дедалі більше залучення українців.

Формування українського контенту потребує використання культурних, історичних та суспільних контекстів, щоб ефективно залучати україномовну аудиторію. Цей процес включає використання різноманітних методів, кожен з яких спрямований на зміцнення національної ідентичності, підвищення громадської свідомості та національної гордості. Важливо забезпечити точність та автентичність інформації, щоб уникнути помилок, які можуть підірвати довіру аудиторії та спотворити історичні факти. Культурна чутливість також має велике значення, адже розуміння культурного контексту аудиторії допомагає уникнути невдалих зображень, які можуть спричинити відчуження або конфлікти в суспільстві. Важливо у цьому питанні підтримувати збалансований підхід.

До прикладу, можуть бути застосовані такі методи створення українського контенту: створення візуального контенту (використання потужних зображень та відео, які зображують національні символи, історичні події, українські ландшафти та видатних особистостей), приклад: марки з присвятами подіям повномасштабної війни, фото Дмитра Козацького, пресофіцера полку «Азов» – цикл «Світло переможе», «Київська Мадонна» – картина Марини Соломенникової; використання наративу про національних героїв, значущі історичні моменти або культурні особливості (проект Дмитра Комарова «Світ Навиворіт. Україна»); освітні програми (інтерактивні курси, воркшопи та конкурси, які спонукають молодь досліджувати та цінувати свою національну історію та культуру); використання музики і літератури (пісня гурту KALUSH «Стефанія», яка лунала зі сцени Євробачення та отримала перемогу).

Висновок. Загалом можна зробити висновок, що застосування цих стратегій у створенні українського контенту вимагає планування та врахування цільової аудиторії, а також має відповідати сучасним медіатрендам комунікаційного середовища. При створенні українського контенту необхідно враху-

вати потенціал його впливу на аудиторію та відповідальність, яка покладається на його авторів у формуванні громадянської свідомості та підтримки національних цінностей. Через мовленнєву діяльність відбувається удосконалення та розвиток як особистості, так і відпрацювання й розширення потенціалу самої мови, її формування та функціональне закріплення. Аналіз процесів комунікації дає підстави визначати культуру мовлення як широке багатокомпонентне поняття, яке охоплює як компетенції окремої особистості, так і комунікативну поведінку та мовне виховання всього суспільства. Отже, україномовна особистість – це особистість, яка формується під впливом національної культури, культивує українську мову і мовну культуру як суб'єкт суспільних відносин та як носій цієї мови.

Список використаних джерел:

1. Александрова В.О. Мовленнєва культура сучасної молоді / В.О. Александрова // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. – № 8 (ч. 2). – С. 7–11.
2. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1994. – 218 с.
3. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко; упоряд., автор істор.-біогр. нарису і приміток М. Тимошик. – Київ: Либідь, 1995. – 296 с.
4. Сучасні тенденції в медіагалузі: зб. матеріалів II Всеукраїнської студентської наук.-практ. конференції (Київ, 4 травня 2023 р.). – Київ, 2023. 75 с.

УКРАЇНЬКА ПРОПАГАНДА ЗА ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ: ВПЛИВ НА МЕДІАПРОСТІР

Петрушевський Ю.,

студент Українського університету імені Михайла Драгоманова

Термін «українська пропаганда» не має усталеного академічного визначення. Однак, пропоную сформулювати дефініцію, спираючись на загальні принципи пропаганди. Українська пропаганда – це термін, який використовують для опису систематичних зусиль різних українських суб'єктів з метою формування громадської думки, просування певних ідей, цінностей та дій, які відповідають інтересам та цілям цих суб'єктів, за допомогою різноманітних засобів комунікації та інформаційного впливу.

Термін «українська пропаганда» може мати різні конотації залежно від контексту та точки зору спостерігача. Для деяких це може означати законні зусилля з просування українських національних інтересів, цінностей та ідентичності, тоді як для інших це може мати негативний відтінок, що передбачає маніпуляції або введення в оману.

24 лютого 2022 року після введення «правового режиму воєнного стану» телеканали «UA:Перший», «Рада», «1+1», «ICTV», «Рада», «Інтер» та «Україна 24» за ініціативи Міністерства культури об'єднались в цілодобовий загальноукраїнський телемарафон аби інформувати українське населення про перебіг бойових дій. Команди телеканалів розподілили між собою добу ефіру і виготовляли продукцію відповідно до авторського слоту. Тоді ж з'явилися перші

ознаки «українських пропагандистських сюжетів». На той момент «Єдиним новинам» довіряли 76% українців.

Протягом 24-25 лютого в українських ЗМІ з'являлася інформація про «диверсантів» на столичній Оболоні. Вони ніби-то захоплювали військову техніку і навіть переїхали автівку з мирними мешканцями [1].

Джерела «ВВС-Україна» серед військових запевняли, що це були українські армії, які рухались на зенітно-ракетних комплексах «Стріла» на бойові позиції. На столичній Оболоні вони потрапили під обстріл інших українських силовиків і почалась «паніка» [2]. Але в медіа щоразу українські захисники успішно ліквідували «диверсантів», проте жодного разу ми так і не побачили ані тіл загиблих, ані документів.

Журналісти «ВВС-Україна» провели власне розслідування і дізналися, що жодної бронетехніки росіян в столиці не було. Ворог був зупинений за кілька десятків кілометрів від міста. Так само ДРГ ніякий транспорт не захоплювали. Через паніку і велику кількість зброї столиця страждала від так званого «дружнього вогню». Але офіційно Генеральний Штаб повідомляв про бої з «диверсантами».

Кейс з «танками» на Оболоні є прикладом деструктивної пропаганди, оскільки він базувався на неперевіреній інформації, породжував паніку серед населення і врешті підірвав довіру до офіційних джерел. Замість того, щоб об'єктивно інформувати громадян про реальну ситуацію, медіа поширювали чутки про ворожі диверсійні групи, які ніби-то вільно пересувалися столицею. Це могло призвести до хаотичних дій з боку населення, самосудів над підозрюваними особами та ускладнення роботи сил оборони.

Розстріл «диверсантів» на Берестейській – деструктивна пропаганда

26 лютого на офіційній фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ з'явилося повідомлення (наразі приховане) про ліквідацію ворожої колони на метро Берестейська в Києві [3].

Цю новину цитували українські онлайн видання. Наприклад, «Українська правда» [4]. Уже 1 березня телеканал «1+1» транслював сюжет «Що відбувається на вулицях столиці», де журналіст Олександр Моторний ходить Берестейським проспектом і розповідає про «контактні стрілкові бої» [5].

Пряма цитата з сюжету: «25-го розстрілюючи все на своєму шляху тією вантажівкою група диверсантів намагалася прорватися до середмістя. Захисники столиці розстріляли транспорт нищівним вогнем разом із ворожим екіпажем».

«На Берестейському проспекті – розстріляна колона ЗСУ», йдеться у розслідування «Цензор.Нет». Загинули сім солдатів строкової служби та їхній командир Юрій Сирота. Наразі провадження розслідує ДБР [6].

Історія про розстріл «диверсантів» на Берестейській також є зразком деструктивної пропаганди. По-перше, вона базувалася на офіційному повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у Фейсбуці, яке згодом приховали. Це свідчить про те, що інформація не була належним чином перевірена і підтверджена перед публікацією. По-друге, ця новина активно поширювалася медіа без жодних застережень чи спроб верифікації, що призвело до її сприйняття аудиторією як доконаного факту. По-третє, навіть після появи інформації про можливий

розстріл власної колони, деякі ЗМІ продовжували експлуатувати початковий наратив про «знищення диверсантів». Це демонструє небезпеку поширення неперевіраних даних в гонитві за сенсаціями та емоційними реакціями.

«Рускій воєнний корабль» - конструктивна пропаганда. 24 лютого 2022 року російські війська атакували острів Зміїний в Чорному морі. Оборону тримали українські захисники, 13 з яких були прикордонниками. У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що прикордонники загинули. Попередньо вони відмовились здаватися в полон. Кожного прикордонника Верховний головнокомандувач анонсував до представлення звання: Герой України [7]. Пізніше 25 лютого на інтернет-ресурсах «Української Правди» з'явився аудіозапис ««Русский военный корабль, иди нах@й» – прикордонники Зміїного – росіянам». Його широко тиражували в ЗМІ. Ця фраза стала певним символом українського спротиву [8].

У той же день росіяни повідомили про те, що прикордонники потрапили в полон. Але мем «Руский военный корабль...» настільки швидко розлетівся соцмережами, що здача в полон вже не сприймалась як порушення статті 430 Кримінального кодексу України (Добровільна здача в полон). Цей вислів став одним із найпопулярніших українських мемів війни і символом незламного духу українського народу. Його друкували на плакатах, футболках, чашках тощо. «Укрпошта» випустила спеціальну марку із зображенням українського воїна, який показує середній палець російському кораблю.

Цей випадок продемонстрував здатність України швидко створювати потужні патріотичні наративи, які резонують з суспільством і міжнародною аудиторією. Історія про хоробрих захисників маленького острова, що кинули виклик могутній російській армادі, обійшла весь світ і викликала захоплення та повагу до України. Водночас, цей кейс показав, як в умовах війни навіть фактичні неточності (як от повідомлення про загибель, а не полон прикордонників) можуть відходити на другий план на користь емоційної складової і символічного значення події.

Деструктивна пропаганда дала змогу каналам, які не потрапили до марафону «Єдині новини» отримати частку аудиторії, яка шукала альтернативні думки чи дискусії. Наприклад, телеканал «Прямий» станом на лютий 2022 року мав на своєму YouTube-каналі 525 000 підписників. Менш ніж за пів року, в липні 2022 кількість підписників зросла до 1 500 000. Станом на сьогодні кількість підписників Прямого перевищує 4 100 000. Ріст 680% за час повномасштабного вторгнення. Проте зовсім інша картинка з YouTube-каналами які входять в марафон Єдині Новини. Найпопулярніший телеканал України 1+1 публікує новини на YouTube-каналі ТСН. Станом на 24 лютого 2022 року 2 850 000 підписників. Липень 2022 – кількість підписників збільшилась до 3 850 000. Наразі – 5 190 000. Приріст за час повномасштабного вторгнення 82%.

В умовах інформаційної війни та обмеженого медіа-ландшафту глядачі прагнуть отримувати інформацію з різних джерел. Монополізація інформаційного простору, навіть з благими намірами, може мати зворотній ефект та підірвати довіру аудиторії. Тому для ефективної комунікації важливо знаходити баланс між координацією зусиль та збереженням плюралізму медіа.

Конструктивна пропаганда має не лише інформувати та мотивувати, але й залишати простір для критичного мислення та альтернативних поглядів. Лише за таких умов можливо зберегти довіру суспільства та протистояти інформаційним викликам у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел:

1. «Дідуся затисло, ми його витягали» – на Оболоні танк диверсантів переїхав авто [Електронний ресурс] // Суспільне Київ. – Режим доступу: <https://suspilne.media/kyiv/210844-didusa-zatislo-mi-jogo-vitagali-na-oboloni-rosijskij-tank-pereihav-avto/> (дата звернення: 29.05.2024).
2. «Як це – свої вбили своїх?» Чому полювання на ДРГ у Києві перетворилось на масовий «дружній вогонь» [Електронний ресурс] // BBC News Україна. – Режим доступу: <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72v9rg3lv3o> (дата звернення: 29.05.2024).
3. Біля метро «Берестейська» знищено диверсантів [Електронний ресурс] // Українська правда. – 2022. – 26 лютого. – Режим доступу: <https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/26/7326009/> (дата звернення: 29.05.2024).
4. Що відбувається на вулицях столиці [Електронний ресурс] // YouTube. – 2022. – 26 лютого. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=PtjQnMvVVC8> (дата звернення: 29.05.2024).
5. Дружний огонь [Електронний ресурс] // Цензор.НЕТ. – Режим доступу: https://censor.net/ru/blogs/3402287/drujniyi_vogon (дата звернення: 29.05.2024).
6. Зеленський нагородив прикордонників, які загинули в обороні за острів Зміїний// YouTube. – 2022. – 26 лютого. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qtWK3lAs6_A дата звернення: 29.05.2024).
7. Російський військовий корабель – ЄС проти реєстрації торгової марки [Електронний ресурс] // НВ Бізнес. – Режим доступу: <https://biz.nv.ua/ukr/markets/rosiyskiy-viyskoviy-korabel-yes-proti-reyestraciji-torgovoji-marki-50402466.html>

МЕДІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ НА ТЛІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО ЧАСУ

Харитоненко О.І.,

*кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики
УДУ імені Михайла Драгоманова*

Савенкова Л. В.,

*кандидат педагогічних наук, директор Наукової бібліотеки УДУ
імені Михайла Драгоманова*

Сучасні медіа потребують фахівців, які мають критичне мислення, здатні до пошуку і перевірки інформації. Студенти свідомі того, що потрібно здійснювати верифікацію і перевірку точності даних, однак не завжди розуміють, як потрібно працювати з джерелами, зокрема письмовими. Тенденція ігнорування джерел або недбалого їх опрацювання і оформлення посилюється, на жаль, на тлі зумовленого пандемією і війною тривалого дистанційного навчання.

Мета цієї розвідки – шляхом опитування з'ясувати ставлення студентів до пошуку джерел, опрацювання чужих і написання своїх оглядів літератури, усвідомлення необхідності реферування і конспектування, важливості належного

оформлення бібліографії. На основі отриманих даних сформувані рекомендації щодо посилення аналітичної складової в навчальних планах і програмах.

Питання розвитку критичного мислення студентів і посилення аналітичної складової навчання у ЗВО постійно у фокусі уваги науковців, згадаємо, зокрема, публікації Н. Бобаль [1], В. Вихор [2], Г. Рожнова [4], О. Сухомлинова [5], Г. Жирська [5], І. Масло [5], Т. Чубар [6] та ін.

Опитування викладачів у фокус-групі продемонструвало, що сьогодні спостерігаються такі проблеми з використанням і презентацією джерел: відсутність посилань на джерела, використання випадкових джерел, неправильне оформлення списків літератури, невміння писати огляд джерел, байдужість до особистості автора чи ресурс тощо.

Опитування студентів продемонструвало:

- студенти відповідають «правильно», засвідчуючи розуміння важливості роботи з джерелами, хоча й не дотримуються вимог. Відтак очевидно, що викладачі доносять потрібну інформацію до своєї аудиторії, досягають потрібного сприйняття, однак не отримують очікуваних результатів: студенти, знаючи правила, порушують їх;

- під час роботи з джерелами лише чверть студентів (близько 25-30 %) звертають увагу на автора і замислюються над рівнем його експертності;

- щодо пошуку джерел, студенти демонструють упевненість у своїх силах: 97% переконані, що вміють здійснювати пошук джерел ефективно. Однак запитання на перевірку засвідчують протилежне: 100% студентів шукають інформацію через Google і схильні реагувати на результати першого запиту; про можливість пошуку через Google Академію, наукометричні та офіційні бази даних, електронні каталоги бібліотек, репозитарії бібліотек знають лише від 14% до 50% опитаних; навички добирати ключові слова чи працювати з післястатейним списком літератури також потребують вдосконалення;

- особливості осмислення джерел пов'язані як із позитивними, так і негативними практиками студентів. З одного боку, вони готові перерахувати текст і шукати відповіді, встановлюють зв'язки нової інформації з уже відомою; більшість роблять конспекти і позитивно ставляться до практики застосування в навчанні конспектування, реферування, анотування; готові до полеміки з автором. З іншого боку, чверть опитаних (від 25% до 34%) не зважають на тип літератури і жанр твору, тобто не усвідомлюють залежності змісту від форми; 20% можуть ігнорувати заголовок і від 80% до 94% не розуміють його інтерпретаційний і маніпулятивний потенціал і повністю байдужі до того, яку роль заголовка (назва) відіграють у посиланні;

- у запитаннях щодо оформлення очікувано близько 44% респондентів підтвердили байдужість до правильності бібліографічного запису;

- відкриті запитання засвідчили, що студенти прагнуть отримати посилання на одне джерело, в якому тема була б розкрита вичерпно і не доводилося звертатися до інших джерел; ця позиція, на наш погляд, не тільки хибна чи ілюзорна, а й шкідлива в системі саме вищої освіти;

- війна, безсумнівно, внесла корективи в характер опрацювання джерел; студенти дедалі більше страждають від неухважності (вочевидь, емоційний тиск,

постійна тривожність даються ознаки); на їхній погляд, вони почали сприймати інформацію більш аналітично, визнали роль офіційних джерел, першоджерел. Однак і в цій частині опитування молоді люди виявляють надмірний рівень самовпевненості: вони переконані, що можуть відрізнити правду від фейків, пропаганди, ПСО (60% опитаних) і не беруть до уваги, що в епоху інформаційних шумів, дезінформації, маніпуляцій і пропаганди зробити це не завжди легко навіть за умови застосування професійного фактчекінгу.

За результатами опитувань підготовлені такі пропозиції:

- впроваджувати в навчальні плани підготовки журналістів, редакторів, видавців дисципліни і/або різні типи завдань, пов'язані з оглядами, рецензуванням, анотуванням, реферуванням; це, власне, медійний інструментарій, який допомагає сформувати одночасно як фахові компетентності, так і загальнодослідницькі, наукові;

- формувати рекомендації щодо роботи з письмовими джерелами;
- пояснювати інформаційні та комунікаційні функції кожного з елементів письмових джерел – автора, заголовка / назви, дати публікації тощо.

Список використаних джерел:

1. Бобаль Н. Використання технологій розвитку критичного мислення у навчанні майбутніх журналістів роботі з інформацією. *Педагогіка і психологія професійної освіти*. 2014. № 2. С. 83-89.

2. Вихор В. Застосування окремих технологій розвитку критичного мислення студентів на заняттях з ділової української мови та культури мовл. *Молодий вчений*. 2019. № 8(9). С. 228-233.

3. Михайлин І. Основи журналістики. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 494 с.

4. Рожнова Г. Організаційно-педагогічне та нормативне забезпечення професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України. Імідж сучасного педагога. 2017. № 1. С. 16-19.

5. Сухомлинова, О., Жирська Г., Масло І. Формування критичного мислення у студентів: методи та підходи до розвитку аналітичних здібностей. *Перспективи та інновації науки*. № 14(32). 2023. С. 452-467.

6. Чубар Талліна (2011). Специфіка професійної підготовки журналістів за кордоном. *Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2011» : у 5 т.* 2011. Т. 5. 376 с. С. 362-366. URL: http://surl.li/tyjls_ (дата звернення: 27.05.2024).

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Христенко С.О.,

студент 4 курсу спеціальності «Менеджмент» Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету

Інноваційні стратегії для сталого розвитку організації – це підходи та методи, що спрямовані на впровадження новаторських ідей та технологій для забезпечення довготривалого та стабільного зростання організації. Ці стратегії охоплюють різні аспекти діяльності компанії, включаючи:

1) Технологічні інновації, в основі яких впровадження новітніх технологій для підвищення ефективності та продуктивності.

2) Процесні інновації, націлені на оптимізацію бізнес-процесів для зниження витрат і покращення якості продуктів або послуг.

3) Продуктові інновації, що включають розробку нових продуктів або послуг, які відповідають потребам ринку і створюють додаткову цінність для клієнтів.

4) Організаційні інновації, в основі яких зміни в структурі управління та організаційній культурі для підвищення гнучкості та адаптивності.

5) Соціальні інновації, націлені на впровадження ініціатив, що спрямовані на поліпшення соціальних умов і підвищення корпоративної соціальної відповідальності.

6) Екологічні інновації, що включають розробку і впровадження екологічно чистих технологій і процесів для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

7) Інновації у сфері управління людськими ресурсами, в основі яких впровадження нових підходів до залучення, утримання та розвитку талантів, що включає навчання персоналу, розвиток лідерських якостей та створення сприятливого робочого середовища.

8) Маркетингові інновації, в основі яких використання сучасних технологій та підходів для підвищення ефективності маркетингових кампаній, включаючи цифровий маркетинг, персоналізацію клієнтського досвіду та використання великих даних (Big Data) для аналізу ринкових трендів.

9) Фінансові інновації, що включають впровадження нових фінансових інструментів та методів управління фінансовими ризиками, таких як краудфандинг, венчурне фінансування та блокчейн-технології.

10) Інновації в логістиці та ланцюгу постачань, що націлені на оптимізацію ланцюга постачань та логістичних процесів за допомогою сучасних технологій, таких як Інтернет речей (IoT), автоматизація та роботизація.

11) Клієнтоорієнтовані інновації, в основі яких створення нових способів взаємодії з клієнтами, що підвищують їх задоволеність, зокрема, через впровадження сервіс-дизайну та покращення користувацького досвіду (UX).

12) Інновації у сфері корпоративного управління, що включають запровадження сучасних методів управління, які сприяють підвищенню прозорості, етичності та ефективності управління організацією.

13) Глобальні інноваційні мережі, що використовують розширення співпраці з міжнародними партнерами, дослідницькими інститутами та стартапами для обміну знаннями та впровадження кращих практик. Всі ці інноваційні стратегії формують комплексний підхід до сталого розвитку організації, дозволяючи їй адаптуватися до викликів сучасного світу та залишатися на передовій у своїй галузі. Вони забезпечують не тільки економічну ефективність, але й сприяють соціальній відповідальності та екологічній сталості, що є ключовими елементами для успішного довгострокового розвитку. Всі ці інноваційні стратегії сприяють сталому розвитку, забезпечуючи організаціям

можливість залишатися конкурентоспроможними, адаптуватися до змін ринку та економічних умов, а також відповідати очікуванням стейкхолдерів.

Інноваційний сталий розвиток організації – це підхід, який поєднує інноваційні стратегії та практики з принципами сталого розвитку, з метою досягнення довготривалої економічної стабільності, соціальної відповідальності та екологічної стійкості організації. Це включає в себе впровадження нових ідей, технологій і процесів, які не тільки підвищують ефективність і конкурентоспроможність організації, але й забезпечують позитивний вплив на суспільство та навколишнє середовище. Основні компоненти інноваційного сталого розвитку організації включають: 1) Економічна стійкість, в основі якої використання інновацій для підвищення продуктивності, оптимізації витрат та створення нових джерел доходу, що забезпечують фінансову стабільність та зростання організації у довгостроковій перспективі. 2) Соціальна відповідальність, що включає інтеграцію соціальних інновацій, які спрямовані на покращення умов праці, підтримку місцевих громад, розвиток людського капіталу та забезпечення справедливих умов для всіх стейкхолдерів. 3) Екологічна стійкість, націлена на впровадження екологічно чистих технологій та процесів, що зменшують негативний вплив на навколишнє середовище, сприяють ефективному використанню ресурсів та підтримують природне середовище для майбутніх поколінь. 4) Інновації в управлінні, в основі яких розробка та впровадження нових підходів до управління, що включають гнучкість, адаптивність та здатність швидко реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, використовуючи сучасні технології та методи управління. 5) Партнерства, в основі яких розширення співпраці з іншими організаціями, дослідницькими установами, урядами та неурядовими організаціями для обміну знаннями, ресурсами та досвідом з метою досягнення спільних цілей сталого розвитку. 6) Інклюзивний розвиток, націлений на забезпечення рівних можливостей для всіх груп населення, підтримка різноманітності та інклюзивності в робочому середовищі, що сприяє творчості та інноваціям. Таким чином, інноваційний сталий розвиток організації забезпечує гармонійне поєднання економічного зростання, соціальної справедливості та екологічної стійкості, що дозволяє організації залишатися успішною і відповідальною у швидкозмінному світі.

Зарубіжний досвід сталого інноваційного розвитку організацій є багатогранним і включає різноманітні підходи, що дозволяють організаціям досягати сталого розвитку. 1) Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), так як багато західних компаній інтегрують принципи сталого розвитку у свою діяльність через ініціативи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Це включає заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу на довкілля, підтримку місцевих громад і покращення умов праці. Unilever активно впроваджує ініціативи зі сталого розвитку, такі як зниження викидів CO₂, зменшення використання води та перехід на відновлювані джерела енергії. Patagonia відома своїми екологічними ініціативами, компанія підтримує практики збереження довкілля, включаючи програму «Worn Wear», що заохочує клієнтів ремонтувати і переробляти старий одяг. 2) Інновації у виробничих процесах, багато компаній впроваджують інноваційні технології, щоб зробити виробничі

процеси більш екологічними: Tesla зробила значний внесок у розвиток електричних транспортних засобів і технологій зберігання енергії, що допомагає зменшити залежність від викопного палива. Interface як виробник килимових покриттів Interface реалізував програму «Mission Zero», яка передбачає досягнення нульових викидів до 2020 року через впровадження інноваційних виробничих технологій і матеріалів. 3) Екологічний дизайн та зелена архітектура, у контексті якої організації активно інвестують у екологічний дизайн і зелену архітектуру, щоб зменшити екологічний вплив будівель: Google інвестує в зелені офісні будівлі та ініціативи з енергоефективності, такі як використання сонячної енергії і зелених дахів. Apple відомий своєю новою штаб-квартирою Apple Park, яка спроектована з урахуванням принципів сталого розвитку, включаючи енергоефективні системи, використання відновлюваних джерел енергії та управління водними ресурсами. 4) Партнерства та спільні ініціативи, що діють в основі міжнародних компаній, які часто співпрацюють з іншими організаціями, урядами та НУО для просування сталого розвитку; The Ellen MacArthur Foundation та багато компаній, таких як Nike, H&M, Google, працюють з фондом для розробки кругових економічних моделей, що сприяють зменшенню відходів та повторному використанню матеріалів. 5) Освітні та просвітницькі програми,, які культивують багато компаній та організацій інвестують у навчання та підвищення обізнаності про сталий розвиток серед своїх працівників і громад; Schneider Electric пропонує освітні програми з енергоефективності та управління енергією для своїх співробітників і клієнтів, спрямовані на зниження споживання енергії та покращення екологічної свідомості. Ключовими факторами успіху є стратегічне планування, інвестиції в новітні технології та партнерство з різними стейкхолдерами.

Список використаних джерел:

1. Цифрова трансформація промислового менеджменту: теорія і практика: монографія / За ред. д.філософ.н., проф. Воронкової В. Г., д.е.н., проф. Метеленко Н.Г. Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. 816 с.

Секція 2
КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА: РЕТРОСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВА,
ТА ТРАНСПЕКТИВА

ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРАКТИК

Ажажа М.А.,

доктор наук державного управління, професор кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету;

Фурсін О.О.,

кандидат наук державного управління, доцент кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету;

Венгер О.М.,

кандидат політичних наук, доцент кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету

Філософські виміри комунікаційних процесів і практик включають розгляд комунікації не лише як передачі інформації, але й як складного соціокультурного феномену, що впливає на формування свідомості, ідентичності та суспільних структур. Вивчення комунікаційних процесів у філософії охоплює кілька ключових аспектів. 1) Онтологія комунікації досліджує природу самої комунікації як феномену. Вона розглядає, що таке комунікація, як вона виникає і які її фундаментальні характеристики. Питання включають: що означає «бути у комунікації»? Як комунікація впливає на буття індивіда та спільноти? 2) Епістемологія комунікації зосереджується на питаннях знання та розуміння у процесах комунікації. Як знання передається та отримується через комунікацію? Які види знання є можливими в межах різних комунікаційних контекстів? Це включає дослідження мови, символів, семіотики та інформаційних технологій. 3) Етика комунікації розглядає моральні аспекти комунікаційних процесів. Це питання правди, обману, маніпуляції, відповідальності за слова і дії, що поширюються через комунікаційні канали. Які моральні зобов'язання мають учасники комунікації? Як забезпечити справедливість і повагу в комунікаційних практиках? 4) Соціальні виміри комунікації досліджують вплив комунікації на суспільство та соціальні відносини. Це включає питання соціальної інтеграції, ідентичності, влади та ієрархії. Як комунікація формує соціальні структури і взаємодії? Як медіа впливають на суспільну свідомість та громадську думку? 5) Політична філософія комунікації аналізує роль комунікаційних процесів у політичних системах та демократії. Як комунікація впливає на політичну участь і прийняття рішень? Яку роль відіграють ЗМІ в політичному житті? Це також

стосується проблематики цензури, свободи слова та інформаційної безпеки. 6) Технічний аспект комунікацій охоплює технологічні засоби і платформи, через які здійснюється комунікація. Це питання впливу інформаційних технологій, інтернету, соціальних мереж на способи комунікації. Як технологічні інновації змінюють природу комунікаційних процесів? 7) Герменевтика комунікації займається інтерпретацією смислів і значень, що виникають у процесі комунікації. Як ми розуміємо і тлумачимо повідомлення? Які фактори впливають на інтерпретацію текстів, мовленнєвих актів, візуальних і культурних кодів?

Визначні філософи, що розглядали філософські виміри комунікації та комунікаційних процесів. Юрген Габермас та його теорія комунікативної дії, яка акцентує на ідеалі раціональної комунікації, де учасники вільно та без примусу досягають взаєморозуміння. Мішель Фуко, що аналізував феномен влади і знання, показують, як комунікація використовується для встановлення і підтримання влади. Мартін Гайдеггер та його дослідження мови як «будинку буття», що показує, як через мову розкривається наше розуміння світу. Філософські виміри комунікаційних процесів і практик показують, що комунікація є багатогранним феноменом, який впливає на всі аспекти людського життя. Її дослідження потребує міждисциплінарного підходу, що включає філософію, соціологію, психологію, лінгвістику та інші науки. Парадигма комунікації включає різноманітні аспекти, які досліджуються в галузі комунікаційних наук. Основні підходи до комунікації включають: інтерперсональну комунікацію, міжособистісну комунікацію, групову комунікацію та масову комунікацію. Структура та процес комунікації описує елементи, які складають процес комунікації, включаючи відправника, отримувача, повідомлення, канал та контекст. Ефективність комунікації – це дослідження процесу передачі повідомлень та сприйняття їх отримувачем з метою визначення того, наскільки успішно була зроблена передача інформації. Культурний контекст – визначення культурних відмінностей, що впливають на сприйняття та розуміння повідомлень. Роль комунікації в суспільстві включає політику, економіку, масову культуру та інші, однак у рамках цифрової комунікаційної парадигми основні типи комунікацій рухаються до шляху взаємного зв'язку та взаємної синергії через цифровізацію. Вплив технології на комунікацію розгортається у контексті впливу технології на спілкування людей та зміну комунікаційних процесів. Природа повідомлень залежить від форм та змісту повідомлень, їх відмінностей в залежності від способів їх передачі та мети. Глибоке розуміння того, як відбувається цей процес, допоможе нам отримати точніше розуміння внутрішніх механізмів і динаміки цифрового спілкування. Хоча цифрова комунікація має довгу історію, зміна парадигми, викликана цифровою комунікацією в дослідженнях комунікації, почалася в 1990-х роках, коли почалася хвиля комерціалізації Інтернету та появи нових медіа. Завдяки потужній підтримці індустрії та столичних кіл академічні кола також безпосередньо відчули вплив технологічних інновацій та проривів у застосуванні на традиційні комунікаційні дослідження, засновані на засобах масової інформації.

1990-ті: період зародження для зміни парадигми, процес, в якому домінують нові ідеї, нові концепції, які починають проростати. Пряма причина –

хвиля комерціалізації Інтернету та поява нових механізмів мережевої комунікації. З'явилися різноманітні аномальні форми поведінки та явища, які явно порушують традиційну парадигму. 2000-ті роки: суперечливий період зміни парадигми: Вступаючи у 21 століття, з поступовою появою соціальних медіа, таких як блоги та подкасти, група завзятих науковців з академічного світу першими відчули нову силу змін. Проте на даному етапі стара парадигма досягла свого піку та все ще має сильну провідну силу. Нова парадигма стикається з комплексними проблемами та неприйняття старої парадигми. 2010-ті: тупик зміни парадигми. Із значним зростанням соціальних медіа, таких як Facebook, Twitter, WeChat і Weibo, які стали домінуючою комунікаційною парадигмою в суспільстві, нова парадигма була повністю розкрита, і основні реалісти в академічних колах також визнали напрямком. Нова парадигма нестримно зростає, тоді як стара парадигма все ще не бажає легко сходити зі сцени. На цьому етапі стара і нова парадигми знаходяться в глухому куті. Спілкування все більше стає основним способом виживання людей, найпоширенішим соціальним явищем і діяльністю, основним способом соціального становлення та функціонування. Тому багато хто погоджується з тим, що комунікація має стати базовим предметом і навіть основою всієї суспільної науки. Проте, шкода, що сучасна комунікація не стала справді помітною наукою з моменту її офіційного народження понад 70 років тому. Багато перших засновників і піонерів цієї дисципліни залишили комунікативні дослідження один за одним, що повною мірою демонструє відсутність єдності самих комунікаційних досліджень. І сьогодні комунікація не вийшла за межі основного шляху журналістики. Дослідження комунікації, які передбачав Шрамм, стали основним, навіть загальним, наріжним каменем наук про людську поведінку. Особливо після глобального поширення епідемії нової корони в 2020 році, поширення інформації справді стало основним рівнем основного способу життя людей. Парадигму суб'єкта комунікації можна розкласти на три рівні: ідея (духовне ядро парадигми, тобто світогляд і цінності), дискурс (основні поняття, теорії, системи або правила, що втілюють силу ідеології) і технологія (методи, парадигми, модель або шаблон - це каркас, який підтримує парадигму). У цифрову епоху людське суспільство та життя стикаються з реконструкцією, а політика, суспільство та бізнес стикаються зі структурними змінами. У той час як цифрові технології створюють нові цінності та суспільний добробут, вони приносять величезні потрясіння та різноманітні негативні наслідки. Цифрові технології сприяють розвитку цифрової економіки, формують нову форму цифрового суспільства та створюють нові виклики для цифрового управління. Виходячи з цифрової ери, що базується на глобальній інтеграції Інтернету, терміново потрібно розібратися з новими цінностями цифрової цивілізації. Комунікація стає центром цифрової ери. Комунікаційні дослідження повинні знайти свою справжню місію у великому процесі формування людської цифрової цивілізації. Лише на вершині цифрової цивілізації комунікативні дослідження можуть раптово побачити світло та встановити свою справжню дисциплінарну гідність.

Список використаних джерел:

1. Фурсін О.О. Технологічні засади комунікації як соціального феномена: можливості та перспективи розвитку. Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 року). – К.: ТОВ «Твори», 2023. – 135 с. С.49-52.

ГНУЧКА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Безверхий І.А.,

студент 1 курсу спеціальності «Менеджмент» Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету

Гнучка розробка програмного забезпечення бере за основу еволюцію потреб користувачів та застосовує ітеративний та покроковий підхід до розробки програмного забезпечення. При гнучкій розробці проект програмного забезпечення ранніх стадіях розробки ділиться на кілька підпроектів. Результати кожного підпроекту тестуються та мають характеристики наочності, інтеграції та працездатності. Іншими словами, великий проект ділиться на кілька невеликих проектів, які взаємопов'язані, але можуть виконуватися незалежно і завершуватися окремо. Під час цього процесу програмне забезпечення завжди перебуває у працездатному стані. Ядром гнучкої розробки є ітеративна технологія. Agile має використовувати ітеративний метод розробки. Для великих програмних проектів традиційний метод розробки полягає у великому циклі (наприклад, в один рік), і весь процес є «великою розробкою». Метод ітеративної розробки розбиває процес розробки на кілька невеликих циклів; тобто одна «велика розробка» перетворюється на кілька «маленьких розробок». Кожна маленька технологія має той самий процес, тому повторюються одні й самі кроки. Переваги гнучкої розробки. Першою перевагою гнучкої розробки є рання доставка, яка значно знижує витрати. Друга перевага гнучкої розробки – своєчасне розуміння потреб ринку та зниження ризику несумісності продуктів. Гнучка розробка дозволяє методом спроб та помилок визначати функції, які найбільш важливі для бізнесу, а потім коригувати напрямок програмного забезпечення за допомогою ітерацій. Порівняно з традиційними методами, ймовірність успіху продукту значно зростає. Якщо ринковий попит є невизначеним, гнучка розробка – майже єдиний можливий спосіб відреагувати.

Виділимо найбільш ефективні принципи гнучкої розробки програмного забезпечення:

1. Найвищим пріоритетом є задоволення потреб наших клієнтів шляхом своєчасного та безперервного постачання цінного програмного забезпечення. Чим частіше постачання, тим вища якість кінцевого продукту.

2. Зміни у вимогах, навіть на пізніших стадіях розробки, можуть керувати змінами та створювати конкурентні переваги для клієнтів.

3. Протягом усього періоду розробки проекту бізнес-персонал та розробники повинні працювати разом день і ніч.

5. У середині команди найбільш ефективним та дієвим способом передачі інформації є особисте спілкування.

6. Працююче програмне забезпечення є основним показником прогресу.

7. Гнучкі процеси сприяють сталому розвитку. Спонсори, розробники та користувачі повинні завжди підтримувати швидкість розробки документації.

8. Постійне прагнення до технічної досконалості та гарного дизайну сприяє гнучкості.

9. Простота: мистецтво робити якнайменше роботи має вирішальне значення.

10. Найкраща архітектура, вимоги та проекти створюються командами, що самоорганізуються.

11. Команда аналізує, як підвищити ефективність, і відповідним чином коригує свою поведінку.

Гнучка розробка – орієнтована на інженерний менеджмент та екстремальне програмування (XP). Екстремальне програмування (скорочено XP) було запропоновано Кентом Бекем у 1996 році. Це методологія розробки програмного забезпечення, яка може бути найбільш плідною у гнучкій розробці програмного забезпечення. XP – це майже спіральний метод розробки, який розбиває складний процес розробки на прості цикли; за допомогою активного спілкування, зворотного зв'язку та ряду інших методів розробники та клієнти можуть мати чітке уявлення про хід розробки, зміни та проблеми. вирішувати потенційні труднощі, своєчасно коригувати процес розробки відповідно до реальної ситуації. Екстремальне програмування досягає мети зниження вартості змін шляхом запровадження базових цінностей, принципів та практичних методів. Гнучка розробка – процесно-орієнтоване керування; метод Scrum – це ітеративний поетапний процес розробки програмного забезпечення. Це одна з важливих середовищ гнучкої методології, яка зазвичай використовується для гнучкої розробки програмного забезпечення. Scrum включає скелет процесу з набором практик і зумовленими ролями. Основні ролі в Scrum включають роль Scrum Master, яка аналогічна менеджеру проекту та відповідає за підтримку процесів та завдань, власник продукту представляє зацікавлену сторону, а команда розробників включає всіх розробників.

У той час як «традиційний водоспадний» підхід передбачає, що одна група учасників робить свій внесок у проект, а потім передає його наступному учаснику, Agile вимагає спільних міжфункціональних команд. Відкрите спілкування, співпраця, адаптованість та довіра між членами команди лежать в основі Agile. У той час як керівник проекту або власник продукту зазвичай визначає пріоритетність роботи, команда дозволяє керівнику вирішувати, як виконати роботу, організуючи себе навколо детальних завдань і роботи. Agile не визначається набором ритуалів чи конкретних методів розробки. Agile - це набір методологій, які демонструють свою прихильність до скорочення циклів зворотного зв'язку та постійного вдосконалення. В оригінальному Agile-маніфесті не обумовлювалися двотижневі ітерації або ідеальні розміри команд. Він просто пропонує набір основних цінностей, які ставлять людей на перше місце. Сьогодні те, як ви і ваша команда реалізуєте ці цінності – будь-то Scrum чи

поєднання елементів Kanban і XP – залежить від команди. Команди вибирають Agile, щоб швидко реагувати на зміни ринку чи відгуки клієнтів, не впливаючи на річне планування. Як описує Agile-маніфест, реальна людська взаємодія важливіша за жорсткі процеси. Співпраця з клієнтами та членами команди більш важлива, ніж заздалегідь визначені домовленості. Більше того, важливіше надати практичні рішення проблем клієнтів, ніж надати детальну документацію. Agile-команди об'єднуються заради загального бачення, а потім втілюють його в життя найкращим відомим їм способом. Кожна команда встановлює свої власні стандарти якості, доступності та повноти. Потім їхнє «визначення готовності» вказує, як швидко вони завершать роботу. Коли вони довіряють agile-команді, команда відчуває більше почуття відповідальності і поступово виправдовує (або перевершує) очікування керівництва.

Публікація Agile-маніфесту у 2001 році ознаменувала народження Agile як методології. З того часу з'явилося безліч гнучких фреймворків, таких як Scrum, Kanban, Lean та Extreme Programming (XP). Кожна структура по-своєму втілює основні принципи частоті ітерації, безперервного навчання та високої якості. Скрам і XP віддають перевагу командам розробників програмного забезпечення, а Канбан - сервіс-орієнтованим командам, таких як ІТ або HR.

Сьогодні багато Agile-команд поєднують практики з декількох різних фреймворків, а також практики, унікальні для команди. Деякі команди переймають деякі гнучкі звички (наприклад, регулярні щоденні зустрічі, ретроспективи, списки справ), тоді як інші створюють нові гнучкі практики (гнучкі маркетингові команди, які дотримуються Маніфесту гнучкого маркетингу). Agile-команди майбутнього цінують свою ефективність, а не догми. Відкритість, довіра та автономія стають культурною валютою для компаній, які хочуть залучити найкращі таланти та повністю розкрити свій потенціал. Ці компанії доводять, що методи роботи різних команд можуть відрізнятися, якщо вони будуть керуватися правильними принципами. І те, як кожна команда застосовує Agile, має визначатися потребами та культурою. Фактично, жодна з двох команд Atlassian не використовує однакових методів Agile. Маніфест нада кожній команді автономію у виборі того, що працює найкраще. Ключем до правильного використання Agile є встановлення на постійне вдосконалення. Слід обговорити різні практики своєю командою і зберігати ті методи, які працюють, та відкинути ті, які не працюють. Маніфест вважає, що кожна команда має прокласти свій власний шлях до Agile, тому розробити свою концепцію гнучкої розробки програмного забезпечення [1, с. 77-80].

Список використаних джерел:

1.Безверхий І.А. Ефективний менеджмент гнучких процесів у розробці, впровадженні та супроводі програмного забезпечення. Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 17-19 квітня 2024 р. Електронне видання у 2 т. / відп. ред. та упоряд. В. В. Храпкіна, К. В. Пічик. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2024. Т.2. С.77-80.

МАНІПУЛЯЦІЇ В СОЦМЕРЕЖАХ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

Безмеліцина А.О.,

студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Білякова А.В.,

доктор філософії в галузі 081 «Право», старший викладач кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Соціальні мережі є невід'ємною частиною життя кожної сучасної людини. Можливості соцмереж підкорюють все більше відсотків користувачів світової мережі. Унікальна можливість спілкування «у реальному часі», створила не тільки нову форму комунікації, а також впровадження нових технологій в робочі процеси, обмін інформацією та стандарти спілкування. Зростання кількості різноманіття соціальних мереж створює новий простір збільшення користувачів, у свою чергу сприяє розширенню співпраці малих та великих підприємств у медіа. У результаті віртуального розвитку виник феномен соціальних медіа, як нової форми комунікації.

У період військових дій соцмережі стають важливим інструментом впливу на громадську думку та формування інформаційного простору. Однак, разом з можливістю швидкої і розгалуженої комунікації, вони також відкривають двері для маніпуляції, дезінформації та пропаганди.

Тактики маніпуляції в соцмережах

- Розповсюдження дезінформації: ворожі агенти або підрозділи можуть створювати та поширювати фейкові новини, зображення або відео для зміни громадської думки або створення паніки.

- Створення псевдо-профілів та ботів: штучно створені акаунти можуть використовуватися для поширення пропаганди, коментування та підтримки певної точки зору або для атак на опонентів.

- Маніпуляція алгоритмами: зміст може бути спеціально оптимізований для відображення у великих кількостях стрічок новин, що може сприяти поширенню певної неправдивої інформації[3].

Потенційні наслідки маніпуляції.

- Посилення конфлікту: дезінформація може поглибити міжетнічні або міждержавні конфлікти, підштовхуючи до радикалізації та насильства.

- Втрата довіри: послідовна маніпуляція може підірвати довіру до інформації в соцмережах загалом, роблячи складним відрізнити правдивих повідомлень від фейкових.

- Психологічний вплив: використання маніпулятивних технік може викликати паніку, страх та відчуття безпеки серед громадян[2].

Протидія маніпуляції.

- Освіта громадян: збільшення рівня медіаграмотності може зменшити вразливість до дезінформації.

- Моніторинг та фактчекінг: активне виявлення та спростування фейкових новин може зменшити їхній вплив на громадську думку.

- Розвиток алгоритмів безпеки: соцмережі повинні розробляти та вдосконалювати алгоритми виявлення та блокування маніпулятивних змістів.

- Кібербезпека та дослідження кібератак: поглиблене вивчення кібератак, спрямованих на соцмережі з метою маніпуляції громадською думкою під час військових конфліктів.

- Інформаційна війна та вплив на громадян: аналіз впливу маніпуляції в соцмережах на психологічний стан громадян та загальну динаміку військового конфлікту.

- Реакція соцмережних платформ та урядів: дослідження заходів, які приймають соцмережні платформи та уряди для протидії маніпуляції військовою пропагандою та дезінформацією.

- Вивчення психологічних та соціальних наслідків: розгляд впливу маніпуляції в соцмережах на довіру до медіа, політичні переконання та сприйняття суспільства в період військових дій [1].

У світі, де соціальні мережі стали невід'ємною частиною повсякденного життя, їх вплив на свідомість та поведінку користувачів є предметом все більшого дослідження. Умови військового часу створюють особливі виклики для інформаційного простору, перевіряючи стійкість суспільства до маніпулятивних впливів та дезінформації через соцмережі. Під час військових конфліктів, коли емоції та напруга наростають, користувачі соціальних мереж можуть бути особливо вразливими перед сугестивними впливами та маніпулятивними техніками.

Важливо розуміти, що соціальні мережі – це лише інструмент, який може мати як позитивний, так і негативний вплив на наше життя та світогляд. З одного боку, вони дозволяють нам підтримувати зв'язок з друзями та родиною, отримувати новини та інформацію, розвивати свої інтереси та навички. З іншого боку, вони можуть призвести до залежності, порушення приватності та безпеки, а також сприяти поширенню фейкових новин і негативних стереотипів.

У період військових конфліктів маніпуляція в соцмережах може мати серйозні наслідки для суспільства та стабільності. Ефективна протидія вимагає спільних зусиль з боку користувачів, платформ та урядів для захисту інформаційного простору та збереження довіри громадян.

Список використаних джерел:

1. Шеремета О. Маніпуляція у війні: загрози та виклики для суспільства. Київський міжнародний інститут соціології, 2022. С. 23-47.

2. Степанов В. Маніпуляція громадською думкою в умовах гібридної війни: сутність, методи та протидія. *Військово-економічні студії*, 1(41), 2019. С. 36-42.

3. Чернишова О. Вплив інформаційної війни на інформаційну безпеку України. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Міжнародні відносини та зовнішня політика*, №18, 2012. С. 15-34.

МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ

Безсонова Д.І.,

студентка 2 курсу спеціальності «Кібербезпека» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Мусієнко Я.В.,

студент 2 курсу спеціальності «Кібербезпека» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Дяченко Н.П.,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Бізнес-процес, як базис ефективного управління підприємства, є структурованим, покроковим алгоритмом дій персоналу в рамках виконання поточних завдань та стратегічних планів.

У сучасних умовах динамічних економічних змін бізнес-середовище також інтенсивно трансформується, що й обумовлює потребу оптимізації та модернізації бізнес-процесів – механізму забезпечення конкурентних переваг.

Упровадження у діяльність всіх структурних ланок підприємства єдиної системи інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує оперативність аналізу інформації щодо підприємницької діяльності та ефективність управління бізнес-процесами.

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій сприяє автоматизації та оптимізації підприємницької діяльності, зменшує час та ресурси для пошуку, накопичення, систематизації, структуризації та аналізу інформації, зокрема й щодо змін у екзогенному середовищі та стану справ у партнерів і конкурентів, забезпечуючи тим підґрунтя для формування передбачень (прогнозів) подальшого розвитку, розробки поточних планів, корегування стратегій та впровадження оперативних управлінських рішень для їх реалізації. З урахуванням глобалізаційних процесів та стрімке становлення засад міжнародної торгівлі у кожного підприємства може настати момент, коли виникає потреба розширити виробництво товарів чи надання послуг, зокрема й шляхом виходу на іноземний ринок.

У таких випадках необхідно:

- мати достатньо інформації для безпечного виходу на іноземні ринки;
- переглянути структуру свого бізнесу, віднайшовши оптимальний варіант його впровадження за кордоном;
- мати надійні інформаційно-комунікаційні канали отримання чи надсилення інформації, зокрема й конфіденційної, шляхом використання сучасних інформаційних технологій (рис. 1).

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють забезпечувати ефективну оперативну комунікацію між віддаленими підрозділами, забезпечувати рівний доступ до корпоративної інформації та інструментів її обробки й моделювання, що в умовах інтенсивного технологічного розвитку та динамічних

змін бізнес-потреб, сприяє формуванню гнучкості, адаптивності та інноваційності діяльності підприємств. Моделювання бізнес-процесів, як процедура створення моделей чи уявних представлень різних аспектів бізнес-процесів підприємства та сценаріїв їх упровадження, що включає такі елементи:

Рис. 1. Структура інформаційних технологій

- пошук необхідної інформації;
- накопичення інформації;
- верифікацію інформації;
- аналіз інформації;
- опис інформації;
- візуалізацію інформації у таблицях, діаграмах, схемах тощо.

Моделі бізнес-процесів можуть бути візуалізовані у формах:

- графіки потоків даних;
- діаграм потоків процесів;
- матриць взаємодії;
- структурних моделей тощо.

Шляхом створення моделей бізнес-процесів можна здійснити аналіз поточного стану виробництва, виявити його проблемні складові, гальмуючі чинники та латентні можливості, на основі чого й розробити план упровадження заходів, спрямованих на підвищення продуктивності та ефективності діяльності підприємства.

Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема, хмарних, у процесах моделювання бізнес-процесів сприяє оперативному реагуванню на зміни у екзогенному та ендогенному середовищах, адаптації до змін, ефективно-му впровадженню інноваційних управлінських рішень в діяльність підприємства, забезпечуючи його сталий розвиток та формування конкурентних переваг.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Публічний digital-маркетинг як елемент державної інформаційної політики. Наукові перспективи. 2024. № 2 (44). С.245-254. URL: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2\(44\)-245-254](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2(44)-245-254) (дата звернення – 27.05.2024).

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Білоблоцький М.О.,

*студент 3 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;*

Поліщук Ю.В.,

*старший викладач кафедри філології, іноземних мов та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Маркетингову комунікаційну стратегію інколи плутають з маркетинговою стратегією, субстратегією (або підстратегією, як ще називають) якої вона є. На думку З.Є. Шершньової і С.В. Оборської у загальному вигляді встановлення стратегії маркетингу складається з чотирьох основних етапів:

- Аналіз співвідношень «споживач-товар»;
- Визначення загальної маркетингової стратегії на окремих сегментах ринку;
- Створення стратегій «marketing-mix» (своєрідного маркетингового «стратегічного набору»);
- Виконання та контроль.

Особливість маркетингової комунікаційної стратегії полягає в тому, що вона єдина серед інших функціональних стратегій є зв'язковою ланкою з контактними аудиторіями, а отже повинна:

- Інтегрувати задум ділових стратегій підприємства та оперативність його функціональних стратегій;
- Швидко реагувати на «сигнали» зовнішнього середовища.
- Узгоджувати інтереси підприємства і його контактних аудиторій.

На думку авторів маркетингові комунікації покликані дати цільовим аудиторіям уявлення про загальну маркетингову стратегію підприємства за допомогою наряду спеціальних повідомлень про товар, його ціну і способи продажу з метою викликати їх інтерес або переконати прийняти певну точку зору. На рис показані зв'язки між складовими маркетингу-мікс, що підкреслюють особливе положення комунікацій.

Визначення маркетингової комунікаційної стратегії:

- Маркетингова комунікаційна стратегія є субстратегією маркетингової стратегії;
- Вона деталізує маркетингові завдання, але не пов'язана з діловими стратегіями підприємства.

Процес встановлення маркетингової стратегії:

- Аналіз співвідношень «споживач-товар»;
- Визначення маркетингової стратегії на ринкових сегментах;
- Створення стратегій «marketing-mix»;
- Виконання та контроль.

Функції маркетингових комунікацій:

- Визначення повідомлень для цільової аудиторії;
- Інтеграція задумів ділових стратегій підприємства;
- Швидка реакція на зовнішні сигнали;
- Узгодження інтересів підприємства з контактними аудиторіями.

Модель Т. Дункана:

- Спочатку визначають мету комунікації;
- Погодження мети з областю комунікації для досягнення успіху;
- Реклама прирівнюється до інших областей інтегрованих маркетингових

комунікацій.

Врахування іміджу і фірмового стилю:

- Бренд тісно поєднаний з іміджем і фірмовим стилем;
- Необхідність врахування позиціонування бренду та іміджу підприємства

у комунікаціях.

Процес купівлі в промисловій сфері:

• Етапи: усвідомлення потреби, опис потреби, оцінка товару, пошук постачальників, запит пропозицій, вибір постачальника, розробка процедури замовлення, оцінка роботи постачальника.

Етапи розробки комунікаційної кампанії:

- Визначення цільових аудиторій;
- Формулювання комунікаційних послань;
- Розробка кампанії;
- Реалізація та оцінка ефективності;

Важливість позитивного іміджу:

• Позитивний імідж є нематеріальним активом, який відповідає стратегічним цілям підприємства;

• Сприяє просуванню інноваційної продукції і підвищенню конкурентоспроможності.

Отже, процес стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах є важливим елементом загальної маркетингової стратегії. Він включає детальне визначення повідомлень для цільової аудиторії, інтеграцію ділових стратегій, швидку реакцію на зміни зовнішнього середовища та узгодження інтересів підприємства і його контактних аудиторій. Маркетингові комунікації не лише сприяють ефективному позиціонуванню бренду, але й відіграють ключову роль у формуванні позитивного іміджу підприємства, що є важливим чинником його конкурентоспроможності. Успішна реалізація маркетингових комунікаційних стратегій дозволяє підприємствам просувати інноваційні продукти та досягати стратегічних цілей на внутрішньому та міжнародному ринках.

Список використаних джерел:

1. Котлер Ф. Основи маркетингу. Київ: Видавництво «Арій», 2011.
2. Дункан Т. Інтегровані маркетингові комунікації: стратегічне планування і реалізація. Київ: Центр навчальної літератури, 2010.
3. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Маркетинг. Київ: Видавництво Центр учбової літератури, 2018.

4. Belch, G.E., Belch, M.A. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

5. Fill C., Hughes G. Marketing Communications: Engagement, Strategies and Practice. Harlow: Pearson Education Limited, 2019.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Богатирьов І.Д.,

здобувач вищої освіти I курсу спеціальності «Управління інтелектуальною власністю» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Бондаренко І.Є.,

здобувач вищої освіти I курсу спеціальності «Управління інтелектуальною власністю» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Дяченко Н.П.,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У сучасних умовах глобальної волатильності світової економіки інформація є одним із стратегічних ресурсів.

Водночас зі збільшенням відкритості й прозорості зростають й потенційні загрози, пов'язані із діями кіберзлочинців, які можуть мати наміри щодо спричинення шкоди конфіденційній інформації, що актуалізує потребу гарантування балансу між вимогами до відкритості та доступності інформації даних, зокрема в органах державної влади та місцевого самоврядування. Забезпечення доступу кожного до інформації та забезпечення інформаційної безпеки України є основними напрямками державної інформаційної політики [1].

Інформатизація суспільства в усіх сферах публічних відносин динамічно впроваджується, тож питання безпечного публічного адміністрування обумовлює потребу системної модернізації механізмів захисту інформації публічної, підприємницької чи приватної.

У сфері впровадження публічного адміністрування становлення безпеки в інтелектуальному вимірі існують деякі проблеми, які безпосередньо стосуються недосконалості правового регулювання та невизначеності електронних баз даних.

Водночас, незважаючи на вказані недоліки, в цій сфері є такі суттєві переваги, серед яких: доступність, зручність та ефективність доступу до електронних послуг громадян, що й актуалізує потребу вдосконалення нормативно-правової бази та безпекового середовища надання публічних адміністративних послуг.

Основні напрямки розвитку інформатизації включають створення електронного бізнесу, електронного уряду, електронного навчання та електронної

медицини. Розвиток інформаційного суспільства передбачає реформування комунікаційних систем та розвиток інформаційної інфраструктури.

Переваги впровадження інформаційних технологій в публічному адмініструванні:

- ІТ сприяють забезпеченню ефективності державних послуг, орієнтованих на громадян, підвищуючи загальну якість послуг;

- автоматизація адміністративних процесів і оцифрування записів призводять до економії коштів для уряду та платників податків;

- доступ до даних і аналітики в реальному часі дає можливість політикам та керівникам приймати обґрунтовані рішення на основі достовірних, оперативно отриманих даних;

- ІТ інтенсифікують процеси міжвідомчих комунікацій та співпраці, забезпечуючи неперервність координаційних зв'язків між державними департаментами.

Проблеми впровадження інформаційних технологій у публічному адмініструванні:

- цифровий розрив: відмінності в доступі до технологій і рівнях цифрової грамотності громадян створюють проблеми для інтенсивного впровадження ІТ;

- питання щодо безпеки та конфіденційності даних: захист конфіденційної інформації та забезпечення конфіденційності даних є критичними проблемами, пов'язаними з впровадженням ІТ, адже питаннями, пов'язаними із захистом даних повинні займатися фахівці з кібербезпеки;

- обмеження інфраструктури: застарілі інфраструктура ІТ та інструменти підключення до Інтернету в деяких регіонах перешкоджають безперебійному впровадженню цифрових технологій;

- опір змінам: інституційна інерція та опір змінам серед зацікавлених сторін державного управління можуть перешкоджати успішному впровадженню ініціатив ІТ.

Водночас, система цифрової ідентифікації в Естонії та онлайн-адміністративні послуги Південної Кореї, демонструють трансформаційний потенціал ІТ у державному управлінні.

Платформи відкритих даних: ініціативи щодо відкритих даних, такі як Data.gov у Сполучених Штатах і data.gov.uk у Сполученому Королівстві Великої Британії, ілюструють, як уряди використовують ІТ для підвищення прозорості та стимулювання інновацій.

Упровадження інформаційних, комунікаційних і цифрових технологій у державному управлінні являє собою зміну парадигми до більш ефективного, прозорого та орієнтованого на громадян врядування, що обумовлює потребу врахування особливостей забезпечення права інтелектуальної власності у сфері цифрових технологій. Незважаючи на те, що проблеми залишаються, переваги впровадження інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій переважають недоліки, що робить важливим для уряду продовжувати інвестувати в ініціативи цифрової трансформації для задоволення мінливих потреб суспільства.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Публічний digital-маркетинг як елемент державної інформаційної політики. Наукові перспективи. 2024. № 2 (44). С.245-254. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2\(44\)-245-254](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2(44)-245-254) (дата звернення – 27.05.2024).

РЕКЛАМА В ПРЕСІ

Зейналова А.А.,

студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Поліщук Ю.В.,

старший викладач кафедри філології, іноземних мов та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Реклама в пресі є незамінним інструментом маркетингових комунікацій, який забезпечує цільове охоплення, високу якість передачі повідомлень та довіру з боку аудиторії. Незважаючи на стрімкий розвиток цифрових медіа, друкована реклама залишається актуальною завдяки своїм унікальним перевагам, таким як можливість детального опису товарів та послуг, висока якість друкованих матеріалів і візуального оформлення, а також глибоке залучення читачів. Історичний розвиток реклами в пресі свідчить про її постійне вдосконалення та адаптацію до змін у суспільстві та технологіях, що робить її важливим елементом сучасної медіа-індустрії. Структуровані та стилістично виважені рекламні матеріали у пресі можуть значно підвищити ефективність рекламних кампаній, сприяючи збільшенню впізнаваності бренду та стимулюванню споживчої активності [1].

Реклама в пресі має багатогранні форми, що дозволяє рекламодавцям обирати найефективніші способи донесення інформації до цільової аудиторії. Види рекламних матеріалів у пресі включають оголошення, рекламні статті, рекламні блоки, інфоматеріали, класифіковані оголошення, вкладки та вкладиші, спонсорські сторінки, додатки та рекламні спецвипуски. Кожен з цих видів має свої особливості та переваги, які можуть бути використані залежно від конкретних маркетингових цілей.

Структура рекламного матеріалу в пресі зазвичай включає заголовок, зображення, основний текст, зовнішній вигляд, виклик до дії, контактну інформацію, логотип та брендovanі елементи, а також спеціальні пропозиції та акції. Важливо, щоб всі елементи були гармонійно поєднані та сприяли досягненню основної мети реклами – привернення уваги та стимулювання до дії [3].

Стилістика та мовні засоби реклами в пресі мають вирішальне значення для ефективного спілкування з аудиторією. Використання емоційної апеляції, сильних слів і висловів, відзнак та нагород, гумору, лаконічності та точності, повторів, асоціацій та метафор, колоритних та живописних описів, риторичних запитань та спілкування з аудиторією сприяє підвищенню привабливості та переконливості реклами [2].

Висновок про те, що реклама в пресі залишається важливим та ефективним засобом комунікації, ґрунтується на її здатності досягати широкого охопту аудиторії, будувати довіру та стимулювати споживачів до дії. Ретельне планування та використання різноманітних стилістичних та мовних засобів можуть значно підвищити ефективність рекламних кампаній у друкованих виданнях, що робить її незамінним інструментом у арсеналі сучасного маркетолога.

Список використаних джерел:

1. Георгієвська В. В. Київський університет імені Бориса Грінченка реклама в українській пресі Наддніпрянщини початку ХХ століття. Київ, 2021.
2. Подоляка Н. С. Історія реклами : конспект лекцій із дисципліни Історія реклами для студентів спеціальності Реклама і зв'язки з громадськістю денної форми навчання. Суми, 2015.
3. Переваги розміщення реклами в пресі. URL: <http://surl.li/tiqgp> (дата звернення: 24.04.2024).

ПЕРЕВАГИ ІНТЕРНЕТУ, ЯК ЗАСОБУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ ТА РЕКЛАМИ

Кушнір Н.О.,

студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Поліщук Ю.В.,

старший викладач кафедри філології, іноземних мов та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Інтернет – це глобальна система взаємопов'язаних комп'ютерних мереж, яка забезпечує спільний доступ до інформації та ресурсів через стандартизовані протоколи комунікації. Ця мережа стала найбільшою інформаційною базою у світі, що об'єднує мільярди користувачів з усього світу. Властивості мережі Інтернет включають в себе безмежні можливості спілкування та обміну інформацією, широкий спектр доступних сервісів та ресурсів, а також надійність та стійкість до відмов [1].

Інтернет забезпечує швидку та ефективну передачу даних між користувачами з усього світу за допомогою різних мережевих протоколів, таких як TCP/IP. Він також надає можливість доступу до різноманітних сервісів, таких як електронна пошта, веб-сайти, соціальні мережі, онлайн-магазини та інші. Ця універсальність та доступність робить Інтернет важливим засобом комунікації, розваг та бізнесу у сучасному світі.

Переваги інтернету як засобу електронного бізнесу та реклами очевидні. По-перше, це глобальний охоплення аудиторії: за допомогою інтернет-маркетингу підприємства можуть досягти клієнтів у будь-якій точці світу. По-друге, зниження витрат: в порівнянні з традиційними засобами реклами, інтернет-реклама може бути більш ефективною та доступною для підприємств будь-якого розміру. По-третє, можливість цільового маркетингу: інтернет-платформи

дозволяють точно визначити аудиторію та направити рекламу на конкретні групи людей з врахуванням їхніх інтересів і поведінки [3].

Незважаючи на ці переваги, інтернет має і свої недоліки. Серед них можна виділити проблему довіри: багато клієнтів стосовно інтернет-реклами мають сумніви, особливо у відсутності можливості особистого контакту з продуктом чи послугою. Також інтернет-реклама може бути вразливою до блокування реклами та програм для захисту від неї, що обмежує її ефективність. Таким чином, хоча інтернет є потужним інструментом для бізнесу та реклами, він має свої обмеження і вимагає комплексного підходу для досягнення успіху [2].

Також варто зазначити, що інтернет став не тільки засобом спілкування та джерелом інформації, але й потужним інструментом для бізнесу. Його вплив на сучасні підприємства надзвичайно великий. Однією з основних переваг є можливість глобального охоплення аудиторії: завдяки Інтернету компанії можуть привертати увагу клієнтів з усього світу. Це відкриває безліч нових можливостей для розвитку бізнесу, збільшення продажів та розширення географії діяльності. Крім того, в Інтернеті підприємства можуть ефективно взаємодіяти з клієнтами, відповідати на їхні запитання та відгуки, що дозволяє побудувати міцні стосунки із споживачами.

Однак, інтернет-бізнес також має свої виклики та недоліки. Зокрема, конкуренція в Інтернеті дуже велика, і для того, щоб виділитися серед інших, потрібно мати якісний продукт чи послугу, а також ефективну маркетингову стратегію. Крім того, інтернет-бізнес підвищує вимоги до безпеки даних та інформаційної взаємодії, оскільки існує ризик кібератак та крадіжки конфіденційної інформації. Також важливо враховувати, що успіх в Інтернеті часто залежить від швидкості реакції на зміни в ринкових умовах та вимогах споживачів, що вимагає постійного вдосконалення та адаптації бізнес-стратегій.

Інтернет відкриває безліч можливостей для електронного бізнесу та реклами. Однією з ключових переваг є доступність широкого асортименту інструментів та платформ для проведення маркетингових кампаній. Від веб-сайтів та соціальних мереж до пошукової реклами та електронної пошти, Інтернет надає можливість дотримуватися різних стратегій просування, що дозволяє компаніям ефективно взаємодіяти зі своєю аудиторією та залучати нових клієнтів.

Ще однією важливою можливістю є здатність точно таргетувати аудиторію. Завдяки збору та аналізу даних про користувачів, компанії можуть створювати персоналізовані пропозиції, що значно підвищує ефективність рекламних кампаній. Крім того, Інтернет дозволяє взаємодіяти з клієнтами в режимі реального часу, що створює можливість швидко реагувати на їхні запити та відгуки. Такий двосторонній обмін дозволяє підприємствам будувати міцні стосунки зі споживачами та забезпечувати високий рівень задоволеності клієнтів.

Список використаних джерел:

1. Курбан О. В. Загальна характеристика сучасного інтернет-простору в контексті використання соц. онлайн-мереж. *Поліграфія і видавнича справа*, 2017. №1(71). С. 216–225.
2. Рокіщук І. І., Дубовик О. Генеза науково-технічної революції та інформаційного суспільства. *Мистецька освіта та розвиток творчої особистості*, 2023. № 2. С. 45–50.

3. Загальна характеристика Інтернету. URL: <https://buklib.net/books/23130/> (дата звернення: 26.04.2024).

МІСЦЕ І РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПОСТІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Нікітенко В.О.,

доктор філософських наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М.Потебні Запорізького національного університету;

Воронкова В.Г.,

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М.Потебні Запорізького національного університету

Людство піднялося від когнітивної революції, сільськогосподарської революції до наукової революції та біотехнологічної революції на світову арену і сформувало постінформаційне суспільство. Метою штучного інтелекту (ШІ) є створення машин, здатних дотримуватися людської логіки мислення, моделям поведінки та здатності приймати рішення. Штучний інтелект має три ключові технології: машинне навчання, експертні системи та штучні нейронні мережі. Нещодавно розроблене машинне навчання поділено на п'ять основних шкіл, включаючи логічний та філософський символізм (символісти), коннекціонізм галузі нейробіології (коннекціоністи), еволюціоністи у біології, байєсіанство. у статистиці та ймовірнісних методах, а також аналогізатори у психології.

Наприкінці ХХ століття недоліки традиційного штучного інтелекту, який не терпів помилок, були усунені великомасштабними комерційними системами, а на зміну машинному навчанню (Machine Learning) на основі статистичних моделей прийшло машинне навчання (Machine Learning), яке має характеристики нижчої вартості, гарної гнучкості та толерантності до помилок. Він майже замінив традиційний штучний інтелект і став основною технологією у сучасному розвитку [1, с. 4-71].

Завдяки постійному вдосконаленню мікроконтролерів, центральних процесорів, графічних процесорів та навіть NPU, розроблених спеціально для обробки машинного навчання, у поєднанні з появою моделі машини опорних векторів (SVM), машинне навчання розвивається у бік технічної галузі глибокого навчання. група) більш ефективно обробляти різні структуровані, напівструктуровані і навіть неструктуровані дані, заощаджуючи гроші та час людей, а також підвищуючи ефективність виконання роботи. Дві технічні галузі машинного навчання та глибокого навчання є похідними від предмета штучного інтелекту. Основною концепцією двох вищезгаданих типів технологій є аналіз даних, який можна грубо розділити на «навчання з учителем» та «навчання без учителя». «Навчання з учителем» використовує дані навчання з передбачуваними результатами, а «навчання без вчителя» використовує дані навчання з непередбачу-

ваними результатами. Проблеми, які вирішуються штучним інтелектом, можна розділити на «проблеми регресії» та «проблеми класифікації». Проблема регресії знайде контекст із вхідної бази даних та використовує аналіз для розробки відповідної програми для прогнозування та винесення точних суджень. Проблема класифікації може розрізняти вхідні дані з різних категорій. Штучний інтелект використовується у широкому спектрі областей, і проекти дуже докладно описані: у сфері розваг, освіти, охорони здоров'я, фінансів, виробництва, роздрібною торгівлі, транспорту, сільського господарства, ігор тощо можна побачити ознаки участі штучного інтелекту. Програми, що включають розпізнавання мови, розпізнавання зображень, обробку природної мови, чат-роботи, системи рекомендацій, доставку реклами та аналіз великих даних у рамках машинного навчання та глибокого навчання, сьогодні можуть вважатися поширеними додатками.

Штучний інтелект дійсно змінив роботу та спосіб життя людей, наприклад, у галузях та соціальному середовищі, де домінує інтенсивна праця, скоротивши повторювану роботу в традиційних галузях та впровадивши нові методи роботи, підвищивши ефективність виробництва та скоротивши витрати на випуск продукції, допомагаючи традиційній економіці перейти до «розумній економіці». Багато технологічних, телекомунікаційних і навіть фінансових галузей зараз прагнуть талановитих фахівців, сподіваючись впровадити штучний інтелект для покращення додатків з доданою вартістю, які вони надають клієнтам. Оскільки технології продовжують удосконалюватися, у найближчому майбутньому майже людиноподібні системи штучного інтелекту в кінцевому підсумку будуть впроваджені, щоб допомогти окремим особам або компаніям вирішувати різні проблеми, створюючи більш зручний, розумний та продуманий досвід. Дослідження та розробки передових технологій покликані, по-перше, допомогти людям вирішувати проблеми, а по-друге, їх можна використовувати у високотехнологічній війні та перемагати супротивників.

Штучний інтелект (ШІ) в постінформаційному суспільстві відіграє важливу роль і займає значне місце у різних сферах. ШІ виступає важливим механізмом технологічного прогресу. Він застосовується у створенні нових продуктів, послуг та технологій, що сприяє розвитку економіки. ШІ використовується для автоматизації багатьох процесів у промисловості, сфері обслуговування, медицині тощо, що підвищує ефективність та продуктивність. ШІ допомагає в аналізі великих обсягів даних і прийнятті обґрунтованих рішень у різних галузях, включаючи фінанси, науку, медицину, екологію тощо. ШІ використовується для покращення точності та швидкості діагностики в медицині, а також для розробки нових методів лікування. ШІ може бути використаний для створення експертних систем, які надають поради та рекомендації у різних сферах, включаючи юридичну, медичну та фінансову. ШІ використовується у відеоіграх, віртуальній реальності, музиці та інших сферах розваг для створення більш реалістичних та захоплюючих досвідів. ШІ може бути використаний для створення систем штучного інтелекту, які сприяють соціальній взаємодії, наприклад, особисті асистенти, чат-боти та соціальні роботи.

Боротьба зі складними проблемами: ШІ може допомогти в розв'язанні складних проблем, таких як зміна клімату, боротьба зі злочинністю та вирішення міжнародних конфліктів, шляхом аналізу даних та прогнозування ситуацій. ШІ використовується для підвищення кібербезпеки, виявлення загроз інформаційній безпеці та захисту від них. У суспільстві ШІ відіграє роль ключового фактора у зміні способу, яким ми живемо, працюємо та взаємодіємо один з одним, і його роль буде лише зростати в майбутньому. Однак важливо забезпечити етичне та відповідальне використання цієї технології, щоб максимізувати її переваги та мінімізувати ризики. На початку 2020-х років штучний інтелект (ШІ) продовжував стрімко розвиватися, і було кілька ключових тенденцій, які визначали цей розвиток. Однією з ключових тенденцій було прагнення до створення ШІ, які могли б краще розуміти та взаємодіяти з людьми на емоційному рівні. Розвивалися системи, здатні розпізнавати емоції та адаптуватися до них у спілкуванні з користувачами. Виникла тенденція до розвитку систем, що базуються на взаємодії різних агентів ШІ, які спільно вирішують складні завдання.

Це дозволяє створювати більш гнучкі та адаптивні системи, здатні ефективно працювати в різних умовах. ШІ використовувався для покращення діагностики, прогнозування та розробки нових методів лікування в медичній сфері. Тенденція полягала в тому, щоб створити більш точні та ефективні системи для підтримки медичних фахівців та пацієнтів. З розвитком ШІ зростала увага до етичних аспектів його використання. Було важливо забезпечити, щоб системи були справедливими, прозорими та безпечними, і не порушували прав та свобод людини. Глибоке навчання та нейронні мережі залишалися на передньому краї технологічного розвитку ШІ, їх використання зростало в різних застосуваннях, від обробки мови до комп'ютерного зору та автономних систем [2, с. 47-63].

Ці тенденції відображають стрімкий розвиток ШІ і його широкий вплив на постінформаційне суспільство, а також показують напрямки подальшого розвитку цієї технології через різні методи, технології та підходи. 1) Тенденція до зростання емпатії та соціальної свідомості реалізується через розробку систем, що базуються на аналізі мови, обличчя та жестів для розпізнавання емоцій користувачів. Розробка алгоритмів машинного навчання, які дозволяють системам адаптуватися до виразів обличчя та інтонацій голосу, є ключовим аспектом цієї реалізації. 2) Реалізація тенденції мультиагентних систем вимагає створення архітектур, які дозволяють різним агентам ШІ співпрацювати та координуватися для досягнення спільних цілей. Такі системи можуть використовувати розподілені алгоритми, засновані на зміцнених виборах, а також методи координації та комунікації між агентами. 3) Для реалізації зростання застосувань в медицині потрібно розвивати системи, здатні аналізувати медичні дані та зображення для діагностики захворювань та прогнозування результатів лікування. Використання методів глибокого навчання та обробки природної мови може допомогти в автоматизації аналізу клінічних даних та створенні індивідуалізованих підходів до лікування. 4) Для реалізації тенденції зростання уваги до етичних питань важливо впроваджувати стандарти та методики, що забезпечують прозорість, справедливість та безпеку систем ШІ. Розробка етичних кодексів для розробників ШІ, а також механізмів аудиту та валідації систем може допомогти в

забезпеченні етичного використання цієї технології. 5) Реалізація тенденції підвищення зацікавленості у глибокому навчанні та нейронних мережах передбачає подальше вдосконалення алгоритмів глибокого навчання, розробку нових архітектур нейронних мереж та методів оптимізації їхніх параметрів. Також важливо розвивати методи зменшення залежності від великого обсягу даних для навчання моделей. 6) Тенденція зростання застосування віртуальної реальності та розширеної реальності може бути реалізована через розробку систем ШІ, що забезпечують інтерактивні та реалістичні враження у віртуальній та розширеній реальності. Використання технік комп'ютерного зору, симуляції та аналізу обличчя може допомогти створити більш іммерсивні досвіди для користувачів.

Ці методи та технології допомагають в реалізації ключових тенденцій у розвитку штучного інтелекту, сприяючи його широкому впровадженню та використанню в різних сферах життя постінформаційного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Valentyna Voronkova, Natalya Metelenko, Vitalina Nikitenko, Olga Kyvliuk, Roman Oleksenko. Formation and Development of Digital Society 5.0. Scientific Journal "Newsletter on the results of scholarly work in sociology, criminology, philosophy and political science" Volume 4, Issue 2, 54-71 Published: September 17, 2023. URL: <https://sci-result.de/journal/article/view/71/88>. DOI: <https://doi.org/10.61439/RHIO2084> (дата звернення - 20.05.2024).

2. Кивлюк О.П., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Інтеграція віртуальної реальності та освіти в контексті креативності та сучасних тенденції цифрового розвитку / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С.47-63.

СТВОРЕННЯ «РОЗУМНОГО СЕРЕДОВИЩА» ЯК ЧИННИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВСЯКДЕННОГО БУТТЯ

Грамчук М. О.,

*здобувач вищої освіти PhD 2 року навчання спеціальності «Філософія»,
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

Створення «розумного середовища» як чинника забезпечення ефективності повсякденного буття можна розглядати як інтеграцію сучасних технологій та інновацій в наші повсякденні життєві процеси з метою підвищення комфорту, безпеки та ефективності. Основні складові «розумного середовища» включають наступні компоненти. З'єднання різних пристроїв і систем через інтернет для обміну даними і автоматизації процесів. Наприклад, розумні термостати, які регулюють температуру в будинку залежно від присутності мешканців або погодних умов, інтегровані системи управління освітленням, опаленням, безпекою та іншими аспектами житла, які можна контролювати через мобільні додатки або голосові команди.

Розумні міста включають використання технологій для оптимізації інфраструктури, таких як транспортні системи, управління енергією, управління

відходами та забезпечення громадської безпеки. Віртуальні асистенти та штучний інтелект, в основі яких використання алгоритмів штучного інтелекту для обробки великих обсягів даних і надання персоналізованих рекомендацій та послуг [1].

Автоматизація включає використання робототехніки для виконання рутинних або небезпечних завдань, що дозволяє людям зосередитися на більш складних і творчих завданнях. «Розумне середовища» націлене на:

1) Підвищення ефективності так як автоматизація рутинних процесів дозволяє зекономити час і ресурси;

2) Покращення якості життя, в основі якої завдяки персоналізованим рішенням і зручності використання технологій;

3) Безпека та захист, що включає системи моніторингу та управління безпекою допомагають попередити небезпеки та швидко реагувати на надзвичайні ситуації;

4) Економія ресурсів, націлена на оптимізація споживання енергії та інших ресурсів.

Створення «розумного середовища» є ключовим чинником забезпечення ефективності повсякденного буття, оскільки воно дозволяє значно підвищити продуктивність, комфорт і безпеку в різних аспектах нашого життя.

Створення «розумного середовища» (або «смарт-середовища») передбачає впровадження технологій та систем, які сприяють підвищенню комфорту, безпеки, ефективності та інтеграції в різних аспектах життя. Це може включати будівлі, міста, робочі місця, та інші простори, які використовують інноваційні рішення для оптимізації різних процесів. Основні компоненти розумного середовища:

1) Інтернет речей (IoT), що включає підключення різних пристроїв до Інтернету для збору та обміну даними. Це можуть бути сенсори, камери, термостати, освітлення, побутові прилади тощо.

2) Використання програмного забезпечення для управління системами освітлення, клімат-контролю, безпеки тощо, часто за допомогою мобільних додатків або голосових асистентів.

3) Збір та аналіз даних, отриманих від IoT-пристроїв, для оптимізації роботи систем і прийняття рішень на основі реальних даних.

4) Використання енергоефективних технологій та відновлюваних джерел енергії для зменшення екологічного сліду.

5) Синхронізація різних технологій і систем між собою для забезпечення безшовної роботи і підвищення ефективності.

Приклади розумного середовища: розумні будинки, розумні міста, розумні офіси, оснащені системами автоматизації, які дозволяють керувати освітленням, опаленням, безпекою та іншими функціями через смартфон або голосового асистента. Використання технологій для покращення міської інфраструктури, управління транспортом, енергоефективності та екологічного моніторингу; використання автоматизованих систем для управління робочими місцями, такими як регулювання освітлення і клімату, управління доступом, та забезпечення комфорту співробітників. Створення розумного середовища допомагає не тільки підвищити якість життя, але й зробити використання ресурсів більш ефективним і відповідальним [2].

Розумне місто – це концепція міського розвитку, що передбачає використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для підвищення якості життя громадян, ефективності міських послуг і сталого розвитку. Основною метою розумного міста є створення інтегрованої, технологічно просунутої інфраструктури, яка сприяє більш ефективному управлінню міськими ресурсами і покращенню життя мешканців. Основні елементи розумного міста включають: використання зібраних даних для аналізу і прийняття рішень, які спрямовані на покращення міських послуг і інфраструктури.

Це може включати оптимізацію транспортних маршрутів, управління енергоспоживанням, та реагування на надзвичайні ситуації; інтеграція екологічно чистих технологій і практик для зменшення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, та збереження природних ресурсів; використання технологій для оптимізації роботи інфраструктури міста, включаючи розумне освітлення, розумні будівлі, інтелектуальні транспортні системи, та розумні системи управління відходами; запровадження онлайн-платформ і мобільних додатків для спрощення доступу до міських послуг, таких як охорона здоров'я, освіта, адміністративні послуги, і громадський транспорт; забезпечення можливості громадян брати активну участь у прийнятті рішень через цифрові платформи, що підвищує прозорість і підзвітність влади.

Приклади розумних міст включають: 1) Сінгапур відомий своєю розвинутою системою міського управління, що включає розумні транспортні системи та моніторинг якості повітря. 2) Барселона використовує розумне освітлення, сенсори для моніторингу шуму і забруднення, а також цифрові сервіси для громадян. Токіо впроваджує розумні технології для управління трафіком, енергоспоживанням та забезпечення безпеки мешканців. Створення розумних міст дозволяє підвищити ефективність управління міськими ресурсами, покращити якість життя мешканців і сприяти сталому розвитку [3].

Створення «розумного середовища» сприяє підвищенню ефективності повсякденного життя через впровадження інноваційних технологій та механізмів, які забезпечують зручність, безпеку та сталий розвиток. Основні механізми створення такого середовища включають:

1) використання автоматизованих систем для управління побутовими та міськими процесами.

2) збір та аналіз великих обсягів даних для оптимізації роботи систем і процесів.

3) використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективних технологій.

4) синхронізація різних технологій і систем між собою для забезпечення безшовної роботи.

5) створення онлайн-платформ і мобільних додатків для доступу до міських та державних послуг. 6) використання цифрових платформ для залучення громадян до процесу прийняття рішень.

Платформи для подання пропозицій та скарг мешканців міста, що дозволяють оперативно реагувати на їхні потреби та покращувати якість міських послуг. Впровадження цих механізмів створює більш комфортне, безпечне і

ефективне середовище для життя. Воно дозволяє громадянам економити час і ресурси, підвищує рівень комфорту та безпеки, сприяє сталому розвитку і зменшенню екологічного впливу. Зрештою, розумне середовище сприяє загальному підвищенню якості життя за рахунок технологічних інновацій та інтеграції передових рішень у повсякденні процеси.

Формування еко-міста має значне практичне значення для суспільства і довкілля, оскільки воно сприяє створенню більш стійкого, екологічно чистого та комфортного середовища для проживання. Використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні панелі та вітрові турбіни, зменшує залежність від викопних видів палива і скорочує викиди парникових газів. Ефективне управління відходами через роздільний збір сміття, переробку та компостування зменшує забруднення довкілля і сприяє збереженню природних ресурсів. Використання енергоефективних технологій та матеріалів в будівництві знижує споживання енергії і витрати на утримання будівель.

Розумні системи управління енергією дозволяють оптимізувати споживання електроенергії та води, що зменшує комунальні витрати для мешканців. Зелена інфраструктура, така як парки, сади на дахах і вертикальні сади, покращує якість повітря, знижує рівень шуму і створює приємне середовище для відпочинку та рекреації.

Розвинена система громадського транспорту та велодоріжок зменшує залежність від особистих автомобілів, знижуючи затори і покращуючи мобільність мешканців. Чисте повітря і вода, зменшення рівня шуму та доступ до зелених зон сприяють покращенню фізичного та психічного здоров'я населення. Зниження витрат на енергію та комунальні послуги завдяки енергоефективним технологіям.

Залучення громадян до процесу прийняття рішень через використання цифрових платформ і громадських обговорень підвищує прозорість і довіру до місцевої влади. Формування еко-міста допомагає створити стійке, екологічно чисте та здорове середовище для проживання, сприяючи при цьому економічному зростанню і підвищенню якості життя мешканців.

Список використаних джерел:

1. Грамчук М. Управління розумним (цифровим) містом як новий науковий напрямок. Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції: Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 184 с. С. 16-18.

2. Грамчук М.О. Креативні індустрії як чинники формування креативного міста. Геостратегічні трансформації та траєкторія національної безпеки в контексті відбудови і сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 травня 2023 року, м. Запоріжжя) / наук. ред. Н. Г. Метеленко ; Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету. Одеса : Олді+, 2023. С.292-296. https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf7/zbirnyk_23.pdf (дата звернення - 20.05.2024).

3. Грамчук М.А. Розвиток креативних індустрій як чинник підвищення конкурентоспроможності міст. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редак. проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 372 с. С. 212-216. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/10033/1/Strategic_priorities.pdf (дата звернення - 20.05.2024).

ВОЄННА ЖУРНАЛІСТИКА: МОЖЛИВІСТЬ ПОБАЧИТИ СПРАВЖНЄ ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Данько-Сліпцова А.А.,

кандидат політологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Кожен з нас сьогодні читає новини. З телеграм-каналів, вайбер-груп, дивиться по телевізору чи слухає радіо. Щодня «номер один» всюди – інформація про війну. Цієї інформації за ці понад два роки так багато, що ми втомилися від неї. У середині червня 2023 року Reuters Institute оприлюднив щорічне дослідження споживання медіа Digital News Report 2023. Автори зазначають: на всіх платформах спостерігається все менше інтересу й усе більше втоми від контенту про Україну [3].

Перемоги немає. Йде банальна затяжна війна. Щодня – мінус «енна» кількість життів. І поки це – не життя твоїх близьких (навіть не друзів, а саме близьких) – це все десь далеко.

З Андрієм Дубчаком ми познайомилися у 2016. Тоді він знімав війну на Сході. І заснував свій сайт «Донбас Frontliner» [4], щоб там залишати свої фото і відео з передової для вільного поширення. Аби весь світ знав про нашу війну. Цього року сайт перейменували. Тепер він просто «Frontliner», бо війна – не лише на Донбасі. Він розповідав, що люди не хочуть бачити війну у відносно мирній частині України. Контент-аналіз підтверджує, що основне зниження відбулося саме у висвітленні трагічних проявів війни – 2023-го інфопростір лише на 28% складався з новин про активні бойові дії та наслідки атак [1].

А ще військові кореспонденти – це не лише про «нуль». Це мешканці прифронтових зон. З ними важко розмовляти, бо щоразу тобі треба ставати камнем, аби не перейматися від їхніх бід. Але, у той же час, вміти розговорити і дізнатися щось таке, що зачепить нас тут, читаючи репортаж за чашкою кави. Прості історії людей, які втратили все – вже не чіпають...

Воєнна журналістика - це по відсутність особистого життя. Бо вдома - ти лише інколи ночуєш, переш речі і заряджає гаджети.

А ще військова журналістика – це про втрати. Немає чіткої кількості загиблих журналістів. І поранених тим паче [2].

Але військова журналістика – це про правду. Яку треба бачити і розуміти.

І ми маємо зрозуміти, що втомитися від новин про війну – це ок. Але скласти руки і сказати: «А що ж я можу зробити?» – це не ок.

Саме тому репортажі про буденне військове життя – це репортажі про наше майбутнє життя, якщо ми будемо так думати. Історії про окупацію, тортури і полон – це історії про нас у майбутньому, якщо ми просто вважатимемо, що все вирішує влада і ми тут ні до чого. Воєнні кореспонденти намагаються показати нам нас. Добре, що ми можемо бути глядачами, а не героями. Але помінятися місцями – легко.

І що ж ми можемо?

Отримувати інформацію лише з білих джерел. Дивитися репортажі воєнних журналістів, читати їхні звіти і бути в курсі подій на фронті. Донатити.

І знати, що для того, щоб ми знали правду, за кадром працюють воєнні кореспонденти. #журналістиважливі

Список використаних джерел:

1. Самаєва Ю. Чи дійсно світ втомився від України? *Дзеркало тижня*. URL: <https://zn.ua/ukr/war/chi-dijsno-svit-vtomivsja-vid-ukrajini.html>
2. Список журналістів, які загинули від початку повномасштабної російської агресії (оновлено). Національна спілка журналістів України. URL: <https://nsju.org/novini/arman-soldinstav-14-ym-mediapraczivnykom-shho-zagynuv-pry-vykonanni-profesijnyh-obovyazkiv/>
3. Трапезнікова Д. Вимкни Україну. Як змінюється ставлення до новин про нас у світі (згідно зі звітом reuters institute). *MediaMaker*. URL: <https://mediamaker.me/yak-zminyuyetsya-stavlennya-do-novyn-pro-ukrayinu-u-sviti-3403/>
4. Frontliner. URL: <https://www.frontliner.com.ua/>

МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ГОЛОСОМ

Дидиченко В.В.,

студент 3 курсу спеціальності «Кібербезпека» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Богом'я В.І.,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

В умовах сучасного світу, де безпека та конфіденційність набувають все більшого значення, ідентифікація за голосом стає важливим інструментом. Застосування голосових біометричних систем може забезпечити надійний захист особистої інформації та доступ до конфіденційних даних. Голосові технології знаходять застосування в різних сферах, від банківської справи до охорони здоров'я, що зумовлює необхідність дослідження та вдосконалення методів ідентифікації за голосом.

Які існують методи ідентифікації за голосом:

1. Статичні методи

Характеристика: Аналізуються окремі заздалегідь визначені фрази або слова.

Переваги: Висока точність при використанні якісних зразків.

Недоліки: Необхідність попереднього навчання системи на конкретних фразах.

2. Динамічні методи

Характеристика: Аналіз мовлення в реальному часі, врахування змін інтонації, темпу, ритму.

Переваги: Більш природна взаємодія, стійкість до зміни голосу.

Недоліки: Вища складність обробки, вимоги до обчислювальних ресурсів.

3. Акустичні методи

Характеристика: Аналіз спектральних характеристик голосу, таких як частота, інтенсивність, тембр.

Переваги: Використання фізичних властивостей голосу, що важко підробити.

Недоліки: Чутливість до навколишнього шуму та якості запису.

4. Лінгвістичні методи

Характеристика: Оцінка мовних особливостей, включаючи акцент, діалект, стиль мовлення.

Переваги: Можливість врахування індивідуальних мовних патернів.

Недоліки: Може потребувати великих обсягів мовних даних для навчання.

5. Методи, засновані на нейронних мережах та машинному навчанні

Характеристика: Використання глибоких нейронних мереж для аналізу голосових зразків.

Переваги: Висока точність, здатність адаптуватися до нових даних.

Недоліки: Потребують великих обсягів даних для навчання, значних обчислювальних ресурсів.

6. Гібридні методи

Характеристика: Поєднання кількох підходів (акустичних, лінгвістичних, нейронних мереж) для підвищення надійності ідентифікації.

Переваги: Підвищена точність та стійкість системи.

Недоліки: Ускладнення алгоритмів, збільшення обчислювальних витрат.

Кожен з цих методів має свої переваги та недоліки, і вибір конкретного методу залежить від специфіки завдань та вимог до системи ідентифікації за голосом.

Які особливості притаманні цим методам:

1. Принципи голосової біометрії

○ Голос як біометричний маркер: унікальні характеристики голосу (тембр, інтонація, частотний спектр) дозволяють використовувати його для ідентифікації особи.

○ Процес ідентифікації: збирання голосових зразків, їх аналіз та порівняння з існуючими зразками в базі даних.

2. Методи ідентифікації за голосом

○ Статичні методи: аналіз окремих фраз або слів, що дозволяє отримати статичні параметри голосу.

○ Динамічні методи: розпізнавання мовлення в реальному часі з урахуванням контексту та інтерактивних параметрів.

○ Акустичні методи: аналіз спектральних характеристик звуку, що генерується голосовим апаратом людини.

○ Лінгвістичні методи: оцінка мовних особливостей, таких як акцент, швидкість мовлення, використання певних слів та виразів.

3. Сучасні технології та алгоритми

○ Використання нейронних мереж та машинного навчання для підвищення точності ідентифікації.

○ Гібридні системи, що поєднують кілька методів для більш надійної автентифікації.

- Застосування глибокого навчання та алгоритмів обробки природної мови.

4. Переваги та недоліки

- Переваги: висока точність, зручність використання, можливість дистанційної ідентифікації.

- Недоліки: чутливість до навколишнього шуму, необхідність якісних зразків голосу, можливість фальсифікації за допомогою записів.

5. Практичне застосування

- Банківські та фінансові установи: захист рахунків та транзакцій.
- Системи безпеки та контролю доступу: управління доступом до приміщень та інформації.

- Мобільні додатки та смарт-пристрої: голосове управління та ідентифікація користувачів.

Ідентифікація за голосом є перспективною технологією, що забезпечує високий рівень безпеки та зручності. З розвитком методів машинного навчання та штучного інтелекту точність та надійність голосових біометричних систем продовжують зростати. Однак для широкого впровадження цієї технології необхідно вирішити низку викликів, таких як покращення стійкості до шуму та зниження ризиків фальсифікації. Важливим є подальше дослідження та розробка нових методів, що дозволить зробити голосову ідентифікацію ще більш ефективною та надійною.

Список використаних джерел:

1. Furui, S. (2005). Fifty years of progress in speech and speaker recognition research. *ECTI Transactions on Computer and Information Technology*.
2. Campbell, J.P. (1997). Speaker recognition: A tutorial. *Proceedings of the IEEE*.
3. Kinnunen, T., & Li, H. (2010). An overview of text-independent speaker recognition: From features to supervectors. *Speech Communication*.
4. Variani, E., Lei, X., McDermott, E., Moreno, I. L., & Gonzalez-Dominguez, J. (2014). Deep neural networks for small footprint text-dependent speaker verification. *2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*.
5. Reynolds, D.A. (2002). An overview of automatic speaker recognition technology. *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*.

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФІЇ У ЧАСИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Дроботенко М.О.,

доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди»

Покликанням філософії, як на індивідуальному, так і на суспільному рівнях, ще з часів античності було і залишається духовна підтримка та оновлення, відкриття нових перспектив розвитку людства і кожної окремої людини. Орієнтуюча функція філософії має свій радіус дії у її різних дисциплінарно визначених розділах і підрозділах. У зв'язку з цим Марія Култаєва зауважувала, що філософія продукує надмір орієнтирів різного гатунку і ціннісного спря-

мування. Людина, не підготовлена до зустрічі зі суперечливими дороговказами на філософському роздоріжжі, впадає у кращому випадку в стан розгубленості і збентеження, у гіршому ж – блукає у лабіринтах, де орієнтири тісно переплітаються з дезорієнтирами, пастками міфологем і спокусами трагікомічної антропології [1, с. 186].

Філософія у її академічно-дидактичних та публічно-популярних інституціоналізованих формах накладає світоглядне і методологічне табу на антигуманізм, на практики саморуйнації людини і самознищення людства. Відтак, однією з центральних тем і відповідно проблем філософії є терапевтичний функціональний потенціал філософії. Особливо це торкається розгляду проблем філософсько-екзистенційної терапії у сучасних ускладнених антропологічних та соціокультурних контекстах. На наднаціональному рівні ці контексти створюються суспільними трансформаціями постіндустріального зразка, глобалізаційними процесами, екологічними викликами, загостренням проблем війни і миру, гарантування дотримання прав людини і демократичних норм співіснування. На національному рівні описана вище контекстуальність ускладнюється через необхідність урахування конкретних умов і обставин життєдіяльності сучасних соціумів, які мають різну історію, але водночас є включеними до спільного цивілізаційного процесу. Вітчизняні контексти ускладнені екзистенційними викликами та трансформаціями, спричиненими війною.

Означені обставини актуалізують осмислення практик філософської терапії та її функціонального потенціалу, зокрема у ситуаціях екзистенційних викликів.

На рівні інституціоналізованих суспільних практик, за висловом Вахтанга Кебуладзе, «філософські зустрічі у публічному просторі насправду мають ще й психотерапевтичний характер...», у такій якості філософія у публічній сфері постає як «втіха філософією» (за висловом Боеція), як спосіб вирішення особистісних чи духовних проблем, свого роду індивідуальна психотерапія, яку можна практикувати як у групі, так і наодинці з собою. Часто-густо на них приходять люди, які не можуть чітко сформулювати, чого вони прагнуть. У них є травматичні переживання. Хтось хоче бути почутим, хтось хоче почути якісь рецепти розв'язання власних проблем» [1, с. 6]. На індивідуальному рівні йдеться радше про екзистенціальну філософську терапію.

Екзистенційна терапія базується на радикально іншому уявленні про те, які конкретні сили, мотиви та страхи, що взаємодіють в індивідумі. Екзистенційний підхід акцентує базисний конфлікт іншого гатунку – не між пригніченими інстинктивними прагненнями і з інтерналізованими значущими дорослими. Це конфлікт, зумовлений конфронтацією індивідуума з данностями існування. Під «данощами існування», маються на увазі певні конечні фактори, які є невід'ємною, неминучою складовою буття людини у світі. Коли ми «беремо у дужки» повсякденний світ, тобто відсторонюємося від нього; коли глибоко розмірковуємо про свою ситуацію у світі, про своє буття, межі та можливості, – ми неминуче зустрічаємося з даностями існування, з «глибинними структурами», які нижче всюди буду називати «кінцеві даності». Каталізатором процесу рефлексії часто є екстремальний досвід. Він пов'язаний з так званими «помежовими» ситуаціями – такими, наприклад, як загроза особистої смерті,

прийняття важливого незворотного рішення чи крах базової системи цінностей. Такими екзистенційними даностями, які постають для людини як виклик в екстремальних екзистенційних умовах, є: смерть, свобода, самотність (ізоляція) та безглуздість [3, с. 7].

Екзистенційний динамічний конфлікт породжується конфронтацією індивідуума з кожним із цих життєвих факторів. Саме тому багато провідних екзистенційних мислителів (наприклад, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Мігель де Унамуно, Мартін Бубер) спонукали індивіда подивитися всередину себе, приділяти увагу своїй екзистенційній ситуації.

Говорячи словами Спінози, «все, що існує, прагне продовжувати своє існування»; протистояння між свідомістю неминучості смерті та бажанням продовжувати жити – це центральний екзистенційний конфлікт. Інша кінцева даність, значно менш очевидна, це свобода. Зазвичай свобода є однозначно позитивним явищем. Проте свобода як первинний принцип породжує страх. В екзистенційному сенсі «свобода» – відсутність зовнішньої структури. Повсякденне життя має втішну ілюзію, що ми приходимо в добре організований всесвіт, влаштований за певним планом (і таку ж залишаємо). Насправді ж індивід несе повну відповідальність за свій світ – інакше кажучи сам є його творцем. З цього погляду «свобода» має на увазі жахливу річ: ми не спираємося ні на який ґрунт, під нами – ніщо, порожнеча, безодня. Відкриття цієї порожнечі вступає у конфлікт із нашою потребою у підґрунті та структурі. Це також ключова екзистенційна динаміка. Третя кінцева даність – екзистенційна самотність (ізоляція). Це не ізолюваність від людей з самотністю, що нею породжується, і не внутрішня ізоляція (від частин власної особистості). Це фундаментальна ізоляція - і від інших створінь, і від світу, – ізоляції, що ховається за всяким почуттям. Якими б ми не були близькими до когось, між нами завжди залишається остання непереборна прірва; кожен із нас наодинці приходиться у світ і наодинці повинен його покидати. Породжуваний екзистенційний конфлікт є конфліктом між абсолютною ізоляцією, що усвідомлюється, і потребою у контакті, у захисті, у приналежності до більшого цілого. Четверта кінцева даність існування – безглуздість (відсутність смислу). Ми маємо померти; ми самі структуруємо свій всесвіт; кожен із нас фундаментально самотній у байдужому світі; який тоді сенс у нашому існуванні? Якщо ніщо від початку не визначено значить, кожен із нас повинен сам творити свій життєвий задум. Але чи може цей власний витвір бути досить міцним, щоб витримати наше життя? Цей екзистенційний динамічний конфлікт породжений дилемою, що постає перед людиною, що шукає сенсу, закинутою у безглуздий світ [3, с. 7-15].

Повертаючись до вітчизняних контекстів, варто нагадати, що долю України сьогодні визначатимуть генерації, народжені в часи незалежності та боротьби за неї. Від їхніх людських якостей та ставлення до екзистенційних складнощів, обумовлених духом часу та його рамковими умовами, буде залежати майбутнє нації і перспектива розвитку українського суспільства, чому в невеличкій мірі сприяють освітньо-виховні та терапевтичні практики філософії.

Список використаних джерел:

1. Кебуладзе В., Богачов А. та ін. Філософія в публічному просторі: між академічністю і популярністю. Круглий стіл «Філософської думки». Філософська думка. 2017. № 1. С. 6–27.
2. Култаєва М. Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія: Філософія. 2014. № 42. С. 186-194.
3. Yalom Irvin D. Existential psychotherap. New York, 1980, 524 p.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОМУНІКАЦІЙНІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ

Дяченко В.С.,

*кандидат економічних наук, доцент кафедри кібербезпеки, ІТ та економіки
Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;*

Ярмолатій А.В.,

*викладач кафедри кібербезпеки, ІТ та економіки Київський університет
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Сучасна глобальна мережева трансформація соціально-економічних відносин обумовлює формування загального тренду до впровадження інформаційних технологій (далі – ІТ) у комунікаційні бізнес-процеси в тому числі. Цей процес більш відомий як – «цифровізація бізнес-процесів», є базовим чинником, що сприяє формуванню передумов сталого розвитку підприємницьких структур на основі своєчасних комунікацій і ефективного реагування на будь-які зміни в екзогенному та ендогенному середовищах, а також оперативного корегування конкурентних стратегій, які сукупно забезпечують ефективність підприємницької діяльності.

За версією Всесвітньої організації інтелектуальної власності (англ. WIPO), Україна – серед найбільш інноваційних країн (49 місце) у Global Innovation Index 2022 [1], а Національна система освіти України готує суттєву, у порівнянні з іншими країнами, кількість фахівців інформаційно-комунікаційних технологій для ІТ-сфери (рис. 1).

Рис. 1 Кількість здобувачів вищої освіти інформаційно-комунікаційних технологій та кількість випускників інформаційно-комунікаційних технологій

Результатом традицій останніх десятиліть щодо підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій є усталена тенденція того, що інформаційні технології в Україні – провідний напрямок надання експортних послуг.

Зокрема, упродовж 2021 року ІТ галузь демонструвала сталу позитивну динаміку експорту послуг, за результатами року сума експорту становила 6,5 млрд дол., що на 36% більше, ніж у 2020 році (5 млрд дол.). У зв'язку з введенням у лютому 2022 року воєнного стану загальний експорт послуг у березні місяці скоротився на 41 %, при цьому становив 52 % у складі загального експорту послуг України. За підсумками 2022 року ІТ-сектор, єдина галузь, що зорієнтована на експорт, продовжила стрімке зростання попри падіння економіки на тлі воєнного стану, такі ж тенденції мали й у 2023 році.

У сфері стримування, оборони та наступу характерним є динамічний розвиток і застосування інформаційних комунікацій та технологій, у результаті яких з'явилося високоточне кероване озброєння, яке забезпечило, зокрема, й можливість ведення так званих мережевих воєнних дій.

У зв'язку з виїздом за кордон частини спеціалістів в ІТ галузі, на ендогенному ринку ІТ-праці з'явилися додаткові вакансії, так у місті Києві станом на 20 травня 2024 року їх 2313 [2], однак, умови передбачають наявність стажу у даній сфері щонайменше 2 роки, тому світчерам, як спеціалістам інших галузей, що отримали знання чи освіту з ІТ, набагато складніше працевлаштуватись, їх чисельність наразі більша ніж кількість вакансій.

У зв'язку з інтенсивним упровадженням інформаційно-телекомунікаційних та цифрових технологій у всі сфери суспільно-економічного життя [3] та комунікаційні бізнес-процеси зокрема, з метою оптимізації цифрової активності необхідно суттєво збільшити:

– чисельність здобувачів вищої освіти (кваліфікованих спеціалістів у найближчому майбутньому) з налаштування CRM, ITSM, ITBM, ERP а також SecOps, Governance & Compliance;

– коучерів з підвищення кваліфікації працівників логістичних підприємств з питань використання цифрових технологій.

Ефективно-стратегічним внеском в даному напрямку, на нашу думку, буде налаштування чат-ботів інтегрованих з ШІ.

Список використаних джерел:

1. WIPO. «Global Innovation Index 2022», Sept. 2022. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/ (дата звернення – 27.05.2024).
2. Work.ua. URL: <https://www.work.ua/jobs-kyiv-it/> (дата звернення – 27.05.2024).
3. Radynskyy, S., Ratynskiy, V., Diachenko, N., Diachenko, V., A. Krupka, Lobodina, Z., Pohrishchuk, H., Dobizha, N., Shpylyk, S., Bendiuh, V. (2024). Improving the financing mechanism for the development of local communities based on the use of digital technologies. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2024, 2 (13 (128)), 35–46. URL: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.300908> (дата звернення – 27.05.2024).

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК НЕВЕРБАЛЬНИЙ ЗАСІБ У ПРОСТОРИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Іващенко Т.В.

здобувачка III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія», Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Під впливом інтенсивних комунікативних потоків, глобалізаційних процесів у багатоваріантному культурному середовищі відбувається формування самоідентифікації особистості. У новій інформаційно-мережевій реальності ця особистість здатна до постійного саморозвитку та змін.

У концепті сучасної успішної освіти одним із основних завдань є розвиток комунікативної особистості. Відповідно для його реалізації є важливим перегляд цілей освіти, її форм та методів. Тому візуалізація освіти стає все більш значущою для цього процесу, оскільки візуальна невербаліка створює сприятливі умови для синтезу понятійного та наочно-образного мислення учнів, що сприяє гармонійному розвитку всіх їхніх когнітивних структур.

Для того, щоб допомогти учням оволодіти семіотичною компетентністю, учитель повинен знати, як організувати знаково-символічний простір освітньої діяльності. Інтенсифікація навчально-пізнавальної діяльності досягається завдяки тому, що вчителі та учні зосереджуються не лише на процесі отримання знань, але й на способи мислення, які дозволяють встановити зв'язки та зв'язки між об'єктами, що вивчаються.

Перехід від передачі інформації за допомогою тексту до візуального означає, що традиційні нарративні візуальні образи, які відображають реальність у її конкретному прояві та типовому вираженні, не є актуальними. Замість цього ці візуальні образи є складними та здатними до більш глибокого узагальнення соціальної практики.

Це не означає, що наративна, як послідовна, логічно зв'язна оповідь про якісь взаємозумовлені події чи об'єкти, зникає. Це пов'язано з тим, що природа людини має потребу осягати світ раціонально, тобто системно, послідовно. Крім того, індустріальні структури, які продовжують функціонувати, відтворюють масову свідомість людей і сприяють розвитку інформаційного суспільства по всьому світу. Люди, які не звикли до самостійного осмислення інформації та налаштовані споживати її в готовому вигляді, можуть використовувати нові та прості способи стандартизації та спрощення культурних матеріалів завдяки використанню комп'ютерів, цифрових технологій, мережових комунікацій і технологій. Нові медіа передають інформацію «в маси» у доступній формі, використовуючи прозорі образи та легко долаючи лінгвістичні обмеження – це особливо важливо в епоху глобалізації.

У світлі цього візуального образу необхідно створити нові методи використання його в освітньому процесі, які базуються на нових філософсько-антропологічних дослідженнях. Мислителі, такі як Фуко, Бодрійяр, Лефевр і Дебор, насамперед звернули увагу на зміну образів, які тиражуються засобами

масової інформації. Зокрема, М. Фуко підкреслив, що вони не тільки стають товарами для споживання, але й служать інструментами влади та соціального контролю [5].

Бодрійяр пише: «Наразі ми позбавлені вибору; ми захоплені цією проліферацією образів, формуванням світу на екранах, формуванням нашого всесвіту, перетворенням всього в образне» [2]. Бодрійяр стверджує, що візуальні образи створюють «гіперреальність», яка «симулює» соціальність. Вони є «симулякрами», тобто копіями речей, які почасти не існують. Симулякри дезорієнтують людину та дозволяють різним владним структурам маніпулювати її, що може призвести до деперсоналізації та дереалізації [2].

Семіотичний аналіз Ю. Лотмана, Р. Барта, У. Еко та інших постструктуралістів, які розглядали культурні явища як акти комунікації, що базуються на системі знаків, є важливим підходом до дослідження смислів нового візуального образу. Плюралізм образів, який виражає різноманітність бачень реальності, дозволяє говорити про складні полісемантичні образи. Ці образи є своєрідними текстами, які містять цілі нашарування історико-культурних смислів, які не завжди виявляються безпосередньо в житті людини.

«Прочитання» цих текстів – це процес їх декодування, деконструкції, розшифровки та інтерпретації людиною, яка завжди знаходиться в певному соціокультурному просторі. Отже, справа не в тому, що розкриття культурних кодів дозволить отримати «правильну» інтерпретацію візуального повідомлення; швидше, це дозволить отримати кілька різних тлумачень, кожне з яких не буде привілейоване по відношенню до іншого.

Гетерогенність сприйняття візуальних образів пояснюється тим, що глядачі активно беруть участь у роздумах про те, що вони бачать. Це спонукає інтерпретантів переосмислити свої власні думки. За кілька місяців до його смерті останній твір Р. Барта, опублікований у 1980 році, розкриває цю позицію. У ньому розглядається зв'язок між *studium*, системою загальнозначущих значень образу, які вимагають інтерпретації, і *punctum*, системою значень, що суто індивідуальні і пропущені через особисті переживання, пов'язані з тим, що спостерігається [1].

Одним із найважливіших питань семіотики У. Еко є проблема меж інтерпретації, оскільки інтерес дослідників перемістився на суб'єкт сприйняття. На початку 60-х років Еко дотримувався позиції «необмеженого семіозису», тобто інтерпретації без обмежень. Однак у своїх пізніх роботах він вже визнав множинність, але не безкінечність інтерпретацій [4].

Герменевти (П. Штомпка, І. Гофман, С. Зонтаг та ін.) відходили від розуміння візуального образу як подій повсякденного світу та зосереджувалися на процесі інтерпретації, пов'язаному з особливостями сприйняття інтерпретатора, на відміну від постструктуралістів, які зосереджувалися на структурі візуального образу. Р. Штомпка [6] провів герменевтичний і семіотичний аналізи, що є прикладом.

Таким чином, раціональний семіотичний підхід, який орієнтується на виявлення в образі певної схеми або логічної структури, не може бути вичерпним. Це пов'язано з тим, що він не може охоплювати питання людських

почуттів. Візуальні образи наближують людину до реальності, «вписують» її в конкретний світ, дозволяють їй відчувати себе присутнім у цьому світі та максимізують «бачення» та «існування».

Органи почуттів і тіло можуть взаємодіяти з реальністю через візуальні образи. Візуальні образи привертають увагу людини та заохочують її брати участь.

Системне квантування в навчанні (Б. Депортер та М. Хенакі) впливає з особливостей розумової діяльності людини, які виражаються різними знаковими системами, включаючи мову, символіку та графіку. Вивчення, засвоєння, обмірковування тексту є процесом мисленнєвого декодування інформації, що включає визначення смислових «ядер» або центрів кристалізації, створення різноманітних схем, асоціативних рядів, комбінацій символів і образів.

У процесі навчання кожен учень може створити власний погляд на інформацію, яку він отримує, але іноді він не може зрозуміти зображення, які надходять ззовні. Учитель повинен допомогти учням у сприйнятті, а не говорити, а структурувати малюнок і фіксувати важливі елементи навчального матеріалу у вигляді знаків, схем або малюнків. Учні отримують стереоскопічне сприйняття, яке багаторазово посилюється за допомогою поєднання візуального зображення, усного тексту чи схематичного зображення.

Отже, необхідно створити культуру зорового сприйняття, яка залежить від особливостей візуальних образів, оскільки візуалізація навчання є складним процесом, який передбачає «транспортування» комплексу навчальних знань у візуальні форми. Ця культура зорового сприйняття включає розвиток різних форм, способів перегляду та режимів зору, які залежать від особливостей візуальних образів. Це також дозволить урізноманітнити наш візуальний досвід, який потрібно систематично розвивати та культивувати в освітньому середовищі.

Список використаних джерел:

1. Barthes, R. *Camera Lucida*. New York: Hill and Wang, 1981. 119 p.
2. Baudrillard J. et F. L'Yvonnet, *D'un fragment l'autre*, Paris, Le Livre de Poche, 2001, 157 p.
3. Deporтер, B. Hernacki M. *Quantum Learning: Unleashing the Genius in You*. Dell Books. 1992. 355 p.
4. Eco, U. *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*. Indiana University Press, 1979. 273 p.
5. Foucault, M. *Discipline and Punish. The Birth of the Prison*. Trans. by Sheridan, A., New York: Random House. 1995. 349 p.
6. Sztompka P 2008, 'The Focus on Everyday Life: a New Turn in Sociology', *European Review*, 16(1), p. 23-37.

ЦИФРОВА КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПОСТІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Кивлюк О.П.,

*доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Впродовж останніх десятиліть впровадження ІКТ у різні сфери людського життя відчутно пришвидшило поширення інформації та її кількості (розширення та вдосконалення інформаційних каналів, засобів, інструментів, технологій,

програмних засобів тощо). Революція у інформаційно-комунікаційному просторі, а саме уможливлення спілкування в онлайн форматі, вплинуло на всі сфери функціонування суспільства взагалі та окремо кожної людини в ньому, що не могло не віддзеркалитися на системі культури, де очевидним є факт таких впливів і на науку в різних її аспектах. Виникнення електронно-цифрових засобів комунікації та їх використання в науково-освітньому середовищі напевно не мали б такого резонансу, аби не умови в яких існує сучасна цивілізація: глобалізаційні процеси, пандемія COVID, воєнний стан і т.д. Усі ці виклики призвели до трансформацій як у соціальних інституціях, та і в системі знань.

Мережевому суспільству М. Кастельс виділяє специфічне місце у структурі соціальних комунікацій, а саме: мережевій взаємодії та комунікації науковців, освітян, інших представників соціокультурного простору. Він зазначає, що мережеве суспільство переносить комунікацію з реального світу у віртуальний, або доповнений вимір створюючи новий порядок віртуальної культури [1]. Цифрові технології та інформаційні системи змінюють звичайні норми та соціокультурні стандарти, створюючи клівову свідомість всіх учасників мережевої комунікації, де «мережа» розглядається як першорядна міждисциплінарна основа.

У сучасному світі комунікаційна складова формується у двох площинах: реальній та віртуальній, де культура сучасної наукової комунікації перетворює етику спілкування у формат мережевого та цифрового вимірів. Наприклад, мережевий етикет називають – Netiquette («Нетикет»), що характеризується відсутністю невербальної складової та емоційного навантаження в текстах, хоча за прояв емоційних станів несуть «відповідальність» символічні позначки – смайли.

«Цифровий етикет» – самостійний вид етикету, що визначає правила комунікативної культури в умовах нових інформаційних реалій, відображаючи сутність етикетної культури у віртуальному просторі сучасного мережевого товариства» [5, с.28].

Тобто в умовах бурхливого розвитку ІКТ та цифрових засобів наукової комунікації на початку XXI ст. особливої уваги заслуговують питання цифрової/електронної етики міжкультурної комунікації особливо в науково-педагогічному контексті.

На думку Конюкової І.Я. до основних напрямків цифрового/мережевого етикету можна віднести: спілкування в мережі (електронна пошта, офіційні повідомлення тощо) та самопрезентацію в соціальних мережах, месенджерах (Viber, Facebook, TikTok, Messenger, Telegram) і т.д. [5]. Крім того, важливу роль в культурі спілкування в межах цифрового етикету, відіграють засобами відеозв'язку (вебкамера, онлайн-конференцій, вебінарів тощо) в контексті можливостей невербального спілкування (міміка, інтонація, модуляція, жести).

Зрозуміло, що цифровий/мережевий/електронний етикет є складовою поняття «цифрової/мережевої/електронної культури», тлумаченням та формулюванням сутнісного змісту якого переймаються вчені-сучасники, що намагаються з початку 21 століття ввести в науковий обіг дану термінологію, серед них: Л.

Гаврілова, Т. О'Рейлі, К. Літвінова, О. Бескорса, В. Ребрина, Г. Дженкінс, О. Луговський та інші представники наукової спільноти.

Спираючись на теоретичне дослідження О. Бескорса, сутність поняття «цифрова культура» можна розглядати: «як сукупність артефактів та культурних практик, що створюються завдяки виникненню цифрових технологій; як спосіб здійснення інформаційної діяльності (пошук, збір, обробка, розповсюдження інформації); як сукупність соціально-психологічних якостей особистості, що впливають на способи її поведінки та комунікативної взаємодії в цифровому середовищі» [2, с. 214].

Щодо значення та впливів цифрової культури на рівень становлення та розвитку соціуму в контексті цивілізаційних змін, то наприклад, О. Луговський зазначає, що «цифрова культура покликана захистити людину від недостовірної інформації, яка кожного дня ніби ураган змітає усе на своєму шляху. Зараз особливо гостро відчуваються, інформаційні війни і саме тут людині на допомогу повинна прийти система вироблених правил поведінки, яка має розрізняти недостовірну інформацію шляхом аналізу і порівняння її з іншими джерелами, і лише потім формувати думку. Маніпулювання інформацією в сучасній культурі стає зброєю, яка здатна забрати більше життів ніж стихійне лихо» [6, с. 220].

Сутність поняття «цифрова культура» педагога в науково-педагогічному контексті дуже часто асоціюють з поняттям «цифрова грамотність». Хоча на нашу думку, ці два поняття дотичні, але далеко не синонімічні. Тобто якщо людина навчилася писати, рахувати, читати, то це означає лише те, що вона отримала певний рівень освіти, але ж бути грамотною не означає бути культурно сформованою та розвиненою людиною. Цифрова грамотність є початковою складовою рівня «цифрової культури», де саме науково-педагогічним працівникам необхідно не тільки мати високий рівень цифрової грамотності, а й володіти методикою викладання теоретичних знань та формування відповідних навичок у майбутнього покоління, які б сприяли у подальшому формуванню цифрової культури та і взагалі культури в цифрову еру. Отже підпорядкованість цифрової грамотності цифровій культурі, як складника, визначає її педагогічну зорієнтованість.

Сучасна освіта в епоху цифровізації формує нові освітні форми, середовища та пріоритети серед яких: «цифрове навчання» (digital learning); «онлайн педагогіка» (online pedagogy); «гібридна педагогіка» (hybrid pedagogy); «критична цифрова педагогіка»; «інформаційна педагогіка», «електронна педагогіка» [4, с. 30].

Більшість дослідників та науково-педагогічних працівників вбачають даний науково-освітній феномен у вмінні користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, виокремлюючи наступні системні складові цифрової грамотності: комп'ютерна, інформаційна, мультимедійна, медіаграмотність та грамотність цифрової/електронної комунікації.

«Кожен новий засіб комунікації – листування, телефон, електронна мережа – не тільки трансформує характер повідомлень, але й породжує нові смислові конфігурації. Людина включається в мережі комунікативних відносин,

використовуючи накопичений культурний досвід та всі наявні способи комунікації для розуміння повідомлень» [3, с. 40].

Систематизуючи та структуруючи поняття цифрової культури у сучасному науково-педагогічному дискурсі Гаврілова Л. Г. та Воронова Н. С. визначають наступні складові: комп'ютерна культура, кіберкультура або культура штучного інтелекту, мультимедійна культура як особливий інтерактивний тип багатосередовищної культури, інформаційна культура як частина загальної культури, крім того існує думка, що цифрова культура виступає одним із різновидів інформаційної [4].

Наукова комунікація, як зазначалося раніше, формує культурну та освітню площину соціокультурного виміру, де цифровізація даного процесу займає важливе місце і потребує більш детального дослідження.

Покладаючись на сучасні дослідження у сфері комунікації освіти та науки, а також деталізуючи відповідні складові у структурі комунікативної культури науково-педагогічних працівників можна виділити:

- «світоглядна: система поглядів, переконань, принципів, знань і цінностей, етичних і естетичних норм;
- мотиваційна: мотиви комунікативної поведінки, комунікативні установки, професійна спрямованість;
- власне комунікативна: комунікативні вміння і навички (вербальні, невербальні), культура і змістовність мовлення;
- емоційно-вольова: емпатія, тактовність, витримка, толерантність, почуття гумору;
- конструктивна: адекватне сприйняття і самооцінка, гнучкість, рефлексивні здібності, здатність прогнозувати розвиток взаємостосунків і взаємодії» [7, с. 52].

Культура наукової комунікації в науково-педагогічному контексті передбачає високі морально-етичні якості педагога/науковця та достатній рівень емпатичності, і не тільки задля досягнення мети. Рівень культури наукової комунікації сучасного педагога залежить від професійної культури та педагогічної майстерності, загального рівня освіченості та вмотивованості, естетичних схильностей та здібностей, інтелектуального розвитку у всій множинності його проявів, креативності та критичності і т.д., тобто комунікативна культура достатньо широке поняття, що характеризує особистість також поза сферою його професійних інтересів.

Комунікативна культура науковця – це змінне суб'єктивно адаптоване утворення, що інтегрує в собі риторичну, еристичну компетентності, емпатичні здібності щодо об'єктивного сприйняття і правильного розуміння, сприяє побудові продуктивних взаємостосунків і досягненню ефективної взаємодії на основі спільних наукових інтересів та розвитку наук взагалі. В той же час, необхідно зазначити, що функціональні завдання системи комунікаційної культури в науці залишаються традиційними, тобто вироблення та перетворення нових знань, представлення та популяризація наукових результатів дослідження, активізація процесів обміну інформацією і т.ін.

Отже, глобалізаційні культурні процеси комунікаційної активності, пов'язані з можливостями та особливостями застосування ІКТ, мережі Інтернет,

віртуальної та доповненої реальності в сфері науки та освіти, дозволяють розширити можливості науково-педагогічної діяльності, наукової комунікації та інші якісні форми сучасного соціуму та ефективно реагувати на їх запити.

Список використаних джерел:

1. Castells, M. (2000). Materials for an exploratory theory of the network society / *British Journal of Sociology*, Issue 51(1), pp. 5–24.
2. Бескорса О. Сутнісні характеристики цифрової культури майбутнього вчителя англійської мови початкової школи / *Наукові записки БДПУ*. 2021. Вип. 1. С. 209-220.
3. Броннікова Л.В. Комунікація в сучасній науці: нові засоби для виробництва знання / *Наукові праці. Філософія*. 2015. Вип. 245. Том 257, С. 38-42.
4. Гаврілова Л. Г., Воронова Н. С. Цифрова культура як феномен сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 2017, Вип.48. С. 21-34.
5. Конюкова І. Я. Цифровий етикет комунікативної культури ХХІ століття / І.Я.Конюкова, Є.А.Сидоровська// *Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2021. № 1. С. 26-30.
6. Луговський О. В. Цифрова культура і її невід'ємне місце в сучасному інформаційному суспільстві. *Філософські обрії*. 2019. Вип. 42. С. 219-223. URL: <http://jnas.nbuiv.gov.ua/article/UJRN-0001154000> (дата звернення – 27.05.2024).
7. Люріна, Т. І., Молодиченко, Н. А., & Коваленко, М. (2015). Формування комунікативної культури майбутніх педагогів / *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2015, Вип.2 (2)), С. 50-53.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПЕРЕХІД «ВІД СТОЛІТТЯ ІНФОРМАЦІЇ» ДО «СТОЛІТТЯ КОМУНІКАЦІЇ»

Кивлюк О.П.,

*доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

Воронкова В.Г.,

*доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

Трансформація та модернізація комунікативного простору постінформаційного суспільства є важливими аспектами сучасного розвитку технологій та суспільних відносин. З переходом від століття інформаційного до століття комунікаційного, основні напрями цих змін включають наступні аспекти: 1) Розвиток цифрових технологій та платформ, в основі яких впровадження нових технологій, таких як штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн та Інтернет речей (IoT), суттєво впливає на комунікативні процеси. 2) Соціальні мережі та месенджери стають основними каналами комунікації, дозволяючи швидку та інтерактивну взаємодію між людьми та організаціями. 3) Зміна медіа-ландшафту,

націлена на те, що традиційні медіа (телебачення, радіо, друковані видання) поступово втрачають свою монополію на інформацію, поступаючись місцем онлайн-медіа та блогосфері. 4) Збільшення ролі користувацького контенту, що створюється та поширюється самими користувачами, сприяє демократизації інформаційного простору. 4) Інтерактивність та персоналізація, в основі якої сучасні комунікаційні платформи дозволяють користувачам не лише споживати інформацію, але й активно брати участь у її створенні та обговоренні. 5) Алгоритми та великі дані (Big Data), які дозволяють персоналізувати контент, адаптуючи його до індивідуальних потреб та вподобань користувачів. 6) Технології віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR), які відкривають нові можливості для комунікації, дозволяючи створювати більш занурюючі та інтерактивні середовища. 7) Глобалізація комунікаційних мереж сприяє культурному обміну та взаємозбагаченню, але й може призводити до конфліктів та непорозумінь між різними культурами. 8) Зростаюча роль комунікації у формуванні громадської думки та соціальних рухів демонструє потужний вплив сучасних комунікаційних засобів на суспільні процеси. Ці напрями трансформації та модернізації комунікативного простору відображають перехід до нового етапу розвитку суспільства, де комунікація стає ключовим елементом усіх сфер життя [1].

Людське суспільство входить у нову епоху інформаційного століття – епоху комунікації. Численні атрибути комунікації продовжують розвиватися, пройшли такі стадії розвитку, як передачі, взаємодії, обміну та соціальної побудови. В епоху комунікації вперше в історії люди більше не є просто фізичними істотами, а й цифровими істотами, водночас екологія громадської думки, медіаландшафт та методи комунікації зазнають глибоких змін. Людство повинно об'єктивно, всебічно та раціонально зрозуміти закони спілкування в епоху спілкування, активно приймати на себе нові зобов'язання та відповідальність, покладені на нього новою епохою, прагнути побудувати здорове, різноманітне, рівне та впорядковане поле та середовище спілкування, яке буде сумісним з епохою комунікації.

Комунікаційне середовище робить нові засоби масової інформації найбільшою змінною, найбільшим кроком у сприянні соціальному розвитку. В останні роки багато вітчизняних і зарубіжних вчених висловлюють припущення, що людське суспільство переживає величезну трансформацію, тобто переходить від «століття інформації» до нової епохи – «століття комунікації». Ці дві епохи тісно пов'язані між собою та мають багато спільного, які неможливо поділити. У той самий час вони мають і дуже очевидні відмінності, які відбивають суттєві характеристики двох різних епох. Наступником інформаційного століття та його наступної парадигми є століття комунікації. Якщо репрезентативними характеристиками інформаційного століття є «інформація» та «інформація/інформування», то репрезентативними характеристиками століття комунікації є «поширення», «комунікація» та «комунікація/комунікація». Слово «комунікація» походить від латинського префікса со- (що означає «з» або «разом») та кореневого слова *munia* (що означає «ділитися», «давати» чи «служити»). Тому формування спілкування потребує участі інших і є колективною діяльністю, в

якій люди спільно створюють і поділяють смисли. Комунікація - це спільний процес, в якому інформація використовується для створення та участі у соціальній реальності. Наші індивідуальні особистості, відносини, організації, спільноти та обмін культурою та ідеями – все це завершується та реалізується за допомогою спілкування. Ці аспекти є важливими компонентами соціальної реальності чи серією соціальних думок, визнаних членами групи [2].

Між інформуванням та спілкуванням існують складні та суттєві відмінності. Одне з найважливіших відмінностей у тому, що інформування є одностороннім і статичним, а спілкування - двостороннім і динамічним, що зазвичай призводить до взаємодії. Найбільш важливою формою передачі та поширення інформації в епоху комунікації є соціальні мережі, а основною функцією соціальних мереж є спілкування. Соціальні мережі пропонують метод комунікації, який поєднує спілкування, взаємодію, діалог та спільну участь, що повністю відрізняється від методу комунікації, який в основному ґрунтується на односторонньому повідомленні. В епоху комунікації засоби масової інформації та технології інтегровані у всі сфери життя суспільства та людей. Комунікація подорожує у часі та просторі у різних середовищах, а передача інформації, спілкування та взаємодії здійснюються за допомогою нових медіа-технологій у віртуальному чи віртуальному режимі. реальні сцени.

«Комунікація» в епоху комунікації виділяє три ключові компоненти: «з'єднання» (підключення), «участь» (залучення) та «взаємодія» (взаємодія). Інтерпретація цих трьох компонентів формує більш сучасну та актуальну концепцію комунікації, що базується на традиційних засадах комунікативних досліджень. З одного боку, завдяки безперервній інтеграції технологій, засобів масової інформації та комунікацій спілкування все глибше проникло у повсякденне життя сотень мільйонів людей, з іншого боку, різке збільшення кількості соціальних мереж та сайтів соціальних мереж, що ґрунтуються на мобільних пристроях. Зручність спілкування людей без особистого спілкування і складність, що виникає в результаті, змушують людей вимагати покращених комунікативних навичок і більш сильних, незалежних, критичних здібностей мислення [3].

Ми стали першим поколінням, яке населяє як фізичний світ, так і віртуальний світ – віртуальний світ, який незалежний, але доповнює і тісно пов'язаний із реальним світом. Настання інформаційного століття пов'язане з появою інформаційних технологій, а настання ери комунікації пов'язане з появою нових комунікаційних технологій. Нові медіа, представлені соціальними мережами, мають характеристики недиференційованого втручання, миттєвої комунікації, високого рівня участі, глибокої інтерактивності, а також національних, глобальних та голографічних характеристик, що ведуть людське суспільство в нову епоху. Інформаційний вік не зміг фундаментально змінити структуру та модель спілкування. Комунікаційна поведінка розглядається як одностороннє отримання та «інформування» з різним ступенем обмежень у часі та просторі. Епоха спілкування фундаментально змінила структуру та модель спілкування, роблячи комунікативну поведінку двосторонньою, багатолінійною, динамічною, різноманітною, інтерактивною, спільною і недиференційованою. Це

поведінка та соціальне існування, яке робить спілкування більш значущим та здатним сприяти розвитку особистості та суспільства. прискорити розвиток у більш позитивному напрямі.

Іншими словами, у вік інформації більше уваги приділяється ролі інформації, яка розглядається як матеріальний та технічний засіб, тоді як у вік спілкування більше уваги приділяється ролі спілкування, а спілкування розглядається як спосіб життя, поведінка; та мислення. У якомусь сенсі у вік інформації роль суспільства важливіша, а у вік спілкування важливіша роль самого себе. В епоху комунікацій характеристики інформаційного століття все ще існують, але більше уваги приділяється, як поширювати інформацію.; Це нова ера, яка наголошує на важливості комунікації та комунікаційної сили. Тому в багатьох випадках питання про те, чи може вона бути поширена успішно, швидко та ефективно, часто важливіше, ніж те, чи освоєна інформація, якщо інформація є. Слід зазначити, що такий зсув не означає, що ми більше не хочемо бути поінформованими, і це не означає, що повністю заперечуємо інформаційний вік. Ми не втекли від минулого, ми повинні використовувати її по-новому і навчитися відчувати і використовувати нову силу, принесену новою ерою комунікації. Необхідно краще адаптуватися до цієї нової епохи, а також бути компетентними та виконати історичні обов'язки та велику місію, покладену на неї новою ерою [4].

Тепер, коли більшість країн світу вступили в епоху комунікацій, людство стає невіддільним від соціальних мереж. Нові засоби масової інформації, представлені соціальними мережами, відкрили епоху спілкування за допомогою діалогу, взаємодії та функцій участі та швидко поширюються по всьому світу. Основне значення слова «соціальний» у соціальних мережах – це соціальний обмін і соціальне спілкування, що також є основним змістом слова "комунікація" в епоху комунікації. У вік інформації інформація є джерелом життєвої сили соціального розвитку та прогресу як для суспільства, так і для особистості. Тому питання про те, як прискорити розвиток інформаційного поля та як дати можливість людям отримувати більше та швидше інформації, стало важливим питанням. для окремих людей та суспільства у досягненні кращих результатів. Після настання інформаційного століття розрив у доступі до інформації між країнами, регіонами та окремими людьми, широко відомий як інформаційний розрив, значно скоротився, що також висунуло нові вимоги щодо покращення комунікаційних можливостей та комунікаційних ефектів. В епоху спілкування те, як ефективніше спілкуватися після освоєння та отримання інформації, а також як покращити комунікативні можливості та ефекти, стало ключем до сприяння розвитку та прогресу особистості та суспільства. Враховуючи ці безпрецедентні зміни та статус-кво, систематичні та глибокі дослідження епохи комунікації стають особливо актуальними та важливими [4].

Ми повинні об'єктивно, всебічно та раціонально розуміти закони, що регулюють спілкування в «століття спілкування», активно брати на себе нові зобов'язання та відповідальність, що накладаються новою епохою, прагнути побудувати здоровий, плюралістичний, рівний та впорядкований комунікаційний простір. Перехід від традиційних медіа (газети, телебачення) до цифрових

платформ (соціальні мережі, блоги) забезпечує швидкий доступ до інформації та її поширення. Сучасні технології дозволяють не лише отримувати інформацію, але й взаємодіяти з нею, коментувати, ділитися та створювати контент. Соціальні мережі надають можливість миттєвого обміну повідомленнями та реакціями, що сприяє активнішій участі громадян у суспільних процесах. Вони стають важливим інструментом для громадських рухів, протестів та соціальних ініціатив, дозволяючи швидко мобілізувати велику кількість людей. Зростання онлайн-магазинів та платформ електронної торгівлі змінює традиційні моделі бізнесу. Нові комунікаційні технології дозволяють здійснювати дистанційне навчання, що розширює доступ до освіти. Вони надають можливість отримати знання від провідних університетів світу незалежно від місця проживання. Комунікаційні технології сприяють поширенню та обміну культурними досягненнями, розширюючи культурний обмін та взаєморозуміння між народами. Нові форми комунікації сприяють створенню віртуальних спільнот за інтересами, що зміцнює соціальні зв'язки. Ці напрями демонструють, як трансформація комунікативного простору впливає на різні сфери життя, роблячи інформацію доступнішою, а комунікацію – інтерактивнішою та швидшою. Це, в свою чергу, сприяє розвитку суспільства, економіки та культурної взаємодії на новому рівні [5].

Список використаних джерел:

1. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Філософія цифрової свідомості людини у контексті нових дослідницьких тенденцій. В Академічні Читання пам'яті професора Г. І. Волинка: філософія, наука та освіта : науково-практична конференція (1 травня 2024 року) / за ред. : Андрущенко В. П., Русакова С. С., Гончаренко К. С. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2024. С.46-50.
2. Кивлюк О.П., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Інтеграція віртуальної реальності та освіти в контексті креативності та сучасних тенденцій цифрового розвитку / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С.47-63.
3. Кивлюк О.П., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Цифрові права людини як вираження цифрових атрибутів: соціально-філософське обґрунтування. Освітній дискурс: збірник наукових праць / голов. ред. О.П.Кивлюк. Київ : ТОВ « Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація». 2023. Випуск 44 (4-6). С.7-22.
4. Кивлюк О.М., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Філософія комунікаційної парадигми постінформаційного суспільства: виклики і перспективи розвитку. Contemporary ukrainian science: theoretical and practical achievements : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2024. С. 138-154.
5. Кивлюк О.П., Воронкова В.Г. Освітні трансформації та цінності: виховання нового покоління в умовах суспільних змін. Трансформація українського суспільства в цифрову еру : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 березня 2024 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2024. С.68-72.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Кірданова Д.Р.,

студентка I курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Дяченко Н.П.,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У сучасному світі комунікації є базовою складовою будь-якої взаємодії та основним чинником формування рішень.

Комунікаційні процеси, як системи, методи та канали, які використовуються для обміну інформацією між людьми або організаціями, включають різні форми та засоби передачі повідомлень, забезпечуючи ефективну взаємодію та координацію дій.

Комунікаційні процеси можуть відбуватися як в усній, так і в письмовій формі, через особисте спілкування чи за допомогою технологій.

Серед основних елементів комунікаційних процесів варто виокремити:

– відправника (джерело) – особу чи організацію, що генерують та передають повідомлення;

– повідомлення – інформацію, що передається від відправника до отримувача;

– канал – засіб, через який передається повідомлення (електронна пошта, телефон, соціальні мережі, відеоконференції);

– отримувача (адресата) – особу чи групу осіб, що отримують повідомлення;

– зворотній зв'язок – реакцію отримувача на отримане повідомлення.

– контекст – обставини, за яких відбувається комунікація (соціальні, культурні, професійні).

Зрозумівши основні елементи та види комунікаційних процесів, можна більш глибоко усвідомити їхню важливість у нашому житті.

Комунікаційні процеси є невід'ємною частиною повсякденного існування кожної людини, впливаючи на всі аспекти нашого соціального та професійного життя. Від того, як ми спілкуємося, залежить ефективність нашої взаємодії з оточуючими, успіх у кар'єрі та особистих стосунках, здатність вирішувати конфлікти та досягати спільних цілей.

Інформаційні технології вносять значні зміни та покращення у нашу взаємодію. Використання передових інструментів дозволяє нам забезпечити безперервний потік інформації, незалежно від того, де знаходяться учасники комунікації, при цьому зменшуючи витрати часу та ресурсів і підвищуючи загальну продуктивність. Хоча історія свідчить про те, що комунікація існувала задовго до появи комп'ютерів та Інтернету, вона постійно еволюціонує, використовуючи різноманітні засоби від звукових сигналів до сучасних цифрових

(хмарних) технологій, щоб забезпечити зручність, ефективність та швидкість спілкування.

Інформаційні технології (далі – ІТ) суттєво трансформують та модернізують комунікаційні процеси у всіх аспектах життя, від особистого спілкування до бізнесу й політики. Їх вплив можна розглядати з різних точок зору, але в основному він спрямований на покращення зручності, ефективності та швидкості спілкування.

По-перше, ІТ забезпечують нам безперервний обмін інформацією, незалежно від географічного розташування учасників комунікації. Завдяки електронній пошті, миттєвим повідомленням, соціальним мережам та іншим інструментам ми можемо легко зв'язуватися з колегами, друзями та родиною у будь-якій точці світу у будь-який час.

По-друге, ІТ значно зменшують витрати на комунікацію. Наприклад, використання електронної пошти та відеоконференцій дозволяє уникнути витрат на поштові відправлення чи фінансово затратні бізнес-відраджень [1]. Це робить комунікацію більш доступною для широкого кола людей та підприємств, забезпечуючи активне підвищення продуктивності шляхом прискорення комунікаційних процесів. Спілкування за допомогою електронних засобів дозволяє швидко обмінюватися ідеями, інформацією та рішеннями, що сприяє оперативному узгодженню питань, більш ефективній співпраці команд та організацій.

Крім того, за допомогою ІТ забезпечується вплив на комунікації через створення нових форм взаємодії. Наприклад, відеоконференції та віртуальні реальності надають можливість спілкуватися з людьми формуючи відчуття присутності навіть на відстані. Такі інновації змінюють спосіб спілкування та взаємодії.

Серед інструментів використання ІТ в комунікаційних процесах можемо виокремити:

- електронну пошту – перший електронний лист був відправлений понад півстоліття тому, але сьогодні це найпоширеніший інструмент для комунікації у сфері бізнесу, освіти та особистих взаємодій;

- миттєві повідомлення та відеодзвінки, серед яких Skype, WhatsApp та Slack, які дозволяють не тільки обмінюватися текстовими повідомленнями, але й здійснювати відеодзвінки, що створює відчуття близькості у віддалених комунікаціях.

- соціальні мережі: Facebook, Twitter та LinkedIn;

- віртуальні конференції та ігри.

Інформаційно-комунікаційні технології відіграють вирішальну роль у вдосконаленні комунікаційних процесів, роблячи їх більш доступними, ефективними та продуктивними. Ці технології не лише змінюють спосіб, яким ми спілкуємося, але й впливають на весь спектр нашого суспільного життя, від бізнесу до культури та політики.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Публічний digital-маркетинг як елемент державної інформаційної політики. Наукові перспективи. 2024. № 2 (44). С.245-254. URL: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2\(44\)-245-254](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2(44)-245-254) (дата звернення – 27.05.2024).

ГЕНЕРАТИВНИЙ КОПІРАЙТИНГ: ВИКОРИСТАННЯ ШІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В УМОВАХ VUCA-СВІТУ

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Сучасний світ характеризується безпрецедентними темпами змін, невизначеністю, складністю та розмитістю майбутнього. Наша реальність змінилася настільки разюче, що віднедавна її почали називати VUCA-світ через притаманні їй нині особливості (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Вона вимагає від організацій, фахівців та навіть від звичайних людей адаптивності, гнучкості та креативності. Відбулося й багато змін у створенні контенту. Лише декілька років тому, коли починалися активні дискусії про майбутнє використання штучного інтелекту, здавалося, що творчі професії є найбільш захищеними та стійкими до його впливу, однак бурхливий розвиток штучного інтелекту розпочався саме з прориву у створенні та використанні великих мовних моделей, що справило великий вплив на всі сфери людської діяльності, пов'язані зі створенням, обробкою та сприйняттям текстів.

«Велика мовна модель (Large Language Model, LLM) – це сучасний підхід до розробки та застосування мовних моделей на основі штучного інтелекту, який використовує глибоке навчання. Великі мовні моделі зазвичай побудовані на основі рекурентних або трансформерних архітектур і тренуються на величезних наборах текстових даних» [1]. Ці моделі дають можливість обробляти великі масиви текстової інформації, генерувати текстовий контент, автоматизувувати переклад та спрощують й розширюють використання технологій інтелектуального аналізу даних.

Все це привело до необхідності серйозно переглянути сутність копірайтингу та копірайтингової діяльності. Традиційний копірайтинг як технологія створення текстів вже встиг зайняти важливе місце у системі маркетингових та соціальних комунікацій [2, с. 74]. Копірайтинг як окреме явище з'явився у кінці ХХ століття, хоча, поза сумнівом, треба погодитися з тим, що копірайтингова діяльність є досить давньою, адже спочатку копірайтинг був частиною рекламної діяльності.

Появу терміна «копірайтинг» дослідники відносять до 80-х років ХІХ ст., але й досі ми не маємо узгодженого розуміння його сутності [3, с. 73]. Словникові та класичні дефініції розглядають копірайтинг як діяльність з написання рекламних текстів, такий підхід відображає традиційне уявлення про функції копірайтера [4].

З часу появи Інтернету як майданчика для просування товарів, ідей, цінностей копірайтинг збагатився новими задачами та функціями. В умовах високої конкуренції та наявності широкого асортименту товарів та послуг виникла потреба не тільки в тому, щоб рекламувати продукцію, для власників бізнесу стало актуальним залучення нових клієнтів на сайти та просування сайту

на вищі сходинки в пошуковій видачі, що також веде до збільшення аудиторії сайту та збільшення кількості потенційних покупців. Цього можна було досягнути саме завдяки створенню привабливого цікавого контенту без прямих закликів придбати товар.

Наслідком такого стану справ стало розмиття значення терміну копірайтинг, його почали витлумачувати дуже різнопланово. Нині під копірайтингом розуміють створення будь-якого тексту на замовлення, тобто копірайтинговими вважаються не тільки рекламні тексти, а й журналістські, літературні та SEO-тексти, що призводить до ототожнення рекламної діяльності з літературною та журналістською, а це не відповідає дійсності і не сприяє науковій чіткості визначення терміна. Слід погодитися з думкою, що копірайтинг слід розглядати як процес написання ефективних рекламних текстів, завдяки яким здійснюється успішний продаж товарів та послуг [5, с. 66-67]. Пропозицію застосовувати термін web-райтер до авторів текстів, які написані для наповнення сайтів та сприяння їх популяризації, та термін web-райтинг для називання самої діяльності з написання таких текстів можна вважати раціональною, але ж на практиці завдання написання як текстів рекламного, так і текстів нерекламного характеру виконують одні й ті ж люди, адже для бізнесу нераціонально буде залучати кількох різних фахівців для виконання подібних завдань, тож на копірайтера покладатимуться не властиві йому функції.

Викликом для фахівців з копірайтингу стала поява штучного інтелекту, який кардинально змінив процес написання копірайтингових текстів. Технології штучного інтелекту розвинулися настільки, що зараз вже можна говорити про появу нового виду копірайтингу – генеративного копірайтингу. Під генеративним копірайтингом можна розуміти використання штучного інтелекту та систем на основі машинного навчання для автоматизованого створення текстового контенту. Генеративний копірайтинг відкриває нові можливості для маркетингу, комунікацій, освіти та творчості, забезпечуючи ефективне донесення ідей та цінностей у сучасному світі.

Вже не виникає сумнівів щодо того, що технології штучного інтелекту активно застосовуватимуться у копірайтингу, адже генеративний копірайтинг має цілу низку переваг для бізнесу. Безперечно, що швидкість створення контенту штучним інтелектом переважає людську здатність писати тексти, тож бізнес отримав високопродуктивний інструмент, який не має творчих мук та спадів активності. Алгоритми, які використовуються штучним інтелектом, аналізують колосальні обсяги даних і постійно навчаються створювати тексти у таких формах та стилях, як і в ті тексти, на яких вони навчалися. Завдяки грамотному формулюванню промптів можна досягнути великої варіативності написання текстів у конкретному форматі та стилі для конкретної цільової аудиторії. У кінцевому підсумку замовник може отримати десятки варіантів тексту за заданими параметрами і обрати з них найбільш релевантний, тобто можна легко адаптувати текст під кожний сегмент цільової аудиторії.

Сучасні інструменти інтелектуального аналізу даних дають можливість збирати і обробляти великі обсяги інформації про користувачів, що дає розуміння їхніх потреб, цінностей, проблем та поведінки. Технології штучного

інтелекту дають можливість врахувати результати інтелектуального аналізу даних та генерувати контент з їх врахуванням, тобто можна досягнути високого рівня персоналізації контенту.

Сучасні великі мовні моделі працюють з природною мовою, для роботи з ними не потрібно знати якісь мови програмування. Запити для генерування контенту створюються звичайною природною мовою, окрім того генеративні нейронні мережі є багатомовними, що дає можливість легко перекладати контент на різні мови. Можливості великих мовних моделей стрімко розвиваються, вони демонструють розуміння семантики природних мов, якого достатньо для генерування зв'язного, логічного контенту. Якщо штучний інтелект добре натренований, то він вже зараз здатний генерувати граматично правильний та структурований текст.

Генеративний копірайтинг використовується для створення описів товарів, статей, постів у соцмережах і т. ін. Він не замінює творчість людини повністю, але автоматизує рутинні завдання, скорочує час на їх виконання, вивільняє час для дійсно креативних завдань. На відміну від копірайтера-людини штучний інтелект може працювати цілодобово і є постійно доступним. Використання штучного інтелекту для генерування контенту приносить власникам бізнесів пряму економічну вигоду, адже дозволяє наймати менше виконавців-людей, яким треба платити заробітну плату.

Практика використання штучного інтелекту для генерування контенту показала, що у цієї технології є свої вади і обмеження, пов'язані з конфабуляціями та відсутністю актуальної інформації через неможливість використання Інтернет-мережі для пошуків. Первинна ейфорія і сподівання перекласти всі завдання на штучний інтелект змінилися більш раціональним підходом. Стало зрозуміло, що для створення якісного контенту участь людини є обов'язковою. Саме людино-машинна взаємодія допомагає досягнути найкращого результату. Так, ШІ може пропонувати копірайтеру нові ідеї та концепції на основі аналізу відгуків користувачів, трендів та інших даних, це сприятиме подоланню творчого ступору.

Помічним буде ШІ і для пошуку та узагальнення релевантної інформації з різних джерел за визначеними параметрами, що допоможе копірайтерові скоротити підготовчий етап і дасть можливість зосередитися на написанні тексту. Варто визнати, що креативність не дорівнює грамотності, тож може бути, що копірайтер створює оригінальні креативні тексти, але не є грамотною людиною, у таких випадках штучний інтелект дозволяє перевірити та відредагувати текст.

Серед інших функцій штучного інтелекту, які можуть бути корисними для копірайтерів, можна згадати також можливість створювати базові тексти, перекладати тексти на інші мови та адаптувати їх до різного культурного середовища, аналізувати реакцію аудиторії на контент та визначати ефективність інформаційного повідомлення.

Загалом, ШІ значно підвищує продуктивність копірайтера, допомагаючи на різних етапах створення контенту, та дозволяє зосередитися на творчості. Ця інноваційна технологія дає можливість створювати унікальний, релевантний та

привабливий контент, який здатний задовольнити потреби цільової аудиторії і бути поміченим нею в умовах інформаційного перевантаження.

Отже, генеративний копірайтинг з використанням штучного інтелекту є перспективним напрямком, який відкриває нові горизонти для створення оригінального контенту в сучасних умовах. Поєднання людської креативності та можливостей ШІ дозволяє ефективно долати виклики невизначеності, складності та розмитості майбутнього. Ця технологія ще знаходиться на етапі активного розвитку, але її потенціал для підвищення продуктивності, персоналізації та адаптивності контенту є безсумнівним. Генеративний копірайтинг – це не просто черговий тренд, а майбутнє, яке вже настало, і тільки від нас залежить, настільки ефективно ми будемо його використовувати для досягнення успіху в мінливому VUCA-світі.

Список використаних джерел:

1. Що таке велика мовна модель (Large Language Model, LLM)? URL.: <https://thetransmitted.com/adlucem/shho-take-velyka-movna-model-large-language-model-llm/> (дата звернення: 20.04.2024).
2. Гулай В., Зайцева З. Копірайтинг у структурі сучасних маркетингових комунікацій. *Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини*. 2020. № 2 (406). С. 74-80.
3. Левщанова О.О., Підмогильна Н.В. Копірайтер в українському медіапросторі: соціальні аспекти. *Масова комунікація у глобальному та національному вимірах*. 2019. Вип. 11. С. 71-76.
4. Сібріна Г.С., Федоренко Ю.А. Дефініція копірайтингу в сучасних реаліях. *International scientific and practical conference «The European development trends in journalism, PR, media and communication»*. Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing», 2021. Р. 18–22. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-042-1-4> (дата звернення: 18.04.2024).
5. Цапок О.М. Сучасне розуміння поняття копірайтинг. *Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences*. 2018. № VI(31). I.: 185, С. 66-68.

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ ТА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЄЮ В СКЛАДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Антоненко І.С.,

студент 4 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У постінформаційну епоху, де складність та взаємозв'язаність різноманітних факторів є визначальними рисами, ефективне управління комунікацією вимагає застосування системного мислення та системного підходу. Традиційні лінійні моделі комунікації та фрагментовані стратегії вже не є достатніми для забезпечення успішної взаємодії в умовах швидкоплинних змін, високої невизначеності та безпрецедентного потоку інформації.

Нині мало в кого може виникнути сумнів з приводу того, що можливостей звичного мислення для сучасної людини вже замало. На думку Г. Тараненко, «звичне мислення, орієнтоване на аналіз простих, локалізованих у просторі та часі причинно-наслідкових зв'язків, не дозволяє бачити та розуміти закономірності функціонування та розвитку складних систем» [1, с. 349]. А сучасний світ є світом систем, контакти між організаціями, людьми, спільнотами стали настільки інтенсивними, що зросла взаємозалежність між ними. Системне мислення заохочує розглядати організації, процеси та явища як складні системи, що складаються з взаємопов'язаних елементів, які постійно взаємодіють і впливають одне на одного. Воно допомагає зрозуміти, як ці елементи взаємодіють між собою, як вони формують цілісну систему та як зміни в одній частині системи можуть вплинути на інші частини та систему в цілому [2].

Можна погодитися з тезою науковців про те, що для забезпечення ефективності системного мислення необхідно використовувати такі його підходи, як системно-елементарний або системно-комплексний; системно-структурний; системно-функціональний; системно-цільовий; системно-ресурсний; системно-інтеграційного; системно-комунікаційний та системно-історичний [3, с. 210].

Системний підхід, заснований на принципах системного мислення, забезпечує комплексну основу для розробки, впровадження та оцінки комунікаційних стратегій у складних середовищах. Він передбачає всебічний аналіз контексту, ретельне вивчення різноманітних зацікавлених сторін, їхніх потреб, інтересів та взаємозв'язків, а також розуміння динаміки та взаємодії між різними елементами комунікаційного процесу [4].

У постінформаційному світі, де інформація є ключовим ресурсом, а комунікація відбувається через безліч каналів та платформ, системне мислення та системний підхід набувають особливої значущості. Вони допомагають організаціям ефективно керувати потоками інформації, забезпечувати узгодженість та послідовність повідомлень, а також адаптувати свої комунікаційні зусилля до мінливих умов та вимог різних зацікавлених сторін.

Застосування системного мислення та системного підходу дозволяє ефективно управляти комунікацією за рахунок цілісного погляду на комунікаційний процес. Системне мислення допомагає розглядати комунікацію як інтегровану систему, що складається з взаємопов'язаних елементів, зокрема відправника, одержувача, каналів, повідомлень, зворотного зв'язку тощо. Замість фрагментованого підходу, це дозволяє зрозуміти, як ці елементи взаємодіють і впливають один на одного. У свою чергу, аналіз контексту та взаємозв'язків за допомогою системного підходу передбачає ретельне вивчення контексту, в якому відбувається комунікація, включаючи різноманітні зацікавлені сторони, їхні потреби, інтереси та взаємозв'язки. Це допомагає виявити фактори, що можуть впливати на ефективність комунікації, та розробити відповідні стратегії.

Залучення різних зацікавлених сторін та експертів з різних галузей дозволяє отримати різнобічні погляди та уникнути вузького бачення проблеми, тобто досягнути інтеграції різноманітних перспектив, а системне мислення якраз і заохочує враховувати різні точки зору та знаходити рішення, що задовольняють потреби всіх залучених сторін [5, 6]. Системне мислення передбачає постійний

моніторинг та оцінку ефективності комунікаційних зусиль, а також зворотний зв'язок від зацікавлених сторін, що дозволяє виявляти сфери для вдосконалення та вносити необхідні коригування для досягнення кращих результатів.

Якщо організації розуміють взаємозв'язки між елементами системи, то вони можуть швидше реагувати на зміни та адаптуватися до нових обставин. При цьому системний підхід дозволяє передбачати наслідки змін та вносити необхідні коригування в комунікаційні стратегії [7]. Також варто згадати і те, що системний підхід забезпечує узгодженість та послідовність комунікаційних повідомлень через різні канали та платформи, сприяючи формуванню чіткого та зрозумілого бренду чи іміджу організації.

Отже, застосування системного мислення та системного підходу є невід'ємною складовою ефективного управління комунікацією в складних середовищах постінформаційної епохи. Системне мислення допомагає зрозуміти комплексну природу комунікаційних процесів, виявити приховані взаємозв'язки та передбачити наслідки змін у різних частинах системи. Системний підхід, побудований на цих принципах, забезпечує цілісну основу для розробки, впровадження та оцінки комунікаційних стратегій, враховуючи потреби та інтереси різноманітних зацікавлених сторін, а також динаміку взаємодії між елементами системи.

Організації, які зможуть інтегрувати системне мислення та системний підхід у свої комунікаційні практики, зможуть ефективно керувати інформаційними потоками, забезпечувати узгодженість повідомлень та швидко адаптуватися до мінливих вимог постінформаційного середовища. Саме такий цілісний та гнучкий підхід до управління комунікацією стане запорукою успіху організацій у складному та взаємопов'язаному світі майбутнього.

Список використаних джерел:

1. Тараненко Г. Системне мислення як універсальна компетенція людини XXI століття. *Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації*: Матеріали III науково-практичної інтернет-конференції. Запоріжжя, 2022. С. 349-352.
2. Яковенко О. В. Системне мислення як творчий підхід до вирішення проблем. *Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія»*. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. Том 84. 2008. С. 55-57.
3. Дубодєлова А. В., Лісовська Л. С., Бандрівський Р. Р. Типологія мислення в управлінській діяльності. *Вісник Національного університету Львівська політехніка*. Серія: Проблеми економіки та управління, 2015. № 815. С. 207-214.
4. Дідур К.Л. Системний підхід до управління підприємством та персоналом підприємства. *Ефективна економіка*. 2012. № 4. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/123456789/6106/1/Yakovenko_Systemne_myslennya_yak_tvorchy_pidkhid_do_vyrishennya.PDF (дата звернення: 13.05.2024).
5. Дзяна Г.О, Дзяний Р.Б. Управління комунікаціями в умовах криз. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*, 2022. № 2. С. 13-21.
6. Мельниченко О.І., Лебідь І.Г., Ткаченко В.А. Системний аналіз управління комунікаціями в освітніх проєктах. *Управління розвитком складних систем* 2020. № 41. С. 28-34.
7. Романенко О.О. Концептуальний базис стратегічного управління комунікаціями підприємства. *Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»*. 2018. Вип. 1-1 (44). С. 166-171.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»;*

Блаженна К.О.,

*студентка 4 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Захист авторських прав у цифровому середовищі сучасного комунікаційного простору постає одним із найбільших викликів нашого часу. З розвитком інтернет-технологій та зростанням популярності соціальних медіа та інших онлайн-платформ стало значно легше поширювати та використовувати контент без належного дозволу правовласників. Незаконне копіювання, плагіат, неправомірне цитування – ці та інші форми порушення авторських прав можуть завдавати серйозних фінансових та репутаційних збитків творцям контенту, а тому питання ефективного моніторингу цифрового простору з метою своєчасного виявлення правопорушень та вжиття необхідних заходів стає надзвичайно актуальним.

Поява мережі Інтернет сприяла обміну та поширенню інформації, завдяки їй багато людей отримали доступ до навчальних та наукових матеріалів, з'явилося чимало нових видів бізнесу, які б без цієї інновації просто не змогли існувати. Однак це сприяло й появі цілого ряду проблем у сфері інтелектуальної власності. Швидкість та доступність розміщення інформації будь-ким привели до того, що цілком звичною стала ситуація, коли автори контенту дізнаються про порушення своїх авторських прав як матеріальних, так і нематеріальних, лише через певний проміжок часу та не мають можливості вплинути на порушника [1, с. 42].

Дослідники серед проблем захисту авторського права, пов'язаних з мережею Інтернет, виділяють: 1) відсутність нормативно-правових актів, які б регулювали цю сферу відносин та правову невизначеність багатьох ключових понять, що може ускладнити розробку законодавства та унеможливити його реалізацію через суперечності у тлумаченні норм; 2) транскордонний характер використання об'єктів авторського права через мережу Інтернет, що робить абсолютно типовою ситуацію, коли відкриття доступу до об'єкта права інтелектуальної власності в Інтернеті дає можливість використовувати його будь-де і не тільки законним, а й незаконним способом, на території, де відповідні норми права не діють і порушника неможливо покарати; 3) після розміщення об'єкта в Інтернеті виникає проблема щодо можливості простеження ким і як буде використовуватися такий об'єкт авторського чи суміжного права; 4) велика кількість (з тенденцією до збільшення) порушень авторського права через

відсутність адекватних та дієвих механізмів захисту; 5) присвоєння чужого авторства [2, 3].

Нині більшість порушень авторських прав в Інтернеті виражається в незаконному відтворенні і копіюванні музичних, художніх, літературних творів чи комп'ютерних програм без попереднього надання на це згоди автором чи правовласником. Чільне місце серед порушень займає і порушення немайнових прав авторів, тобто плагіат, який є опублікуванням повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором. Окремим видом неправомірної діяльності Інтернет-піратство, яке призводить до «відтворення і розповсюдження мережею фільмів, музичних творів, комп'ютерних програм, інших об'єктів, що підпадають під охорону авторського права, без дозволу автора або іншої особи, яка має виключні та майнові права без дозволу на їх використання у встановленому законом порядку» [4, с. 118-119].

З розвитком технологій виникають не тільки нові види порушень авторського права, але й інструменти для виявлення цих порушень. Для моніторингу порушень авторських прав у цифровому середовищі можна використовувати такі основні інструменти:

1. Програми виявлення плагіату (plagiarism detection tools) – спеціалізовані програми, які перевіряють текст на наявність запозичень з інших джерел (Turnitin, *Strike-plagiarism*, iThenticate, Plagiarism Checker, Copyscape).

2. Пошукові системи, що спеціалізуються на пошуку зображень, дозволяють знаходити незаконно поширені зображення в інтернеті шляхом зіставлення цифрового відбитку (Google Images, TinEye, CC Search, SearchEngineReports, Behold, ReverseImageSearch.org, YouScan).

3. Сервіси ідентифікації музичних творів на основі нечіткої логіки - використовують унікальну технологію пошуку незаконного використання музики навіть за умови внесення часткових змін в мелодію та створюють ідентифікатори для контенту, що полегшує їх відстеження (Audible Magic).

4. Системи моніторингу згадок – відстежують згадки та посилання на певний контент, компанії, бренди в Інтернеті (Google Alerts, Mention, BuzzSumo).

5. Сервіси сканування веб-сайтів – автоматично сканують величезні обсяги веб-сторінок на наявність захищеного контенту (UrlScan, Copytrack, Tineye).

6. Сервіси моніторингу соціальних мереж – спеціалізовані інструменти для відстеження публікацій у Facebook, Instagram, YouTube тощо на предмет правопорушень (SimilarWeb, Klear, Social Mention, trend Hero, SocialBlade, Minter.io, BrandWatch, Hootsuite, Quintly, Mention, HypeAuditor, Buffer: Social Media Tools, Sprout social, Cyfe, Keyhole, Social status, Crowdfire).

7. Сервіси для відправки офіційних запитів та повідомлень про порушення прав до порталів, хостинг-провайдерів тощо (DMCA.com, Web Case).

Порушення авторських прав необхідно не тільки моніторити, а й фіксувати. Як способи фіксації можна використовувати скріншот інтернет-сторінки із фіксацією незаконного опублікування твору; запис на електронний носій у вигляді відеофайлу; видрук інтернет-сторінки за допомогою комп'ютера; фіксація в Інтернет-архіві WaybackMachine, який являє собою інтернет-архів, де

містяться копії сторінок веб-сайтів; протокол огляду Інтернет-сайту; висновок експерта [1, с. 44].

Отже, моніторинг порушень авторських прав у цифровому середовищі сучасного комунікаційного простору є вкрай важливим завданням для забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності та захисту інтересів творців контенту. Використання спеціалізованих інструментів, таких як системи виявлення плагиату, веб-сканери, цифрові відбитки та інші передові технології, дозволяє ефективно відстежувати випадки незаконного використання захищених матеріалів та вживати своєчасних заходів для припинення правопорушень. Водночас важливо забезпечити баланс між захистом авторських прав та свободою вираження думок, доступом до інформації та принципами добросовісного використання. Співпраця між правовласниками, регуляторними органами, технологічними компаніями та користувачами є ключовою для створення безпечного та правомірного цифрового середовища, в якому права інтелектуальної власності будуть належним чином захищені, а творчість та інновації матимуть можливість процвітати.

Список використаних джерел:

1. Солончук І. В., Мельник В.В. Проблеми захисту авторського права в Інтернеті. *Правова позиція*. 2022. № 3 (36). С. 41-45.
2. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права і суміжних прав: погляд на проблему. *Право України*. 2013. № 4. С. 72-75.
3. Коваленко І.А. Актуальні проблеми захисту й охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет в умовах глобалізації суспільства та сучасних технологій. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського*. Серія: юридичні наук. 2018. Том 29 (68). № 3. С. 52-55.
4. Кирилюк А.В. Правопорушення авторських прав у мережі Інтернет: поняття та види. *Часопис цивілістики: науково-практичний журнал*. 2017. Вип. 22. С. 117-121.

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ДІЛОВУ КОМУНІКАЦІЮ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПОСТІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»;*

Бушева В.В.,

*студентка 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Цифрова трансформація та стрімкий розвиток штучного інтелекту кардинально змінюють парадигму ділової комунікації та прийняття рішень у сучасному постінформаційному суспільстві. Розширення доступу до величезних обсягів даних, впровадження розумних алгоритмів і машинного навчання дозволяють компаніям приймати більш обґрунтовані та прогностичні рішення. Цифрові технології забезпечують ефективний обмін інформацією, полегшують

співпрацю між командами та усувають географічні бар'єри, уможливаючи розподілену роботу та віртуальні наради. Водночас штучний інтелект відіграє дедалі важливішу роль у автоматизації рутинних завдань, аналітиці даних, прогнозуванні тенденцій і підтримці прийняття рішень. Організації, які зможуть інтегрувати ці новітні технології у свої бізнес-процеси та корпоративну культуру, отримають значні конкурентні переваги в постінформаційній економіці.

У сучасному світі вміння комунікувати відносять до метанавичок, тобто таких навичок, які мають бути у представників будь-якої сфери професійної діяльності, це універсальні навички, які дають можливість ефективно виконувати професійні завдання. Розуміння важливості комунікацій не є чимось новим, ця ідея постійно розглядається в працях вчених. Так, В.В. Різун говорить про те, що «професійним комунікатором є той комунікатор, який усвідомлює власні процеси передачі або споживання інформації, керує ними, удосконалює свої вміння й навички, професійно (тобто майстерно) організовує процес передачі або переробки інформації» [1, с. 122].

Серед великого розмаїття видів соціальної комунікації важливе місце займає ділова комунікація, яка відзначається тим, що її учасники мають конкретну предметну та інформаційну мету [2, с. 438]. Вчені пропонують розглядати поняття «комунікація» та «ділові комунікації» як загальне і особливе, тобто ділові комунікації є похідними від загальної комунікації [3]. Ділова комунікація є діяльністю, яка забезпечує взаєморозуміння та взаємодію учасників комунікативного акту, які належать до різних складних систем, вона здійснюється із використанням різних інструментів, прийомів, каналів спілкування, які обираються у залежності від потреб та особливостей комунікативної ситуації.

Можна погодитися з думкою Ж. Крисько [4, с. 2] про те, що основними завданнями ділової комунікації є: 1) встановлення корисних контактів зі стейкхолдерами (громадськістю, органами влади, акціонерами, споживачами, вигідними інвесторами та постачальниками) з метою формування позитивного ставлення до діяльності організації; 2) створення умов для успішного просування товарів і послуг як всередині країни, так і за її межами з урахуванням мінімізації сукупних витрат і ринкової конкуренції; 3) організація популяризації організації, результатів комерційної діяльності за рахунок проведення дискусій, ділових зустрічей, днів відкритих дверей і презентацій. Щоправда, до переліку стейкхолдерів треба додати і представників внутрішнього середовища організації, адже без нормально налагодженої системи внутрішніх комунікацій жодна система не зможе успішно досягати поставлених цілей. Зовнішні ділові комунікації без розвиненої та збалансованої системи внутрішніх комунікацій не зможуть бути успішними протягом тривалого часу.

Значущість ділових комунікацій для професійної та управлінської діяльності, поява нових каналів та інструментів комунікації привели до того, що для підвищення ефективності ділових комунікацій почали використовувати бізнес-аналітику, яка дозволяє отримати об'єктивні дані щодо ефективності чи неефективності комунікації, дозволяє оцінити вплив на цільову аудиторію та підібрати найбільш відповідні канали комунікації та сформулювати найбільш релевантне інформаційне повідомлення. «Метою бізнес-аналітики є прикладне

використання баз даних, аналітичного інструментарію (технічного, програмного, методологічного, методичного, управлінського та ін.) для об'єктивної оцінки поточної ринкової ситуації, причин та факторів її формування, розробки сценарних варіантів зміни ринкового середовища, бізнес-проекування, розрахунку прогнозних кількісних індикаторів бізнесу» [5, с. 33].

Використання бізнес-аналітики дозволяє отримувати об'єктивні дані щодо ефективності комунікації, оцінювати вплив на цільову аудиторію та підбирати найбільш відповідні канали комунікації. Поява цифрових технологій та штучного інтелекту значно розширила можливості для покращення ділових комунікацій та прийняття рішень.

Цифрові технології, такі як великі дані, машинне навчання та штучний інтелект, дозволяють збирати, аналізувати та інтерпретувати величезні обсяги інформації швидше та ефективніше, ніж будь-коли раніше, це дає змогу компаніям отримувати глибше розуміння своїх клієнтів, ринку та бізнес-процесів, що, у свою чергу, сприяє прийняттю більш обґрунтованих рішень та ефективнішій комунікації. Крім того, штучний інтелект може використовуватися для автоматизації певних аспектів ділової комунікації, таких як створення персоналізованого контенту, автоматичне спілкування з клієнтами через чат-боти та цілеспрямоване розповсюдження інформації, що не лише підвищує ефективність комунікації, але й дозволяє скоротити витрати та зосередитись на більш стратегічних завданнях.

Підсумовуючи, можна сказати, що вплив цифрових технологій та штучного інтелекту на ділову комунікацію та прийняття рішень у постінформаційному суспільстві є доленосним і невідворотним. Компанії, які зможуть ефективно інтегрувати ці новітні інструменти у свої бізнес-моделі та культуру, матимуть значні конкурентні переваги. Проте успіх залежатиме не лише від технологічних інновацій, а й від здатності організацій адаптуватися до цифрової трансформації, навчатися та розвивати необхідні навички співробітників. Тільки гармонійне поєднання людського та технологічного факторів забезпечить ефективну комунікацію, швидке прийняття виважених рішень та сталий розвиток бізнесу в нестабільному постінформаційному середовищі. Організації, які зможуть інтегрувати людський інтелект, емпатію та креативність зі штучним інтелектом, алгоритмами та аналітикою даних, матимуть найбільші шанси на процвітання у майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підручник. К.: Видавничий центр «Просвіта», 2008. 260 с.
2. Ляшук Н. В. Специфіка сучасних ділових комунікацій з огляду на розвиток інформаційних технологій. *Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції*: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б. Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. С. 438-439.
3. Шавкун І. Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація. *Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії*. 2009. Вип. 38. С. 67-74.
4. Крисько Ж.Л. Роль ділових комунікацій в управлінні організацією. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 24. URL: <http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/221> (дата звернення: 01.05.2024)

5. Пуцентейло П., Довбуш А., Бінчаровська Т., Гомотюк В. Сучасні технології бізнес-аналітики як інструмент для підвищення бізнес-комунікацій компанії. *Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації*. 2022. Випуск 1-2. С. 29-40.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТИПОЛОГІЯ МАСМЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ У КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРИ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»;*

Голубка М.М.,

*студент 1 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Нині наш комунікаційний простір переповнений інформацією, каналами та інструментами для спілкування, кожна людина має можливість генерувати та поширювати свій контент і, по-суті, може замінити традиційні медіа, тож не дивно, що в таких умовах масмедійні тексти відіграють ключову роль у формуванні громадської думки, поширенні інформації та створенні культурних наративів. Однак, з розвитком цифрових технологій та зміною моделей споживання медіа, природа та характеристики цих текстів зазнали значних трансформацій.

При дослідженні масмедійних текстів обов'язково треба розглядати і особливості мас-медіа як складових людської комунікації у відповідну епоху. За визначенням Л.А. Оріховської, «мас-медіа – це сукупність інформаційно-комунікативних засобів, створених людством в процесі культурно-історичного розвитку, які сприяють формуванню суспільної свідомості та соціалізації особистості, здатної аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіаторчістю, засвоювати нові знання за допомогою медіа, а також є засобами насадження масової культури, маніпуляції свідомістю і почуттями людей, їх інтересами і потребами» [1, с. 1].

Сучасні мас-медіа стрімко розвиваються та інтегрують цифрові технології. Традиційні засоби масової інформації, такі як телебачення, радіо та друковані видання, зазнали значних трансформацій, адаптуючись до нових реалій цифрової ери, а поряд з цим, набули значного поширення онлайн-платформи, соціальні мережі та мобільні додатки, які дозволяють споживати та створювати контент у будь-який час та в будь-якому місці.

Загалом масмедійну комунікацію треба розглядати як різновид соціальної комунікації, на яку впливають культурно-історичні, групові та професійно-творчі групи детермінант [2, с. 58]. Масова комунікація в цифрових мас-медіа відбувається через різноманітні масмедійні тексти, що мають свої специфічні

особливості Це можуть бути статті, репортажі, блоги, подкасти, відеоролики чи публікації в соціальних мережах.

З розвитком комплексних мультимедійних технологій сучасні медіа утворили гетерогенне інформаційне середовище, в якому успішно конкурують найрізноманітніші формати і жанри. Вони підпорядковані загальній меті й виконують однакові функції, серед яких – інформування, розваги, виховання, освіта, що є складовими елементами роботи мас-медіа. як найважливішої форми соціальної комунікації.

Нині в умовах конвергенції медіа відбувається змішання форматів і «гібридизація» жанрів медіа. За допомогою текстів відтворюють старі та породжують нові смисли, оперують великими масивами інформації, що накопичуються лавиноподібно, і створюють враження тотального інформаційного потоку.

Масмедійні тексти відіграють значущу роль у медійному ландшафті, впливаючи на сприйняття та поведінку аудиторії. Їхні основні характеристики та типологія різноманітні та мультидисциплінарні, охоплюючи лінгвістичні, психологічні, соціокультурні та технологічні аспекти. Ці характеристики визначають, як текст структурований, як він взаємодіє з аудиторією та як він впливає на суспільні процеси.

Для сучасних медіатекстів є типовим те, що кожний текст створюється з певною метою, чи то інформування, чи то переконання, чи то навчання або розваги, тобто їхньому створенню передуює визначення цілі створення тексту. Мета обумовлює стиль тексту, використовувану лексику, обсяг, формат і т. ін.

Ще однією важливою характеристикою масмедійних текстів є те, що вони часто мають чітку структуру, яка може бути лінійною або нелінійною, в залежності від медійної платформи. Наприклад, друковані тексти, як правило, слідує лінійній структурі, тоді як цифрові тексти можуть використовувати гіпертекстові посилання для створення нелінійних шляхів читання. Це і не дивно, оскільки саме чітка структура дозволяє швидко сприйняти, прочитати текст, що є важливим для сучасних реципієнтів.

Сучасні читач також прагне знайти у текстах інтерактивність, тому масмедійні тексти часто залучають аудиторію до взаємодії, зокрема через коментарі, опитування та інші форми зворотного зв'язку. Цьому сприяє мультимедійність текстів, адже велика кількість масмедійних текстів є мультимодальними, вони включають не тільки письмовий контент, а й зображення, відео, аудіо та інтерактивні елементи, які збагачують досвід користувачів та підсилюють вплив повідомлення. Нині ми також спостерігаємо перехід текстів від статичності до динаміки. Масмедійні тексти можуть швидко адаптуватися та оновлюватися, особливо в цифровому форматі, де новини та інформація часто оновлюються в реальному часі, також вже є приклади текстів, де розвиток сюжету визначає не автор, а реципієнт, тобто має місце його багатоваріантність розвитку.

Типологія масмедійних текстів охоплює широкий спектр жанрів та форматів, від традиційних новинних матеріалів до мультимедійного контенту, влогів та соціальних медіа-повідомлень. На думку О.І. Пушкаря та Є.М. Грабовського, можна виділити наступні критерії для типологізування текстів: за способом створення (авторський, колегіальний), за способом відтворення (усний,

письмовий), залежно від каналу поширення (друкований, радіо, ТБ, Інтернет), за функціонально-жанровим типом (новини, коментар, публіцистика, реклама), за тематичною домінантою (бізнес, політика, культура, спорт, освіта), за чинником впливу на аудиторію (тексти, які впливають одночасно і на конкретну цільову, і на масову аудиторію; тексти, розраховані на масову аудиторію, однак, для них важливим є негайний відгук будь-яких соціальних інститутів та окремих осіб; тексти, метою яких є вплив на свідомість лише конкретної цільової аудиторії, які потребують негайного відгуку) [3, с. 44]. Загалом така класифікація доволі повно відображає типологію масмедійних та медійних текстів.

Розуміння характеристик та типологій масмедійних текстів є критично важливим для медіафахівців, які створюють контент, оскільки вони впливають на ефективність та вплив цих текстів на суспільство.

Отже, в епоху постінформаційного суспільства, масмедійні тексти набувають нових характеристик та типологічного різноманіття, щоб відповідати запитам і викликам сучасного комунікаційного простору. Їхні ключові ознаки, такі як лаконічність, мультимедійність, інтерактивність та емоційна складова, стають необхідними для ефективного привернення й утримання уваги фрагментованої аудиторії. Водночас типологія медійних текстів значно розширюється, охоплюючи нові формати, притаманні цифровій епосі. Класичні новинні та аналітичні жанри трансформуються та доповнюються більш розважальними, інформаційно-насиченими й інтерактивними формами контенту. Лише гнучко адаптуючись до змінних реалій та нових вимог аудиторії, медійні тексти збережуть свою релевантність та вплив на громадську думку в умовах безперервних інформаційних потоків.

Список використаних джерел:

1. Ороховська Л.А. Мас-медіа як складова людської комунікації. 2011. С. 1-5. URL: <https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15816/1/97.pdf> (дата звернення: 17.05.2024).
2. Баранецька А.Д. Масмедійна комунікація: соціокультурні чинники реалізації діалогу. *Держава та регіони*. Серія: Соціальні комунікації. 2017. № 2 (30). С. 57-60.
3. Пушкар О.І., Грабовський Є.М. Культура цифрових медіа: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. 164 с.

ВИКОРИСТАННЯ СЦЕНАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОЖЛИВИХ МАЙБУТНІХ СЦЕНАРІЇВ У VUCA-СВІТІ

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»;*

Гушинець Д.О.,

*студентка 4 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

У VUCA-світі, який характеризується волатильністю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю, здатність передбачати та готуватися до

можливих сценаріїв майбутнього стає критично важливою для організацій. Стрімкі зміни, технологічні прориви та безпрецедентна швидкість трансформацій створюють безліч викликів та можливостей, до яких компанії повинні бути готові. У такому мінливому середовищі традиційні підходи до стратегічного планування часто виявляються неефективними, оскільки вони ґрунтуються на лінійних прогнозах та припущеннях про стабільність зовнішнього середовища.

Статичний стратегічний план, яким раніше традиційно користувалися підприємства зараз не відповідає вимогам часу, оскільки відбуваються динамічні малопередбачувані стрімкі зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Нині компаніям потрібна стратегічна гнучкість, яка являє собою здатність вийти за межі існуючої стратегії, адаптуватися до змін, відмовитися від того, що не сприяє досягненню цілей, а подекуди і від поставлених цілей [1, с. 48].

Для забезпечення стійкості та здатності адаптуватися до різноманітних сценаріїв майбутнього, організації все частіше звертаються до такого інструменту як сценарне планування. Воно дозволяє розробляти альтернативні сценарії розвитку подій, враховуючи різні комбінації ключових факторів та невизначеності. Цей підхід допомагає організаціям критично переосмислити свої поточні стратегії, виявити можливі ризики та підготуватися до різних майбутніх ситуацій.

Сценарне планування дозволяє сформуванню стратегію компанії як сукупність декількох сценаріїв, які описують можливі варіанти розгортання подій та дії компанії в цих умовах. Високий рівень невизначеності щодо впливів багатьох чинників, напрямків їх змін, комплексність їх дії обумовлюють потребу в тому, щоб «створювати не один варіант розвитку подій у майбутньому, а декілька реалістичних прогнозів (сценаріїв), тобто сформуванню «вікно можливостей» підприємства» [2, с. 65]. Нині вже варто говорити не тільки про створення декількох сценаріїв, а про потребу в цілому дереві сценаріїв, тим більше, що сучасні інструменти інтелектуального аналізу роблять такі дослідження можливими без залучення великої кількості людських ресурсів.

На думку А. Дунської, «сценарії – це набір прикладів і можливих варіантів майбутнього, необхідних для побудови стратегій для ухвалення майбутніх рішень менеджментом компанії» [3, с. 21]. Загалом основою сценаріїв є якісний опис, але в них неможливо обійтися без кількісних оцінок. У межах кожного сценарію описується взаємодія, комбінація різних елементів ситуації за певних умов.

Під час розробки сценаріїв організація отримує можливість цілісно побачити ситуацію і помітити латентні, неочевидні аспекти можливого майбутнього. Деякі методики, наприклад, підхід Оксфорда [4] сприяють цьому внаслідок того, що пропонується розрізняти безпосередніх суб'єктів, із якими ведеться бізнес (трансакційне середовище) та різноманітні фактори у більшому контекстуальному середовищі. Сценарне планування в цьому випадку полягає у дослідженні того, як контекстуальні фактори можуть вплинути на організацію. Сценарії мають розроблятися шляхом комбінування контекстуальних факторів (особливо тих, які є менш відомими та більш невизначеними), тому у підсумку кожен сценарій базуватиметься на унікальній комбінації саме контекстуальних факторів.

Стратегічне прогнозування, яке є елементом стратегічного планування, що передбачає систематичний збір та аналіз даних про тенденції, сигнали та

потенційні зміни в навколишньому середовищі. За допомогою різноманітних методів, таких як моделювання, аналіз трендів та експертні панелі, організації можуть краще зрозуміти майбутні виклики та можливості, а також розробити відповідні стратегії для адаптації та перспективного зростання. Залишається популярним та ефективним використання методу форсайту, який відіграє важливу роль у стратегічному прогнозуванні, підготовці компанії до майбутніх сценаріїв [5].

Форсайт – це систематичний процес виявлення довгострокових тенденцій та слабких сигналів змін з метою формування бачення можливих майбутніх станів та стратегій для досягнення бажаного майбутнього. Використання форсайту дозволяє організаціям розширити свій горизонт бачення та враховувати широкий спектр факторів, які можуть вплинути на їхню діяльність у довгостроковій перспективі. Цей метод включає в себе різноманітні інструменти та техніки, такі як сканування горизонтів, розробка сценаріїв, дорожні карти, ігрове моделювання та експертні панелі.

Форсайт сприяє формуванню всеохопного розуміння майбутніх викликів та можливостей завдяки залученню експертів з різних галузей, представників громадськості та інших зацікавлених сторін. Такий підхід допомагає організаціям розробляти стратегії, які не лише реагують на поточні тенденції, але й готують їх до потенційних змін у довгостроковій перспективі. Окрім того, форсайт заохочує організації до критичного переосмислення своїх припущень, стимулює інноваційне мислення та сприяє розвитку культури антиципації (випереджального реагування), що є особливо цінним у VUCA-світі, де здатність передбачати та адаптуватися до змін є ключовою для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності.

Таким чином, використання сценарного планування та стратегічного прогнозування є необхідним в умовах VUCA-світу. Ці потужні інструменти допомагають організаціям підготуватися до численних можливих сценаріїв майбутнього, що виникають внаслідок технологічних, соціальних, економічних та геополітичних зрушень. Лише ті компанії, які активно використовують ці інструменти та культивують гнучкість і здатність до інновацій, зможуть не лише вижити, а й процвітати в мінливому світі VUCA. Сценарне планування та стратегічне прогнозування стають невід'ємними елементами стратегічного управління, допомагаючи організаціям приймати обґрунтовані рішення, розробляти життєздатні стратегії та забезпечувати довгострокову стійкість у непередбачуваному майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Бистров М. Сценарне планування як базовий етап процесу забезпечення стратегічної гнучкості підприємства. 2018. С. 48-50. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17255/1/Bistrov%2048-50.pdf> (дата звернення: 12.05.2024).
2. Таран І.Р. Сценарне планування як інструмент стратегічного управління підприємством. *Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку*: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15.04.2016 : у 9 т. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2016. Т. 4. С. 65-67.
3. Дунська А. Р., Антоненко Д. І. Сценарне планування розвитку міжнародної діяльності під-ва в умовах нестабільної кон'юнктури ринку. *Економіка та держава*. 2020. № 11. С. 19–23.

4. Ramirez R. Churchhouse St. Palermo, Hoffmann, J. Using Scenario Planning to Reshape Strategy. *MIT Sloan Management Review*. 2017. vol. 58. no. 4, available at: <https://sloanreview.mit.edu/article/using-scenario-planning-to-reshape-strategy/> (Accessed 30 October 2023).

5. Федулова Л.І. Особливості стратегічного планування та прогнозування в умовах кризи. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2009, № 3, Т. 1. С. 39-44.

РОЛЬ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ТА АНАЛІТИКИ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ПРОБЛЕМ У КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Дяченко Н.П.,

*кандидат наук з державного управління, доцент кафедри кібербезпеки,
інформаційних технологій та економіки Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;*

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

Висока щільність та насиченість системи комунікацій в межах сучасного суспільства привела до того, що наш комунікаційний простір перетворився на середовище, надзвичайно насичене даними. В світі великих даних живуть вже не тільки потужні великі корпорації, а й звичайні люди. Якщо кілька десятиліть тому вчених, управлінців та бізнесменів турбувала проблема недостатності даних, то зараз нагальною стала проблема неспроможності обробити та проаналізувати величезні обсяги даних.

Ми живемо в надзвичайно турбулентному світі, який характеризується колосальною невизначеністю, неоднозначністю, непередбачуваністю та складністю. Приймати рішення, прогнозувати тенденції розвитку, планувати діяльність в таких умовах стає дуже непросто. На кожну організацію чи людину впливає велика кількість чинників, які не завжди є очевидними та зрозумілими, тож для прийняття рішень доводиться спиратися на все більшу кількість даних, перетворювати їх з даних на інформацію та знання.

Раніше для забезпечення успішної діяльності організації достатньо було спиратися на структуровані кількісні дані, на дані, що, у першу чергу, спиралися на оцінку транзакційних витрат, нині ж до обов'язкового розгляду треба залучати і слабкоструктуровані та неструктуровані дані, що раніше не були предметом зацікавлення (дані, що містяться у блогах; соціальних мережах; електронній пошті; дані, отримані від датчиків; навіть фотографії, також можуть містити корисну інформацію [1, с. 191]. Саме такий підхід дозволяє зменшити невизначеність та непередбачуваність нашого середовища.

Слід віддати належне спостережливості редактора журналу «Nature» Кліффорда Лінча, автора терміна «великі дані» (Big Data), який звернув увагу на різке зростання обсягів та якості даних та їх важливість для наукової та

бізнесової діяльності та за аналогією з популярним у ті часи терміном «велика нафта» запропонував і відповідний термін для позначення нового феномена [2].

Важливим внеском у концепцію великих даних стали її основні принципи, сформульовані Віктором Майєр-Шенбергером та Кеннетом Кук'єром у праці «Великі дані. Революція, яка змінить те, як ми живемо, працюємо і мислимо» [3, с. 14]. Серед них: 1) абсолютна точність неможлива і непотрібна; 2) невпорядкованість великих даних; 3) відхід від традиційного пошуку причинності; 4) більш ефективно управління даними; 5) використання концепції «датифікації»; 6) використання підходу «N=все». З їхньої точки зору саме ця концепція, яка відображає реальні процеси, сприяє появі нових ідей, створює нові форми вартості та приводить до змін ринків, організацій, громадян, уряди та трансформує відносини між ними.

Широка громадськість познайомила з концепцією великих даних в інтерпретації фірми з питань інформаційних технологій Gartner, яка розробила свою модель у 2001 році. Ця модель «3V» охоплювала обсяг, швидкість та різноманітність даних (англ. – Volume, Velocity, Variety). Оскільки ж Big Data – це можливість отримати значущу для різних сфер людської життєдіяльності інформацію з величезних обсягів різноманітних даних, то раціональними і виправданими можна вважати пропозиції про те, що до моделі «3V» потрібно додати четверте V – Value, цінність [4, с. 50].

Сучасне тлумачення Big Data не обмежується тим, що це лиш об'єм даних, який неможливо обробити загальноприйнятими, тобто традиційними способами, сучасні дослідники включають сюди й «набір технологій, методів, інструментів і підходів, що призначені для рішення проблеми обробки великих об'ємів даних» [1, с. 191].

Обробка великих масивів інформації дозволяє виявити і неочевидні процеси та впливи різних чинників на діяльність компаній та організацій. Сучасні технології Big Data мають забезпечувати швидку обробку величезних обсягів даних у режимі реального часу, вони мають вміти працювати зі структурованими та неструктурованими даними з використанням великого асортименту інструментів аналізу даних.

Технології великих даних та аналітика можуть допомогти ідентифікувати та моніторити різноманітні проблеми, посеред іншого, і проблеми у комунікаційному просторі сучасного постінформаційного суспільства. Величезна кількість інформації та різноякісність джерел її створення привели до широкого поширення дезінформації, фейкових новин та неякісної інформації. Розмах явища став настільки грандіозним, що проблема перевірки, верифікації інформації стала однією з глобальних проблем людства. Наслідком цієї проблеми стало зростання маніпулятивного та пропагандистського контенту, який поширюється координуваними мережами ботів та тролів. У свою чергу, це призводить до активного використання мови ненависті та радикалізації споживачів інформації, до маніпулювання думкою та поляризації, фрагментації суспільства.

Сучасне суспільство продукує дані, продукує інформацію, тож сучасна людина заробляє на продажах, поширенні інформаційних продуктів. Нематеріальні активи за своєю часткою у структурі ринкової вартості компаній

перевершують матеріальні активи, а тому важливо стежити за тим, щоб права на об'єкти права інтелектуальної власності, на результати інтелектуальної діяльності не порушувалися, адже їх порушення тягне за собою неотримання чи недоотримання матеріальної та нематеріальної винагороди за їх створення [5].

Слід згадати й таке типове для сьогодення явище як порушення безпеки даних та приватності, що приводить до порушення конфіденційності, до застосування методів соціальної інженерії.

Традиційні способи вирішення згаданих проблем вимагають колосальних витрат людських та матеріальних ресурсів, часу, а тому часто є запізними та неефективними. Використання ж технологій великих даних дозволить: швидко виявляти джерела та шляхи поширення неправдивої інформації; відстежувати впливи кампаній з дезінформації та дискредитації; виявляти координовані мережі ботів та тролів; моніторити поширення пропагандистського контенту; аналізувати наративи та риторичку пропагандистських повідомлень; ідентифікувати аудиторію, яка стала ціллю дезінформаційної кампанії; відстежувати токсичні та ненависницькі висловлювання: виявляти радикальні ідеології та екстремістські групи; ідентифікувати впливових акторів та їхні маніпулятивні стратегії; виявляти порушення авторських прав та незаконний контент; моніторити поширення піратського контенту; аналізувати потоки контрафактних товарів та послуг; моніторити витіки даних та порушення конфіденційності; аналізувати моделі злочинної поведінки в мережі Інтернет і т. ін.

Зазначені завдання можна виконати завдяки застосуванню наступних методів та інструментів: 1) аналіз соціальних мереж – збір та аналіз великих обсягів даних із соціальних мереж та онлайн-платформ дозволить виявити тенденції, патерни, маніпулятивний контент, джерела його поширення, зв'язки між каналами поширення тощо; 2) аналіз мережевих взаємодій – встановлення зв'язків та взаємодій між користувачами, групами та спільнотами дозволяє виявити моделі поширення інформації чи маніпулятивної поведінки; 3) виявлення ботів та штучної активності – застосування аналітичних інструментів дозволяє ідентифікувати підозрілі акаунти, ботів та скоординовані мережі, що поширюють дезінформацію чи пропаганду; 4) моніторинг онлайн-дискурсу – відстеження ключових слів, хештегів, тем та наративів у режимі реального часу дозволяє виявляти спалахи дезінформації, маніпулятивні кампанії чи тролінг; 5) виявлення фейкових новин – задіявання алгоритмів машинного навчання для класифікації та виявлення фейкових новин, неправдивих тверджень чи маніпулятивного контенту; 6) сентимент-аналіз – використання методів обробки природної мови для аналізу емоційного забарвлення повідомлень, виявлення токсичності, ненависницьких висловлювань чи радикального контенту; 7) аналіз впливу – дозволяє відстежувати та вимірювати вплив дезінформаційних кампаній, пропаганди чи контroversійного контенту на громадську думку та поведінку користувачів.

Отже, великі дані та аналітика відіграють ключову роль у ідентифікації та моніторингу широкого спектру проблем у комунікаційному просторі постінформаційного суспільства. Завдяки передовим аналітичним інструментам та методам обробки величезних обсягів даних, стає можливим виявляти

тенденції, виокремлювати патерни та відстежувати потоки інформації в режимі реального часу. Однак використання цих потужних технологій повинно бути збалансованим, з дотриманням етичних норм, повагою до приватності та забезпеченням безпеки даних. Лише за умови відповідального та виваженого підходу великі дані та аналітика можуть стати ефективним інструментом у боротьбі з такими загрозами, як дезінформація, маніпуляція та пропаганда, сприяючи формуванню відкритого, прозорого та безпечного комунікаційного простору в епоху постінформаційного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Хитров А.О. Великі дані. *Світ телекомунікації та інформатизації*: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції студентства Державного університету телекомунікацій. Київ: ДУТ, 2018. С. 190-191.
2. Lynch C. How do your data grow? *Nature*. 2008. V. 455. №7209. P. 28–29.
3. Mayer-Schonberger V., Cukier K. *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think* Paperback. March 4, 2014.
4. Піжук О. І. Великі дані як основоположний драйвер цифрової трансформації економіки. *Економіка та держава*. 2019. № 6. С. 50–54.
5. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Актуалізація концепції «великі дані» (англ. «big data») в умовах поширення інформаційного суспільства. *Економіка. Управління. Інновації*. Випуск № 1 (13), 2015. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2015_1_15.pdf (дата звернення: 20.04.2024).

ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ Й ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»;*

Ільченко Д.В.,

*студентка 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

У постінформаційному суспільстві, де інформація та знання стають ключовими рушійними силами розвитку, економічна поведінка компаній значною мірою визначається їхніми потребами та інтересами та потребами і інтересами споживачів їхньої продукції. Розуміння цих фундаментальних чинників є вкрай важливим для забезпечення ефективного функціонування бізнесу та прийняття обґрунтованих стратегічних рішень.

Поняття потреб є надзвичайно складною теоретичною категорією, яка викликає численні дискусії, адже воно вивчається представниками найрізноманітніших наук. Потреби можна вважати драйвером еволюції та розвитку, адже «саме від їх задоволення або незадоволення залежать життя та розвиток будь-

якого живого організму, позаяк потреби – це стан, властивість, характерні для всього живого, що виражає початкову, вихідну форму його активного, вибіркового відношення до умов навколишнього середовища для здійснення свого розвитку» [1, с. 49]. Суб'єктами потреб є біологічний організм, індивід, соціум, соціальні інститути, особистість, економічний суб'єкт.

Потреби як економічну категорію виражають через поняття «економічні потреби». Саме вони спонукають людей до економічної діяльності, яка і дає можливість їх задовольнити. Виробництво існує саме для того, щоб виробляти продукцію, яка задовольняє потреби людей та організацій. У свою чергу, спожиті продукти чи послуги породжують нові потреби. «Економічні потреби забезпечують взаємозв'язок інтересів, цілей і засобів та умов життя людей» [2, с. 156]. Слід додати, що в цьому контексті люди можуть виступати як споживачі, так і/або продуценти, що займаються виробництвом товарів та наданням послуг.

Економічні потреби є базовими вимогами, необхідними для виживання та розвитку компанії в умовах жорсткої конкуренції та мінливого ринкового середовища. Вони охоплюють широкий спектр аспектів, починаючи від забезпечення ресурсами та технологіями до залучення інвестицій та кваліфікованого персоналу. Задоволення цих потреб є першочерговим завданням для будь-якої організації, оскільки від цього залежить її здатність функціонувати та досягати поставлених цілей.

Усвідомлені економічні потреби в наукових працях розглядають як економічні інтереси [3]. Самі ж економічні інтереси будемо визначати на основі дефініції Т.В. Сак, яка розглядає їх як «систему цінностей, які є наслідком наявних потреб у сфері економічної діяльності, задоволення яких забезпечує реалізацію поставлених цілей на кожному етапі життєвого циклу підприємства» [4, с. 68]. Економічні інтереси компаній виходять за рамки базових потреб і відображають прагнення до максимізації прибутку, зміцнення конкурентних позицій, розширення ринкової присутності та збільшення ринкової вартості. Ці інтереси є рушійною силою, що спонукає компанії до інновацій, впровадження нових технологій, диверсифікації продуктів та послуг, а також пошуку нових ринкових можливостей.

Поточні економічні інтереси компаній можна розглядати як сукупність фінансово-економічних, економіко-виробничих, соціально-екологічних, інвестиційних та інформаційних інтересів [5, с. 137]. Для моніторингу стану задоволення зазначених видів економічних інтересів необхідно використовувати відповідні індикатори-показники, які дозволять робити об'єктивні висновки про діяльність компанії чи підприємства.

Кожна організація є складною соціально-технічною системою, в межах якої та в зовнішньому середовищі якої взаємодіють різні групи зацікавлених сторін з різними, подекуди протилежними, інтересами. Якщо організація прагне стати успішною і досягнути своїх цілей, то вона намагатиметься збалансувати і узгодити ці інтереси. Отже, саме економічні інтереси обумовлюють напрями господарської діяльності, особливості функціонування та мотиви суб'єкта господарювання [6], а тим самим, і поведінку економічної одиниці.

Безперечно, що економічну поведінку варто розглядати в контексті досягнення економічних результатів. Так, Н. Карачина стверджує, що економічна поведінка є «комбінацію закономірних дій, яка відтворює сутність та характер економічної діяльності, що обумовлена впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, для реалізації пріоритетних цілей підприємства в умовах вибору та адаптації до змін» [7, с. 286]. Економічна поведінка передбачає розгляд та вибір альтернатив для максимізації результатів. Слід зазначити, що економічна поведінка, поза сумнівом, пов'язана зі стратегією підприємства чи компанії, як про це стверджують деякі вчені [8]. Попри це, не можна ототожнювати стратегічну поведінку та економічну поведінку, адже кожна компанія має економічну поведінку, але не обов'язково вона має стратегічну поведінку. На нашу думку, варто виділяти і розглядати рівні економічної поведінки, серед яких буде і стратегічний рівень.

Наявність осмисленої проактивної економічної поведінки компанії сприяє максимізації результатів її діяльності в умовах турбулентного невизначеного середовища та забезпечує її довготривале існування за умови врахування короткострокових та довгострокових можливостей та ризиків.

Отже, економічні потреби та інтереси є фундаментальними рушійними силами економічної поведінки компаній у постінформаційному суспільстві. Задоволення базових потреб, необхідних для виживання та функціонування бізнесу, є передумовою для реалізації більш амбітних інтересів, пов'язаних із максимізацією прибутку, зміцненням конкурентних позицій та розширенням ринкової присутності. Організації, які прагнуть процвітати в постінформаційному середовищі, повинні ретельно збалансовувати свої економічні потреби та інтереси з ефективним управлінням інформаційними ресурсами та розвитком відповідних компетенцій. Лише за таких умов вони зможуть максимізувати свої конкурентні переваги, реалізувати стратегії зростання та досягти довгострокового успіху на динамічних і висококонкурентних ринках ринках.

Список використаних джерел:

1. Залужний А.Л. Потреби споживачів у теоретичному дискурсі сучасних економічних теорій. *Причорноморські економічні студії*. 2018. № 36 (1). С. 48-51.
2. Капінус Л.В., Лабінська Н.О., Скригун Н.П. Маркетингова поведінка покупців товарів у маркетплейсі. *Проблеми системного підходу в економіці*. Київ: НАУ, 2020. № 2 (76). С. 154-160.
3. Шило А.С. Потреби та їх роль в економічному розвитку суспільства. *За підсумками наукових досліджень 2020 року: матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів*. Мелітополь, 2020. С. 251-252.
4. Сак Т.В. Економічні інтереси малого підприємництва як об'єкт захисту. *Інвестиції: практика та досвід*. 2014. № 22. С. 67-71.
5. Міщук, Є. В. Економічні інтереси підприємства та його стейкхолдерів у контексті їх економічної безпеки. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2019. № 2 (1). С. 132-138.
6. Ляшенко О. Економічні інтереси стейкхолдерів підприємства: діалектична взаємодія, систематизація, вибір способів узгодження. *Вісник ТНЕУ*. 2013. № 2. С.54-61.
7. Карачина Н. П. Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємств. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління*. 2009. № 640. С. 285 – 290.
8. Цапенко В. Ю. Економічна поведінка підприємств як основа для прийняття управлінських рішень. *Бізнес-інформ*. 2014. № 11. С. 313-317.

ЗАСТОСУВАННЯ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ СВІТУ VUCA

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «ОЮА»;

Коваль А.А.,

студент 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Дизайн-мислення є потужним підходом до вирішення проблем та генерування інноваційних ідей у світі VUCA (нестабільному, невизначеному, складному та неоднозначному). В умовах швидких змін, безпрецедентних викликів і зростаючої конкуренції, дизайн-мислення пропонує практичні методи для генерації креативних рішень, які задовольняють потреби користувачів. Цей підхід поєднує емпатію, експериментування та ітеративний процес з метою розуміння реальних потреб і контексту проблеми, генерації численних ідей та швидкого створення і тестування прототипів. Застосовуючи дизайн-мислення, організації можуть долати бар'єри традиційного лінійного мислення та розробляти інноваційні рішення, здатні адаптуватись до мінливого середовища. Саме тому цей підхід стає невід'ємною частиною стратегічного управління та прийняття рішень у провідних компаніях світу.

Сучасне середовище діяльності організації є надзвичайно динамічним, тому управлінцям постійно доводиться шукати нові рішення навіть для класичних управлінських проблем, а також ідеї для створення інноваційних продуктів та послуг, щоб підвищувати конкурентоспроможність компаній та організацій. Серед теоретиків та практиків інновацій сформувалася думка, що успішна інноваційна ідея має відповідати трьом умовам: слугувати вирішенням реальної проблеми; мати можливість технічної реалізації; мати життєздатну бізнес-модель [1, с. 53-54]. Інструменти дизайн-мислення дозволяють продукувати ідеї, які задовольняють цим умовам.

«Дизайн-мислення (DesignThinking) – це комплекс світоглядних і методологічних установок, що сформувались на межі тисячоліть як реакція на виникнення нового економічного устрою з неминучою переоцінкою цінностей старої економіки» [2, с. 57]. У практичному ж аспекті дизайн-мислення слід сприймати як крос-функціональну технологію ітеративного проектування нових продуктів, послуг та бізнес-моделей з фокусом на потребах людини як кінцевого споживача.

Дизайн-мислення має свої витоки у дизайні, тож не дивно, що воно також орієнтоване на емпатію, міждисциплінарність, контекст, образність, баланс дивергентності та конвергентності, прототипування, людиноцентричність, екологічність, холістичність. На думку Н. Кросса особливістю дизайн-мислення є здатність вирішувати нечітко визначені, складні, запутані або wicked-проблеми; приймати стратегії, орієнтовані на рішення; використовувати абдуктивне та

продуктивне мислення; використовувати невербальні засоби графічного/просторового моделювання, наприклад ескізи та створення прототипів [3, с. 44].

Оскільки дизайн-мислення у західному американському та європейському середовищі вже має чималий успішний досвід застосування, то наведені особливості слід доповнити спостереженнями Д. Колько, який розглядає дизайн-мислення з менеджерських, практично-орієнтованих позицій. Таким чином, дизайн-мислення цінне для управлінців тим, що воно створює можливості для виникнення емпатії, завдяки якій виникає формальний, значущий та емоційний зв'язок із користувачами, щоб вони стали співавторами ідеї чи рішення; є інструментом дослідження проблем, який дає можливість поєднати логічне, лінійне мислення та нелогічне, різнобічне мислення і здатність проєктувальника вільно та часто переключатися між цими способами мислення; забезпечує оперативну перевірку життєздатності рішень, яка передбачає швидке розроблення прототипу і його тестування реальними людьми, щоб зрозуміти, наскільки вони корисні й цінні [4].

Концепція дизайн-мислення є динамічною концепцією, яка передбачає, що ступінь залученості до дизайн-мислення в організації може бути різним. Дж. Пурхенад в залежності від рівня залученості різних груп стейкхолдерів до розробки інноваційних рішень виділяє три покоління дизайну [5, с. 150-151]. Для першого покоління типовим є те, що дизайн-мислення використовують лише окремі творчі групи, які складаються з дизайнерів-професіоналів. Продукт створюється на основі їх знань, потреби ж і досвід кінцевих споживачів до уваги практично не беруться.

Найбільш поширеним зараз є друге покоління. Для нього типовою є більш тісна взаємодія між дизайнерами, виробниками і кінцевими споживачами. З використанням спостереження, етнографічних, антропологічних та інших методів команда попередньо збирає та аналізує інформацію про кінцевих споживачів, а вже потім пропонує бізнес-рішення. Такий підхід забезпечує розробку рішень з вищим рівнем цінності та клієнтоорієнтованості.

У сучасних умовах вже недостатньо застосовувати друге покоління дизайну. Найкращі результати досягаються в межах третього покоління. Воно вирізняється тим, що досягається найвищий рівень залученості різних груп стейкхолдерів у процес розроблення інновацій. Ключова відмінність від перших двох поколінь полягає у тому, що споживачі тепер самі стають співтворцями та безпосередніми учасниками процесу проєктування продуктів, послуг та рішень. Створення спільного бачення нового продукту є вирішальним для успіху проєкту дизайн-мислення. Підвищення залученості у проєкт учасників з різними інтересами, досвідом, знаннями, цінностями сприяє виникненню синергії та дозволяє досягнути цілей проєктування рішення чи проєкту [6].

Застосування дизайн-мислення для генерування ідей та управлінських рішень в умовах світу VUCA є життєво необхідним для успіху організацій у турбулентному бізнес-середовищі. Цей підхід дозволяє компаніям швидко адаптуватися до змін, розробляючи інноваційні рішення, орієнтовані на реальні потреби користувачів. Завдяки ітеративному процесу експериментування, прототипування та тестування, організації можуть ефективно управляти ризиками та

невизначеністю VUCA світу. Дизайн-мислення стимулює творчість, міжфункціональну співпрацю та сприяє культурі навчання. Впроваджуючи цей підхід, компанії розвивають здатність передбачати майбутні тренди, створювати унікальні ціннісні пропозиції та забезпечувати стійкі конкурентні переваги. Саме тому інтеграція дизайн-мислення у процес прийняття рішень є ключовим фактором довгострокового успіху та сталого зростання для організацій, які прагнуть процвітати у мінливому та складному світі VUCA.

Список використаних джерел:

1. Захарченко Н.В. Перспективи розвитку дизайн-мислення в управлінні бізнесом та інноваціями. *Академічний огляд. Економіка та підприємництво*. 2022. № 1. С. 53-61
2. Удріс Н.С. Дизайн-мислення та дизайн-менеджмент (нові парадигми інноваційного ведення бізнесу). *Упаковка*. 2012. № 6. С. 57-60.
3. Ситник Н.І. Дизайн-мислення: концептуальні засади, переваги й обмеження. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Економічні науки*. 2021. Вип. 44. С. 43-48.
4. Kolko J. The Divisiveness Of Design Thinking. *ACM Interactions*, 2018. May/June. URL: <http://interactions.acm.org/archive/view/mayjune2018/the-divisivenessofdesignthinking> (дата звернення: 20.05.2024).
5. Ситник Н.І., Пермінова С.А., Чупріна М.О. Дизайн-мислення як інструмент організаційного навчання. *Економічний простір*. 2022. № 180. С. 148-153.
6. Беспалюк Х.М., Процак К.В. Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. *Проблеми управління. Journal of Lviv Polytechnic National University Series of Economics and Management Issues*. Vol. 5, No. 1, 2021. С. 121-131.

РЕАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В САТИРИКО-ГУМОРИСТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ В УМОВАХ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТУ

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Красковська Л.В.,

студентка I курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У сучасному постінформаційному світі, де увага споживачів є недовговічним та безцінним ресурсом, реклама має знаходити нові шляхи для потрапляння у фокус аудиторії. Одним з ефективних підходів є вплітання сатиричних та гумористичних елементів у рекламні повідомлення. Сатира та гумор, завдяки своїй здатності зачепити емоції та розважити, можуть допомогти рекламним кампаніям вирізнитися з-поміж нескінченного потоку маркетингового контенту. Реалізація рекламної комунікації в сатирико-гумористичному контексті вимагає ретельного балансування між привабливістю та креативністю з одного боку, та дотриманням етичних норм і уникненням образ – з іншого. Вдале поєднання цих факторів відкриває нові можливості для брендів бути поміченими, запам'ятовуваними та емоційно зв'язаними зі своєю цільовою аудиторією.

Реклама – це важливий інструмент, який дозволяє компаніям звертатися до широкої аудиторії споживачів за допомогою різних медіа-каналів, таких як телебачення, радіо та преса та впливати на її сприйняття. Рекламна ідея є ключовим елементом успішної рекламної кампанії. Вона є центральною концепцією, яка визначає основне повідомлення або концепт, що мають бути передані аудиторії. Можна погодитися з Н.Ю. Бутенко, яка у своєму дослідженні стверджує, що розробка рекламної ідеї включає в себе виявлення унікальних характеристик продукту чи послуги, визначення цільової аудиторії та вибір стратегії комунікації, яка найкраще підходить для досягнення мети реклами [1].

Гумор може бути потужним інструментом у рекламі, сприяючи залученню уваги та підвищенню запам'ятовуваності бренду чи продукту. Ефективне використання гумору дозволяє створювати позитивне сприйняття та емоційний зв'язок з аудиторією, що може сприяти підвищенню продажів та довірі до рекламного повідомлення. У цьому контексті, як зазначає дослідник реклами А. Качан, важливо враховувати особливості цільової аудиторії та контекст, у якому використовується гумор, щоб досягти найбільшого ефекту [2]. Основна мета гумористичної реклами – покращити настрій та пов'язати його з товаром, що рекламується.

Гумористична реклама займає значне місце в ЗМІ, що підтверджується дослідженнями М. Вайнбергера та Г. Споттса [3, с. 68]. У США вона становить близько 30% від обсягу всієї реклами, і подібна ситуація спостерігається в Україні. Це свідчить про її ефективність, але її ефективність не є абсолютною. Різноманітні дослідження показали, що гумор доречний лише у певних ситуаціях та для певних аудиторій. Якщо ці умови порушуються, гумористична реклама може мати негативні наслідки для товарної марки.

Люди реагують позитивно на рекламу, яка несе корисну інформацію і надає естетичне задоволення, особливо якщо вони перебувають у веселому настрої. Гумор також може покращувати фізичний стан людини, змінюючи пульс, тиск, збільшуючи активність мозку та імунітет, а також сприяти спілкуванню, радості та об'єднанню людей. Рекламодавці цікавляться гумористичною рекламою через її здатність створювати позитивний настрій та асоціювати його з продуктом.

Проте не всі форми гумористичної реклами є ефективними. Один із головних факторів, що визначає її успішність, – це аудиторія. Те, що смішно для одних, може бути нецікавим для інших. Крім того, для розуміння гумору важливе загальне розуміння та знання довколишньої дійсності. Неадекватне розуміння може призвести до різних реакцій на гумор.

Використання гумору в рекламі має деякі обмеження:

1. Гумор не повинен бути прісним або вульгарним, оскільки це може образити аудиторію і негативно вплинути на сприйняття реклами.

2. Гумор має бути спрямованим на спільне з аудиторією жартування, а не на її образ.

Гумористична реклама використовується для залучення уваги та створення позитивного сприйняття рекламованого продукту чи послуги. Досягнення нею цілей комунікації залежить від декількох чинників, таких як правильний вибір

аудиторії, культурні особливості, відповідність гумору бренду та його цілям, а також уникнення вульгарності та образливості.

Рекламні повідомлення, де гумор використовується розумно, сприяють позитивному сприйняттю бренду, стимулюють обговорення продукту і, отже, безкоштовно сприяють його популяризації. Реклама такого типу також має властивість довго запам'ятовуватися і, отже, ефективно впливати.

Гумористична реклама може позитивно вплинути на розуміння споживачів, сприяючи більш інтенсивному сприйняттю. Гумор допомагає знизити негативні асоціації, що часто виникають у зв'язку з рекламними повідомленнями, тому споживачі легше сприймають таку рекламу. Варто також зазначити, що гарний настрій, який викликає гумористична реклама, активізує пам'ять, зменшуючи при цьому необхідність у додаткових психологічних зусиллях, оскільки люди в гарному настрої схильні перебільшувати все сприятливе і недооцінювати все негативне.

Перед тим, як використовувати гумор, рекламодавець повинен визначити, наскільки цей тип реклами відповідає його товару. Потім треба проаналізувати характеристики цільової аудиторії, до якої буде звернена реклама, і на цій основі поставити чітке завдання для підготовки та проведення рекламної кампанії [4, с.29]. Гумор повинен бути релевантним рекламованому продукту або послугі та має відповідати загальній стратегії реклами. Неправильно використаний гумор може призвести до негативних наслідків, таких як знецінення бренду або образи аудиторії, тож перед застосуванням гумору в рекламі важливо провести аналіз аудиторії та контексту. Гумор варто застосовувати, якщо він допомагає вирішити конкретну маркетингову задачу, наприклад, привернути увагу до продукту або запам'ятатися споживачам.

Можна зробити висновок, що реалізація рекламної комунікації в сатирико-гумористичному контексті є перспективним, але водночас делікатним підходом у постінформаційну епоху. Хоча сатира та гумор і мають потужний потенціал для залучення уваги, емоційного зв'язку та запам'ятовуваності бренду, їх застосування вимагає ретельного планування та розуміння цільової аудиторії. Рекламодавці мають навчитися збалансовувати креативність, провокативність та розважальність зі смаком, етикою та повагою до різноманітних груп споживачів. Ті бренди, які зможуть віднайти цю тонку грань, матимуть безцінну перевагу у світі, де увага споживачів є обмеженим ресурсом. Застосування сатирико-гумористичного контексту в рекламі відкриває нові горизонти для взаємодії зі споживачами на емоційному рівні, створюючи незабутні та вірусні кампанії, які лишатимуться в пам'яті на тлі інформаційного шуму.

Список використаних джерел:

1. Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі. URL: https://fpk.in.ua/images/biblioteka/4bac_finan/Butenko-sots.-psykholohiya-v-reklami.pdf (дата звернення: 24.05.2024)

2. Качан А. Лінгвістичні особливості реалізації стратегії привернення уваги у рекламних оголошеннях. *Foreign lang. in professional training of specialists: issues and strategies*, 2021. С. 94–97.

3. Дочинець М., Кампо Г., Гаврилець О. Візуальний образ як засіб забезпечення ефективності комерційної реклами. *Вісник закарпатського художнього інституту*. 2014. Вип. 5. С. 63-70.

4. Сміх через екран: як гумор та меми стають потужними інструментами маркетингу. URL: <https://coi.ua/blog/AdMarketing/laughter-through-the-screen-how-humor-and-memes-become-powerful-marketing-tools/> (дата звернення: 24.05.2024).

РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ ІДЕЇ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРИ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Красковська Л.В.,

студентка I курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У сучасному світі, де інформаційні потоки невинно зростають, а увага споживачів стає все більш розпорошеною, розробка ефективної рекламної ідеї стає справжнім викликом. Комунікативний простір постінформаційного суспільства переповнений безліччю рекламних повідомлень, які змагаються за увагу цільової аудиторії. В умовах такої інформаційної насиченості, проста трансляція повідомлень про товар чи послугу вже не є достатньою для того, щоб вирізнитися серед конкурентів. Рекламодавці мають шукати нові, креативні підходи до формування рекламних ідей, які б справді зачепили емоції споживачів, зацікавили їх та залишилися в пам'яті.

Сучасну рекламну ідею необхідно розглядати не відособлено, а як важливу частину рекламної кампанії, яка є складним комплексом рекламних заходів, які мають привести до потрібних результатів. Якщо ми маємо креативну та оригінальну рекламну ідею, але вона є нерелевантною для нашої цільової аудиторії, то рекламна кампанія буде не тільки не ефективною, а й провальною, вона може нанести шкоду бренду та репутації компанії. Тож перед тим, як розробляти рекламну ідею, слід зробити багато підготовчої роботи. Це і визначення мети рекламної кампанії, і проведення цілого ряду складних кількісних та якісних досліджень своєї цільової аудиторії, самого рекламованого продукту чи послуги, ринку. Після цього треба визначити необхідні обсяги ресурсів, здійснити планування рекламної кампанії, розробити її стратегію, а лише після цього перейти до пошуку рекламної ідеї.

На думку Т.Д. Булах, «рекламна ідея – утілені в певну художню форму аргументи і факти, що є основою рекламного повідомлення і базою формування переконання споживача про те, що саме цей товар здатний найбільшою мірою задовольнити його потреби. Ідея – це концепція характеру рекламного впливу, його змісту і спрямованості. Оформлення ідеї матеріалізується в розробці сценарію, на основі якого створюється рекламне повідомлення (текст, фото-

графії, музичний супровід та ін.) і формується програма рекламної кампанії» [1, с. 194].

Процес створення рекламного повідомлення, в основі якого лежить рекламна ідея, складається з кількох послідовних етапів, котрі можна розглянути на прикладі розробки рекламного оголошення для преси: 1) пошук ідеї: це творчий етап, на якому виникають основні концепції для рекламного повідомлення; 2) розробка рекламного тексту: на цьому етапі відбувається розробка основної частини реклами, де формулюються ключові ідеї та повідомлення, які мають бути передані аудиторії; 3) розробка образотворчого рішення і підготовка оригінал-макету: створюється остаточна версія реклами, включаючи графічне оформлення і розміщення тексту, щоб підготувати оголошення для друку в пресі [2, с. 266].

Ключовим для розробки рекламної ідеї є творчий відділ рекламної агенції, завдання якого полягає у генерації альтернативних ідей та виборі з них тих, які найбільш ефективно допоможуть в рекламі продукту. Творча платформа формулюється наступним чином: визначається ціль рекламного повідомлення, цільова аудиторія за різними параметрами, обіцянка рекламодавця, підтримка обіцянки, засоби реклами, необхідна тональність та характер спілкування з аудиторією [3].

Для рекламних агенцій важливими є творчі ідеї, які допомагають зберігати талановитих співробітників та підтримувати їхні творчі здібності, що веде до високого визнання та запрошень до співпраці.

Творча ідея є конкретним визначенням позиції товару рекламодавця, що привертає увагу споживача і дозволяє її реалізувати та перевірити. Вона служить основою для створення різних варіантів рекламних звернень. З точки зору Т. Лук'янець, геніальна ідея забезпечує миттєве та сильне спілкування з аудиторією через рекламне звернення, а саму творчу ідею не можна вважати рекламою, адже вона є базою для створення різних рекламних повідомлень [4]. Теоретики та практики маркетингу вважають, що успішна творча ідея має бути заснована на концепціях, які вражають та запам'ятовуються споживачами, але водночас є простими.

У сучасному постінформаційному просторі створення ефективних рекламних ідей має свої особливості та виклики, які зумовлені різними факторами. На ці особливості та виклики треба обов'язково звертати увагу, щоб запропонувати релевантні рекламні ідеї. Так, треба зважати на те, що споживачі щодня стикаються з величезною кількістю рекламних повідомлень через різноманітні канали, що призводить до інформаційного перевантаження та скорочення уваги, а отже, рекламні ідеї мають бути яскравими, креативними та релевантними, щоб вирізнитися та зацікавити цільову аудиторію.

Поширення цифрових технологій та зростання мобільного інтернету змінили способи, якими споживачі взаємодіють з медіа та рекламою. Рекламні ідеї повинні враховувати ці зміни, адаптуючись до нових форматів і каналів комунікації. Сучасні споживачі очікують персоналізованого та релевантного контенту. Рекламні ідеї мають ґрунтуватися на глибокому розумінні цільової

аудиторії, її потреб, інтересів та поведінки, щоб забезпечити максимальну залученість.

В епоху інформаційного перенасичення рекламні ідеї, які можуть емоційно зачепити та розповісти захопливу історію, мають більше шансів на успіх. Емоційний зв'язок допомагає створити яскраві враження та підвищити лояльність до бренду. Успішні рекламні ідеї в постінформаційному просторі повинні передбачати можливості для взаємодії та залучення споживачів. Цього можна досягти завдяки інтерактивному контенту, соціальній взаємодії або досвіду, який би перетворив споживачів на активних учасників рекламної кампанії.

Отже, розробка рекламної ідеї в комунікативному просторі постінформаційного суспільства – це складний, багатогранний процес, який вимагає від рекламодавців стратегічного мислення, креативності та глибокого розуміння своєї цільової аудиторії. В епоху інформаційного перевантаження лише ті рекламні ідеї, які зможуть емоційно резонувати зі споживачами, захопити їхню увагу та створити незабутні враження, матимуть шанс на успіх. Поєднання інсайтів про аудиторію, новаторських креативних рішень та ефективних комунікаційних стратегій є ключем до створення дійсно впливових рекламних кампаній. Тільки постійно еволюціонуючи та адаптуючись до мінливих реалій постінформаційного світу бренди зможуть залишатися помітними та актуальними для своїх споживачів. Розробка рекламних ідей перетворюється на справжнє мистецтво, де поєднуються дані, інсайти, творчість та стратегічне бачення для досягнення максимального комунікативного ефекту.

Список використаних джерел:

1. Булах Т.Д. Розробка рекламної кампанії як спосіб підвищення збуту видавничої продукції. *Вісник Харківської державної академії культури*: зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури; відп. ред. В. М. Шейко. Х.: ХДАК, 2009. Вип. 25. С. 191-198.
2. Рижий І. Б. Створення рекламного продукту. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького*, 2015. № 12. С. 266–274.
3. Кара Н.І., Пасемко Т.І. Управління втратами на рекламну діяльність в умовах міжнародних економічних зв'язків. *Економічний простір*. 2019. № 151. С. 28-38.
3. Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент: навчальний посібник. 2-ге вид., доп. К.: КНЕУ, 2003. 440 с.

УПРАВЛІННЯ ІНСАЙДЕРСЬКИМИ ЗАГРОЗАМИ ТА КУЛЬТУРОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ VUCA-СВІТУ

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

НУ «ОЮА»;

Нерода В.Р.,

студентка 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У сучасному VUCA-світі, який характеризується волатильністю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю, ефективне управління інсайдерськими

загрозами та формування належної культури інформаційної безпеки в організаціях стає критично важливим завданням. Стрімкий розвиток технологій, зростання кіберзагроз, а також безпрецедентна залежність від цифрових даних та інформаційних систем змушують компанії переглянути свої підходи до забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації [1].

Інсайдерські загрози, які можуть виникати як навмисно, так і ненавмисно через дії співробітників або інших осіб, що мають доступ до внутрішніх систем та інформації компанії, становлять серйозний ризик для бізнесу. Неналежне поводження з конфіденційними даними, порушення протоколів безпеки або навіть шахрайство з боку власних співробітників можуть призвести до витоку критично важливої інформації, фінансових втрат, репутаційних ризиків та порушень вимог регулювання. З цієї причини організації повинні приділяти особливу увагу розвитку культури інформаційної безпеки, яка охоплює не лише технічні аспекти, але й поведінкові та психологічні чинники.

Поняття «інформаційна культура» можна вважати вираженням певного узагальнення, що стосується інформаційних знань, умінь і навичок людини, її здатності працювати з інформацією [2, с. 76]. Цифровізація сучасного життя людини, стрімкий розвиток інформаційних технологій визначають якісний склад і властивості інформаційної культури та сприяють її формуванню.

Важливою функцією інформаційної культури є підтримка інформаційної безпеки, посеред іншого, шляхом захисту від інформаційного стресу, який є невід'ємною частиною сучасного життя і породжується дисбалансом між постійно зростаючим потоком інформації та здатністю суб'єкта до її обробки.

Інформаційна культура формує інформаційну поведінку індивіда, групи осіб чи організації. Людина є носієм інформації, тож її інформаційна культура може сприяти дотриманню інформаційної безпеки та збереженню інсайдерської інформації, що є життєво важливим для суспільства, у якому інформація є ресурсом, активом, джерелом багатства та чинником конкурентоспроможності. Проте людський фактор є й однією із найбільших загроз інформаційній безпеці. Атаки з боку інсайдерів є більш загрозливими, аніж зовнішні атаки.

Поняття «інсайдер», попри всю його значущість, ще не має узгодженого концептуального тлумачення, доволі часто його визначають лише у вузькому контексті конкретної ситуації, тож такі визначення можуть бути мало помічними для теоретичного осмислення цієї категорії. Інсайдера можна розглядати як «це авторизованих користувачів, які мають законний доступ до конфіденційної інформації і вони можуть знати уразливі місця розгорнутих систем і бізнес-процесів» [3, с. 178]. Потенційно всіх працівників підприємства можна розглядати як інсайдерів.

Інсайдерство можна розглядати, передусім, через категорії умисності/неумисності. Інформаційна культура, у першу чергу, сприяє зменшенню випадків ненавмисного інсайдерства, яке реалізовується через неумисні дії людини, які приводять до розголошення інформації. Як причину таких дій В. Корчинський зі співавторами називає «недбалість працівників або втрату ними інформації в результаті потрапляння під вплив сторонніх осіб, тобто маніпуляції» [4, с. 114]. Співробітник, який володіє інсайдом, особливо у випадку наявності в

організації певних проблем, може становити інсайдерську загрозу. З цієї причини «кожний різновид корпоративної інформації мусить циркулювати та оброблятися, строго у визначену для нього сегменті корпоративної мережі, та передбачати допуск до неї тільки тих осіб, які регламентовані відповідними нормами і вимогами корпоративної політики інформаційної безпеки» [5, с. 495].

В контексті інсайдерських загроз дуже важливим є раннє, проактивне виявлення потенційного кола осіб, схильних внаслідок впливу тих чи інших чинників до інсайдерської діяльності. У сучасній практиці управління інформаційною та кадровою безпекою склалися два підходи до діагностики інсайдерських ризиків та загроз – психосоціальний та моніторинг комп'ютерної активності працівника.

Основою першого підходу є «припущення про можливість передбачати поведінку працівників, яка може становити загрозу підприємству (внаслідок несанкціонованого поширення та «продажу» конфіденційних даних), на основі аналізу їхнього психічного й емоційного стану» [6, с. 21-24]. Другий підхід розглядає працівника як користувача комп'ютерної техніки, тож аналізуються використання працівником комп'ютера, електронної пошти, веб-браузера, аналізуються аномалії у його поведінці. Очевидно, що у практичній діяльності треба обов'язково поєднувати ці підходи, адже, з одного боку, людину не можна сприймати суто як користувача комп'ютера, а з іншого – аналіз «цифрової поведінки» працівника дозволить збільшити кількість об'єктивних даних.

Управління інсайдерськими загрозами та формування культури інформаційної безпеки є невід'ємною частиною стратегії ризик-менеджменту для організацій у VUCA-світі. Лише шляхом комплексного підходу, який поєднує технічні рішення, ефективні політики та процедури, а також залучення та підвищення обізнаності всіх співробітників, компанії можуть створити міцний захист від потенційних інсайдерських загроз і забезпечити безперервність бізнесу в умовах постійно мінливого ландшафту кіберзагроз. Успішне впровадження та підтримка культури інформаційної безпеки вимагає від керівництва організацій стратегічного бачення, постійних інвестицій у навчання персоналу, моніторинг та адаптацію до нових ризиків і тенденцій [7]. Тільки за умови формування середовища, де інформаційна безпека є пріоритетом для кожного співробітника, організації зможуть ефективно захистити свої критично важливі активи та забезпечити стійкість бізнесу в невизначеному та мінливому світі.

Список використаних джерел:

1. Панченко О.А., Панченко Л.В. Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві. *Правова інформатика*. 2015. № 2. с. 32-38.
2. Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М. Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури. *Інформація і право*. 2017. № 1. С.74-81.
3. Шевченко С.М., Жданова Ю.Д., Складанний П.М., Бойко С.В. Інсайтери та інсайдерська інформація: суть, загрози, діяльність та правова відповідальність. *Кібербезпека: освіта, наука, техніка*. 2022. № 3. С. 175-185.
4. Корчинський В.В., Аль-Файми Х., Копитін Ю., Копитіна М.В. Ризики інсайдерських загроз в системах захисту інформації підприємств. *Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова*. 2019. № 2. С. 112- 116.

5. Погоріла К., Лесная Ю., Богданова Є., Малахов, С. Соціальний інжиніринг як фактор реалізації інсайдерських загроз. *Scientific Collection «InterConf»*. 2020. № 50. С. 494–501.

6. Затонацький Д. Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2019. № 3. С. 20-27.

7. Цимбалюк В. Інформаційна культура як чинник національної інформаційної безпеки (організаційно-правовий аспект). *Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні*. 2004. Вип. 9. С.11-16.

ІНСТРУМЕНТИ СЕГМЕНТУВАННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»;*

Ніколаєнко О.С.,

*студентка 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

У постінформаційному суспільстві, де інформаційні потоки набули безпрецедентної швидкості та масштабу, ефективне сегментування цільової аудиторії стало одним із ключових факторів успіху для будь-якої комунікаційної кампанії. Зі зростанням кількості каналів комунікації та фрагментацією медіа-середовища, організаціям стає дедалі складніше донести свої повідомлення до відповідних груп споживачів. З цієї причини використання правильних інструментів сегментування цільової аудиторії набуває вирішального значення для оптимізації комунікаційних зусиль та максимізації їхнього впливу.

«Цільова аудиторія – це сукупність реальних і потенційних клієнтів компанії, які є зацікавленими в продукті та готові змінити свої переваги на користь бренду під впливом маркетингового тиску» [1, с. 109]. Сучасні організації та компанії розуміють важливість правильної ідентифікації цільової аудиторії, адже це дає можливість створити для відповідного сегменту унікальну торгову пропозицію та досягнути збільшення продажу своєї продукції чи послуг з оптимізацією своїх витрат.

Теоретики та практики маркетингу виділяють наступні критерії сегментації: 1) географічні – вони характеризують місцезнаходження цільової аудиторії; 2) соціально-демографічні (стать, вік, національність, рівень освіти, професія, доходи тощо); 3) поведінкові (емоційний ефект, життєвий цикл клієнта, вигоди від придбання, періодичність споживання); 4) психографічні – базуються на оцінці мотивації людини для придбання товару чи послуги [2, с. 62 - 64].

Вибір компаніями цільового ринку та цільових аудиторій дозволяє не тільки звужити фокус, а й оптимізувати ресурси. Вони отримують можливість ефективно розподілити свої кошти та ресурси, які б просто розпоршувалися,

якби компанія намагалася звернутися до всіх. Окрім того, гарне знання своєї цільової аудиторії та врахування її потреб, інтересів, цінностей сприяє формуванню лояльності та підтриманню довгострокових відносин.

Процес вибору цільового ринку та цільової аудиторії передбачає аналіз та сегментацію цільового ринку, оцінку та вибір цільового сегмента, врахування власних ресурсів та компетенцій, вибір стратегії позиціонування та адаптацію до змін [3, с. 3].

Задля сегментації цільової аудиторії варто спочатку зосередитися на сегментації за стійкими ознаками (соціально-демографічними характеристиками, очікуваннями від продукту, стилем життя і т. ін.), а вже потім, спираючись на ці дані, формулювати своє повідомлення або пропозицію. Таким чином, ми матимемо загальний рівень опису цільової аудиторії, який передбачає складання портрету покупця за географічними, соціально-демографічними та психографічними характеристиками; рівень товарної категорії – опис особливостей поведінки покупця під час вибору, купівлі та застосуванні продукту та рівень бренду – опис ступеню обізнаності покупців щодо бренду, їх лояльності до нього [4, с. 23].

Активно застосовуваними сучасними інструментами ідентифікації та опису цільової аудиторії є [1, 4]:

1. Метод «5W» М. Шеррінгтона, який передбачає отримання відповідей на 5 запитань: що? (what) – тип товару; хто? (who) – тип споживача; чому? (why) – тип мотивації; коли? (when) – в які моменти відбувається покупка; де? (where) – канали реалізації товару. Після цього створюється опис цільової аудиторії.

2. Портрет споживача (Buyer Persona), який вимагає створення детального портрету ідеального клієнта або існуючого покупця.

3. Карти емпатії дозволяють візуалізувати та структурувати уявлення про потенційного або дійсного покупця та подивитися на продукт чи послугу з його позиції. Вони дозволяють зрозуміти споживача краще, аніж портрет покупця, та виявити його приховані потреби та специфіку процесу прийняття рішень.

4. VALS (скор. від Values and Lifestyles) – аудиторія сегментується за глибинною мотивацією для покупки (охоплює три типи: ідеї, демонстрація свого успіху і самовираження) та ресурсами (освіта, рівень доходу, знань, енергії тощо).

5. Job Story – новітній інструмент сегментації, який виник завдяки розвитку теорії Job to be done, в основі якої лежить розуміння справжніх мотивів людини для покупки товару, а саме - «роботи (або задачі), яку треба виконати». Цей підхід цікавий тим, що він не вимагає постійного збору та обробки величезної кількості інформації про споживачів, адже достатньо просто зрозуміти чого саме людина хоче досягнути за допомогою пропонованої продукції чи послуги.

Сегментація цільової аудиторії передбачає оперування великими обсягами інформації, тому не дивно, що в ній затребуваними стали сучасні аналітичні технології. Застосування потужних аналітичних інструментів, заснованих на великих даних, машинному навчанні та штучному інтелекті, дозволяє глибше зрозуміти поведінку, переваги та мотивацію різних сегментів споживачів. Це відкриває можливості для більш персоналізованого та релевантного контенту,

ефективнішого таргетування рекламних кампаній та оптимізації витрат на комунікацію.

Крім того, у постінформаційному суспільстві зростає роль соціальних мереж та онлайн-спільнот як платформ для взаємодії та комунікації. Аналіз даних соціальних мереж та виявлення впливових лідерів думок у цифровому середовищі стають важливими інструментами для розуміння та залучення ключових сегментів цільової аудиторії [5].

У постінформаційному суспільстві, де інформація та комунікація відіграють ключову роль, ефективне сегментування цільової аудиторії є критично важливим для успішної реалізації комунікаційних стратегій. Традиційні демографічні, психографічні та поведінкові моделі сегментації також залишаються актуальними і часто використовуються у поєднанні з новітніми технологічними рішеннями, це дозволяє організаціям глибше зрозуміти свою цільову аудиторію, створювати більш персоналізовані та релевантні повідомлення, ефективніше розподіляти комунікаційні ресурси та підвищувати загальну результативність своїх зусиль.

Список використаних джерел:

1. Самолінська С.І. Методи сегментації цільової аудиторії бренду. 2021. С. 108 – 111. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstreams/6ebabbb2-c644-4f73-989e-df64dc105aae/download> (дата звернення: 07.05.2024)
2. Пекар В. Сегментація ринку – важливий аспект стартапу. *Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development»* (May 26-28, 2024). Copenhagen, Denmark. С. 62-65.
3. Струк Н.Р., Михайлик Н.І. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку. *Економіка та суспільство*. 2024. вип. 59. URL: <http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3381> (дата звернення: 05.05.2024)
4. Колонтаєвський О.П., Половинка В.А. Аналіз методу опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. 2018. № 6 (46), 2 т. С. 22-24.
5. Окландер М.О., Окландер Т.О. Сегментування онлайн-спільнот. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. 2017. № 2. С. 39-46.

ПЕРЕКОНАННЯ ЯК ПРИЙОМ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»;*

Савіцька Є.Ю.,

*студентка I курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Дослідження психологічного впливу реклами на цільові аудиторії у сучасному світі має велику актуальність. Реклама стає все більш агресивною і досконалою. Вивчення психологічних механізмів, що стоять за рекламними

стратегіями, допомагає зрозуміти, як ці стратегії впливають на певні групи споживачів. Окрім того, завдяки аналізу психологічного впливу реклами на різні групи споживачів можна виявити потенційні ризики, пов'язані з рекламою, такі як маніпуляція або недостатня інформованість, які можуть викликати потребу в застосуванні законодавчих заходів або етичних стандартів. Реклама відіграє важливу роль у сучасному світі, що насичений інформацією та конкуренцією. Вона є не лише інструментом маркетингової комунікації, але й потужним засобом впливу на психологію та поведінку споживачів.

Розуміння того, які аспекти реклами найбільше привертають увагу цільових аудиторій, дозволяє компаніям розробляти більш ефективні маркетингові стратегії та покращувати комунікацію з клієнтами. Реклама відображає та впливає на соціокультурні норми, а тому важливо розуміти та виявляти, які ідеали чи стереотипи формуються серед різних груп населення через рекламу.

Жодна сучасна реклама нині не може обійтися без використання такого інструменту, як ідентифікація цільової аудиторії. Визначаючи цільову аудиторію рекламодавці можуть краще зрозуміти її потреби, інтереси, переконання та поведінкові моделі. Це дозволяє створювати рекламні повідомлення, які є максимально релевантними та актуальними для цієї групи людей. Замість того, щоб витратити кошти на нецільову рекламу, яка досягає широкої, але незацікавленої аудиторії, визначення цільових груп дозволяє сфокусувати рекламні зусилля та бюджет на тих, хто з найбільшою ймовірністю відгукнеться [1, с. 177-178].

Чітко визначена цільова аудиторія забезпечує кращі результати рекламних кампаній у вигляді вищих показників конверсії, продажів або залучення клієнтів. Рекламні повідомлення, орієнтовані на потреби цільової групи, частіше приводять до бажаної реакції. Знаючи характеристики цільової аудиторії, рекламодавці можуть персоналізувати свої повідомлення, використовувати відповідну термінологію, образи та посилання, що резонують з цією групою людей [2].

Якщо розглядати це поняття як теоретичну категорію, то цільову аудиторію можна визначити як певну групу потенційних клієнтів компанії, які мають подібні потреби та інтереси або зацікавлені конкретною послугою чи товаром. У результаті рекламного впливу ця група людей захоче купити певний продукт [3]. Маркетологи успішно використовують інструменти впливу, оскільки вони враховують особливості цільової групи при створенні своїх рекламних повідомлень, а тому ефективність реклами підвищується.

Сучасна реклама має широкий арсенал засобів і технік для впливу на свою цільову аудиторію. Особливо важливо відстежувати та вивчати психологічний вплив реклами. Існують різні підходи до розуміння сутності психологічного впливу. Так, його вважають «своєрідним «проникненням» однієї особистості (або групи осіб) у психіку іншої особистості (або групи осіб) для того, щоб змінювати, перебудовувати індивідуальні або групові психічні явища» або ж «впливом на психічний стан, думки, почуття та дії іншої людини за допомогою винятково психологічних засобів з наданням їй права відповідати на цей вплив» [4, с. 2-3].

Таким чином, психологічний вплив реклами – це вплив на думки, емоції чи поведінку людини за допомогою психологічних засобів чи маніпуляції. Процес психологічного впливу можна розглядати як серію впливів, в яких завжди присутні дві сторони: ініціатор впливу – той із партнерів, що першим намагається справити вплив, та адресат впливу – той із партнерів, на кого звернена перша спроба впливу. Коли вони взаємодіють, то відбувається постійна зміна ролей. Сам акт психологічного впливу – це традиційна одиниця процесу психологічного впливу, що супроводжує акт міжособистісної взаємодії і є зручною для аналізу та вивчення механізмів впливу. Психологічний вплив завжди тісно пов'язаний із соціальним контекстом. Це пояснюється тим, що фон визначає як зміст, так і форму психологічного впливу [3].

Якщо говорити про методи психологічного впливу, то серед важливих методів слід назвати метод переконання, який має свої різновиди. Інформаційний метод переконання насамперед спрямований на надання необхідної інформації про товар, однак при цьому застосовуються і деякі психологічні прийоми. Так, наприклад, часто спочатку навмисно показують завищену ціну товару, яка «закривається» до безпосереднього ознайомлення з нею споживача. Після появи товару на ринку буде показана нижча ціна, ніж було заявлено раніше. Це змушує споживачів вірити, що вони виграють, купуючи цей продукт. Насправді ніхто не продавав продукт за вказаною ціною. Таким чином, споживач, побачивши спочатку високу ціну, а потім знижку, вважає, що покупка товару є вигідним і розумним рішенням [5].

Метод емоційного переконання – один із найпоширеніших прийомів психологічного впливу, який спрямований на те, щоб під час перегляду реклами пробудити у споживача певні емоції (найчастіше спогади про щось приємне). Цей метод тісно пов'язаний з патріотичним методом, який керує емоціями споживача і також є емоційним, але «націлений» на патріотичні почуття та любов до своєї країни. Загалом усі методи переконання спрямовані на те, щоб за допомогою аргументів показати споживачеві переваги рекламованого товару та в кінцевому підсумку вплинути на рішення про його покупку.

Таким чином, глибоке розуміння потреб, інтересів та поведінкових моделей цільових груп споживачів дозволяє рекламодавцям створювати релевантний, персоналізований контент, який емоційно резонує з аудиторією та спонукає до дії. У світі, де споживачі стикаються з величезною кількістю рекламних повідомлень щодня, орієнтація на цільові аудиторії та психологічний вплив на них стають критично важливими для того, щоб вирізнитися серед конкурентів та ефективно досягати бажаних результатів. Компанії, які вміло застосовують стратегії ідентифікації, таргетингу та психологічного впливу на цільові аудиторії, матимуть значну конкурентну перевагу на ринку.

Список використаних джерел:

1. Суханюк І.С. Сучасні концепції таргетингу на вибір цільової аудиторії. *Соціально-гуманітарний вісник*. 2019. № 25. С.177-179.
2. Колонтаєвський О.П., Половинка В.А. Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. 2018. № 6. URL: <https://www.inter-nauka.com/issues/2018/6/3622> (дата звернення: 13.05.2024).

3. Що таке цільова аудиторія, способи та методи її визначення. URL: <https://brainlab.com.ua/uk/blog-uk/shho-take-czilova-audytoriya-sposoby-ta-metody-yiyi-vyznachennya> (дата звернення: 13.05.2024).

4. Ніколаєнко С., Ніколаєнко С. Категорія психологічного впливу в психології. *Світосгляд - Філософія - Релігія*: Зб. наук. пр. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. № 1(1). URL: <http://dspace.nbuiv.gov.ua/handle/123456789/39499> (дата звернення: 15.05.2024).

5. Зазимко О.В., Корольчук М.С., Корольчук В.М. Психологія реклами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т. 2016. 384 с.

ЕМОЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБРАЗНОСТІ У ТЕКСТАХ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

Сучкова А.О.,

*студентка I курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

У добу постінформаційного суспільства, де споживачі щоденно стикаються з величезними потоками даних та контенту, емоційний зв'язок стає ключовим фактором для ефективної комунікації. В умовах інформаційного перенасичення раціональні та прагматичні повідомлення часто губляться серед інформаційного шуму та какофонії, тоді як емоційно навантажені, образні тексти мають значно більший потенціал для привернення уваги та запам'ятовуваності.

Використання образності, метафор та художніх засобів дозволяє комунікаторам створювати яскраві, захопливі повідомлення, які викликають емоційний відгук у аудиторії. Емоційний потенціал образності у текстах комунікаційного простору постінформаційного суспільства полягає у її здатності встановлювати глибокі емоційні зв'язки зі споживачами, впливати на їхні переконання та поведінку, а також формувати унікальний, запам'ятовуваний бренд або ідею. У світі, де раціональна інформація часто ігнорується, емоційно потужні, образні тексти стають ефективним інструментом для досягнення бажаних комунікаційних цілей.

Від самого початку культури писемності людство використовувало образи, метафори, порівняння задля кращої передачі сутності думки та легшого розуміння споживачем. Різноманітні художні прийоми застосовувалися для передачі почуттів та переживань. У давні часи мова образів була основним засобом спілкування та передачі знань. Стародавні міфи, легенди, байки та епічні поеми наповнені образами, які символізують різноманітні аспекти людського життя та світобачення. До прикладу, в Середньовіччі образне мовлення розвивалося в мистецтві та літературі, а алегорії та метафори використовувалися

для передання релігійних, філософських та етичних концепцій того часу. В епоху Відродження та Просвітництва літературні роботи стали більш реалістичними, але образи і метафори продовжували бути важливими засобами виразності. Образність можна знайти в текстах будь-якого історичного періоду.

У сучасному постінформаційному світі образність продовжує відігравати важливу роль у комунікації, хоча й у дещо інших формах. В епоху цифрових технологій та стрімких інформаційних потоків використання яскравих образів, метафор та символів у текстах допомагає привернути увагу аудиторії, емоційно залучити її та створити запам'ятовувані враження. Корисною та затребуваною образність є у маркетингу та рекламі, де її широко застосовують для створення ефективних повідомлень, які вирізняються на тлі інформаційного шуму. Влучні метафори, алегорії та сильні візуальні образи роблять рекламні кампанії емоційно привабливими, запам'ятовуваними та здатними формувати стійкі асоціації з брендом.

Журналісти та літератори цінують образність за те, що вона допомагає зробити їхні твори більш емоційно насиченими, евокативними та художньо цінними. Яскраві описи, порівняння, символи допомагають читачеві краще зануритися в атмосферу історії та глибше пережити її зміст.

Для сфери комунікацій застосування образів та метафор є ефективним інструментом для спрощення складних ідей, надання їм більшої переконливості та емоційного резонансу. Вдалі порівняння та аналогії здатні зробити абстрактні концепції більш конкретними та зрозумілими для аудиторії.

З точки зору сучасної науки, поняття «образ», яке лежить в основі образності, можна витлумачити наступним чином: «1) образ – це уявлення дійсності у свідомості людини, що виникає при сприйнятті художнього слова (нім.: Gestalt); 2) образ – це внутрішня форма та форма існування художньої ідеї (імплікатура); 3) образ – це знак іконічного типу (троп)» [1, с. 232]. Кожну з цих концепцій треба сприймати як таку, що доповнює інші, розкриває нові грані поняття. Вдалим також є міркування І. Свинцової та О. Зимомрі щодо того, що образ є вираженням певної авторської ідеї, поданої в особливій, ейдемичній формі, тоді як у своїй знаковій функції образ є тропом чи будь-яким іншим словом поетичного тексту [1].

Категорія образності є компонентом, що відрізняє художній текст від інших сучасних видів тексту. Вона досягається завдяки єдності у застосуванні зображальних та виражальних засобів. Як ознака тексту вона приводить до того, що слово у художньому тексті набуває нових функціональних можливостей, зокрема виконує естетичну функцію [2].

Образність допомагає автору літературного тексту надати слову смислової глибини і передати читачеві певні аспекти тексту: прихований сенс, емоційне забарвлення, надати можливість власного трактування завдяки знайомим асоціаціям з образами, використаними у тексті. Як не дивно, кожна людина має здатність сприймати одні й ті ж самі символи та образи по-різному, тому образи, що втілені в текст, можуть мати різне значення та емоційне забарвлення для кожної окремої людини. Так, людина, як самостійна особистість, здатна змінювати своє власне сприйняття образів у тексті. Таким чином, сенс, який було

закладено автором шляхом образності тексту, може змінюватись для споживача і приймати абсолютно різні відтінки сприйняття.

Як вважають дослідники, образне мовлення звичайно стосується емоційної сфери людини, позитивно чи негативно налаштовує її щодо інших [3]. У своєму типовому і найповнішому вияві образність мовлення представлена в усіх жанрах художньої літератури, особливо в творах талановитих письменників, які навіть найпростішими, найзвичайнішими словами створюють винятково й максимально образні, стилістично майстерні тексти.

Отже, емоційний потенціал образності у текстах комунікаційного простору постінформаційного суспільства є значним та багатограним. У світі, де споживачі постійно бомбардуються величезними обсягами інформації, емоційно навантажені, художні повідомлення мають безцінну перевагу. Вони здатні привертати увагу, викликати емоційний відгук, формувати міцні зв'язки з аудиторією та залишатися в пам'яті набагато ефективніше, ніж сухі, раціональні тексти.

Використання образності, метафор та інших художніх засобів дозволяє комунікаторам створювати захопливі історії, яскраві образи та унікальний тон голосу, що вирізняє їх з-поміж інформаційного шуму. Однак емоційна складова образності повинна гармонійно поєднуватися із змістовністю та переконливістю повідомлення. Лише досягнувши ідеального балансу між емоціями та раціо, образні тексти зможуть реалізувати свій повний потенціал у комунікаційних стратегіях постінформаційної епохи. Майстерне використання образності залишатиметься потужним інструментом для створення незабутніх вражень, емоційних зв'язків та змін у сприйнятті та поведінці аудиторії.

Список використаних джерел:

1. Свинцова І. Зимомря О. Словесно-поетична образність художнього тексту: дискурс авторської рефлексії. *Наукові записки ТНПУ*. 2015. № 43. С. 228-235.
2. Старченко Т. Літературно-художній та журналістський тексти: особливості сприйняття студентською аудиторією. URL: <http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2075> (дата звернення: 18.05.2024).
3. Матвійчук О. М. Експресивний синтаксис. Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов. 2011. С. 221-223. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/5802/1/221-223.pdf> (дата звернення: 12.05.2024).

МУДБОД ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ БРЕНДУ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Телетьон А.Р.,

студентка I курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У сучасному комунікаційному просторі постінформаційного суспільства, де кількість інформації зростає в геометричній прогресії, перед брендами постає

завдання виділити та зберегти свою унікальну ідентичність. Одним з ключових інструментів для досягнення цього є мудборд – візуальна дошка натхнення, яка дозволяє систематизувати ідеї та концепції, створюючи цілісне візуальне уявлення про бренд, що допомагає їм виразити свою суть і цінності через візуальні елементи. Нині цей інструмент розглядають як колаж із зображень, що передає загальну ідею майбутнього фірмового стилю і є додатковим засобом спілкування з клієнтом, оскільки він дозволяє візуалізувати абстрактні деталі і спрощує їх пояснення.

Процес створення мудборду починається з визначення головної мети та концепції, яку потрібно донести. На цьому етапі важливо зібрати інформацію про бренд, його цінності, цільову аудиторію та конкурентів. Розуміння ключових елементів бренду допомагає сформуванню загального бачення майбутнього мудборду [1, с. 55].

Першим кроком у створенні мудборду є пошук натхнення, для цього можна використати пошук зображень, текстур, кольорових палітр, типографіки, фотографій, ілюстрацій та інших візуальних елементів, які резонують з брендом.

Наступний крок – упорядкування зібраних матеріалів. Важливо згрупувати елементи в тематичні блоки, які допоможуть створити логічну структуру і забезпечать цілісне сприйняття мудборду. Наприклад, можна окремо виділити блоки для кольорової палітри, текстур, типографіки та фотографій. Організація матеріалів дозволяє побачити взаємозв'язок між елементами та відчувати загальний настрій і стиль бренду.

Після організації матеріалів варто перейти до створення композиції мудборду. На цьому етапі важливо розташувати елементи таким чином, щоб вони гармонійно взаємодіяли між собою і підкреслювали основну концепцію бренду. Слід звернути увагу на баланс, контраст, ритм і пропорції, які допоможуть створити візуально привабливу і структуровану композицію. Мудборд повинен бути не тільки красивим, але й функціональним, тобто чітко передавати основні меседжі бренду [2, с. 26].

Логічним кроком після завершення створення базової композиції буде її аналіз та доопрацювання. Важливо оцінити, наскільки білборд відповідає поставленим цілям і завданням, і внести необхідні корективи. Можливо, деякі елементи потрібно буде замінити або додати нові, щоб досягти більшої виразності та цілісності. До оцінки мудборду варто залучити інших членів команди, щоб отримати зворотній зв'язок і врахувати різні точки зору.

Завершальним етапом створення мудборду є його презентація та впровадження. Важливо показати, як він відображає суть бренду і як він може бути використаний у подальшій розробці візуальної айдентики. Після затвердження мудборд стає основою для розробки конкретних візуальних матеріалів, таких як логотипи, рекламні матеріали, веб-дизайн та інші елементи бренду.

Використання мудборду для візуалізації ідей та концепцій бренду є важливим кроком у створенні та розвитку унікальної візуальної ідентичності. Мудборд слугує своєрідною візуальною картою, яка допомагає команді бренду зрозуміти та узгодити основні ідеї, стиль, кольорову гаму та загальний настрій

бренду. Він дозволяє перетворити абстрактні концепції на конкретні візуальні елементи, що робить процес розробки більш організованим і цілеспрямованим.

Мудборд допомагає не лише візуалізувати ідеї, але й донести їх до інших членів команди або клієнтів. Він слугує основою для обговорення та узгодження візуальних напрямків, забезпечуючи спільне бачення та розуміння. Наприклад, при розробці рекламної кампанії мудборд може допомогти маркетологам і дизайнерам зрозуміти, які емоції та меседжі потрібно передати за допомогою візуальних засобів. Це значно спрощує процес розробки та дозволяє уникнути непорозумінь і помилок.

Приклади успішного використання мудбордів у брендингу показують, наскільки ефективним може бути цей інструмент. Один з відомих прикладів – створення візуальної айдентики для бренду Airbnb. Команда Airbnb використала мудборд для візуалізації нової концепції бренду, яка підкреслює унікальність кожного місця та відчуття «домашнього» затишку для мандрівників. Їхній мудборд включав зображення інтер'єрів, фотографії гостей, типографіку та кольорові схеми, що відображають тепло і гостинність. Це дозволило команді створити цілісну та впізнавану візуальну айдентіку, яка одразу сподобалася клієнтам [3, с. 44].

Інший приклад – ребрендинг Coca-Cola. Для розробки нової візуальної стратегії бренд використав мудборд, щоб зібрати різноманітні елементи, які підкреслюють його спадщину та сучасний підхід до маркетингу. Мудборд включав історичні плакати, сучасні рекламні зображення, типографіку та кольори, що асоціюються з Coca-Cola. Це допомогло створити нову, динамічну і, водночас, знайому візуальну айдентіку, яка вдало поєднала традиції та інновації.

Формування візуальної ідентичності бренду за допомогою мудборду передбачає глибоке розуміння та визначення того, що таке візуальна ідентичність бренду. Візуальна ідентичність – це набір візуальних елементів, які формують сприйняття бренду, роблять його впізнаваним та особливим. Сюди входять логотип, кольорова палітра, типографіка, графічні елементи, стилі ілюстрацій та фотографій, загальна естетика, що використовується у всіх комунікаційних матеріалах бренду.

Створенню релевантного мудборду сприяє вивчення та аналіз бренду, його історії, ринку, цільової аудиторії та конкурентів, адже ця інформація допомагає визначити ключові характеристики та унікальні особливості бренду, які необхідно відобразити у візуальних елементах. На її основі розробляють концепцію візуальної айдентики, що передбачає вибір кольорів, які асоціюються з брендом і викликають правильні емоції в аудиторії.

Значущу роль у формуванні візуальної ідентичності відіграє і типографіка, оскільки стиль шрифту може мати значний вплив на сприйняття тексту та загальну естетику бренду. Окрім кольорів та типографіки важливо також визначити стилі графічних елементів та фотографій, які будуть використовуватися в комунікаціях бренду. Це можуть бути ілюстрації, іконки, візуальні патерни або інші графічні елементи, які доповнюють і підсилюють загальний образ бренду.

Таким чином, визначення візуальної ідентичності бренду за допомогою мудборду є ключовим кроком у створенні цілісного та впізнаваного образу

бренду. Мудборд дозволяє систематизувати та структурувати всі візуальні елементи, забезпечити їх гармонійне поєднання та відповідність загальній концепції бренду, що не тільки спрощує процес розробки візуальних матеріалів, а й допомагає бренду ефективно комунікувати з аудиторією, створюючи стійкий і позитивний образ у свідомості споживачів.

Список використаних джерел:

1. Афенченко Г. В., Богоявленський О. В., Верлока В. С., Жердев М. Д., Наумова О. Е. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Харків: УкрДАЗТ, 2007. 311 с.
2. Брусило Д. О., Гладких І. В. Фірмовий стиль як засіб ідентифікації підприємства та його формування з точки зору видавничої діяльності. *Рейковий рухомий склад*. 2018. № 16. С. 26.
3. Ейрі, Д. Логотип та фірмовий стиль. Керівництво дизайнера. 2-е видання. Київ: ArtHuss. 2016. 250 с.

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЦИФРОВОГО МІСТА

Коломоєць І.В.,

*здобувач вищої освіти 1 року навчання спеціальності «Менеджмент»
Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

В останні роки цінність «розумних міст» стає дедалі помітнішою, а «розумні» цифрові міста потребують формування інформаційної (цифрової) культури своїх містян.

Розумні міста є систематичною концепцією, яка допомагає містам покращувати свої можливості щодо покращення управління на низовому рівні, реагувати на надзвичайні ситуації, формувати міську інформаційну культуру та забезпечувати краще життя для людей. У різних місцях існує великий попит на будівництво розумного міста, що включає не тільки прагнення рівня будівництва міської інформаційної інфраструктури, а й попит на міське гуманістичне середовище. «База» розумних міст модернізується від одновимірної "технології" до двовимірної підтримки "технології + культура". Нація повинна мати національний дух, а місто - міський дух. Міський дух показує властивості розумного цифрового міста. Він має поєднуватися з власною історичною спадщиною, регіональною культурою та вимогами часу, створювати свій міський дух, формувати зовнішній імідж та об'єднувати людей усередині. В даний час будівництво розумних міст стикається з двома основними протиріччями: по-перше, очікування людей щодо міського духовного будівництва, міського гуманістичного розвитку та поширення міського іміджу продовжують зростати, по-друге, деякі області не мають достатньої рішучості та мотивації для сприяння будівництву міської культури в нову епоху та технічною основою міського розвитку. Водночас у побудові іміджу міста ще існують проблеми. По-перше, позиціонування неточне, а напрям поширення над фокусі. По-друге, тисячі міст схожі одне на одного, а унікальність та відмінність недостатньо розвинені. Нині

різницю між торговими вулицями у різних мальовничих місцях міста незначні, і товари легко «зіштовхуються». Третє – відсутність міської духовної підтримки. Продукти, які запускаються в деяких місцях, змушують людей думати, що в них немає ядра, душі та духу міста. По-четверте, особливості інтернет-комунікації не враховані, а проблема ефективного використання Інтернету з урахуванням його характеристик не вирішена. По-п'яте, участь громадян невелика. У культурному будівництві деяких міст поки що не вдалося сформувати спільну силу за участю кількох сторін. Щоб всебічно сприяти модернізації системи міського управління та можливостей управління, зіштовхуючись із протиріччям між зростаючими очікуваннями громадської думки щодо «міського дизайну» та недостатньою побудовою міської культури, створення «міського дизайну» має розглядатися з усіх сторін.

В рамках міської іміджевої комунікації міста у контексті зарубіжної цифровізації міста можна розділити на чотири типи залежно від етапів розвитку та потреб. Один із них – місто «у винних провулках». Такі міста мають гарні культурні ресурси та культурні бренди, але не мають відповідної їм популярності і прагнуть «вийти з кола» спілкування. Друге місто – це «багаж культурних символів». Цей тип міста має як культурні ресурси, так і популярність, проте традиційні символи ІС та імідж міста погано відповідають вимогам міського розвитку нової епохи і можуть навіть створювати обмеження. Наприклад, поінформованість про традиційну мережу основних символів ІР низька, культурні ресурси не можуть бути інтегровані з поточними новими концепціями культурного туризму, об'єкти та пам'ятки для культурного туризму будуються надто рано і т. д. Третє – місто, яке «вже вийшло з кола». Такі міста мають багаті ресурси культурного туризму, зрілу роботу, широку популярність та вплив. Однак вони стикаються із проблемою того, як «зберегти» міську комунікацію та створити довгострокову привабливість. Четверте – місто з «інтенсивними традиціями інтелектуальної власності». Такі міста мають потужні ресурси інтелектуальної власності, але їм необхідно терміново пробудити та активувати високоякісні культурні символи, щоб зробити їх більш гнучкими, доступними, близькими для молоді та оновленими з новою життєвою силою. Глибоке розуміння етапів та потреб міського розвитку допоможе подальшій точній реалізації політики. Існують різні категорії цифрових культурних продуктів. Крім традиційних областей «цифра + культура», ігри, фільми, серіали та розважальні шоу, нові області, такі як кіберспорт та цифрові культурні музеї, стали основними каналами нового виміру інформаційної (цифрової) культури.

Завдяки своїм характеристикам та перевагам, ці продукти стають важливою відправною точкою та сполучною ланкою для створення «міського дизайну» та поширення іміджу міста. На прикладі цифрових музеїв культури цифрові продукти музейних закладів культури стали «стандартом» для створення інтелектуальної власності у міському культурному туризмі, інтуїтивно відображаючи традиційну культурну спадщину міста, задовольняючи потреби онлайн- та офлайн-користувачів у огляді пам'яток та знань. Інноваційний розвиток відіграє позитивну роль у просуванні, створенні яскравого образу міста та формуванні привабливості та прихильності до молодого кола. Крім того,

розважальні шоу, кіберспорт та ігри також стають культурними продуктами, які використовуються у пропаганді іміджу місцевих міст. Наприклад, деякі сегменти програм розважальних шоу мають форму запису загальнонаціональної екскурсії містом, у якій знаменитості використовуються як «провідні» для демонстрації іміджу міста та культурних особливостей. Є також деякі міста, які активно розвивають нові цифрові культурні індустрії, такі як кіберспорт та ігри, та створюють «глобальні столиці кіберспорту», «культурні столиці кіберспорту» та «столиці онлайн-ігор» через проведення заходів, підприємництва. Результати показують, що коли міська культура та цифрові культурні продукти об'єднані, понад 60% користувачів вважають, що це сприятиме оновленню ресурсів міського культурного туризму та посиленню впливу міста, 56,5% користувачів вважають, що це також стимулюватиме нові точки зростання для міста, а 55,9% користувачів вважають, що можна додати до міста нову позначку. Цифрові культурні продукти допомагають покращити побудову міської духовної цивілізації, розвиток міських гуманітарних наук, комунікацію міського іміджу та сприяння розвитку інформаційної (цифрової) культури [1, с.168-172].

Тому необхідно розвивати цифрові технології, щоб забезпечити точну технологічну підтримку культурного будівництва. З розвитком цифрових технологій у сфері культури поступово застосовують великі дані, хмарні обчислення, штучний інтелект, блокчейн, 5G, VR, AR та інші технології. Користувачі мережі насолоджуються новим культурним досвідом, який приносять цифрові технології через різні інтернет-програми. Міста містять велику кількість офлайн-культурних даних, які необхідно збирати та ефективно зберігати безліччю сторін, щоб сформувані пул ресурсів міських культурних даних. Необхідно створити міську платформу цифрових культурних програм, щоб пов'язати будівництво розумного міста, послуги з управління громадськими культурними ресурсами, з культурним досвідом городян. Міські культурні послуги не тільки вимагають ефективного управління суспільними культурними ресурсами, а й дозволяють громадськості повною мірою відчувати та насолодитися культурним досвідом, який надають культурні ресурси. Платформа міських цифрових культурних програм спрямована на створення нової моделі культурних послуг «розумного міста» та формування екосистеми міських цифрових культурних послуг. Вступаючи в нову епоху, стикаючись з новими вимогами збалансованого розвитку міських гуманітарних наук та технологій та створюючи нове розумне місто, яке задовольняє потреби людей, необхідно будувати розумні міста, використовуючи інформаційну (цифрову) культуру, щодо створення образу міста та комунікації, а також сприяння всебічному розвитку цифрової особистості, культури, суспільства.

Список використаних джерел:

1. Коломоець Ірина. Зарубіжний досвід використання зеленого менеджменту на промислових підприємствах в умовах діджиталізації. Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманітаристики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2023 року. Львів: Торунь-Liha-Pres, 2023. С.168-172.

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ПОСТІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬСТВА

Крупа А.Г.,

здобувач вищої освіти 2 року навчання спеціальності «Менеджмент»

Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні

Запорізького національного університету

Вплив ІКТ на розвиток постінформаційної економіки і суспільства піднімає важливі етичні питання щодо використання, управління та регулювання інформаційних технологій, таких як великі дані та штучний інтелект. Особливості цифрової економіки, що швидко розвивається, вимагають нових філософських принципів для розробки ефективної політики цифрового управління. У міру того, як ми переходимо від індустріальної до цифрової економіки, настав час переглянути філософські засади сучасної ринкової економіки. У міру того, як ми переходимо від індустріальної до цифрової економіки, настав час переглянути філософські засади сучасної ринкової економіки. У пошуках нових підходів до цифрового управління нам необхідно закинути широку мережу, одночасно розглядаючи те, як східна філософія може інформувати та збагачувати підходи до цифрового управління на благо всіх. Зокрема, ми маємо переосмислити роль індивідуалізму та сучасних інститутів, що виникли внаслідок обміну власністю, на користь альтруїстичного соціального обміну даними. Цифрова економіка має як мінімум три відмінні риси, які відрізняють її від індустріальної економіки і змушують нас переосмислити існуючі інститути, щоб привести їх у відповідність до сучасної економіки [1].

Цифрова економіка видозмінюється за рахунок зовнішніх мережевих елементів даних, цінність яких експоненційно зростає в міру їх з'єднання. Візьмемо як приклад один фрагмент даних (один елемент даних). Фрагмент даних сам по собі не є великою цінністю, але він має цінність як частину набору даних, що демонструє певні закономірності. Це означає, що організація, відповідальна за об'єднання даних, має монополію на створення нею цінність. Це одна з важливих причин, через яку управління даними стало критичною проблемою для суспільства. Можливо, мережні зовнішні дані даних забезпечують вагомі аргументи на користь соціального обміну даними, на відміну від затвердження права власності на дані та обмеження доступу до них. ІКТ означає «інформаційні та комунікаційні технології». ІКТ визначається як залежний зв'язок між комп'ютером та комунікаційними системами, за допомогою якого знання набуваються за допомогою концептуального вивчення цих систем. Іншими словами, ІКТ являють собою великий набір технологічних інструментів, що використовуються для виробництва, модифікації, зберігання, передачі та обміну різноманітною інформацією [2].

ІКТ надають прямий вплив на викладання та навчання у традиційних та дистанційних навчальних закладах завдяки своїм динамічним процедурам, взаємодії учнів, мотивації та залученості до навчального процесу. Тому ІКТ в освіті дає можливість школам удосконалювати свої методи навчання,

спілкуватися з іншими навчальними закладами через листування електронною поштою (e-mail) та використовувати соціальні мережі в корисних цілях. Вони функціонують як найважливіший інструмент економічного розвитку, як інструмент для подолання труднощів та дозволяють учням збирати дані з різних джерел. Крім того, ІКТ покращують методи навчання та стратегії навчання як фактор змін. Крім того, як важливий інструмент економічного розвитку, вони відіграють фундаментальну роль у професійному та економічному розвитку.

Тенденція 1. Цифрова економіка прискорює розкриття потенціалу та сприяє комплексному розвитку реальної економіки. З поступовим поглибленням соціальної цифрової трансформації розвиток цифрової економіки досяг розумного кількісного зростання та ефективного покращення якості та прискорився до нового етапу поглиблення додатків, стандартизованої розробки та інклюзивного обміну. також перетворилася з економічної складової на провідну силу економічного розвитку.

Тенденція 2. 5G, хмарні обчислення, штучний інтелект, метавсесвіт та інші цифрові технології можуть реалізувати інтеграцію цифрового світу та реального світу, реалізувати інновації за допомогою цифрових технологій та використовувати промислову цифровізацію для сприяння економічному розвитку та оптимізації промислової структури, що розширить можливості. Вищезгадані цифрові технології переживають період серйозної трансформації, яку очолює системні інновації та інтелект. Нове покоління інформаційних технологій прискорює інтегровані інновації та промислове розгортання. Підривні, передові та інтегровані нові продукти з'являються один за одним, конкуренція в галузі цифрових базових технологій стане гострішою [3].

5G вступив у зрілу стадію, і очікується прорив у великомасштабному розвитку. ІКТ галузь упроваджує нову тенденцію цифрового розвитку, сприяє побудові нової моделі розвитку, прискорює трансформацію. досягнень цифрових інновацій та постійно сприяє народженню нових галузей, нових форматів та нових моделей галузей. У 2023 році розширення галузевих додатків 5G стикається з трьома основними проблемами, а саме з цінністю, вартістю та інтеграцією. У майбутньому розвиток 5G, як і раніше, необхідний для розширення охоплення галузі, поглиблення бізнесу, посилення конструкції стандартної системи міжгалузевої інтеграції та створення орієнтованої на галузь системи інтеграції продуктів 5G.

Тенденція 3. Дослідження оригінальної технології 6G прискорюються, а супутниковий Інтернет та наземні стільникові системи рухаються до інтеграції. Дослідження в галузі оригінальної технології 6G продовжують розвиватися у високрозвинутих країнах (Китай), всі сторони у галузі, університетах та науково-дослідних інститутах прискорюють перетворення досягнень. В даний час нове покоління інформаційних технологій, що представлене 6G, стало центром глобальних інновацій. Група з просування ІМТ-2030 у Китаї розпочала випробування прототипу системи 6G, включаючи терагерцевий зв'язок, інтеграцію синестезії, інтелектуальну метаповерхню, розподілену автономну мережу. У 2023 році Китай активно проводив оригінальні технологічні дослідження в галузі 6G, мережі обчислювальної потужності, супутникового

Інтернету, штучного інтелекту наступного покоління, метавсесвіту та квантової інформації.

Тенденція 4. Інтернет-гіганти докладають зусиль в індустріальному інтернеті, а інтеграція цифрової та реальної індустрій призведе до нових промислових форматів. У міру того, як споживчий Інтернет вступає в період вузьких місць зростання, фондовий ринок Інтернет-індустрії став насиченим, і для подальшого розвитку потрібні нові прориви. Інтернет-гіганти щосили намагаються докласти зусиль, взявши за відправну точку цифрову трансформацію реальної економіки та піднявши інтеграцію цифрового та реального на безпрецедентну стратегічну висоту.

Цифрова та реальна інтеграція є ключовим плацдармом цифрової економіки. В даний час інтернет-гіганти наслідують тренд, глибоко культивують цифровий реальний сектор і органічно інтегрують накопичення технологій епохи споживчого Інтернету з традиційними підприємствами. Розуміння цінності та рушійні можливості, що забезпечуються даними, а також широко поширені гнучкі можливості, побудовані навколо хмари, накладення цих двох створює можливості злиття цифрової хмари, які стануть новим двигуном зростання цінності для підприємств для просування «оцифрування бізнесу», що сприяє перетворенню традиційних галузей та народженню нових галузей та нових форматів.

Список використаних джерел:

1. Крупа А.А. Чат-боти як чинники управління іт-послугами, переходу до самообслуговування та автоматизованих процесів. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редак. проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.140-145.

2. Крупа Андрій. Штучний інтелект як чинник розвитку цифрової економіки. Managerial, social and technological innovations – the basis of the public good = Vadybinės, socialinės ir technologinės inovacijos – visuomenės gerovės pagrindas : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos tezių rinkinys. Lithuania Marijampolė, Marijampolės kolegija, 2023. С.41-42.

ОНТОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ВИБОРУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Мар'єнко В.Ю.,

*здобувач ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 033 «Філософія»,
Інженерний навчально-науковий інститут ім.Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

Онтологія – це галузь філософії, яка вивчає питання про сутність, структуру і класифікацію реальності. Основним об'єктом дослідження в онтології є існування та його різноманітні форми. Онтологія ставить питання про те, що існує, як це існує, і які зв'язки встановлюються між різними видами існування. У широкому змісті онтологія вивчає будь-які аспекти існування, включаючи матеріальне, ідеальне, духовне та інше. Онтологія в цьому контексті означає

роздум про сутність комунікативного вибору особистості, її природу та характер у контексті сучасних умов, де інформація є всеосяжною і невинною. Комунікативний вибір вказує на процес вибору, який здійснюється через комунікацію, включаючи обмін інформацією, поглядами та цінностями. Постінформаційне суспільство вказує на сучасну реальність, де інформація доступна в будь-який час і майже для кожного, що створює нові виклики для індивідів у процесі прийняття рішень і комунікації. Такий дослідницький напрям може вивчити, як сучасні технології та доступ до інформації впливають на процеси прийняття рішень, формування поглядів та цінностей у людей, а також на їхні комунікативні взаємодії. Це має важливе значення для розуміння сучасного суспільства та розвитку стратегій ефективної комунікації та управління інформацією.

Поняттєво-категоріальний апарат даної проблеми може включати такі основні складові:

1) Постінформаційне суспільство - концепція, що вказує на епоху в розвитку суспільства, де інформація стала ключовим ресурсом, є легко доступною завдяки розвитку технологій комунікації.

2) Онтологія комунікативного вибору включає роздуми про природу та сутність комунікативних процесів у виборі інформації, утворенні поглядів та прийнятті рішень. Онтологія в цьому контексті стосується теорій і концепцій, які описують фундаментальні принципи та структури цих процесів.

3) Категорії особистості відносяться до характеристик, які визначають індивідуальність та унікальність людини, такі як цінності, переконання, інтереси тощо. У контексті даної проблеми, категорії особистості можуть включати її здатність до критичного мислення, сприйняття інформації та вибору. 4) Вплив постінформаційного суспільства на онтологію комунікативного вибору особистості описує механізми та процеси, за допомогою яких розвиток постінформаційного суспільства впливає на формування та розвиток онтології комунікативного вибору особистості. Вона може включати аналіз соціальних мереж, алгоритмів фільтрації інформації, роль медіа-платформ у формуванні поглядів.

Трактування онтології комунікативного вибору особистості може варіюватися залежно від конкретного контексту та дослідницьких підходів. Назвемо можливі способи трактування цієї концепції:

1) Онтологія комунікативного вибору як вивчення сутності вибору в контексті комунікації розглядає комунікативний вибір як феномен, що має власну сутність, яка може бути вивчена з онтологічної точки зору. Онтологія тут допомагає розкрити природу та структуру комунікативного вибору. Юрген Габермас - німецький філософ та соціолог вивчав взаємозв'язок між комунікацією і раціональністю. 2) Харольд Інніс - канадський політолог та комунікаційний вчений працював над концепціями медіа та впливу комунікації на суспільство. 3) Нік Луман - німецький соціолог вивчав комунікаційні процеси в суспільстві та їхній вплив на соціальні структури. 4) Майкл Фуллан - канадський вчений в галузі освіти досліджував вплив комунікації на навчання та розвиток особистості. Ці вчені можуть мати різні підходи до теми комунікативного вибору особистості. Онтологія в цьому випадку допомагає вивчити природу цих взаємозв'язків та їхні наслідки. Онтологія комунікативного вибору особистості допомагає розкрити

сутність, структуру та властивості комунікативних виборів, а також їхній взаємозв'язок з процесами комунікації та іншими аспектами особистісного розвитку і взаємодії. 5) Альберт Бандура - американський психолог вивчав процеси вибору та впливу комунікації на поведінку та розвиток особистості. Напрямок дослідження онтології комунікативного вибору особистості є досить специфічним і може об'єднувати вчених з різних галузей, таких як філософія, комунікаційні науки, психологія, соціологія та інші.

Постінформаційне суспільство впливає на онтологію комунікативного вибору особистості шляхом розвитку нових засобів комунікації та доступу до інформації. Це включає в себе широкий спектр медіа-платформ, соціальних мереж, стрімінгових сервісів і т. д. Ці засоби створюють не лише можливість споживання інформації, але і активно впливають на спосіб, яким люди сприймають світ і взаємодіють один з одним. Онтологія комунікативного вибору особистості в постінформаційному суспільстві може бути вплинута такими факторами: 1) Розмаїтість інформаційних джерел, так як з розвитком медіа-технологій особистості мають доступ до широкого спектру інформації та думок різних людей. Це може розширити їхнє розуміння різноманітних поглядів і сприяти формуванню власних поглядів. 2) Соціальні мережі можуть впливати на онтологію комунікативного вибору, розширюючи сферу впливу певних осіб або груп. Це може створювати певні шаблони думок та поведінки серед користувачів цих платформ. 3) Алгоритми фільтрації інформації, які використовуються на багатьох інтернет-платформах, можуть впливати на сприйняття інформації та формування поглядів. Це може призводити до утворення «інформаційних бульбашок», де люди обмінюються інформацією лише з однодумцями. 4) Важливою частиною онтології комунікативного вибору є здатність критично оцінювати інформацію та розрізняти факти від спекуляцій. Розвиток цифрової грамотності дозволяє людям краще розуміти, як працює медіа-середовище, і робити обґрунтовані вибори щодо споживання інформації. Отже, постінформаційне суспільство має значний вплив на онтологію комунікативного вибору особистості, розширюючи доступ до інформації та взаємодії, але водночас створюючи виклики щодо фільтрації та критичного аналізу цієї інформації [1, с. 9-12].

Онтологія комунікативного вибору особистості в умовах постінформаційного суспільства має значне практичне значення, яке можна розглянути з різних аспектів. У постінформаційному суспільстві людина має змогу обирати з безлічі інформаційних джерел та комунікативних платформ, що дозволяє їй краще виражати свою індивідуальність та знаходити однодумців. Це сприяє особистісному росту та самореалізації. Розуміння принципів онтології комунікативного вибору допомагає людям краще спілкуватися з оточуючими, вибираючи найбільш адекватні та ефективні засоби і способи комунікації залежно від ситуації та контексту. Це підвищує якість міжособистісних відносин та співпраці. Для багатьох професій важливо вміти обирати правильні комунікаційні стратегії. Наприклад, маркетологи, журналісти, менеджери з комунікацій повинні вміти ефективно використовувати різні канали зв'язку для досягнення своїх цілей. Глибоке розуміння комунікативного вибору дозволяє підвищити ефективність професійної діяльності.

У постінформаційному суспільстві, де інформаційні потоки постійно змінюються, важливо вміти адаптуватися до нових умов та знаходити своє місце в соціальних структурах. Правильний комунікативний вибір допомагає людині інтегруватися в суспільство, встановлювати корисні зв'язки та мережі. В умовах надлишку інформації важливо вміти критично оцінювати джерела та зміст інформації. Таким чином, онтологія комунікативного вибору особистості в постінформаційному суспільстві не лише теоретично обґрунтовує процеси комунікації, але й має вагомe практичне значення для різних аспектів особистого та суспільного життя.

Список використаних джерел:

1. Кивлюк О.П. Воронкова В.Г. Концепція постінформаційного суспільства: ознаки та характеристики. Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 року). Київ: ТОВ «Твори», 2023. С. 9-12.

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
ЖУРНАЛІСТА ПІД ЧАС ВІЙНИ**

Машина І.М.,

*викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури
Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

У сучасному контексті освіта розглядається не лише як результат, що дає людині певну стабільність на все життя, а як процес, що має тривати упродовж усього життя, відкривати нові перспективи до постійної самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення і, як наслідок – самореалізації фахівця.

Освіта майбутніх журналістів при цьому не стає винятком. Нові запити до професійної підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців – журналістів в умовах війни спрямовані на виконання складних завдань, розв'язання багаторівневих задач та швидкого адаптування до нововведень у професійній діяльності, швидкої реакції на події, що відбуваються не тільки в мирній складовій, а й на фронті.

Необхідною умовою підготовки таких спеціалістів та показником результативності їхнього навчання є формування готовності до професійної самореалізації [4, с. 72], необхідність якої обумовлена:

1. Ризиком для життя та безпеки. Однією з найсерйозніших проблем для журналістів під час війни є загроза їхньому життю та безпеці. Робота в зонах бойових дій піддає їх ризику потрапити під обстріл, бути пораненими чи навіть загинути. Це створює додатковий психологічний тиск і вимагає постійної готовності до екстремальних ситуацій.

2. Емоційним та психологічним навантаженням. Журналісти, які висвітлюють військові події, часто стикаються з травматичними ситуаціями, такими як смерті, руйнування, гуманітарні катастрофи. Це може призводити до професійного вигорання, посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та інших психологічних проблем.

3. Цензурою та пропагандою. Під час війни зростає ризик цензури та тиску з боку уряду, військових або інших зацікавлених сторін. Журналісти можуть стикатися з обмеженнями у своїй роботі, втручанням у редакційну політику та спробами контролювати висвітлення подій. В умовах війни особливо важко зберігати об'єктивність і незалежність.

4. Етикою та професійною відповідальністю. Війна ставить перед журналістами складні етичні дилеми, наприклад, питання про публікацію чутливих матеріалів, які можуть вплинути на хід бойових дій або загрожувати життям людей.

5. Технологічними викликами. В умовах війни доступ до технічних засобів і комунікацій може бути обмеженим. Проблеми з інтернет-зв'язком, електропостачанням та іншими ресурсами ускладнюють роботу журналістів. Крім того, зростає роль кібербезпеки, оскільки журналісти можуть стати мішенню для хакерських атак.

6. Пошуком джерел і верифікацією інформації. В умовах війни особливо складно знайти надійні джерела інформації та верифікувати отримані дані.

8. Необхідністю адаптації до нових форматів роботи. У зв'язку з війною багато журналістів змушені переходити на дистанційну роботу або працювати в умовах нестабільності. Це вимагає від них адаптації до нових умов, освоєння нових технологій і форматів роботи.

Згідно з термінологічним словником поняття «самореалізація» трактується, як «прагнення людини до якомога повнішого виявлення і вияву своїх можливостей, нахилів, здібностей, якостей особистості, як одне з виражень соціальних потреб людини. Успішна самореалізація передбачає наявність сприятливих соціально-історичних умов розвитку особистості в тому чи іншому суспільному середовищі» [5, с. 167].

Якщо аналізувати філософські джерела та роботи, ми помічаємо, що самореалізація як феномен бере свій початок із філософії, де склалося декілька підходів до цієї проблеми (висвітлені в працях як зарубіжних мислителів – Сократ, Аристотель, Сенека, Квінтіліан, Ж.-Ж. Руссо, Й. Пестолоцці, Ф.-А. Дістерверг, так і вітчизняних – Г. Сковорода, В. Сухомлинський та ін.). Натомість науковці в сфері педагогіки та психології розглядають самореалізацію як одну з ключових складових успішного розвитку людини. Абрахам Маслоу, американський психолог, розробив концепцію ієрархії потреб, де самореалізація є одним з найвищих рівнів потреб людини. [2, с. 9-30; 11, с. 77-78].

Карпенко І. розглядає досліджуваний феномен як ресурс емоційного інтелекту [3, с.166-168]. М. Бикова у своїй монографії «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті» досліджує професійне самовизначення як складову процесу самореалізації особистості [2, с. 9-30].

Таким чином, можна підсумувати, що у сучасній науці самореалізацію розглядають як процес, який передбачає розвиток інтелектуальних, соціальних, культурних, творчих та інших здібностей людини. Процес самореалізації вимагає активності та самостійності особистості у визначенні власних цілей та способів їх досягнення, а також прагнення до постійного самовдосконалення та розвитку.

Відтак, саме професійна самореалізація окреслюється та формується на етапі професійного самовизначення, а початком успішної такої самореалізації є окреслення відповідності професії бажанням, мотивам, здібностям та пріоритетам майбутніх журналістів. На наш погляд, етап професійного самовизначення триває увесь період магістратури.

Натомість якщо говорити про повноту самореалізації майбутніх журналістів, то свідченням такого розвитку є: 1) рівень розвитку самосвідомості майбутніх журналістів; 2) розвиток здатності рефлексувати; 3) рівень орієнтованості у життєвих та соціальних ситуаціях; 4) наявність потенційних та реальних можливостей майбутнього журналіста у плані самоздійснення; 5) достатня організаційна та вольова зрілість у подоланні життєво-професійних труднощів та безпосереднє управління обставинами [1, с. 70].

Професійна самореалізація журналіста під час війни є надзвичайно складною і багатогранною задачею. Вона вимагає від журналістів не лише професійної майстерності, але й особистої сміливості, витримки та глибокого розуміння етичних норм. Незважаючи на всі труднощі, журналісти продовжують виконувати свою важливу роль, інформуючи суспільство і допомагаючи розуміти реальність військових конфліктів.

Список використаних джерел:

1. Балахтар В. В. Психологія і педагогіка: навч.-метод. посібник. Чернівці : Книги, XXI, 2011. С. 70-71.

2. Бикова М. М. Професійне самовизначення як складова процесу самореалізації особистості. Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті: монографія. Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. 296 с. С. 9–30.

3. Карпенко І. Емоційний інтелект як ресурс самореалізації студентської молоді. Scientific Collection «InterConf», 2022. С. 166-168.

4. Лирик В. В. Готовність майбутніх журналістів до професійної самореалізації як особистісно значуща якість / В. В. Лирик // Педагогічний пошук : збірник матеріалів наукової Інтернет-конференції студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Перспективні напрями модернізації навчання, виховання, професійної підготовки» / ред. кол.: О. В. Акімова, В. М. Галузьяк, І. Г. Герасимова та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця: Твори, 2021. Випуск 12. С. 72-76

5. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький та ін.; за наук. ред. Є. Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. 230 с.

КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Мельник В.О.

студентка 1 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Дяченко Н.П.,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Перехід до цифрової економіки знаменує новий етап у розвитку управління персоналом, піднімаючи роботу кадрових служб на новий рівень. Впровадження цифрових інструментів має бути адаптоване до специфіки управління людськими ресурсами, враховуючи динамічні зміни як екзогенного, так й ендogenous середовища організації.

Цифрове управління персоналом – це не просто впровадження технологій, а комплексна оптимізація HR-процесів із використанням соціальних, мобільних, аналітичних і хмарних технологій для підвищення ефективності, результативності та взаємозв'язку. Особливу роль у забезпечення ефективності діяльності організації відіграють корпоративні комунікації, які в умовах цифрової економіки стають більш інтегрованими та ефективними, сприяючи кращій координації та співпраці між співробітниками та підрозділами.

Впровадження у діяльність організації інформаційних технологій сприяє не лише отриманню оперативної, достовірної та верифікованої інформації, а й налагодженню ефективних комунікаційних зв'язків, які інтенсифікують процеси взаємодії між різними відділами та рівнями управління, сприяють налагодженню позитивних взаємин персоналу, підвищують рівень взаємного розуміння, формують доброзичливий комунікаційний корпоративний клімат та сприяють досягненню планових поточних та стратегічних цілей організації.

Доцільно виокремити декілька чинників позитивного впливу інформаційно-комунікаційних технологій на ефективність діяльності організації (рис. 1):

Рис. 1. Чинники позитивного впливу інформаційно-комунікаційних технологій на ефективність діяльності організації

Водночас не достатньо лише запровадити комп'ютеризацію та інформаційно-комунікаційні технології в організаціях, адже, автоматизовані процеси спрямовані не на покращення операцій, а на спрощення операцій або надання можливостей, які підтримують прийняття рішень, вони дозволяють здійснювати оперативний пошук, накопичення, систематизацію та структурування інформації. Серед проблем варто виокремити відсутність уніфікованого програмного забезпечення та поширену практику використовувати не ліцензоване, що ускладнює процеси обміну певними електронними документами та перешкоджає

оперативному узгодженню конфліктних чи раніше не вирішених питань, а відтак, й формуванню оперативних ефективних управлінських рішень [1].

Водночас, варто враховувати й гальмуючі чинники впливу ІКТ на ефективність діяльності організації (рис. 2):

Рис. 2. Гальмуючі чинники впливу інформаційно-комунікаційних технологій на ефективність діяльності організації

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процеси діяльності організації сприяють налагодженню ефективних комунікаційних зв'язків, які формують передумови для забезпечення гнучкості діяльності та адаптивності до змін в умовах ринкової транзитивності економіки.

Таким чином, ефективні комунікації є незамінним інструментом для забезпечення безперервності та успішності діяльності організації, формуючи інтегроване середовище для досягнення поточних завдань та стратегічних цілей організації.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Публічний digital-маркетинг як елемент державної інформаційної політики. Наукові перспективи. 2024. № 2 (44). С.245-254. URL: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2\(44\)-245-254](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2(44)-245-254) (дата звернення – 27.05.2024).

КОНЦЕПЦІЯ СУСПІЛЬСТВА 5.0 ЯК ВИРАЖЕННЯ ІДЕЙ І ПРИНЦИПІВ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Метеленко Н.Г.,

доктор економічних наук, професор, Директорка, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету;

Воронкова В.Г.,
доктор філософських наук, професор,
завідувачка кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-
науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного
університету

У даний час розвинуті держави надають великого значення переходу від виробничої держави до виробничої потужності, запропонували такі концепції, як «Зроблено в Китаї 2025», «Інтернет+», «Концепція суспільства 5.0». Повідомляється, що цей новий термін вперше з'явився у «Плані фундаментальної науки та технологій», опублікованому у січні 2016 року. План було прийнято постановою засідання кабінету міністрів Японії та привернув велику увагу. Концепція Суспільства 5.0 була вперше висловлена японським прем'єр-міністром Шінзо Абе в його промові на форумі Конгресу Світового Економічного Форуму в січні 2016 року, який використав цю концепцію для стимулювання подальшого розвитку японського суспільства в контексті технологічних змін та викликів. Він пропонував цю концепцію як шлях до забезпечення гармонії між економічним зростанням та розвитком людського потенціалу, використовуючи передові технології та інновації як чинник удосконалення комп'ютерних технологій та експоненційного розвитку інформації [1, с. 52-55].

Пропозиція концепції «Японське суспільство 5.0» невіддільна від історичного контексту швидкого розвитку сучасних інформаційних технологій, що призвело до великих соціальних та економічних змін. Його основна мета – максимально розширити застосування інформаційно-комунікаційних (ІКТ) технологій та створити «надінтелектуальне суспільство», яке приносить зручність та багатство кожному за рахунок інтеграції кіберпростору та фізичного простору реального суспільства. Кенічі Окубо, керуючий директор японської компанії Hitachi Manufacturing Co., Ltd. та генеральний представник Китаю, підтвердили на китайсько-японському діалозі підприємців 2017 року про поточні досягнення епохи Інтернету і використали його як відправну точку для представлення концепції «суперінтелектуального суспільства 5.0» урядом Японії.

Економічний масштаб і бізнес-модель Суспільства 5.0 включала супутні технології, які можна назвати провідними у світі. Ця концепція стала одним із важливих напрямів економічних та промислових кіл Японії і, безсумнівно, в майбутньому буде досягнута ширша співпраця між китайськими та японськими компаніями. На думку Кенічі Окубо, надрозумне суспільство – це ще одна нова соціальна форма після мисливського, фермерського, індустріального та інформаційного суспільства. Людське суспільство почалося з мисливської культури та перейшло у сільськогосподарське суспільство. Пізніше це розвинулося до промислової революції, життя стало багатшим, а потім до ІТ-революції. Багато людей вважають, що ІТ можуть всі проблеми, але насправді це неможливо. Кенічі Окубо відмітив, що початковий намір Hitachi як виробничої компанії - виробляти високоякісну продукцію, але хороша якість не означає усього, необхідно знайти клієнтів, максимально гуманно задовольнити їхні потреби.

Кеничі Окубо зазначив, що «Суспільство 5.0» – це нова концептуальна модель, яка намагається вирішити пов'язані економічні та соціальні проблеми за допомогою інтелектуальних технологій, заснованих на зусиллях німецької «Індустрії 4.0» щодо посилення промислової конкурентоспроможності, та досягнення промислової трансформації. Наприклад, багато лікарень у Китаї зараз стикаються з такими проблемами, як тривалий час очікування пацієнтів та низька ефективність медичної допомоги. У суспільстві 5.0 максимально зникнуть подібні явища і буде будуватись більш комфортне та ефективне суспільство.

Суспільство 5.0, німецька Індустрія 4.0, Американський промисловий Інтернет, Корейська виробнича інновація 3.0 та інші концепції приділяють велику увагу модернізації та інноваціям у промисловій сфері, не ігноруючи соціальну сферу людини. Згідно японського «Базового плану науки і технологій», «Суспільство 5.0» може надавати необхідні товари та послуги людям у потрібний час та у необхідних кількостях, щоб задовольнити різні потреби суспільства всіма можливими способами. Жити комфортно, незважаючи на вплив різних відмінностей, таких як вік, регіон, мова тощо. Японська концепція «Суспільства 5.0» не тільки охоплює такі галузі, як інтелектуальне виробництво, біомедицина і транспорт, але глибоко дбати про людей, максимально оптимізуючи місце існування людей і допомагаючи людям усвідомити свою самооцінку. Японське суспільство 5.0 надає великого значення точним послугам для людей, що є ключем до розуміння суті цієї концепції.

У новому раунді «Стратегії технологічних інновацій» японський уряд приділив багато уваги розробці «Суспільства 5.0» як високогуманного суспільства, орієнтованого на людей, і запропонував, щоб усі ідеї, принципи, компоненти концепції були ідеальними, тоді кожен може користуватися плодами наукових та технологічних інновацій та жити кращим життям. Новий раунд стратегії науково-технічних інновацій Японії приділяє велику увагу тому, як науково-технічні інновації можуть набути як економічного, так і соціального розвитку. Звичайно, від цього процесу виграє не тільки Японія, але й багато інших країн. Ця концепція відповідає поточним соціальним проблемам Японії, таким як старіння, зниження народжуваності, ресурсів та енергетики, дефіцит та екологічні проблеми. Концепція Суспільства 5.0 - це певний напрямок розвитку суспільства, який враховує вплив інформаційних технологій на різні аспекти життя людей. Вона виражає ідеї та принципи постінформаційного суспільства, де інформаційні технології використовуються для досягнення соціальної, економічної та екологічної стійкості, а також для поліпшення якості життя людей у постінформаційному суспільстві [2, с. 9-12].

Основні принципи та ідеї, які вкладені у концепції Суспільства 5.0, включають: 1) Інтеграція технологій та людських цінностей, тому важливо, щоб технології не лише сприяли економічному зростанню, а й враховували соціальні та етичні аспекти. 2) Стале зростання, тому суспільство 5.0 прагне до сталого економічного розвитку, який не тільки забезпечує економічні потреби сучасного покоління, але й не погіршує можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. 3) Розвиток інтелектуальних технологій, в основі якого використання штучного інтелекту, машинного навчання, інтернету речей та інших передових

технологій для розв'язання соціальних проблем і підвищення якості життя. 4) Співпраця та взаємодія, так як суспільство 5.0 визнає важливість співпраці між громадянами, урядом, приватним сектором та активістськими групами для досягнення спільних цілей. 5) Інклюзивність в основі якої забезпечення того, щоб кожна людина мала доступ до новітніх технологій і можливостей, а не лише обмежений кількістю. 6) Збалансованість, націлена на пошук рівноваги між технологічним прогресом і збереженням природних ресурсів та біорізноманіття.

Концепція Суспільства 5.0 відображає стрімкий розвиток сучасного суспільства в умовах постіндустріальної ери, де інформаційні технології відіграють ключову роль у вирішенні складних соціальних, економічних та екологічних проблем. Концепція Суспільства 5.0 визначається як стратегія розвитку, яка стимулює інновації в галузі промисловості 4.0, зосереджуючись на людських цінностях та розв'язанні соціальних проблем за допомогою інтеграції інформаційних технологій в суспільне життя.

Список використаних джерел:

1. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Постінформаційне суспільство як чинник удосконалення комп'ютерних технологій та експоненційного розвитку інформації. Комунікативний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 року). Київ.: ТОВ «Твори», 2023. С. 52-55.

2. Кивлюк О.П. Воронкова В.Г. Концепція постінформаційного суспільства: ознаки та характеристики. Комунікативний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 року). Київ.: ТОВ «Твори», 2023. С. 9-12.

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Нерода В.Р.,

студентка 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Бушева В.В.,

студентка 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Дяченко В. С.,

кандидат економічних наук, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Міжнародна торгівля відіграє важливу роль у сучасній світовій міжнародній економіці, стимулюючи економічне зростання, сприяє підвищенню добробуту населення, поширенню знань та технологій, тому й потребує системного державного регулювання.

Правовий режим воєнного стану в Україні обумовив необхідність спрощення митного оформлення різних груп товарів, у край необхідних для забезпечення

Збройних Сил України, Сил територіальної оборони та громадян продуктами харчування, ліками та гуманітарною допомогою. Водночас відбулося впровадження низки обмежень для здійснення зовнішньо економічної діяльності.

За умов правового режиму воєнного стану розробка комунікативних стратегій у сфері міжнародної торгівлі в умовах повинна відбуватись з дотриманням принципу верховенства права з урахуванням сучасних особливостей моделей міжнародної торгівлі.

Розуміння сучасних моделей міжнародної торгівлі є важливим як для формування державної політики у сфері міжнародної торгівлі, так і для прийняття ефективних рішень щодо інвестування та ведення бізнесу на міжнародному рівні. Будучи однією з основних форм міжнародних економічних відносин, міжнародна торгівля, як процес обміну товарами та послугами між країнами, сприяє забезпеченню різноманітних потреб споживачів, розвитку виробництва та стимулюванню економічного зростання держави.

Еволюцію розвитку міжнародних економічних відносин можна умовно поділити на чотири періоди (табл. 1):

Таблиця 1. ПЕРІОДИ ЕВОЛЮЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

<i>Періоди</i>	<i>X-ка періоду</i>
Період перший	Стародавній світ
Період другий	Епоха Середньовіччя
Період третій	Колоніальний період
Період четвертий	Новітня історія

Міжнародна торгівля, як процес обміну між країнами товарами та послугами може бути як зовнішньою , так і двосторонньою (рис. 1).

Рис. 1. Структура міжнародної торгівлі

З появою інтернету та електронної комерції торгівля стала більш ефективною та доступною. Сучасні інформаційні технології сприяють оптимізації та інтенсифікації логістичних процесів, забезпечуючи оперативність доставки товарів та оформлення замовлень на надання послуг. Міжнародна торгівля базується на принципах: верховенства права, спеціалізації, компаративних переваг та вільної конкуренції.

Дотримання принципів обумовлює забезпечення ефективності державної політики у сфері міжнародної торгівлі та сприяє впровадженню економічно обґрунтованої моделі.

Базовими моделями міжнародної торгівлі є протекціонізм (економічна політика держави, спрямована на захист вітчизняного виробника шляхом обмеження міжнародної торгівлі) та вільна торгівля.

З метою ефективного вирішення проблемних питань, які виникають у процесі реалізації державної політики у сфері міжнародної торгівлі України, відповідно до Постанови кабінету Міністрів України № 455 від 4.07.2017 року [1] утворено Раду з міжнародної торгівлі [2], діяльність якої спрямована на формування передумов для налагодження *конструктивного діалогу* між органами державної влади всіх рівнів та суб'єктами господарювання, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема щодо спрощення процедур торгівлі; просування експорту; розробки стратегій; здійснення митно-тарифного регулювання; вдосконалення механізмів торговельного захисту та впровадження державної політики у сфері міжнародної торгівлі. Зокрема, з метою спрощення в умовах воєнного стану процедури отримання дозвільних документів для здійснення експорту агропродукції Постановою Кабінету Міністрів № 1132 від 31.10.2023 р. [3] затверджено порядок верифікації суб'єктів агропромислового комплексу, що сприятиме ефективності налагодження оперативних комунікаційних зв'язків у сфері міжнародної торгівлі.

Список використаних джерел:

1. Постанова кабінету Міністрів України № 455 від 4.07.2017 року. URL: <https://www.kmu.gov.ua/nras/250112708> (дата звернення – 27.05.2024).
2. Рада з міжнародної торгівлі. URL: <http://surl.li/dybg> (дата звернення – 27.05.2024).
3. Про реалізацію експериментального проєкту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів № 1132 від 31.10.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1132-2023-%D0%BF#Text> (дата звернення – 27.05.2024).

АДАПТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Оспіщев Д.С.,

студент 2 курсу спеціальності «Психологія», Запорізького національного університету імені Ю.М. Потебні

Умови воєнного стану та післявоєнного відновлення створюють надзвичайно стресові обставини, які можуть суттєво впливати на психічне здоров'я населення. Адаптаційні стратегії відіграють ключову роль у збереженні та покращенні психічного здоров'я в таких складних ситуаціях. Розглянемо основні аспекти та підходи до адаптаційних стратегій у цьому контексті. Адаптаційні стратегії як чинник збереження психічного здоров'я – це сукупність методів, практик і підходів, які використовуються для підтримки та покращення психічного здоров'я індивідів та спільнот у відповідь на стресові ситуації, викликані надзвичайними обставинами, такими як воєнний стан та післявоєнне відновлення.

Ці стратегії спрямовані на підвищення стійкості до стресу, забезпечення емоційної та соціальної підтримки, відновлення психологічної рівноваги та адаптацію до нових умов життя. Адаптаційні стратегії є важливим елементом системи підтримки психічного здоров'я населення в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення. Вони сприяють підвищенню якості життя, забезпечують емоційну та соціальну стабільність та допомагають подолати наслідки травматичних подій. Основні адаптаційні стратегії:

1) Психологічна підтримка та консультування, індивідуальна психотерапія, яка дозволяє людям отримати професійну допомогу у роботі з травматичними переживаннями.

2) Групова терапія, яка забезпечує підтримку через спільний досвід, що може знизити відчуття ізоляції.

3) Розвиток резилієнтності, підвищення стійкості до стресу, що включає навчання технік саморегуляції та управління стресом, таких як медитація, дихальні вправи, йога.

4) Розвиток позитивного мислення, що сприяє формуванню навичок фокусування на позитивних аспектах життя та майбутніх можливостях.

5) Соціальна підтримка (сім'я та друзі), націлена на створення та підтримку міцних соціальних зв'язків, що забезпечують емоційну підтримку.

6) Громадські організації та волонтери, залучення до громадських ініціатив та волонтерських програм, що допомагає створити відчуття спільності та підтримки.

7) Забезпечення базових потреб, матеріальна підтримка, в основі якої надання житла, їжі, медичної допомоги та інших основних ресурсів.

8) Освіта та працевлаштування, що включає відновлення доступу до освіти та робочих місць сприяє стабільності та відчуттю нормальності.

9) Інформаційна підтримка, доступ до достовірної інформації, націлена на забезпечення населення інформацією про поточну ситуацію, доступ до послуг та підтримки.

10) Медіаграмотність, навчання розпізнаванню фейкових новин та інформаційних маніпуляцій.

11) Культурні та духовні практики, релігійні та духовні практики, які можуть надати значну емоційну підтримку і допомогти знайти сенс у складних обставинах.

12) Культурні заходи, в основі яких відновлення та підтримка культурних традицій може сприяти психологічному благополуччю та відчуттю приналежності.

13) Фізична активність та здоровий спосіб життя, регулярна фізична активність, яка допомагає зменшити рівень стресу та поліпшити настрій.

14) Здорове харчування та сон, які є важливими для підтримання фізичного та психічного здоров'я.

Виклики та бар'єри у впровадженні адаптаційних стратегій: 1) Доступ до послуг, так як у деяких регіонах може бути обмежений доступ до медичних і психологічних послуг через інфраструктурні руйнування або брак спеціалістів. 2) Стигматизація, може існувати стигма щодо звернення за психологічною

допомогою, яка утримує людей від отримання необхідної підтримки. 3) Фінансові ресурси, так як нестача їх може обмежити можливості надання підтримки та реалізації програм. 4) Інформаційні бар'єри, недостатня поінформованість про доступні ресурси та можливості може перешкоджати отримання допомоги.

Можемо виділити рекомендації для покращення адаптаційних стратегій, що включають: 1) Підвищення доступності психологічної допомоги: Розширення мережі психологічних консультацій, включаючи онлайн-платформи та мобільні клініки. 2) Залучення громадських лідерів та впливових осіб, так як для подолання стигматизації і популяризації важливості психічного здоров'я. 3) Підвищення фінансової підтримки, в основі якої залучення державних та міжнародних ресурсів для фінансування програм підтримки. 4) Освітні програми та тренінги, в основі яких навчання населення технік самопомоги та стрес-менеджменту. 5) Інтеграція психосоціальної підтримки у всі сфери життя націлена на включення психологічної підтримки в системи охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення.

Адаптаційні стратегії є критично важливими для збереження та покращення психічного здоров'я в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення. Використання комплексного підходу, що включає психологічну підтримку, розвиток резиліентності, соціальну підтримку, забезпечення базових потреб, інформаційну підтримку, культурні та духовні практики, а також фізичну активність, може значно покращити здатність населення адаптуватися до стресових умов та сприяти стійкості суспільства.

Як подолати стрес, депресію та фрустрацію для збереження психічного здоров'я в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення:

1) Подолання стресу, депресії та фрустрації вимагає комплексного підходу, який включає різні методи і техніки для підтримки психічного здоров'я.

2) Подолання стресу, розвиток технік релаксації, що включає медитація, яка допомагає зменшити рівень стресу та покращити загальне самопочуття.

3) Глибоке дихання і контроль дихання можуть допомогти швидко знизити рівень стресу.

4) Прогресивна м'язова релаксація, розслаблення м'язів, що допомагає зменшити фізичне напруження.

5) Фізична активність сприяє вивільненню ендорфінів, що покращують настрій та зменшують стрес.

6) Йога, поєднання фізичних вправ, щоб подолати стрес, депресію та фрустрацію. Подолання стресу, депресії та фрустрації вимагає комплексного підходу, який включає різні методи і техніки для підтримки психічного здоров'я. Подолання стресу, депресії та фрустрації потребує часу і зусиль. Важливо пам'ятати, що не існує єдиного рішення, яке підходить усім. Кожна людина унікальна, і тому важливо знайти ті методи, які працюють найкраще саме для вас. Якщо самостійні спроби не дають результату, завжди варто звернутися за професійною допомогою.

Як зберегти своє здоров'я та запобігти психологічним розладам у період воєнного стану

Період воєнного стану є надзвичайно стресовим і може суттєво впливати на фізичне та психічне здоров'я. Важливо вживати заходів для підтримки власного здоров'я і запобігання психологічним розладам.

1) Фізичне здоров'я, збалансоване харчування, забезпечення необхідними поживними речовинами. 2) Фізична активність, регулярні вправи: навіть під час стресу важливо знаходити час для фізичної активності. 3) Психічне здоров'я, психологічна підтримка, спілкування, підтримка контакту з близькими, друзями та родиною. Розмови з ними можуть забезпечити емоційну підтримку. 4) Професійна допомога: не соромитися звертатися до психологів або психотерапевтів, якщо відчуваєте потребу у професійній підтримці. 5) Стрес-менеджмент; 6) Волонтерська діяльність: допомога іншим може не тільки принести користь суспільству, але й підвищити ваш власний моральний дух. 7) Духовні, культурні, релігійні практики.

Збереження фізичного та психічного здоров'я в умовах воєнного стану вимагає активного підходу до догляду за собою. Регулярне дотримання здорового способу життя, пошук емоційної підтримки, обмеження негативного впливу зовнішніх факторів та активна участь у соціальних та культурних заходах можуть значно знизити рівень стресу та запобігти розвитку психологічних розладів. Не забувайте, що важливо звертатися за допомогою, коли вона потрібна, і дбати про своє здоров'я на всіх рівнях.

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРИ

Попов К.І.,

студент 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Білякова А.В.,

доктор філософії в галузі 081 «Право», старший викладач кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У своєму дослідженні я зосередився на комплексному аналізі рекламного контенту в інтернет-просторі, зокрема на відеорекламі, банерній рекламі та текстовому контенті. Мета роботи полягає у визначенні ефективності різних типів реклами, впливу відеореклами на сприйняття рекламних повідомлень та вивченні сучасних стратегій і перспектив розвитку реклами на онлайн-платформах. У першому розділі я розглянув сучасний стан відеореклами в інтернеті та її вплив на емоційне сприйняття аудиторії. Відеореклама стає все більш інтерактивною та персоналізованою, використовуючи нові формати, що значно підвищує її ефективність. Дослідження показало, що відеореклама значно впливає на різні вікові та соціальні групи, допомагаючи формувати бренд та лояльність споживачів.

Порівнюючи відеорекламу з банерною та текстовою рекламою, було виявлено, що відеоконтент має вищий рівень залучення аудиторії, впливає на емоційний стан споживачів та забезпечує кращу запам'ятовуваність бренду.

Однак, варто зазначити, що відеореклама має і свої недоліки, такі як високі витрати на виробництво та ризик перевантаження інформацією. У другому розділі досліджено популярні онлайн-платформи для розміщення реклами, такі як YouTube, Instagram, Facebook та TikTok, і розглянуто основні стратегії використання кожної з них. Було визначено, що дизайн та стилістика відіграють ключову роль у створенні ефективної реклами. Візуальна привабливість, чіткість повідомлення та відповідність бренду є основними принципами ефективного дизайну, які впливають на сприйняття реклами.

Дослідження також охопило перспективи розвитку реклами на онлайн-платформах, підкреслюючи роль штучного інтелекту та машинного навчання в оптимізації рекламних кампаній. Інтеграція нових технологій, у рекламний контент є однією з ключових тенденцій майбутнього розвитку. Персоналізація та індивідуалізація рекламних повідомлень також стають все більш важливими для досягнення ефективності реклами [1].

У висновку я підсумував основні висновки дипломної роботи, зокрема значення отриманих результатів для розвитку рекламного ринку та надав рекомендації щодо подальших досліджень та практичного застосування результатів. Отже, моє дослідження демонструє важливість відеореклами в сучасному інтернет-просторі, її вплив на споживачів та перспективи розвитку рекламного контенту з використанням нових технологій та стратегій.

Результати цього дослідження підкреслюють важливість відеореклами в сучасному інтернет-просторі та її значний вплив на споживачів. Аналіз сучасних тенденцій та перспектив розвитку рекламного контенту свідчить про необхідність постійного вдосконалення рекламних стратегій з використанням новітніх технологій та підходів. Рекомендації, представлені в цій роботі, можуть бути корисними для маркетологів, рекламних фахівців, дослідників та всіх, хто зацікавлений у розвитку ефективної цифрової реклами [2].

Список використаних джерел:

1. Рей А. Цифровий маркетинг: засоби та стратегії. Київ: Вид-во «Маркетинг», 2020. С. 75.
2. Каннелл Ш., Ділдер Б. YouTube Secrets: The Ultimate Guide to Growing Your Following and Making Money as a Video Influencer. New York: Vlogger Press, 2018. С. 112.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙН-ЗМІ

Присяжнюк М.В.,

студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Данько-Сліпцова А. А.,

кандидат політичних наук, доцент кафедри філології, іноземних мов та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Інтернет-ЗМІ зародились на початку 1990-х років, коли Інтернет став доступним широкому загалу. Перші Інтернет-видання були переважно

статичними веб-сайтами з текстовими новинами та інформацією. З часом вони еволюціонували, стаючи більш динамічними та інтерактивними. Сьогодні Інтернет-ЗМІ пропонують широкий спектр контенту, включаючи текст, фото, відео, аудіо, графіку та інтерактивні елементи [1].

Соціальні мережі стали не просто трендом, а нормою. Більшість людей мають акаунти на популярних платформах, таких як Facebook, YouTube, Instagram тощо. Тому, використання цих платформ дозволяє державним органам легко досягати широкої аудиторії [2].

Соціальні мережі дозволяють швидко реагувати на події та ситуації. Органи влади можуть швидко і ефективно поширювати інформацію, реагувати на запити та відгуки громадськості.

Використання соціальних мереж дає можливість взаємодії з громадськістю на більш активному рівні. Органи влади можуть створювати опитування, дискусійні групи та звертатися до громадськості для збору відгуків та ідей [2].

На прикладі BBC News соціальні мережі можна використовувати для:

- Розповсюдження новин та інформації: BBC News використовує соціальні мережі, щоб публікувати статті, відео та інші матеріали, щоб охопити ширшу аудиторію.

- Залучення аудиторії: BBC News використовує соціальні мережі, щоб взаємодіяти з аудиторією, відповідати на запитання та отримувати відгуки.

- Створення спільноти: BBC News використовує соціальні мережі, щоб створити спільноту людей, які цікавляться міжнародними новинами та подіями.

- Проведення журналістських розслідувань: BBC News використовує соціальні мережі, щоб збирати інформацію та джерела для своїх журналістських розслідувань.

- Моніторинг настроїв суспільства: BBC News використовує соціальні мережі, щоб відстежувати настрої суспільства з різних питань [3].

Загалом, соціальні мережі є цінним інструментом для BBC News, який дозволяє їм охоплювати ширшу аудиторію, взаємодіяти з аудиторією та створювати спільноту. Однак BBC News має бути обережним, щоб використовувати соціальні мережі відповідально та етично [3].

В українському медіа-просторі існує велика кількість онлайн ЗМІ, які мають акаунти в різних соціальних мережах. Ці акаунти використовуються для публікації новин, статей, відео та іншого контенту, а також для взаємодії з аудиторією.

Результати аналізу показали:

- Які соціальні мережі є найпопулярнішими серед українських онлайн ЗМІ.
- Який тип контенту публікується в акаунтах українських онлайн ЗМІ.
- Як українські онлайн ЗМІ взаємодіють зі своєю аудиторією.
- Які є сильні та слабкі сторони акаунтів українських онлайн ЗМІ.

Для аналізу активності українських онлайн-ЗМІ в соціальній мережі було обрано Facebook-сторінки видань «ТСН» та «24 канал» [4]. Саме ці медіа увійшли до першої десятки обох рейтингів, що підтверджує не лише популярність їхніх акаунтів у соціальній мережі

Дослідження показує, що популярність сайту не завжди відповідає популярності акаунту медіа у соціальних мережах, особливо якщо контент не адаптований під особливості цих мереж. Аналіз допомагає розуміти, які теми та формати контенту найбільш ефективні для залучення аудиторії та підвищення впливу ЗМІ в цифровому середовищі.

Список використаних джерел:

1. Онищенко О.С, Горовий, В.М. та Попик В.Ф. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського сусп-ва/ НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2013. 220 с.
2. Куцик А. Вплив соціальних мереж на розвиток політичної та громадянської культури України. / Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 16–17 трав. 2019 р. М. Вінниця. С. 34–37.
3. Як BBC News використовує соціальні мереж. URL: <https://www.bbc.com/> (дата звернення – 20.04.2024).
4. Найпопулярніші українські онлайн-ЗМІ в соціальних мережах. URL: <https://www.pravda.com.ua/> (дата звернення – 20.04.2024).

РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Сапон П.О.,

студент I курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Шульга О.В.,

студентка I курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Дяченко Н.П.,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

У сучасних умовах глобальної транзитивності економіки налагодження ефективних оперативних комунікаційних зв'язків стає необхідною складовою процесу формування стратегії розвитку організації.

Комунікації в організації, відіграючи важливу роль у створенні сприятливого та продуктивного корпоративного середовища, є ключовим елементом успішної взаємодії між співробітниками, керівництвом та клієнтами.

Успішна комунікація базується на взаєморозумінні, відкритості, повазі та взаємній відповідальності. Вона включає у себе не лише вербальні повідомлення, а й невербальні сигнали.

Важливо враховувати контекст та аудиторію при виборі методу комунікації.

Прозора та систематична комунікація допомагає уникнути непорозумінь, конфліктів та непорозумінь, які є гальмівними чинниками формування корпоративної культури.

Ефективна комунікація стимулює взаємодію між різними відділами та рівнями управління, сприяє налагодженню позитивних взаємин персоналу,

підвищує рівень взаємного розуміння, формує позитивний комунікаційний клімат та сприяє досягненню загальних цілей організації.

Декілька аспектів впливу комунікаційних стратегій на формування позитивного іміджу організації представлено у таблиці 1:

Таблиця 1.

Вплив комунікаційних стратегій на формування позитивного іміджу організації

	Ознака	Сутність
1.	Прозорість та відкритість	Комунікаційні стратегії сприяють відкритому обміну інформацією, підвищують довіру та позитивне ставлення до організації. Комунікація про ендогенні процеси, досягнення та навіть проблеми дозволяє створити враження відкритості та чесності діяльності організації.
2.	Співпраця та взаємодія	Ефективні комунікаційні стратегії сприяють співпраці та взаємодії між різними відділами та рівнями управління, що допомагає виявити латентні можливості та, як наслідок, підвищити ефективність діяльності організації
3.	Креативність та інновації	Комунікаційні стратегії, що підтримують відкритість до нових ідей та змін, сприяють створенню враження про активну та інноваційну організацію, що привертатиме увагу клієнтів та інвесторів, які цінують розвиток та прогрес.
4.	Комунікації з екзогенними стейкхолдерами	Комунікаційні стратегії мають передбачати заходи на встановлення відкритого діалогу зі споживачами, екзогенними стейкхолдерами, що сприятиме підтриманню позитивного іміджу організації. Комунікаційні стратегії повинні передбачати спілкування через соціальні медіа, публікації пресрелізів та участь в громадських заходах.
5.	Антикризове управління	Комунікаційні стратегії мають містити заходи щодо антикризового управління, швидке реагування на загрози можуть допомогти зберегти довіру та позитивний статус організації в очах громадськості.

На тлі зростаючої конкуренції та швидких технологічних змін ефективно управління інформацією допомагає організаціям розробляти нові продукти та послуги, прискорювати інноваційні процеси, підтримувати стійку позицію на ринку та забезпечувати захист інтелектуальної власності.

Упровадження інформаційних технологій сприяє ефективності формування та впровадження стратегій, зокрема й щодо розробки інноваційних продуктів чи послуг та захисту права інтелектуальної власності (табл. 2):

Таблиця 2

Сфери впровадження нових технологій

1.	Штучний інтелект та машинне навчання	Допомагають у виявленні потенційних порушень прав на інтелектуальну власність, автоматизації процесів патентної та авторської реєстрації, управлінням правами.
2.	Блокчейн	Забезпечує надійність даних про інтелектуальну власність, що допомагає у підтвердженні власності та уникненні шахрайства.
3.	Аналітика даних	Дозволяє здійснювати глибокий аналіз ринку та трендів у сфері інтелектуальної власності, що сприяє прийняттю стратегічних рішень.
4.	Цифрові платформи	Сприяють спільному вирішенню проблем, обміну знаннями та співпраці між власниками прав на інтелектуальну власність.

У сучасних умовах глобальної цифровізації оперативна, достовірна та верифікована інформація стає стратегічним ресурсом та основою для розробки стратегії розвитку організації, у тому числі й комунікаційної.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Публічний digital-маркетинг як елемент державної інформаційної політики. Наукові перспективи. 2024. № 2 (44). С.245-254. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2\(44\)-245-254](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2(44)-245-254) (дата звернення – 29.05.2024).

МАЙБУТНЄ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Слюсарь М.Ю.,

*здобувач вищої освіти 2 року навчання спеціальності «Менеджмент»,
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні Запорізького
національного університету*

Проаналізуємо тенденції розвитку майбутнього мережевого суспільства:

- 1) інтернет речей (IoT) та розумні міста;
- 2) штучний інтелект та машинне навчання;
- 3) блокчейн та децентралізація;
- 4) зростання хмарних обчислень;
- 5) розширення можливостей 5G.

Ці тенденції включають зростання числа підключених пристроїв, що веде до розвитку розумних міст, де інфраструктура, транспорт та комунальні послуги оптимізуються завдяки взаємодії між пристроями та аналізу даних в реальному часі. Розвиток AI та ML, що дозволяє автоматизувати багато аспектів нашого життя, від персоналізованих рекомендацій в інтернет-магазинах до передбачення потреб у медицині та фінансах. Технологія блокчейн сприяє розвитку децентралізованих платформ, забезпечуючи безпеку та прозорість транзакцій. Це змінює способи ведення бізнесу та взаємодії в мережі. Хмарні обчислення стають стандартом, забезпечуючи доступ до потужних ресурсів з будь-якої точки світу та дозволяючи компаніям та користувачам зберігати, обробляти великі обсяги даних. Впровадження 5G значно підвищує швидкість та надійність бездротового зв'язку, що відкриває нові можливості для розвитку VR/AR, IoT та ін. інноваційних технологій [1, с.160-172].

Проаналізуємо виклики майбутнього мережевого суспільства, що створюють загрози для функціонування даного виду суспільства:

1. Кібербезпека, оскільки зі збільшенням кількості підключених пристроїв та зростанням обсягів даних зростають і ризики кібератак. Забезпечення захисту інформації стає пріоритетним завданням.

2. Приватність даних, бо великий обсяг персональних даних, що збираються та обробляються, викликає занепокоєння щодо їхньої конфіденційності. Регулювання та етичне використання даних залишаються ключовими питаннями.

3. Цифровий розрив, адже нерівномірний доступ до новітніх технологій та інтернету може поглибити існуючу соціальну та економічну нерівність. Важливою є розробка стратегій для подолання цього розриву.

4. Залежність від технологій, бо надмірна залежність від технологій може призвести до втрати важливих навичок та вплинути на психічне здоров'я людей. Потрібно знаходити баланс між використанням технологій та підтримкою реального спілкування.

5. Регулювання та етика, оскільки швидкий розвиток технологій часто випереджає законодавчі та етичні норми. Важливо створювати регуляторні рамки, що враховують інтереси суспільства та підтримують інновації.

Перспективи:

1. Освіта та розвиток навичок, адже майбутнє мережевого суспільства вимагає нових підходів до освіти, включаючи навчання навичкам цифрової грамотності та критичного мислення, що дозволить людям ефективно використовувати нові технології.

2. Інклюзивний розвиток, бо забезпечення доступу до технологій для всіх верств населення сприятиме соціальній та економічній рівності, підвищуючи загальний рівень життя.

3. Стійкі технології, оскільки розробка та впровадження екологічно чистих технологій допоможе знизити негативний вплив на довкілля, сприяючи сталому розвитку.

4. Глобальне співробітництво, що включає вирішення глобальних викликів, таких як зміна клімату та кіберзагрози, вимагає міжнародного співробітництва та координації зусиль.

5. Інноваційні бізнес-моделі, бо нові технології відкривають можливості для створення інноваційних бізнес-моделей, що зможуть задовольнити потреби ринку та споживачів у новий спосіб. Майбутнє мережевого суспільства обіцяє бути динамічним та захоплюючим, пропонуючи нові можливості та водночас ставлячи перед нами серйозні виклики [2, с. 62-81].

Важливо усвідомлювати ці зміни та готуватися до них, щоб максимально використати їхній потенціал для загального блага.

Вивчення мережевого суспільства допомагає зрозуміти, як технологічні зміни впливають на структуру та функціонування суспільства, розкриваючи нові форми соціальних взаємодій та організацій. Розвиток мережевого суспільства сприяє формуванню нових теорій у сфері комунікацій, включаючи дослідження масової комунікації, медіа-екології та впливу соціальних мереж на суспільну думку. Аналіз змін у мережевому суспільстві дозволяє створювати нові економічні моделі, які враховують вплив цифрових технологій на виробництво, споживання та розподіл ресурсів. Вивчення етичних та правових викликів, пов'язаних з мережевим суспільством, сприяє розробці нових принципів та норм, які допомагають регулювати використання технологій та захищати права людини. Теоретичні дослідження в області інформаційних систем та кібербезпеки допомагають розробляти ефективні стратегії захисту даних та забезпечення безпеки інформаційних мереж.

Впровадження новітніх технологій та мережевих структур дозволяє компаніям оптимізувати операційні процеси, покращити взаємодію з клієнтами та створити нові бізнес-моделі. Розвиток мережевого суспільства сприяє впровадженню електронного урядування, що підвищує ефективність надання державних послуг та залучення громадян до процесів прийняття рішень. Цифрові технології відкривають нові можливості для освіти, включаючи дистанційне навчання, доступ до глобальних ресурсів знань та розвиток індивідуальних освітніх траєкторій. Інтернет речей, телемедицина та аналіз великих даних дозволяють підвищити якість медичних послуг, забезпечити доступ до медичної допомоги в віддалених регіонах та покращити управління здоров'ям населення. Соціальні платформи створюють нові форми комунікації та співпраці, дозволяючи людям об'єднуватися за інтересами, обмінюватися інформацією та підтримувати соціальні зв'язки на глобальному рівні. Використання смарт-технологій у міському плануванні, енергетиці та транспорті сприяє зниженню викидів, покращенню управління ресурсами та розвитку екологічно чистих технологій.

Теоретичне значення дослідження мережевого суспільства полягає у поглибленому розумінні соціальних, економічних та технологічних змін, що відбуваються у сучасному світі. Практичне значення – у впровадженні новітніх технологій для покращення різних аспектів життя, від бізнесу та урядування до освіти та медицини. Ці дослідження допомагають ефективно використовувати можливості, які надають нові технології, та вирішувати виклики, що виникають у процесі їх впровадження.

Майбутнє мережевого суспільства обіцяє бути динамічним і захоплюючим, пропонуючи нові можливості та ставлячи перед нами серйозні виклики. Розвиток таких технологій, як Інтернет речей, штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення та 5G, сприяє трансформації різних аспектів нашого життя, від бізнесу та урядування до освіти та охорони здоров'я.

Основні тенденції розвитку майбутнього мережевого суспільства: 1) Інтернет речей та розумні міста сприяють оптимізації міської інфраструктури. 2) Штучний інтелект і машинне навчання дозволяють автоматизувати процеси і персоналізувати сервіси. 3) Блокчейн забезпечує прозорість та безпеку транзакцій. 4) Хмарні обчислення надають доступ до потужних ресурсів незалежно від географічних даних. 5) Технології 5G підвищують швидкість та надійність зв'язку.

Основні виклики майбутнього мережевого суспільства: 1) Захист інформації стає критичним завданням. 2) Необхідність захисту конфіденційності персональних даних. 3) Подолання нерівномірного доступу до технологій. 4) Пошук балансу між використанням технологій і реальним спілкуванням. 5) Створення регуляторних рамок для підтримки інновацій та захисту інтересів суспільства.

Основні перспективи майбутнього мережевого суспільства: 1) Освіта та розвиток навичок, що включає підготовку до роботи з новими технологіями. 2) Інклюзивний розвиток, в основі якого забезпечення рівного доступу до технологій. 3) Стійкі технології, в основі яких розробка екологічно чистих

рішень. 4) Глобальне співробітництво, що включає координацію зусиль для вирішення глобальних проблем. 4) Інноваційні бізнес-моделі, націлені на створення нових форм ведення бізнесу, що відповідають сучасним викликам [3, с. 610-620].

Теоретичне значення дослідження мережевого суспільства полягає у розумінні соціальної еволюції, розробці нових теорій комунікації, економічних моделей, етичних та правових норм, а також стратегії кібербезпеки. Практичне значення включає інновації у бізнесі, підвищення ефективності соціальних сервісів та урядування, нові можливості в освіті, покращення медичних послуг, розвиток соціальних мереж і підвищення екологічної стійкості. Нами доведено, що мережеве суспільство є складним і багатограним явищем, що вимагає глибокого розуміння та ретельного аналізу. Тому важливо усвідомлювати зміни, що відбуваються, та готуватися до них, щоб максимально використати потенціал нових технологій для загального блага. Вивчення теоретичних і практичних аспектів розвитку мережевого суспільства допоможе ефективно адаптуватися до цих змін і забезпечити стійкий розвиток у майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Кивлюк, О. П., Воронкова, В. Г. Філософська рефлексія інформаційної безпеки у цифровому середовищі: проблеми, ризики, правове забезпечення. *Innovative resources of modern science* : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. P. 160–172.

2. Мар'єнко В. Ю. Інформаційне забезпечення менеджменту в організаціях як складних системах в умовах цифровізації. *Modern scientific strategies of development* : collective monograph / Compiled by V. Shpak ; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. P. 62–81.

3. Слюсарь М. Ю. Місце і роль цифрових платформ в умовах розвитку Четвертої промислової революції. *International scientific innovations in human life : the 8th International scientific and practical conference (February 16–18, 2022)*. Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. С. 610–620.

КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА МЕДІАПРОСТОРУ ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ЧАС ВІЙНИ

Терещенко А.А.,

*студентка 3 курсу спеціальності «Право» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;*

Яцко В.О.,

*старший викладач кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Вступ. Війна в Україні суттєво вплинула на медіапростір та комунікаційну культуру. Важливість обраної теми полягає в тому, що дезінформація та пропаганда стали потужними інструментами ворога, які використовуються для маніпулювання громадською думкою та деморалізації українського суспільства. Вміння критично оцінювати інформацію, розпізнавати фейки та маніпуляції, а також використовувати лише надійні джерела інформації – це те, що допоможе нам здолати ворога та збудувати нове, краще майбутнє для України.

Виклад основного матеріалу. У ніч з 23 на 24 лютого 2022 року росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, тим самим продовживши воєнну агресію, яку розпочала ще з 2014 року. В країні був введений воєнний стан. У сучасному світі, де інформація – ключовий актив, контроль за її збиранням, створенням, поширенням і збереженням, стає все ціннішим. Вона допомагає людям критично аналізувати, оцінювати та ухвалювати рішення про майбутні дії [1, с. 5].

Паралельно росія веде війну в кіберпросторі та продовжує агресивну дезінформацію та пропаганду, захоплює частоти українських теле- та радіоканалів, влаштовує інформаційну блокаду окупованих після 24 лютого територій [2, с. 4].

За даними Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, починаючи з 24 лютого 2022 року, росія здійснила вже більш ніж 796 кібератак на різні об'єкти, серед яких найбільше атакують уряд і місцеві органи влади, оборонний, фінансовий, енергетичний сектори, транспортну інфраструктуру та телекомунікаційну галузь.

З одного боку, війна призвела до зростання інформаційної ескалації та поширення дезінформації. З іншого ж боку, вона також стимулювала розвиток української медіаграмотності та критичного мислення [3].

Медіаграмотність – це не лише особиста відповідальність кожного з нас, але й важливий фактор національної безпеки.

Підвищення рівня медіаграмотності – це інвестиція в наше майбутнє.

Саме тому, основна мета та важливість обраної теми полягає у:

- Підвищенні рівня медіаграмотності українського суспільства:
- Навчанні людей критично оцінювати інформацію, розпізнавати фейки та маніпуляції, а також використовувати лише надійні джерела інформації.
- Зробити український медіапростір більш стійким до дезінформації та пропаганди.
- Сприяти розвитку етики журналістики і відповідального ставлення до медіа.
- Зміцнити єдність та стійкість українського суспільства у час війни.

Відтак, з початком повномасштабного російського вторгнення ще більше зросла потреба в захисті громадян в інформаційному просторі. Йдеться як про кіберзахист, так і про стійкість до дезінформаційних впливів. Вміння вибудувати власний цифровий захист, зберігати емоційну та психологічну стійкість і критично сприймати інформацію – це ключові навички, необхідні в умовах війни.

Здатність визначати достовірність інформації – один із ключових аспектів сьогодення, але варто пам'ятати, що існують певні інформаційні маніпуляції, тобто процес використання інформації з метою впливу на думки, переконання та поведінку людей.

Однак, попри важливість інформації, не всі її джерела однаково достовірні або нейтральні. Вони можуть мати різні мотиви, нейтральність, якість та достовірність. Це покладає значну відповідальність на користувачів інформації, вони мають критично оцінювати джерела інформації та виробляти власне розуміння на основі надійної, якісної інформації. [1, с. 6].

Ось деякі з ключових аспектів комунікаційної культури медіапростору та медіаграмотності у час війни:

1. Інформаційна війна:

- Дезінформація та пропаганда стали потужними інструментами ворога, які використовуються для маніпулювання громадською думкою та деморалізації українського суспільства.

- Важливо вміти розпізнавати фейкові новини та маніпулятивні тексти, а також використовувати лише надійні джерела інформації [5].

2. Роль українських медіа:

- Українські медіа відіграють важливу роль у висвітленні подій війни та мобілізації суспільства на боротьбу з ворогом.

- Важливо підтримувати українські медіа та довіряти їм, адже вони роблять все можливе, щоб надавати об'єктивну та неупереджену інформацію [6].

3. Розвиток медіаграмотності:

- Медіаграмотність стає все більш важливою навичкою у час війни.

- Вона дозволяє людям критично оцінювати інформацію, розпізнавати фейки та маніпуляції, а також формувати власну думку на основі достовірних даних.

4. Етична журналістика:

- Війна ставить нові виклики перед журналістами, адже їм потрібно не лише збирати та публікувати інформацію, але й робити це етично та відповідально.

- Важливо, щоб журналісти дотримувалися принципів об'єктивності, неупередженості та поваги до людської гідності.

5. Психологічний вплив війни:

- Війна негативно впливає на психологічний стан людей, що може призвести до поширення тривоги, депресії та інших психічних розладів.

- Важливо вміти розпізнавати ознаки психологічного виснаження та звертатися за допомогою до фахівців, якщо це необхідно [4, с. 34].

Коли ми бачимо фото чи відео, нам одразу може здатися, що це факт, адже це візуальний матеріал, який ідеально відтворює подію, особу, предмет, місце тощо, але фото й відео сьогодні є джерелом величезної кількості маніпуляцій. Ось декілька типів маніпуляцій, з якими стикаємося у візуальному контенті:

- Перший тип – фото- / відеофейк – це підробка, здійснена в момент знімання.

- Другий тип – редагування зображень у спеціальних фото- / відеопрограмах.

- Третій і найпоширеніший тип – це виривання фотографії з контексту.

- Четвертий і найскладніший тип – це поєднання всіх названих типів, коли зображення домальовують і вписують у неправдивий контекст. [7, с. 13]

Під медіаграмотністю розуміють рівень медіакультури, який стосується вміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, тобто вміння виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, відділяти реальність від її віртуальної

симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, а також осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують.

Вважається, що термін «медіаграмотність» походить від термінів «критичне бачення» та «візуальна грамотність». Медіаосвіта має на меті виховання медіаграмотності, яку визначають як сукупність знань, навичок та умінь, що дозволяють споживачам аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і форм для різних типів медіа, а також розуміти й аналізувати складні процеси функціонування медіа в суспільстві.

Медійна грамотність охоплює такі складники:

- Естетичні та креативні навички: здатність бачити, чути, створювати й інтерпретувати медіаконтент.

- Інтерактивні навички: здатність спілкуватися за допомогою медіа і приміряти на себе різні медіаролі. Інтерактивні навички вказують на готовність висловлювати свої думки і настанови.

- Навички критичного аналізу. Це вміння інтерпретувати і розуміти значення різних медіаконтентів. Ці навички краще розвиваються через вивчення різноманітних медіаконтентів і жанрів [8, с. 14].

Отже, медіаграмотністю є результат медіаосвіти та вивчення медіа. Чим більше ми вивчаємо медіа (за допомогою медіа), тим більше ми медіаграмотні, тобто медіаграмотність – це здатність експериментувати, інтерпретувати/аналізувати та створювати медіатексти.

Вона спрямована на те, щоб людина була активна та грамотна, така, що має розвинуту здатність сприймати, створювати, аналізувати, оцінювати медіатексти, розуміти соціокультурний і політичний контексти функціонування медіа в сучасному світі, кодові й репрезентативні системи, які ті використовують.

Ця тема є вкрай важливою для кожного українця, адже вона стосується:

- нашої інформаційної безпеки;
- нашої здатності протистояти ворожій пропаганді;
- нашої здатності критично мислити та приймати обґрунтовані рішення;
- нашого майбутнього як вільного, демократичного та європейського народу.

Саме тому нам всім так необхідна медіаграмотність, яка розвиває навички, потрібні для розуміння і використання інформації, представленої через різні медіаканали, зокрема телебачення, радіо, газети, інтернет, соціальні медіа тощо.

Висновки. Всі українці зараз живуть в особливій реальності і зіштовхнулися з багатьма викликами, на які мають давати щоденну відповідь. Те, що відбувається в нашій країні, торкнулося кожного, кожна людина щодня страждає від війни. Будь-яка війна укорінюється в колективну свідомість, і суспільство не може ефективно функціонувати. Втрачається звичні відчуття безпеки і довіри, панують гнів та тривога. Це колективна травма нашого народу.

Війна в Україні супроводжується масштабною інформаційною війною, де дезінформація та пропаганда використовуються як зброя. Однак вона також дає нам шанс переосмислити роль медіа в нашому житті та стати більш медіаграмотними. Саме тому медіаграмотність стає ключовим інструментом для захисту інформаційного простору та протидії ворожим маніпуляціям. Вміння

критично оцінювати інформацію, розпізнавати фейки та маніпуляції, а також використовувати лише надійні джерела інформації – це те, що допоможе нам здолати ворога та збудувати нове, краще майбутнє для України.

Отже, медіаграмотність – це не лише особиста відповідальність кожного з нас, але й важливий фактор національної безпеки, а удосконалюючи медіаграмотність, робимо значну інвестицію в наше щасливе та світле майбутнє.

Список використаних джерел:

1. Довженко О., Єгорова А., Іванова Г. та ін. Медіаграмотність під час війни : теорія, методика та інтерактив. Науково-практичне видання. Академія української преси, 2023. С. 68.
2. Дуцик Д., Орлова Д., Будівська Г. Трансформація сфери медіаграмотності в умовах повномасштабної війни в Україні : звіт 2022. С.23.
3. Моніторинг спільного телемарафону «Єдині новини». *Детектор медіа*, 2024. URL: <https://detector.media/shchodenni-telenovini/article/227088/2024-05-20-monitoryng-spilnogo-telemarafonu-iedyni-novyny-za-1113-travnya-2024-roku/> (дата звернення – 20.05.2023).
4. Найдьонова Л. Медіатравма і посттравмівні стреси: система гіпотез і результати дослідження. *Медіаторчість в часи війни: протистояння медіатравмі*, 2023. С. 78.
5. Без брехні. *Фактчек*, 2024. URL: <https://without-lie.info/> (дата звернення – 20.05.2023).
6. Роль українських медіа в протидії дезінформації та інформаційним маніпуляціям під час війни. *УКРІНФОРМ*, 2024. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3853556-rol-ukrainskih-media-v-protidii-dezinformacii-ta-informacijnim-manipulaciam-pid-cas-vijni.html> (дата звернення - 20.05.2023).
7. Белоусов П., Єрмоленко В., Матичак Т. та ін. Медіаграмотність: посібник. С. 30.
8. Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя / За ред. В. Іванова, О. Волошенюк, О. Мокрогуза. К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2016. С. 201.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИБІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ

Тодоренко О.О.,

студент 3 курсу спеціальності «Кібербезпека» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Богом'я В.І.,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Мультібіометричні системи – це ідентифікаційні системи, які використовують комбіновані біометричні дані для підтвердження особи. У цих системах можуть використовуватись кілька типів біометричних даних, таких як відбиток пальця, розпізнавання обличчя, структура очного дна, голос та інші. Мультібіометрія стала важливим елементом сучасних систем ідентифікації, оскільки вона забезпечує вищу надійність та точність порівняно з використанням окремих біометричних ознак.

У порівнянні зі стандартними біометричними системами, мультібіометрика забезпечує збільшення ідентифікаційної точності, спрощує процес реєстрації та аутентифікації особи. Інтеграція декількох біометричних характеристик дозволяє

зменшити ймовірність помилок та підвищити надійність ідентифікації. Такі системи широко застосовуються в урядових і корпоративних структурах для забезпечення безпеки та контролю доступу.

Технології, використовувані в мультибіометричних системах:

1. Біометричне сканування обличчя: Використовується для збору та аналізу унікальних біометричних даних обличчя, таких як розмір та форма обличчя, розміщення очей та риси контуру обличчя.

2. Сканування відбитків пальців: Використовується для збору даних про унікальний відбиток пальця, включаючи лінії, вигини та інші характеристики.

3. Розпізнавання голосу: Використовується для запису та аналізу унікальних акустичних характеристик голосу, таких як інтонація, тембр та ритм.

Переваги використання мультибіометричних систем:

1. Вища надійність та безпека.

Мультибіометричні системи забезпечують вищий рівень надійності та безпеки ідентифікації завдяки комбінації різних біометричних даних. Це допомагає уникнути ситуацій фальсифікації або недостовірного підтвердження особи.

2. Зменшення ймовірності помилок.

Інтеграція різних типів біометричних даних сприяє зменшенню ймовірності помилок при ідентифікації. Це особливо важливо для ділових структур та урядових організацій, де точність ідентифікації має критичне значення.

3. Зручність для користувачів.

Мультибіометричні системи надають зручність користувачам, оскільки вони дозволяють використовувати кілька біометричних методів одночасно. Це дозволяє підвищити швидкість та комфорт проходження аутентифікації.

4. Масштабованість та гнучкість.

Мультибіометричні системи можуть легко масштабуватися та доповнюватися новими біометричними методами. Це забезпечує гнучкість.

Висновок: Мультибіометричні системи є новітнім підходом до підвищення надійності та точності біометричної ідентифікації, інтегруючи декілька біометричних показників. Завдяки використанню комбінації різних біометричних даних, таких як відбитки пальців, розпізнавання обличчя, геометрія ока та інших, ці системи долають обмеження традиційних одноканальних методів.

Однією з основних переваг мультибіометричних систем є їх здатність зменшувати ймовірність помилок першого та другого роду, забезпечуючи більш високу точність ідентифікації. Поєднання різних біометричних параметрів дозволяє досягти високого рівня стійкості до атак шляхом підробки чи обману, що є надзвичайно важливим для забезпечення безпеки в сучасних інформаційних системах.

Впровадження мультибіометричних систем також дозволяє підвищити зручність для користувачів, оскільки такі системи можуть адаптуватися до різних умов використання та забезпечувати безперервну аутентифікацію без потреби в постійному введенні даних. Це особливо важливо в умовах зростання потреби у безперервній та невидимій ідентифікації користувачів в різних сферах, таких як

мобільні пристрої, фінансові транзакції, доступ до конфіденційної інформації та інші.

Список використаних джерел:

1. Доддінгтон Дж. Біометричні системи: технології, дизайн та ефективність / Дж. Доддінгтон ; пер. з англ. К. : Видавництво, 2018. 560 с.
2. Вейман Дж. В. Біометрична ідентифікація: принципи та практика / Дж. В. Вейман ; пер. з англ. К. : Видавництво, 2017. 450 с.
3. Боуен Р. П., Сиджмор В. К. Системи ідентифікації: технології та методи / Р. П. Боуен, В. К. Сиджмор ; пер. з англ. К. : Видавництво, 2019. – 400 с.

ФІЛОСОФІЯ ЦИФРОВОЇ МЕДИЦИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Грашков В.Д.,

*здобувач вищої освіти 2 року навчання спеціальності «Менеджмент»,
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні
Запорізького національного університету*

Філософія цифрової медицини є багатогранною та міждисциплінарною галуззю, яка вивчає вплив цифрових технологій на медичну практику, етику, взаємодію лікаря та пацієнта, а також соціальні аспекти охорони здоров'я. Цифрова медицина піднімає важливі питання щодо конфіденційності даних пацієнтів, інформованої згоди та права на приватність. Важливо забезпечити, щоб пацієнти були повністю поінформовані про те, як використовуються їхні дані, і мали можливість контролювати цей процес. Цифрові технології мають потенціал покращити доступ до медичних послуг, але також можуть збільшити нерівність через цифровий розрив. Філософія цифрової медицини досліджує, як забезпечити рівний доступ до технологій для всіх верств населення.

Важливим аспектом філософії цифрової медицини є зміщення акценту з лікаря на пацієнта. Цифрова медицина сприяє більшій автономії пацієнтів, надаючи їм інструменти для самостійного моніторингу здоров'я та прийняття рішень щодо лікування. Цифрові технології можуть підвищити ефективність медичних послуг через автоматизацію процесів, телемедицину та використання штучного інтелекту для діагностики. Філософія досліджує, як ці інновації впливають на якість медичної допомоги. Цифрові технології змінюють характер взаємодії між лікарем і пацієнтом. Зокрема, телемедицина та мобільні додатки можуть зменшити фізичну дистанцію, але водночас створити нові виклики у встановленні довірчих відносин.

В основі філософії цифрової медицини - штучний інтелект, що відкриває нові можливості в діагностиці та лікуванні, але також викликає етичні питання щодо відповідальності, об'єктивності та потенційних упереджень в алгоритмах. Філософія цифрової медицини також включає дослідження безпеки технологій, що використовуються в медицині. Це стосується як захисту даних, так і надійності медичних пристроїв та програмного забезпечення. З появою нових технологій виникає потреба в адаптації освітніх програм для медичних працівників, щоб вони могли ефективно використовувати ці технології у своїй

практиці. Філософія цифрової медицини прагне знайти баланс між інноваціями та традиційними цінностями медичної етики, забезпечуючи, що технологічний прогрес служить на благо людства. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає електронну охорону здоров'я як використання інформаційних та комунікаційних технологій для зміцнення здоров'я.

В основі філософії цифрової медицини – цифрова охорона здоров'я, що включає електронну охорону здоров'я, мобільну охорону здоров'я та телемедицину, є широким використанням цифрових технологій для охорони здоров'я та пов'язаних зі здоров'ям цілей всередині та за межами медичних закладів. (IoT) дозволив медичним працівникам та працівникам лікарень та клінік все частіше використовувати різні цифрові пристрої. Електронні медичні карти (ЕМК) змінили та полегшили догляд за багатьма типами пацієнтів. Цифрових даних, пов'язаних з медичним лікуванням та пацієнтами, стає дедалі більше. З огляду на зростання поширення пристроїв, ІКТ можуть стати ключовою частиною стратегій медичного лікування та профілактики. Наприклад, пристрої та медичні пристрої, що носяться, тепер можуть відігравати ключову роль у моніторингу та профілактиці.

МСЕ (Міжнародний союз електрозв'язку) визнає виняткову важливість надійних бездротових рішень для цифрових медичних послуг, особливо в районах, де немає дротового/оптичного зв'язку. МСЕ веде велику роботу в галузі цифрової охорони здоров'я, включаючи стандарти електронної охорони здоров'я, набори політичних інструментів та практичні проекти на місцях. Робота МСЕ щодо сприяння цифровій охороні здоров'я реалізує Цілі сталого розвитку (ЦСР). Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) підкреслює важливість бездротових технологій для надання цифрових медичних послуг, особливо в місцевостях без доступу до дротового або оптичного зв'язку. МСЕ активно працює над розвитком цифрової охорони здоров'я через створення стандартів для електронної охорони здоров'я, розробку політичних інструментів і реалізацію практичних проектів.

Ця діяльність МСЕ сприяє досягненню Цілей сталого розвитку (ЦСР), встановлених Організацією Об'єднаних Націй для покращення глобального благополуччя та сталого розвитку. Лікарні - це дуже складні установи, які поєднують у собі складні медичні знання та досвід із базовим та розширеним доглядом, вони зазвичай формують власну екосистему в межах цілого регіону, а навколо них знаходиться цілий набір функцій і компаній (таких як служби візуалізації, лабораторні функції, аналітика, лікування та будинки для людей похилого віку). Організації охорони здоров'я можуть інвестувати значні кошти у цифрову охорону здоров'я, але якщо інші системи та процеси не зможуть адаптуватися, переваги можуть бути не реалізовані повною мірою. Однак можливості цифрової охорони здоров'я пов'язані з важливими компромісами щодо конфіденційності та конфіденційності даних пацієнтів та національних медичних записів. Необхідно вирішувати проблеми отримання чистих та повних наборів даних, а також ретельно вирішувати питання конфіденційності результатів під час збирання та зберігання даних, а також питання, пов'язані із згодою пацієнта. Регулювання даних та пристроїв також стає все більш важливим. Наприклад, у звіті Комісії Організації Об'єднаних Націй з

ширококутний зв'язок визнається, що існує як мінімум три різні типи правил цифрової охорони здоров'я. Носимі пристрої або портативні пристрої стають першим вибором для постачальників рішень у галузі цифрової охорони здоров'я. Будь-то зараз або в майбутньому, пристрої, що носяться, такі як фітнес-трекери і кардіомонітори, стануть найбільш багатообіцяючими продуктами в галузі медицини. Ці пристрої можуть не тільки записувати біометричні дані користувача в режимі реального часу, але й передавати дані безпосередньо користувачеві або надсилати їх на платформу підключення пристроїв для подальшого використання.

У майбутньому пристрої, що носяться, також можна буде використовувати в поєднанні з платформами ІоМТ, такими як телемедицина, післяопераційний моніторинг життя і дослідження цифрових двійників, що відіграє ключову роль у майбутній області цифрової медицини. Мобільна охорона здоров'я – це нова тенденція, коли пацієнти можуть завантажувати медичні та медичні програми на свої смартфони. Ці програми можуть допомогти користувачам зв'язатися зі своїми медичними установами, а також можуть постійно відстежувати різні аспекти даних про здоров'я користувачів, включаючи звички сну, довжину кроку та рівень цукру в крові, оптимізуючи участь пацієнтів у медичних послугах. Всі ці нові тенденції та розробки невіддільні від синергії та постійних інвестицій, викликаних міжгалузевим співробітництвом. Платформи цифрової охорони здоров'я часто повинні включати кілька рішень і вимагають унікального досвіду декількох постачальників послуг, перш ніж їх в кінцевому підсумку можна буде вивести на ринок. Крім того, різні компоненти платформи цифрової охорони здоров'я мають бути сумісними, щоб по-справжньому розкрити потенціал платформи. Філософія цифрової медицини має значне практичне значення, яке впливає на різні аспекти охорони здоров'я. Ось кілька ключових напрямів, де її принципи реалізуються на практиці:

Перспективи філософії цифрової медицини – цифрові технології, що дозволяють лікарям швидше та точніше діагностувати захворювання. Приклади включають використання штучного інтелекту для аналізу медичних зображень або великих даних для виявлення патернів захворювань. Це сприяє ранньому виявленню та ефективнішому лікуванню хвороб. Телемедичні послуги дозволяють пацієнтам отримувати консультації лікарів без необхідності фізично відвідувати медичні установи. Це особливо важливо для пацієнтів у віддалених або малорозвинених регіонах, а також у ситуаціях, коли необхідно мінімізувати контакт, наприклад, під час пандемій. Мобільні додатки та носимі пристрої дозволяють пацієнтам самостійно відстежувати свій стан здоров'я, отримувати нагадування про прийом ліків та мати доступ до персоналізованих рекомендацій. Це підвищує участь пацієнтів у власному лікуванні та сприяє профілактиці захворювань.

Список використаних джерел:

1. Трашков Володимир. Вплив цифрових технологій на розвиток медичної галузі: міжнародний досвід. *Формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманітаристики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації* / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2023 року / Наукові редактори: д.філософ.н., проф., В. Г. Воронкова, д.е.н., проф. Метеленко Н.Г. / Львів: Торунь-Liha-Pres, 2023. С.136-143.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ОБЛИЧЧЯ

Трїтинїченко М.О.,

студент 2 курсу спеціальності «Кібербезпека» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Богом'я В.І.,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Робота присвячена питанню надійності систем контролю доступу з використанням технології розпізнавання облич, що є дуже актуальним у зв'язку з швидким поширенням використання технології розпізнавання облич у різних галузях науки та техніки.

При використанні біометричних систем, особливо системи розпізнавання облич, навіть при введенні коректних біометричних характеристик не завжди рішення про аутентифікації вірно.

Щодо надійності розпізнавання облич уступає деяким іншим біометричним ознакам, таким як сітківка ока чи відбиток пальця. Саме в зв'язку зі стрімким поширенням та розвитком технології розпізнавання облич тема дипломної роботи є актуальною сьогодні.

Технологія розпізнавання облич може застосовуватись для таких цілей:

- Запобігти проникненню зловмисників на охоронювані території і в приміщення за рахунок підробки, викрадення документів, карт, паролів.
- Обмежити доступ до інформації та забезпечити персональну відповідальність за її збереження.
- Забезпечити допуск до важливих об'єктів тільки сертифікованих фахівців.
- Уникнути накладних витрат, пов'язаних з експлуатацією систем контролю доступу (карти, ключі).
- Виключити незручності, пов'язані з втратою, псуванням чи елементарним забуванням ключів, карт, паролів.
- Організувати облік доступу і відвідуваності співробітників.
- Загальні характеристики систем розпізнавання обличчя:
- Ідентифікація по рисах обличчя є другою по ступені поширеності технологією – 15–20% ринку біометричних технологій.
- Ціна системи – від 100\$.
- Відсоток помилок при верифікації – 5%.
- Переваги: можливість безперервної верифікації, відсутність безпосереднього контакту з устаткуванням, звичність застосування.
- Недоліки: залежність від освітленості, варіацій положення голови, не розрізняє близнюків.

Параметри точності ідентифікації:

- Помилка першого роду FRR (False Reject Rate, імовірність помилкової відмови) – це процентне співвідношення випадків помилкової відмови в допуску до загальної кількості спроб ідентифікації. Помилки 1-го роду («помилкова тривога») пов'язані з заборонаю доступу зареєстрованому користувачеві.

- Помилка другого роду FAR (False Acceptance Rate, імовірність помилкового допуску) – це ймовірність того, що система прийме іншу людину за зареєстрованого користувача.

Інформаційні знаки обличчя:

- Форма обличчя (кругла, квадратна, трикутна...).
- Співвідношення частин обличчя між собою (чоло, середня й нижня частини обличчя).
- Форма чола, вилиць і підборіддя.
- Форма й розмір вуха, спосіб його прикріплення, форма частин юшка (мочки, козелок, протикозелок).
- Симетрія / асиметрія обличчя.
- Форма, величина, (кількість) і розташування очей, рота, носа.
- Лінії зморшок.
- Багато інших.

Методи розпізнавання облич:

- Метод на основі перетворень Карунена-Лоева й понятті «власних облич» («EigenFace»).
- Аналіз «відмінних рис».
- Аналіз на основі «нейронних мереж».
- Метод «автоматичної обробки зображення обличчя», або ж кореляційний (метод погодженої фільтрації).
- Метод на основі лінійного дискримінантного аналізу й поняття «Fisherface» (від імені вченого Роберта Фишера).

Розвиваються зараз методи, орієнтовані на:

- Репрезентативний x -р вихідних даних – навчання системи в різних умовах.
- Зменшення розмірності вихідних даних.
- Розпізнавання в скороченому просторі ознак.

Список використаних джерел:

1. Соколов В. Розпізнавання облич: технології і застосування. Київ: Видавництво «Університет», 2009.
2. Іванов П. Біометричні технології у сучасному світі. Львів: Вид-во «Біоінформ», 2015.
3. Петров О. Аналіз систем розпізнавання облич. Донецьк: ДонНТУ, 2018.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕЛЕНОГО МІСТА: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Фурманова О.В.,

*здобувач вищої освіти 1 року навчання спеціальності «Історія та археологія»,
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потєбні Запорізького
національного університету*

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в сучасному зеленому місті відіграють ключову роль у вирішенні ряду викликів і наданні нових можливостей для сталого розвитку та покращення якості життя мешканців. Зелені міста стикаються з викликом забезпеченням екологічно стійких рішень у всіх аспектах міського життя, включаючи транспорт, енергетику, будівництво та водопостачання. Збільшення населення і високий рівень споживання ресурсів потребує ефективного управління енергією, водою та відходами. Надмірний транспортний рух може призвести до забруднення повітря та заторів, що негативно впливає на здоров'я та якість життя мешканців. Використання сенсорів та мережі Інтернет речей (ІоТ) дозволяє в реальному часі моніторити якість повітря, рівень шуму, водоспоживання та інші екологічні параметри. Впровадження смарт-технологій у громадський транспорт, такі як електричні автобуси, велосипедні прокати, розумні системи управління трафіком, сприяє зменшенню забруднення та заторів.

Використання ІКТ для управління енергоспоживанням в будинках, офісах та громадських будівлях дозволяє ефективно використовувати енергію та зменшити викиди CO₂. Впровадження сміттесортування, розумних контейнерів для відходів та систем моніторингу допомагає зменшити об'єм сміття та підвищити ефективність його переробки. Розробка електронних платформ для зв'язку між мешканцями та муніципалітетом сприяє покращенню управління містом, забезпечує зручний доступ до інформації та сприяє вирішенню проблем. Публікація відкритих даних про місто (наприклад, щоденні звіти про якість повітря, розклади громадського транспорту) створює можливості для розвитку додатків та сервісів, спрямованих на покращення якості життя мешканців.

Загалом, використання інформаційно-комунікаційних технологій в зеленому місті відкриває широкі можливості для створення сталого та комфортного середовища для проживання та розвитку. Розумні будівлі: Інтеграція ІКТ у будівництво та експлуатацію будівель дозволяє створювати "розумні" будівлі, які автоматично регулюють енергоспоживання, освітлення, опалення та вентиляцію залежно від потреб мешканців. Це сприяє зменшенню енергетичних витрат і покращенню комфорту.

Впровадження систем інтелектуального вуличного освітлення, яке регулює інтенсивність світла залежно від часу доби та погодних умов, дозволяє значно економити енергію та зменшувати світлове забруднення. Зелені зони та громадські простори: Використання ІКТ для управління та підтримки зелених зон у містах, таких як парки, сади та громадські простори, забезпечує їхній належний догляд і сприяє здоровому способу життя мешканців. Моніторинг здоров'я

населення через мобільні додатки та смарт-пристрої дозволяє своєчасно виявляти і реагувати на загрози, такі як епідемії чи екологічні катастрофи. Це підвищує рівень здоров'я та безпеки мешканців. Інтеграція ІКТ у енергетичні мережі дозволяє ефективніше керувати розподілом енергії, зменшувати втрати та інтегрувати відновлювані джерела енергії, такі як сонячні та вітрові електростанції. Створення інноваційних хабів та стартап-інкубаторів, які використовують ІКТ для розвитку нових екологічно чистих технологій і рішень, сприяє економічному розвитку міста та створенню нових робочих місць. Впровадження сучасних ІКТ часто потребує значних фінансових вкладень. Необхідно знайти оптимальні моделі фінансування та співпраці між державним і приватним секторами. Зростання кількості підключених до мережі пристроїв збільшує ризики кіберзагроз. Потрібні надійні системи захисту даних та кібербезпеки.

Використання великих обсягів даних може порушувати приватність мешканців. Необхідно розробити чіткі правила та регулювання щодо використання даних. Потрібні кваліфіковані спеціалісти, здатні працювати з новітніми ІКТ. Інвестування в освіту та навчання є критично важливим. Складність інтеграції різних технологій і систем у єдину ефективну мережу може бути значною проблемою. Потрібен системний підхід та стандартизація. Інформаційно-комунікаційні технології відіграють важливу роль у створенні та розвитку зелених міст. Вони надають інструменти для ефективного управління ресурсами, зменшення впливу на навколишнє середовище, покращення якості життя мешканців та стимулювання інновацій.

Однак, успішне впровадження ІКТ вимагає подолання ряду викликів, пов'язаних з фінансуванням, кібербезпекою, приватністю, освітою та інтеграцією систем. Вирішення цих питань є ключовим для побудови сталого майбутнього для міст та їх мешканців. Інтелектуальні системи водопостачання та водовідведення: Використання ІКТ для управління водними ресурсами дозволяє оптимізувати споживання води, запобігати втратам і ефективно управляти стічними водами. Це включає моніторинг водопровідних систем, виявлення витоків та управління зрошенням у зелених зонах.

Встановлення інтелектуальних систем відеоспостереження, датчиків руху та аналізу даних для підвищення рівня безпеки в місті. Це дозволяє оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та підвищувати загальний рівень безпеки мешканців. Використання ІКТ для створення доступного середовища для людей з обмеженими можливостями. Наприклад, розумні тротуари, які допомагають орієнтуватися людям з вадами зору, або спеціальні додатки для спілкування глухих. Розвиток електронної комерції та інтелектуальних сервісів доставки, що сприяє зменшенню трафіку та забруднення повітря. Використання дронів для доставки товарів може значно знизити транспортні витрати та вплив на довкілля. Платформи для електронного урядування і залучення громадян до прийняття рішень дозволяють мешканцям активно брати участь у житті міста. Це включає онлайн-голосування, опитування, петиції та платформи для зворотного зв'язку. Забезпечення взаємодії різних систем і платформ є складним завданням. Необхідно створювати стандарти та протоколи, що дозволять різним системам

ефективно взаємодіяти. Існує ризик, що доступ до новітніх технологій матимуть не всі групи населення. Потрібно забезпечити, щоб усі мешканці міста мали рівний доступ до переваг ІКТ. Використання ІКТ для адаптації міст до змін клімату включає розробку систем раннього попередження про природні катастрофи, управління ризиками і стійкістю до екстремальних погодних умов. Важливо створити етичні стандарти та регулюючі механізми для забезпечення відповідального використання ІКТ. Це включає захист прав споживачів, прозорість алгоритмів і забезпечення справедливості. Потрібно забезпечити освітні програми, що допомагають мешканцям розуміти та використовувати новітні технології. Це сприяє підвищенню рівня цифрової грамотності та активній участі громадян у житті міста [1].

Інформаційно-комунікаційні технології мають потенціал значно трансформувати міське середовище, роблячи його більш стійким, зручним та безпечним для життя. Успішне впровадження ІКТ у зелених містах вимагає системного підходу, включаючи фінансові інвестиції, розробку нормативно-правової бази, підвищення рівня освіти та цифрової грамотності, а також забезпечення інклюзивності та доступності новітніх технологій для всіх верств населення. Завдяки комплексному підходу, зелений розвиток міста може стати реальністю, приносячи користь як теперішнім, так і майбутнім поколінням. ІКТ дозволяють містам ефективніше використовувати природні ресурси. Наприклад, системи розумного водопостачання можуть автоматично регулювати подачу води залежно від потреб і погодних умов, зменшуючи витрати і запобігаючи втратам. Інтелектуальні системи енергоменеджменту в будівлях можуть автоматично налаштовувати опалення, кондиціонування та освітлення, знижуючи споживання енергії. Це не тільки зменшує викиди парникових газів, але й знижує витрати на електроенергію. Використання сенсорних мереж для моніторингу якості повітря дозволяє вчасно виявляти джерела забруднення та вживати заходів для їх усунення. Це сприяє покращенню здоров'я мешканців і створенню більш комфортного міського середовища. Розумні транспортні системи, що використовують ІКТ для управління трафіком, можуть значно знизити рівень заторів, скоротивши час поїздок та зменшивши викиди від транспорту. Системи навігації та управління рухом допомагають оптимізувати маршрути та регулювати потоки транспорту. ІКТ можуть підвищити рівень безпеки у містах за допомогою розумних систем відеоспостереження, автоматизованих систем сповіщення про надзвичайні ситуації та аналітичних інструментів для прогнозування злочинів. Це дозволяє правоохоронним органам швидко реагувати на інциденти і запобігати злочинам. Системи розумного управління відходами дозволяють оптимізувати збір і переробку сміття. Інтелектуальні контейнери можуть сигналізувати про заповнення, а системи моніторингу – аналізувати маршрути збору, що знижує витрати та підвищує ефективність.

Використання ІКТ в управлінні міськими послугами, такими як охорона здоров'я, освіта, громадський транспорт і соціальні послуги, підвищує їх якість і доступність. Це сприяє створенню комфортнішого середовища для мешканців і покращенню їх якості життя. Електронні платформи та мобільні додатки для громадянської участі дозволяють мешканцям активно брати участь у прийнятті

рішень щодо розвитку міста. Це сприяє прозорості, підзвітності влади та залученню громадян до вирішення місцевих проблем. Інформаційно-комунікаційні технології сприяють створенню нових бізнес-моделей, стартапів та інноваційних рішень, що може призвести до економічного зростання та створення нових робочих місць. Інноваційні кластери та інкубатори стартапів допомагають розвитку підприємництва і залученню інвестицій. Використання ІКТ для моделювання та прогнозування змін клімату допомагає містам адаптуватися до нових умов, розробляючи стратегії стійкості та запобігання екологічним ризикам. Це включає розробку планів дій на випадок надзвичайних ситуацій та управління ризиками.

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології мають значний практичний вплив на розвиток зелених міст. Вони допомагають ефективно використовувати ресурси, підвищувати енергоефективність, покращувати якість повітря та води, зменшувати транспортні затори, підвищувати рівень безпеки, ефективно управляти відходами, покращувати громадські послуги, залучати громадян до прийняття рішень, стимулювати економічний розвиток та підготувати міста до змін клімату. Завдяки впровадженню ІКТ, міста можуть стати більш стійкими, екологічними та комфортними для життя.

Список використаних джерел:

1. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Філософія цифрової людини і цифрового суспільства: теорія і практика: монографія. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 460 с.

РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАВОЮВАННЯ АУДИТОРІЇ

Хабібуліна Д. О.,

*студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;*

Данько-Сліпцова А. А.,

*кандидат політичних наук, доцент кафедри філології, іноземних мов та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

Актуальність обраної нами теми обумовлена сучасними трансформаціями в українському медіапросторі, що стають ключовими у контексті формування національного інформаційного простору та розвитку громадянського суспільства. Беручи до уваги важливі події в історії України, виникає необхідність дослідження впливу суспільного мовлення на формування громадянської свідомості. У контексті гібридної війни та інформаційно-пропагандистського впливу, розуміння етапів становлення та ефективного завоювання аудиторії суспільного мовлення стає надзвичайно важливим для забезпечення інформаційної безпеки країни. Активна роль суспільних мовників у формуванні об'єктивної, різноманітної та доступної інформації стає запорукою конструктивної дискусії, розвитку громадянського суспільства та утвердження національної ідентичності.

Досліджуючи розвиток суспільного мовлення ми можемо визначити проблеми та тенденції цього сегмента а також висвітлити ефективні шляхи його подальшого удосконалення.

Згідно з українським законодавством, «Суспільне телебачення та радіомовлення України створене з метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення соціально-політичних питань, національного діалогу та формування громадянського суспільства» [1].

Огляд історії та сучасних тенденцій в розвитку суспільного мовлення в Україні становить вагомий внесок у вивчення теми, розкриваючи етапи становлення та виклики, які стоять перед цим сегментом медіапростору в сучасних умовах.

Суспільне мовлення представляє собою складний феномен, що охоплює використання мовленнєвих засобів та спілкування в контексті суспільства. Це поняття визначається як сукупність звичок, норм, та стереотипів мовлення, які визначають, як індивіди взаємодіють мовним чином у громадському просторі. Основною метою суспільного мовлення є передача інформації, але воно також відображає культурні, соціальні та інші аспекти життя суспільства.

Однією з характеристик суспільного мовлення є його соціокультурний контекст. Мовлення визначається не лише граматичними правилами, а й виражає соціокультурні конвенції та норми, які варіюються в різних групах та спільнотах. Суспільне мовлення обумовлене історією, традиціями та колективним досвідом, що формує специфічний спосіб сприйняття та вираження інформації.

Однією з ключових рис є комунікативна функція. Суспільне мовлення є засобом спілкування, взаєморозуміння та взаємодії між особами. Через нього формується колективна ідентичність, сприяє обміну ідеями та встановленню соціальних зв'язків.

Важливо враховувати динаміку суспільного мовлення. Воно постійно змінюється під впливом нових технологій, політичних подій, економічних зрушень та інших факторів. Суспільне мовлення є віддзеркаленням еволюції суспільства, його цінностей і поглядів.

Якщо говорити про суспільне мовлення в Україні, то його становлення є складним та багатогранним процесом, який охоплює різні етапи і фактори в історичному, культурному та соціальному контексті.

По-перше, варто зазначити, що українська мова має довгу історію, що починається в середньовіччі. Історично складні періоди, такі як князівська доба, татарські навали, польське панування та радянський період, суттєво впливали на розвиток та збереження української мови. Вони створювали виклики для збереження мовної ідентичності та впливали на рівень суспільного мовлення.

Самостійна державність України, яка почалася в 1991 році, знову висунула українську мову на передній план, зазначаючи її статус офіційної державної мови. Це стало важливим кроком у формуванні суспільного мовлення, сприяючи розширенню використання української мови в усіх сферах життя.

Однак становлення суспільного мовлення не обмежується лише державною політикою. Громадянське суспільство, засоби масової інформації, освіта та культурні ініціативи грають важливу роль у визначенні статусу та функцій

української мови в сучасному суспільстві. Заохочення активного використання мови в усіх сферах сприяє формуванню мовного середовища, де українська мова є не тільки інструментом комунікації, але й вираженням національної самосвідомості.

На офіційному веб-сайті UA: Суспільне мовлення чітко визначає свою місію, оновлюючи підхід до мовлення: «Захищати свободи в Україні. Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, сприяти громадському діалогу для зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу» [2].

Суспільне мовлення в Україні і журналісти взаємодіють у контексті створення і поширення інформації, що має важливе значення для суспільства та громадян. Особливості їхньої взаємодії визначаються специфікою суспільного мовлення та роллю журналістів у цьому контексті, а саме:

- **Забезпечення громадської ролі.** Журналісти, які співпрацюють із суспільним мовленням, зобов'язані висвітлювати ключові події, аналізувати суспільні проблеми та служити майданчиком для висловлення різноманітних поглядів громадян.

- **Незалежність та об'єктивність.** Журналісти, що працюють у суспільному мовленні, повинні дотримуватися принципів незалежності та об'єктивності. Вони мають можливість робити аналітичні програми, спрямовані на розкриття проблем суспільства, але при цьому повинні уникати політичного чи комерційного тиску.

- **Підтримка культурної ідентичності.** Суспільне мовлення в Україні часто приділяє увагу питанням культурної ідентичності та національної спадщини. Журналісти активно співпрацюють у створенні програм, які сприяють розумінню та підтримці культурних цінностей.

- **Участь у громадських обговореннях.** Суспільне мовлення сприяє участі громадян у громадських обговореннях та формуванні громадянської позиції. Журналісти, які співпрацюють із суспільним мовленням, часто взаємодіють із громадськістю, створюючи програми та матеріали, які стають платформою для обговорення важливих питань.

- **Фінансова стійкість.** Співпраця із суспільним мовленням може також визначати фінансову стійкість для журналістів. Забезпечення публічної підтримки дозволяє забезпечити ресурси для проведення журналістських розслідувань та якісної інформаційної діяльності.

Українські науковці активно досліджують суспільне мовлення в контексті посткомуністичних медіа-систем. Олександр Войтко провів порівняльний аналіз телерадіомовлення України, Чехії, Угорщини, Польщі та Румунії, визначаючи спільні риси, зокрема, у законодавстві та процедурах призначення керівництва. Проте, щодо фінансування Національного суспільного телерадіомовлення України, Войтко рекомендує акцентувати увагу на ліцензійних зборах, уникнути державних видатків, аби зберегти незалежність суспільного медіа [3].

Співпраця суспільного мовлення з журналістами визначається принципами незалежності та об'єктивності. Журналісти, що співпрацюють із суспільним

мовленням, мають можливість створювати аналітичні матеріали та програми, які глибоко аналізують суспільні проблеми та служать платформою для громадських обговорень. Однак, важливо враховувати фінансову стійкість, щоб забезпечити незалежність і якість журналістської діяльності.

Сучасна журналістика в Україні стоїть перед завданням активно взаємодіяти із громадськістю, розбудовувати незалежність та професіоналізм, а також сприяти формуванню критичного мислення серед населення.

У цілому, суспільне мовлення та журналістика в Україні взаємодіють з метою створення інформаційного простору, що сприяє глибокому розумінню подій, формуванню громадянської позиції та зміцненню національного ідентитету в умовах сучасних викликів та змін.

Список використаних джерел:

1. Войтко О. Новий етап у процесі створення українського варіанту суспільного мовлення .URL: <http://ua.ejo-online.eu/796> (дата звернення 21.01.2024).
2. Здіорук С. І. Суспільне мовлення: український варіант. *Стратегічні пріоритети*, 2018. № 4. С. 74–84.
3. Карашук М.П. Місце і роль суспільного мовлення в інформаційному просторі України. *Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї*, 2011. №8. С.34-41.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ GAMMA.APP ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАКЕТУВАННЯ І ВЕРСТКА»

Хоменко А.О.,

*аспірантка Інституту вищої освіти НАПН України, асистентка
Українського університету імені Михайла Драгоманова*

Мотивація студентів – це складний процес, який залежить від багатьох факторів, зокрема – використання інноваційних інструментів та емоційна емпатійність зі студентською аудиторією. Викладачі, які постійно самовдосконалюються та досліджують вподобання здобувачів освіти, мають більші шанси створити сприятливе середовище для навчання, де студенти прагнуть до когнітивної та дослідницької діяльності. У цій роботі подано можливості та недоліки використання генеративного інструменту штучного інтелекту Gamma.app під час вивчення навчальної дисципліни «Макетування і верстка» та реакцію здобувачів освіти на таку інновацію.

За результатами опитування восьми викладачів кафедри журналістики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, чотири з них використовують інструмент Gamma.app у своїй професійній діяльності. З 18 опитаних здобувачів освіти, які вивчали навчальну дисципліну «Макетування і верстка», про інструмент Gamma.app знала одна студентка до вивчення курсу. Після вивчення курсу, за результатами тестування всі 18 студентів продемонстрували високий рівень знань та розвинутих навичок (18-20 балів з 20 можливих), 5 з опитаних студентів вважають Gamma.app важливим інструментом для вивчення навчальної дисципліни «Макетування і верстка».

Gamma.app використовується для генерації презентацій, сайтів та документів, функціонує на основі штучного інтелекту. Має бета-версії продуктів, які надаються за умови постійного дотримання умов Угоди про умови використання Gamma Tech, Inc. [1]

Сервіс Gamma.app може використовувати певні загальнодоступні платформи штучного інтелекту, алгоритми та моделі для створення певних відповідей, шаблонів, пропозицій, чернеток, матеріалів і результатів на основі запитів або інших даних, введених користувачем. Згенеровані результати призначені для допомоги користувачам у створенні початкових чернеток їхніх презентацій і не призначені як будь-яка остаточна, фінальна чи вичерпна презентація будь-якої конкретної теми, ідеї чи іншого формату. Результати ґрунтуються на вхідних даних користувача, тож Gamma не контролює жодні такі вхідні дані або інформацію. Відповідно, усі результати надаються «як є» та з «усіма недоліками», і Gamma не робить жодних заяв чи гарантій будь-якого роду чи характеру щодо будь-яких результатів, включаючи будь-які гарантії точності, повноти, правдивості, своєчасності чи придатності.

Згідно обмежень щодо використання Gamma.app, користувачі не мають права:

а) ліцензувати, продавати, здавати в оренду, передавати, відтворювати, розповсюджувати, розміщувати або іншим чином комерційно використовувати ресурс, у тому числі сайт;

б) обрамляти або використовувати техніку обрамлення для розміщення будь-якої торгової марки, логотипу чи інших Послуг (включаючи зображення, текст, макет сторінки чи форму) Gamma, за винятком випадків, прямо дозволених Угодою про умови використання Gamma Tech [1];

с) використовувати будь-які метатеги чи інший «прихований текст» із використанням назви або товарних знаків Gamma;

д) змінювати, перекладати, адаптувати, об'єднувати, створювати похідні роботи, дизасемблювати, декомпілювати, здійснювати зворотну компіляцію чи розробку будь-якої частини Послуг, за винятком випадків, коли вищевказані обмеження прямо заборонені чинним законодавством;

е) використовувати будь-яке ручне або автоматизоване програмне забезпечення, пристрої чи інші процеси (включаючи, але не обмежуючись, експлуататорів, роботів, скребків, сканерів, аватарів, інструментів інтелектуального аналізу даних тощо) для «збирання» або завантаження даних з будь-якої мережі;

ф) жодна частина Послуг не може бути скопійована, відтворена, розповсюджена, повторно опублікована, завантажена, відображена, розміщена чи передана в будь-якій формі чи будь-якими засобами;

г) видаляти або знищувати будь-які повідомлення про авторські права чи інші позначки власності, що містяться на або в Послугах.

Будь-яке несанкціоноване використання будь-якої власності Gamma припиняє дію ліцензій, наданих Gamma відповідно до Угоди про умови використання Gamma Tech [1].

Порядок роботи з платформою може бути не зрозумілий для початківця через обмежений опис функцій. Додатково є відеоуроки від розробників [4].

Важливими перевагами роботи з Gamma.app є:

- створення командних проєктів – це розвиває загальні компетентності здобувачів освіти щодо побудови внутрішньої комунікації,
- робота з будь-якого пристрою – без технічних обмежень щодо виконання завдань, адже працювати можливо і з телефону, і з комп'ютера,
- режим реального часу – дозволяє студентам оперативно розділяти задачі та синхронно їх виконувати, а викладачу – своєчасно відкоригувати похибки виконання.

Для початку роботи з платформою потрібно зареєструватися. Політика конфіденційності описує обробку особистої інформації користувачів, яка збирається через цифрові ресурси та соціальні мережі [3].

Алгоритм роботи з Gamma.app: для пришвидшення реєстрації є можливість зайти через діючий обліковий запис Google → обрати командне використання чи персональне → ввести назву робочої області → обрати креатив: вставити текст для створення нотаток, планів чи роботи з наявним змістом/генерувати/імпортувати файл (документ чи презентацію з Google диска чи завантажити з гаджета) для редагування. Найпопулярніший з цих інструментів: генерувати → обрати: презентація, веб-сайт чи документ → обрати кількість карток → обрати мову (є українська) → описати що саме потрібно створити (ресурс подає приклади формулювання запиту) → згенерувати обрис → за потреби відредагувати тематику карток чи додати ще → обрати кількість тексту на картках (коротко, середньо, детально) → обрати джерело зображень (з інтернету чи згенеровані штучним інтелектом) → вибрати дозвіл на використання зображення (всі, безкоштовне, комерційне) → продовжити → обрати тему та стиль кнопок → генерувати.

Отриманий продукт можна продовжувати редагувати, знаходити джерело інформації через пошук Google (виділивши об'єкт). Для додаткової генерації зображень потрібно ввести /ai на будь-якій картці чи обрати «створення зображення» на панелі інструментів праворуч. [2]

Серед недоліків Gamma.app обмежені інструменти для створення макетів (наприклад, робота з сітками, вирівнювання та розподіл елементів). Але є можливість використання додаткових програм та додавання необхідного матеріалу.

Наступний недолік – відсутність роботи з кодами HTML, CSS та JavaScript. Але генерація без них значно економить час.

Враховуючи можливості інструменту Gamma.app та запропоновані варіанти вирішення недоліків, вбачаємо цей інструмент доцільним у використанні викладачами закладів вищої освіти у здійсненні професійної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Gamma Tech, Inc. Terms of Use Agreement. Version 1.0. URL: <https://gamma.app/terms>. – Last updated: March 24, 2023 (дата звернення – 23.05.2024).

2. How to generate images using AI in Gamma. Pro tip. URL: <https://help.gamma.app/en/articles/8293922-how-to-generate-images-using-ai-in-gamma> (дата звернення – 23.05.2024).

3. Privacy Policy. URL: <https://gamma.app/privacy>. – Effective of 8/12/2022 Video Tutorials. URL: <https://help.gamma.app/en/collections/6964270-video-tutorials> (дата звернення – 23.05.2024).

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Червінська Т.М.,

кандидат економічних наук, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Сучасна економіка у XXI столітті перетворюється на систему, яка функціонує на основі комунікативності. Під комунікацією варто розуміти обмін інформацією, знаннями, інтелектуальною власністю. Загалом успішний розвиток будь-якої економічної системи визначають інформація та знання. Особливою ознакою сучасного підприємництва є те, що інформація, знання втілені у більшості створюваних благ.

Ефективність сучасного виробництва, його якісне зростання у нестабільному зовнішньому середовищі, залежить, насамперед від комунікації між персоналом та організаціями, що перетворюється на стратегічний ресурс управління [1]. Це впливає також з віртуального розвитку великих корпорацій та розмиває певні межі господарюючих суб'єктів. Багато корпорацій, використовуючи різні форми, канали, інструменти або технології комунікації, спільно із споживачами беруть участь в створенні й поліпшенні споживчих цінностей [2]. Комунікація виступає найважливішим елементом системи управління знаннями, єднальною важливою ланкою в структурі інтелектуального капіталу.

Оскільки економічні системи не можуть розвиватися без відтворення різних видів інтелектуального капіталу та оновлення освітнього, культурного й наукового потенціалу, комунікативний чинник при формуванні економічних систем стає умовою економічного прогресу, внутрішнім елементом стійкого економічного розвитку. У процесі спеціалізації управлінської діяльності комунікація виділилася у відносно самостійний вид діяльності. Як уявляється, комунікація може об'єднати такі різноспрямовані вектори в розвитку національної економіки як: кількісне зростання на основі кон'юнктурних чинників і якісне зростання провідних відтворювальних процесів. Правильне і ефективне управління комунікацією може стати найважливішим ресурсом розвитку вітчизняної економіки.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) можуть генерувати зміни не лише у внутрішній політиці відмінних за ступенем розвитку держав, а й у міждержавних взаємовідносинах, в ролі міжнародних організацій, суспільних рухів, фінансових угруповань, радикальних утворень тощо. Окрім того, широке

використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує формування і виробництво матеріалів культурно-освітнього призначення, їх стрімке поширення; сприяє активізації суспільних відносин, в тому числі, на національному, регіональному, місцевому рівнях, способом використання найновіших інформаційних технологій. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій надає змогу пришвидшити реалізацію поставлених цілей, за рахунок скорочення часу на передавання і отримання інформації, на зменшення різної паперової роботи, завдяки використанню електронних носіїв інформації.

Дуже часто визначення інформаційно-комунікаційних технологій пов'язують із синонімом до інформаційних технологій (ІТ), однак ІКТ це більш загальний термін, який відображає роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній, бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного та програмного забезпечення, накопичувальних і аудіовізуальних систем, що дають змогу певним користувачам утворювати, одержувати доступ, зберігати й передавати інформацію, а також вносити до неї зміни. Можна сказати, що ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо, відеообробки, передачі, мережевих функцій управління й моніторингу.

Означений вираз вперше використано в 1997 році, у доповіді Д. Стівенсона для уряду Великої Британії. Інформаційно-комунікаційні технології забезпечують й підтримують інформаційні процеси, або процеси пошуку, збору, передачі, зберігання чи накопичення, тиражування інформації, процедури доступу до неї. Основою становлення інформаційного суспільства, перш за все, є інформація і знання, інформаційні технології, а також – виважена інформаційна політика країни (уряду). Без означених чинників розвиток держави в умовах глобалізації нинішнього світу взагалі неможливий. При посиленні ролі інформації з'явилося багато нових понять таких як: інформаційне суспільство, інформатизація, інформаційна індустрія, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та інші, які певним чином або відтворюють соціальні аспекти й проблеми, або пов'язані безпосередньо з технічними питаннями.

Комунікаційне забезпечення передбачає визначення структури управлінських засобів, які утворюють кодування і передавання необхідних даних, та формує підґрунтя для прийняття відповідних управлінських рішень в системі «виготовлення-реалізація» продукції. Специфіка інформаційно-комунікаційного забезпечення інноваційних процесів полягає в тому, що за умов зростаючої конкуренції крім науково-технічної інформації, підприємству варто мати дані про кон'юнктуру відповідних ринків (інновацій, освітніх послуг, праці, технологій тощо), а також про умови здійснення інноваційних завдань.

Тобто, в ринкових умовах переорієнтація вітчизняних підприємств з переважаючого використання матеріальних цінностей на використання інформаційних ресурсів, із екстенсивного споживання природних запасів на активне використання знань й інформації, стають основним об'єктом управління, а конкурентоспроможними зможуть бути лише ті підприємства, які зуміли організувати ефективне інформаційно-комунікаційне забезпечення на всіх напрямках своєї інноваційної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Дзямулич М.І., Шматковська Т.О. Управління розвитком персоналу підприємства в умовах глобалізації економіки. *Економічний форум*, 2020. С.138-142.
2. Червінська Л.П., Базилюк Б.Г. Управління персоналом в контексті соціальної відповідальності бізнесу. Монографія. 2018. КНЕУ. 220 с.

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ

Черемісіна Л.О.,

викладач вищої категорії Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Згідно плану дій щодо цифрової освіти (2021-2027) Європейського Союзу (ЄС), встановлено спільне бачення високоякісної, інклюзивної та доступної цифрової освіти в країнах Європи (Digital Education Action Plan – DEAP). [1]

План цифрової освіти визначає два стратегічні пріоритети та чотирнадцять дій для їх підтримки:

Пріоритет 1: Сприяння розвитку високоефективної цифрової освіти.

Дія 1: Структурований діалог з державами-членами щодо цифрової освіти та навичок;

Дія 2: Рекомендація Ради щодо підходів змішаного навчання для якісної та інклюзивної початкової та середньої освіти;

Дія 3: Європейська структура змісту цифрової освіти;

Дія 4: Зв'язок та цифрове обладнання для освіти та навчання;

Дія 5: Плани цифрової трансформації закладів освіти та навчання;

Дія 6: Етичні рекомендації щодо використання штучного інтелекту та даних у викладанні та навчанні для освітян.

Пріоритет 2: Розвиток цифрових навичок та компетенцій для цифрової трансформації.

Дія 7: Загальні рекомендації для вчителів і вихователів щодо сприяння цифровій грамотності та боротьби з дезінформацією через освіту та навчання;

Дія 8: Оновлення Європейської рамки цифрових компетентностей з метою включення до неї навичок, пов'язаних зі штучним інтелектом та даними;

Дія 9: Європейський сертифікат цифрових навичок (EDSC);

Дія 10: Рекомендація Ради щодо покращення надання цифрових навичок в освіті та професійній підготовці;

Дія 11: Міжнародний збір даних та ціль на рівні ЄС щодо цифрових навичок учнів;

Дія 12: Стажування з цифрових можливостей;

Дія 13: Участь жінок у STEM;

Дія 14: Європейський хаб цифрової освіти;

Згідно з цими рекомендаціями, коли ми говоримо про системи штучного інтелекту, ми маємо на увазі програмне забезпечення в комп'ютерах або машинах, яке запрограмоване на виконання завдань, які зазвичай вимагають людського інтелекту, наприклад, навчання або міркування. Заклади освіти

зазвичай обробляють значні обсяги освітніх даних, включаючи особисту інформацію про учнів, батьків, персонал, керівництво та постачальників. Дані, які збираються, використовуються та обробляються в освіті, часто називають «освітніми даними».

Використовуючи дані, певні системи штучного інтелекту можна «навчити» робити прогнози, надавати рекомендації чи рішення, іноді без будь-якої участі людини. Враховуючи велику кількість даних, необхідних для навчання систем штучного інтелекту, характер автоматизації алгоритмів та масштабованість його застосувань, використання штучного інтелекту порушує важливі питання щодо персональних даних, захисту даних та конфіденційності.

Насправді, використання систем штучного інтелекту в освіті по всій Європі зростає, Україна не є виключенням, штучний інтелект використовується різними способами для підтримки практик викладання, навчання та оцінювання.

Штучний інтелект використовується наступним чином:

1. Використання штучного інтелекту для навчання студентів.
2. Використання штучного інтелекту для підтримки навчання студентів.
3. Використання штучного інтелекту для підтримки вчителя.
4. Використання штучного інтелекту для підтримки, діагностики або загальносистемного планування.

Кабінет міністрів України у грудні 2021 року затвердив Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року, відповідно до якої передбачено: «впровадження технологій штучного інтелекту у сфері освіти, економіки, публічного управління, кібербезпеки, оборони та інших сферах для забезпечення довгострокової конкурентоспроможності України на міжнародному ринку» [2]. 9 грудня 2022 року Міністр освіти і науки України під час засідання Уряду презентував програму великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок» [3] як принцип плану відновлення України.

Освіта 4.0 – це концепція освіти, яка передбачає використання новітніх технологій для поліпшення якості процесу навчання та підготовки здобувачів освіти до життя в цифровому суспільстві. Базується на принципах гнучкості, індивідуалізації, колаборації та розширеного навчання. Метою освіти 4.0 є не лише підготовка здобувачів освіти до цифрової економіки та роботизації праці, а й підтримка громадян, які можуть діяти в сучасному світі, критично і творчо мислити, розвивати навички життєвого та професійного самовдосконалення. [4, с.46]

Для реалізації концепції освіти 4.0 необхідно забезпечити доступ здобувачів освіти до сучасних технологій, відповідної інфраструктури та належного педагогічного супроводу, тобто використовувати штучний інтелект, віртуальну реальність, інтернет речей, машинне навчання та інші інформаційні технології.

У Державній національній програмі «Освіта (Україна XXI століття)» [5] визначено провідні напрями розвитку системи освіти: впровадження в навчальний процес прогресивних наукових концепцій, сучасних педагогічних технологій і науково-методичних досягнень, підвищення професійного і загальноосвітнього рівня нової генерації кадрів.

У відповідності з Законом України „Про вищу освіту” зміст вищої освіти – це система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, обумовлена цілями та потребами суспільства, яка має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва. Нині випускник вищого педагогічного навчального закладу повинен мати не тільки професійні знання, уміння і навички в обраній ним галузі діяльності, а і мати достатню фундаментальну освіту, щоб бути здатним самостійно будувати на цьому фундаменті нове конкретне знання відповідно до нових умов.

Згідно Закону України «Про національну програму інформатизації» [6] важлива роль у розвитку сучасного суспільства належить інформатизації всіх сфер діяльності людей, зокрема і в системі освіти. На базі інформатизації повинен формуватися і розвиватися інтелектуальний потенціал нації, вдосконалюватися форми і зміст навчання, впроваджуватися комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання. Випускники вищих навчальних закладів повинні бути здатними самостійно досліджувати і вивчати необхідність і можливості застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності.

Використання штучного інтелекту (ШІ) в освіті має значний потенціал для покращення навчального процесу як для учнів та студентів так і для педагогів.

Список використаних джерел:

1. Digital Education Action Plan – DEAP (2021-2027). URL: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan#:~:text=The%20Digital%20Education%20Action%20Plan%20%282021-2027%29%20is%20a,systems%20of%20Member%20States%20to%20the%20digital%20age> (дата звернення: 27.05.2024).
2. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 2 грудня 2020 р. № 1556-р «Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (дата звернення: 29.05.2024).
3. Програма великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок». URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/12/10/Osvita-4.0.ukrayinskyy.svitanok.pdf> (дата звернення: 29.05.2024).
4. Коломієць А.М., Кушнір О. І. Використання штучного інтелекту в освітній та науковій діяльності: можливості та виклики. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2023. Випуск 70, С.45-75.
5. Кабінет Міністрів України. Постанова від 3 листопада 1993 р. N 896. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п#Text> (дата звернення: 28.05.2024).
6. Закон України «Про національну програму інформатизації» Відомості Верховної Ради, 2023, № 51, ст.127. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text> (дата звернення: 27.05.2024).

Секція 3

ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄС: ЕВОЛЮЦІЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Гладкін В.В.,

*аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

Європейський Союз (ЄС) пройшов значний шлях у розвитку архітектури основних прав з часів свого заснування. Спочатку створений як економічний союз, ЄС не мав чіткої концепції захисту прав людини. Ця відповідальність лягла на Раду Європи [1] та Європейську конвенцію з прав людини (ЄКПЛ) [2], до якої приєдналися всі держави-члени ЄС.

Відсутність досить чіткої структури з захисту прав людини в ранніх договорах ЄС призвела до розробки Судом ЄС прецедентного права, яке визнавало, що Договори ЄС, хоча й не згадують про права людини прямо, все ж таки захищають фундаментальні принципи, закріплені в ЄКПЛ та конституціях держав-членів. З плином часу наступні договори ЄС впроваджували принципи захисту прав людини в структуру ЄС з більшою чіткістю.

Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ) та архітектура основних прав Європейського Союзу (ЄС) досить тісно пов'язані між собою, хоча й мають окремі мандати та структури. Обидві системи мають спільну мету – захищати та просувати фундаментальні права та свободи в Європі.

ЄКПЛ, яка була прийнята в 1950 році, стала першою всебічною конвенцією з прав людини в Європі. Вона стала основою для захисту прав та свобод людини на європейському континенті. ЄС, заснований у 1957 році, спочатку не мав чіткої концепції захисту прав людини. З часом ЄС дедалі більше інтегрував принципи ЄКПЛ до своєї власної структури, визнаючи їх основоположними для функціонування Союзу.

Хартія основних прав Європейського Союзу (Хартія) [3] – це фундаментальний правовий документ, який проголошує та захищає основні права та свободи громадян ЄС. Вона була проголошена в 2000 році та складається з 54 статей, які охоплюють широкий спектр прав, згрупованих у шість розділів. Хартія застосовується до інституцій та органів ЄС, до держав-членів, коли вони впроваджують право ЄС. Це означає, що, інституції ЄС зобов'язані поважати та захищати права, викладені в Хартії, при виконанні своєї діяльності. Держави-члени повинні дотримуватися принципів Хартії, коли вони впроваджують право ЄС. Суди можуть використовувати Хартію як джерело права при тлумаченні та застосуванні норм права ЄС.

Важливо зазначити, що Хартія не замінює Європейську конвенцію з прав людини (ЄКПЛ). Суд ЄС [4] та Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) [5]

співпрацюють, щоб забезпечити послідовну інтерпретацію та застосування прав людини в обох системах. У деяких випадках може виникнути розбіжність між Хартією та ЄКПЛ. В таких випадках Суд ЄС має остаточне слово щодо тлумачення права ЄС.

Лісабонський договір (який набув чинності 1 грудня 2009 року) [6] офіційно зобов'язав ЄС приєднатися до ЄКПЛ, роблячи цю конвенцію юридично обов'язковою для всіх держав-членів.

ЄКПЛ та архітектура основних прав ЄС взаємодоповнюють одна одну, пропонуючи різні механізми, що діють з метою забезпечення захисту прав людини. ЄКПЛ має більш широкий спектр прав, гарантованих державами-членами Ради Європи, тоді як архітектура основних прав ЄС фокусується на застосуванні цих прав у контексті ЄС. Суд ЄС та Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) співпрацюють, щоб забезпечити послідовне тлумачення та застосування збереження прав людини в обох системах. Важливим аспектом взаємодії є принцип «первинності» ЄКПЛ. Це означає, що у випадку розбіжностей між правом ЄС та ЄКПЛ, перевага надається ЄКПЛ.

Також ЄКПЛ та архітектура основних прав ЄС взаємно посилюють одна одну, створюючи більш міцну та всеосяжну систему захисту прав людини в Європі. Спільні зусилля цих двох систем сприяють утвердженню верховенства права, демократії та свободи в усьому Європейському Союзі. Важливо зазначити, що архітектура основних прав ЄС має певні переваги перед ЄКПЛ. Наприклад, вона може бути більш динамічною та адаптивною до нових викликів, адже ЄС має повноваження вносити зміни до своїх договорів.

Взаємозв'язок між ЄС та ЄКПЛ є складним та багатогранним, їх співпраця сприяє створенню більш справедливого та гуманного суспільства для всіх європейців.

Одночасно з цим захист прав людини в ЄС стикається з низкою серйозних викликів. Як наприклад зростання популізму та націоналізму. Деякі країни-члени ЄС стикаються з підйомом популістичних та націоналістичних політичних сил, які часто ставлять під сумнів цінності ЄС, такі як верховенство права, повага до прав людини та міграція. Тероризм та радикалізація становлять серйозну загрозу для безпеки ЄС. Уряди країн-членів ЄС вживають заходів для боротьби з цими загрозами, але при цьому важливо, щоб ці заходи не порушували права людини.

Швидкий розвиток та нарощування новітніх технологій, зокрема таких, як штучний інтелект (ШІ), машинне навчання, обробка великих даних та біотехнології, створює безпрецедентні можливості для економічного зростання та суспільного прогресу, а також має значний вплив на сучасне суспільство. Однак ці ж технології також створюють нові виклики для захисту прав людини в Європейському Союзі.

Алгоритми ШІ можуть бути упередженими, що стає причиною несправедливого ставлення та обмеження можливостей для певних груп людей. Так наприклад, алгоритм, який використовується для прийняття рішень про надання кредитів, може бути упередженим проти людей з певним етнічним походженням або низьким доходом. Автоматизація, керована ШІ, може призвести до масового безробіття, що може мати значний соціальний та

економічний вплив. Також ШІ може використовуватися для відстеження та моніторингу людей в безпрецедентних масштабах. Це все може призвести до порушення права людини на приватне життя та свободу слова.

ЄС вживає низку заходів для вирішення цих проблем. Європейська комісія опублікувала «Етичні рекомендації щодо штучного інтелекту» [7], які пропонують керівні принципи для розробки та використання ШІ. Ці рекомендації включають вимоги до прозорості, відповідальності, безпеки та дотримання основних прав. Крім того, Комісія наголошує на необхідності забезпечення належного рівня приватності та захисту даних, підкреслюючи важливість врахування соціальних та етичних аспектів при впровадженні ШІ.

Європейський Союз також створює правову базу для регулювання ШІ через розробку нових законодавчих актів, зокрема, через прийняття Регламенту про штучний інтелект (AI Act) [8]. Цей регламент встановлює правила та обмеження для використання високоризикових застосувань ШІ, з метою захисту громадян від можливих негативних наслідків технологій.

Ще одним важливим кроком є інвестиції в дослідження та розвиток, спрямовані на створення надійних та етичних технологій. ЄС активно підтримує наукові проекти та ініціативи, що сприяють розвитку ШІ, який відповідає європейським цінностям.

Європейський Союз працює над зміцненням міжнародного співробітництва в сфері ШІ, залучаючи до діалогу інші країни та міжнародні організації. Це допомагає забезпечити глобальну узгодженість стандартів та підходів до регулювання ШІ, а також сприяє обміну кращими практиками та інноваціями.

Таким чином, ЄС не лише встановлює етичні та правові рамки для розвитку штучного інтелекту, але й активно підтримує наукові дослідження та міжнародне співробітництво, щоб гарантувати безпечне та етичне використання ШІ в інтересах суспільства.

Загалом, захист прав людини в ЄС стикається з низкою серйозних викликів. Проте існує також багато перспектив для покращення ситуації. Зокрема це посилення співпраці між державами-членами ЄС, щоб обмінюватися досвідом та найкращими практиками у сфері захисту прав людини.

Важливо також, щоб громадяни ЄС знали про свої права та про те, як їх захистити. Це можна зробити за допомогою освітніх програм та кампаній з підвищення обізнаності. Розширення співпраці з громадянським суспільством, тому що, саме громадянське суспільство, відіграє помітну та важливу роль у захисті прав людини. Також дуже важливо, щоб ЄС співпрацював з організаціями громадянського суспільства та підтримував їхню роботу.

Для ефективного подолання всіх викликів важливо, щоб ЄС та його держави-члени діяли спільно, об'єднуючи зусилля та ресурси. Таким чином, через координацію зусиль, узгодження національних та європейських стратегій з прав людини, спільні дії проти порушень прав людини, включаючи обмін інформацією та координацію заходів. Забезпечення підзвітності та прозорості в діях держав-членів та інституцій ЄС, правові та політичні реформи, а також активну міжнародну співпрацю, ЄС має можливість значно покращити ситуацію із

захистом прав людини, забезпечуючи гідні умови для всіх людей, що проживають на його території.

Список використаних джерел:

1. Статут Ради Європи https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001#Text (дата звернення – 25.05.2024).
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення – 25.05.2024).
3. Хартія Європейського Союзу про основоположні права <https://ccl.org.ua/posts/2021/11/hartiya-osnovnyh-prav-yevropejskogo-soyuzu/> (дата звернення – 25.05.2024).
4. CURIA - Home - Court of Justice of the European Union (europa.eu) (дата звернення – 25.05.2024).
5. ECHR - Homepage of the European Court of Human Rights - ECHR - ECHR / CEDH (coe.int) (дата звернення – 25.05.2024).
6. The Treaty of Lisbon | EUR-Lex (europa.eu) (дата звернення – 25.05.2024).
7. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449> (дата звернення – 25.05.2024).
8. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.html (дата звернення – 25.05.2024).

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ, ГАРАНТІЇ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Демянішин Я.В.,

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Актуальність дослідження механізмів реалізації, гарантій та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні зумовлена необхідністю забезпечення ефективного дотримання конституційних прав в умовах сучасних викликів. Метою дослідження є аналіз існуючих правових та організаційних механізмів, визначення їхньої ефективності, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення національних і міжнародних засобів захисту прав людини для забезпечення їх реальної дії та підвищення рівня правового захисту громадян.

Забезпечення захисту прав і свобод громадян є ключовим завданням для будь-якої національної влади. У контексті посилення демократичних засад та правової держави, Україна з 1991 року активно розвиває правові рамки, що забезпечують цілісність конституційного ладу. Відмітною віхою в цьому процесі стало прийняття Конституції в 1996 році, яка закріпила основні права і свободи громадян. До того ж, Україна активізувала міжнародне співробітництво, ратифікувавши ключові міжнародні документи, такі як Загальна декларація прав людини, Міжнародні пакти про громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права, а також низку конвенцій, що спрямовані на ліквідацію дискримінації та захист прав.

Структура забезпечення та впровадження правових гарантій для захисту прав і свобод громадян в Україні охоплює різноманітні аспекти.

Нормативно-правові гарантії описують юридичні норми, що лежать в основі реалізації та захисту конституційних прав осіб. Ці норми охоплюють

загальні принципи права, обов'язки та відповідальність, які конкретизовані у Конституції України. Вони формують правовий фундамент, на якому ґрунтується захист основних прав громадян.

Організаційно-правові гарантії включають широкий спектр інституційних заходів. Вони забезпечуються через діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, а також міжнародних правозахисних установ. Ці органи та установи сприяють створенню умов для активної реалізації прав і свобод громадян, пропонуючи різні форми підтримки та захисту від порушень.

Система загальносоціальних гарантій у Україні зосереджена на захисті різноманітних категорій прав, включаючи політичні, економічні, соціальні, культурні та особистісні права. Ці гарантії втілені в ідеологічних та організаційних принципах конституційного устрою. Ідеологічні гарантії базуються на принципах лібералізму, які включають ідеологічний плюралізм і відсутність державної ідеології, що закріплено в статтях 8, 9, 11, 15 Конституції України. Це забезпечує свободу думки та слова, що є фундаментальним для демократичного суспільства. Політичні гарантії включають повагу до державного суверенітету, додержання демократичних принципів та прозорість політичної системи, забезпечуючи громадянам можливість активної участі в управлінні державою. Економічні гарантії, викладені у статтях 13, 41, 95 Конституції, підтримують ринкову економіку, право приватної власності, свободу підприємницької діяльності та ефективне регулювання з боку держави, що сприяє економічному розвитку [1]. Соціальні гарантії спрямовані на забезпечення соціальної стабільності, зайнятості та морального розвитку суспільства, що дозволяє формувати умови для повноцінного розвитку кожної особи. Організаційні гарантії стосуються структури та ефективності функціонування судових і правоохоронних органів, що забезпечує правовий порядок і захист прав громадян від будь-яких порушень.

В Україні юридичні гарантії реалізації прав і свобод громадян тісно пов'язані з положеннями діючої Конституції. Вона містить важливі принципи, що забороняють будь-які зміни до Основного Закону, якщо вони призводять до усунення чи обмеження фундаментальних прав громадян (ч. 1 ст. 157). Зобов'язання держави захищати права і свободи визначено у частині 2 статті 3 Конституції. Значна роль відводиться прямій дії Конституції, особливо щодо норм, які забезпечують права і свободи (ч. 3 ст. 8). Обов'язок юридичної відповідальності за порушення прав і свобод розповсюджується на громадян, державні органи, органи місцевого самоврядування та посадових осіб, як вказано в статтях 55, 58-63, 129. Важливо, що кожен має право на захист своїх прав від порушень та незаконних втручань, використовуючи всі не заборонені законом засоби (ч. 5 ст. 55), а також на отримання правової допомоги (ст. 59). Конституція гарантує право на судовий захист (ч. 1 ст. 55) і принципи гуманного поводження з особами, що залучені до відповідальності за кримінальні та адміністративні порушення (ст. 28-29). Додатково, Конституційний Суд України і інші спеціалізовані державні органи наділені повноваженнями щодо захисту конституційних прав (ст. 147-153) [1]. Ці гарантії також включають принципи

демократичного устрою держави і напрямки соціально-економічної політики, які підкреслюють статус України як соціальної держави.

Фундаментальною організаційно-правовою гарантією у будь-якій демократичній державі виступає незалежність судової системи. Основним механізмом судового захисту прав людини в демократичних суспільствах є конституційне правосуддя, що реалізується через діяльність Конституційного Суду України, як це передбачено у відповідному Законі України. Конституційний Суд розглядає питання, пов'язані з конституційністю діючих законів та правових актів. Такі питання можуть бути порушені на основі виявлених протиріч під час судових та виконавчих процедур, а також у процесі діяльності Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України, відповідно до їх повноважень виявляти та адресувати випадки порушення конституційних прав [3].

Механізм захисту прав і свобод людини в Україні являє собою систему взаємопов'язаних елементів, що включають право на захист, форми та способи захисту, а також процес і порядок звернення до відповідних органів. Реалізація права на захист здійснюється через національні та міжнародні механізми. Національні механізми діють в межах країни, включаючи діяльність Верховної Ради, Уповноваженого з прав людини, Генеральної прокуратури, адвокатури, МВС та інших органів виконавчої влади. Міжнародні механізми включають систему міжнародних організацій, які забезпечують дотримання міжнародних стандартів прав людини. В Україні захист прав реалізується через діяльність парламентських комітетів, омбудсмена, правоохоронних органів та правову допомогу. Механізми захисту прав можуть бути класифіковані за галузями права, такими як цивільні права або права споживачів. Для ефективного захисту прав необхідна налагоджена правова система і організована робота державних органів. В Україні існує система надання безоплатної правової допомоги, регламентована Законом «Про безоплатну правову допомогу» [2].

Отже, дослідження юридичного закріплення та захисту прав людини на міжнародному, міждержавному та національному рівнях не дає повної картини ефективності сучасних способів захисту прав особи без врахування міждержавного рівня. Міжнародний рівень розглядається як загальне, міждержавний як часткове, а національний як одиничне. Міждержавний рівень відіграє ключову роль, з'єднуючи національні та міжнародні механізми захисту прав людини, сприяючи глобалізації, уніфікації та підвищенню ефективності гарантій правового статусу особи.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 29.05.2024).
2. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 р. № 3460-VI : станом на 3 серп. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text> (дата звернення: 29.05.2024).
3. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 р. № 2136-VIII : станом на 20 серп. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text> (дата звернення: 29.05.2024).

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ

Мельников В. В.

*аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

Актуальність дослідження конституційних принципів забезпечення публічного порядку в Україні зумовлена необхідністю зміцнення правового порядку, захисту прав і свобод громадян, а також забезпечення стабільності в суспільстві. Метою дослідження є аналіз правових механізмів, встановлених Законом України «Про публічний порядок», які сприяють дотриманню законності, запобіганню правопорушенням та вихованню громадян у дусі дотримання Конституції та законів України [1,2].

Конституційні принципи забезпечення публічного порядку в Україні ґрунтуються на охороні прав і свобод громадян, зміцненні законності та запобіганні правопорушенням. Законом України «Про публічний порядок» визначено, що одним із головних завдань є підтримка конституційного ладу та правопорядку, що включає виховання громадян у дусі дотримання Конституції та законів України [1]. Дотримання законності є ключовим принципом, що реалізується через встановлені законодавством процедури та контроль з боку вищих органів влади. Законом передбачено, що заходи впливу за проступки проти публічного порядку застосовуються лише на підставі закону та в межах компетенції відповідних органів. Важливим аспектом є принцип ретроспективності, за яким закони, що пом'якшують відповідальність, мають зворотну силу, тоді як закони, що посилюють відповідальність, зворотної сили не мають.

Публічний порядок визначається як система суспільних відносин, урегульована правовими та соціальними нормами, що захищає права і свободи громадян, їх життя і здоров'я, та забезпечує повагу до честі і гідності. Громада відіграє ключову роль у підтриманні публічного порядку, відповідаючи за благоустрій, комунальні питання та безпеку публічних місць. Громади можуть утворювати інспекції та комісії для виконання цих завдань [1].

Проступки проти публічного порядку включають протиправні дії або бездіяльність, що посягають на публічний порядок і за які передбачено відповідальність. Відповідальність за такі проступки настає з 14 років, поширюючись також на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України. Збитки, спричинені проступками, підлягають відшкодуванню правопорушниками або їхніми опікунами. Стягнення за проступки накладаються представниками Національної поліції або уповноваженими особами на місці вчинення правопорушення [1].

Стягнення за проступок проти публічного порядку в Україні мають на меті виховання правопорушника в дусі дотримання законів та правил співжиття, запобігання новим правопорушенням. Види стягнень включають попередження, штраф, тимчасове вилучення предметів, громадські роботи, а також інші заходи, передбачені законами. Для неповнолітніх (14-18 років) можливі попередження та

передача під нагляд батьків або інших осіб. Попередження виносяться письмово, штраф визначається законом, а тимчасове вилучення предметів здійснюється у присутності свідків. Громадські роботи полягають у безоплатному виконанні суспільно корисних робіт і не призначаються певним категоріям осіб. Строки накладення стягнень – два місяці з дня вчинення або виявлення проступку, при триваючому проступку. Через рік після виконання стягнення, якщо немає нових проступків, особа вважається такою, що не була піддана стягненню [1].

Розгляд справ про проступки проти публічного порядку в Україні здійснюється посадовими особами Національної поліції, які мають право накладати стягнення в межах своїх повноважень під час виконання службових обов'язків. Органи місцевого самоврядування створюють комісії для розгляду таких справ, до складу яких обов'язково входять представники поліції. Громадські організації можуть брати участь у забезпеченні громадського порядку під контролем поліції. Інші органи, такі як органи транспорту, пожежного нагляду та санітарно-епідеміологічної служби, зобов'язані допомагати поліції у забезпеченні порядку та інформувати про порушення [1].

Розділ 6 Закону України регулює поведінку в публічних місцях, особливо під час масових заходів. Дрібне хуліганство визначається як образливі, непристойні дії, що порушують публічний порядок із незначною шкодою. Масові заходи – це заздалегідь сплановані збори людей із певною метою. Вони можуть проводитися в будь-яких придатних місцях у визначений час, зазвичай з 9 до 22 години, з дотриманням режиму тиші з 22:00 до 7:00. Учасники зобов'язані підтримувати порядок, не створювати загрозу життю, здоров'ю та правам інших людей [1].

Споживання алкогольних напоїв і куріння тютюнових виробів дозволяється лише в спеціально відведених місцях із відповідною інформацією про заборони та попередження. Заходи забезпечення провадження у справах про публічний проступок включають затримання, особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів для припинення проступків і забезпечення правильного розгляду справ. Ці заходи чинять відповідно до встановленого порядку, з правом на оскарження.

Пасажири публічного транспорту повинні дотримуватися вказівок водія, підтримувати порядок, уникати дій, що заважають іншим пасажиром, і дбайливо ставитися до майна транспорту. Куріння дозволено у спеціально відведених місцях.

Мешканці багатоквартирних будинків зобов'язані підтримувати порядок, утримувати допоміжні приміщення та прибудинкову територію в чистоті, дотримуватися режиму тиші, виконувати ремонтні роботи з дотриманням встановлених правил, ігри та свята проводити у визначений час, утримувати домашніх тварин відповідно до норм.

Вигул домашніх тварин дозволяється у спеціально відведених місцях, супроводжувати тварин можуть особи з 14 років, а потенційно небезпечних тварин – з 16 років із використанням повідка та намордника. Власники повинні забезпечувати безпеку тварин і оточуючих, прибирати за ними. Місця для вигулу домашніх тварин повинні бути облаштовані попереджувальними знаками,

контейнерами для сміття та екскрементів, розташовуватися на відстані не менше 40 метрів від житлових будинків та дитячих майданчиків, використовуватися лише за призначенням, і утримуватися в належному санітарному стані [1].

Розділи 12-19 закону «Про публічний порядок» охоплює ключові аспекти забезпечення публічного порядку в Україні, включаючи правила поведінки в публічних місцях і під час масових заходів, споживання алкоголю і тютюну, використання публічного транспорту, проживання в багатоквартирних будинках, а також вигул домашніх тварин. Вони визначають класифікацію проступків, відповідні покарання, регламентацію поведінки громадян, утримання спільних територій, дотримання режиму тиші, облаштування спеціальних місць для куріння та вигулу тварин, забезпечуючи таким чином захист прав і свобод громадян та громадський спокій.

Висновки дослідження конституційних принципів забезпечення публічного порядку в Україні підкреслюють ключову роль законодавства в підтримці прав і свобод громадян та зміцненні законності. Основні конституційні принципи, такі як охорона прав і свобод, забезпечення правопорядку та ретроспективність законів, гарантують справедливість і правову визначеність. Закон України «Про публічний порядок» встановлює чіткі процедури для запобігання та реагування на порушення, забезпечуючи ефективне функціонування правової системи та виховання громадян у дусі дотримання законів. Дані принципи формують основу стабільності, безпеки та розвитку українського суспільства.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про публічний порядок». URL: <https://ips.ligazakon.net/document/JH76C00A?an=3> (дата звернення: 29.05.2024).
2. Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 29.05.2024).

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ) В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ніколенко М.Б.,

кандидат юридичних наук, Фонд державного майна України

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій» (далі – Указ № 68/2022) було утворено 24 обласні та Київську міську, а також районні військові адміністрації для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку [1]. та Разом з тим, це не означає припинення діяльності визначених Конституцією законами України органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Згідно зі статтею 9 Закону «Про правовий режим воєнного стану № 389-VIII в умовах воєнного стану» Президент України та Верховна Рада України діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та законами України. Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада

Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України [2]. Відповідно до частини третьої статті 11, частини третьої статті 12, частини другої статті 12-2 Закону № 389-VIII повноваження Верховної Ради України, Президента України, судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені [2]. Частини перша та третя статті 26 Закону № 389-VIII встановлюють, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України.

У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів. Згідно з частиною сьомою статті 147 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» зі змінами, внесеними Законом України від 03 березня 2022 року № 2112-IX «Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ», у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об'єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється. Кабінет Міністрів України в силу статті 12-1 Закону № 389-VIII в разі введення воєнного стану: (1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану; (2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася; (3) організовує та здійснює керівництво центральними та іншими органами виконавчої влади в умовах воєнного стану.

Центральний апарат Фонду держмайна працює над спрощенням процедур оренди та приватизації. Фонд державного майна Україні активно бере участь у програмі релокації підприємств із зони бойових дій до західних областей України.

Програма реалізується Міністерством економіки та обласними військовими адміністраціями, які допомагають з підбором об'єктів для виробничих потужностей підприємств, логістикою, перевезенням та розселенням персоналу. Водночас Фонд держмайна здійснює пошук вільних площ та пропонує

підприємствам найбільш відповідні для передислокації, вакантні для використання державні об'єкти.

Таким чином, в умовах воєнного стану система органів законодавчої, виконавчої та судової влади та розподіл повноважень між ними залишається незмінним відповідно до встановленого Конституцією України «фрейму». Однак Закон № 389-VIII передбачає можливість доповнення системи органів публічного управління тимчасовими суб'єктами владних повноважень. Так, додатково до органів державної влади і представницьких органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів на територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації, які діють під керівництвом начальників за принципом єдиноначальності. Залежно від територіальної компетенції, підпорядкування, підстав та порядку утворення і припинення діяльності, а також порядку комплектування військові адміністрації поділяються на: (1) обласні; (2) районні; (3) населених пунктів (одного чи декількох населених пунктів (сіл, селищ, міст). [3, с. 119]

Окремим підвидом військових адміністрацій у межах всіх 3 названих видів військових адміністрацій є військові адміністрації областей, районів та населених пунктів, в яких до утворення військових адміністрацій діяли військово-цивільні адміністрації. При цьому повноваження військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідними військовими адміністраціями своїх повноважень, а повноваження районів і областей – у день набрання чинності актом Президента України про утворення відповідних районних, обласних військових адміністрацій. Водночас районні та обласні військові адміністрації можуть бути об'єднані в один вид на протигагу військовим адміністраціям населених пунктів. З огляду на підстави та порядок утворення і припинення діяльності, а також функціональну компетенцію районні та обласні військові адміністрації поділяються на два види:

(1) військові адміністрації, що утворені для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку;

(2) військові адміністрації, що утворені для забезпечення дії Конституції та законів України у разі нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» строки або припинення їх повноважень згідно із законом [4]. При цьому військові адміністрації населених пунктів можуть бути утворені лише в тих населених пунктах, в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження (у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом). Утворені обласні та Київська міська військові адміністрації підпорядковуються Генеральному штабу Збройних Сил України, а районні військові адміністрації адміністраціям. – також відповідним обласним військовим Водночас органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи на тих територіях, де вони діяли (тобто де не було утворено військово-цивільних адміністрацій), продовжують мати і реалізовувати встановлені Конституцією та законодавством України повноваження і зобов'язані сприяти діяльності

військового командування та військових адміністрацій у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території.

Список використаних джерел:

1. Про утворення військових адміністрацій: Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/38919#Text> (дата звернення: 10.05.2022).
2. Про правовий режим воєнного стану: Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (дата звернення: 10.05.2022).
3. Ментух Н.Ф., Шевчук О.Р. Правові аспекти оподаткування діяльності суб'єктів господарювання в Україні в умовах воєнного стану. *Наукові записки. Серія: Право*, 2022. Випуск 1. Кропивницький. С.115-121.
4. Oksana Bratasyuk, Oksana Shevchuk. Protection of children's information (digital) rights who were illegally exported from the territory of Ukraine during the war or in occupation. *Visegrad Journal on Human Rights*. №2/2002.

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Олійник К.В.,

здобувачка вищої освіти ОКР «Магістр» спеціальності «Управління інтелектуальною власністю» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Олійник О.Б.,

доктор юридичних наук, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

24 лютого 2022 року у зв'язку із вторгненням російських військ в Україну по всій території держави введено воєнний стан. Судова гілка влади як і інші правові інституції зазнала впливу війни, що, безумовно, внесло свої корективи в процес здійснення судочинства. Умови, у яких вже третій рік живуть українці, значною мірою впливають на всі правовідносини та інституції в країні, включаючи судочинство.

Якщо говорити про законодавче закріплення діяльності судової системи у період воєнного стану, то варто розглянути Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон). Відповідно до статті 10 Закону повноваження судів не можуть бути припинені. У статті 12-1 йдеться про те, що повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені. Також частина друга статті 26 зазначеного Закону передбачає, що скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється, у разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів, але створення надзвичайних та особливих судів не допускається. [1]

Конституційні державні інституції в умовах введення такого правового режиму як воєнний стан, незважаючи на загрози та небезпеку, зобов'язані функціонувати. До того ж, функціональна діяльність судочинства направлена на забезпечення і захист національних інтересів і безпеки України та її народу, тому вона має бути максимально цілеспрямованою, раціонально дієвою, безперервною і такою, що відповідає концентрованим, нагальним викликам військового часу. [2]

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та агресією РФ, судова система у 2022 році працювала в режимі турбулентності. За Законом воєнний стан не впливає на здійснення судочинства а скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. Але це тільки теорія, а на практиці забезпечити якісну, постійну і безпечну роботу судів важко. Складність ситуації з судами залежить від територіальної юрисдикції того чи іншого суду, адже бойові дії або тимчасова окупація унеможлиблювали розгляд справ. Деякі суди змінювали своє розташування, інші скорочували частоту, періодичність або зменшували глибину розгляду справ у судових засіданнях. У зовсім різних ситуаціях опинилися суди, наприклад, Львівської і Харківської, або Вінницької чи Херсонської. Справи, які розглядалися судами в Харківській області передані Полтавським судам. Справи, що розглядалися в Чернігові – розподілили між судами Черкаської та Київської, тому ситуацію можна охарактеризувати трьома словами – турбулентність, невизначеність і шок, особливо у перші 3-4 місяця вторгнення. [1, 3].

Щодо процесуальних строків, то воєнний стан не впливає на їх перебіг, проте може бути поважною причиною для поновлення або продовження процесуального строку; процесуальний строк, встановлений судом, поновленню не підлягає, а може бути виключно продовжений за клопотанням сторони спору; на час дії воєнного стану продовжуються строк загальної та спеціальної позовної давності, передбачений нормами цивільного та господарського законодавства.

Підсумовуючи, ми можемо сказати, що насправді ситуація, яка сьогодні склалася в країні, потребує, нестандартних рішень та ідей для того, щоб налагодити доступ учасників до суду. Зараз, як ніколи, всі виклики, які постали перед судовою системою на шляху до запровадження електронного судочинства, повинні вирішуватись рішуче і без зволікань, надмірний формалізм за таких обставин шкодить авторитету судової влади, яка повинна захищати інтереси громадян у будь-яких умовах. Для учасників судового процесу створюються всі необхідні та водночас комфортні умови для якісного та ефективного вирішення спору. Запроваджений в Україні військовий стан попри суттєві обмеження та негативні наслідки, стали поштовхом для діджиталізації правосуддя, запровадження принципово нових процедур, спрямованих на захист прав, свобод та дотримання безпеки учасників судового розгляду. Ми впевнені, що на практиці законодавство буде застосовуватись вдало та виважено, технічне забезпечення судів буде поліпшене і, зрештою, норми законодавчих актів будуть ефективно впроваджуватися для закріплення особливостей судового процесу в умовах в воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про правовий режим воєнного стану»: Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 12.05.2015 № 389-VIII (Статус: Чинний).
2. Смокович М. І. Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: до питання законодавчих змін. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2022.
3. Що пережила судова практика у 2022 році? Коментар з інтерв'ю Ігора Ясько, керуючого партнера Юридичної компанії Winner. *Газета «Юридична Онлайн»*.

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ФАХОМ ЮРИСТА

Хлонь О.М.,

*кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»*

Найбільш поширеною комунікативною технологією є тренінг. Тренінг – це навчальна технологія, орієнтована на використання активних методів групової роботи з метою формування й розвитку компетентності, тобто якостей, властивостей, навичок, здібностей та установок [1, с. 176].

Для проведення тренінгу формування правосвідомості для молодих правоохоронців: ведучому необхідно так вплинути на психологічний світогляд особи, як проходить тренінг, щоб без особливої протидії змінити в неї стале, статичне уявлення про певні об'єкти обговорення, спонукати людину до опанування необхідними та важливими знаннями, уміннями та навичками, якостями та створити передумови для побудови найбільш доцільних рис характеру і обрання саме тих конструктів, які б відповідали ідеям правосвідомих устремлінь, якими суспільство прагне наділити сучасного правоохоронця. Тренеру слід не лише навести беззаперечні докази правильності того чи іншого твердження, але і переконати в необхідності реалізації прийнятого на підставі таких тверджень обґрунтованого рішення, довести можливість та доцільність його реалізації, зламати стереотипи, подолати шаблонність мислення та дій, вказати на ймовірний або очевидний успіх у досягненні спільних цінностей та ідеалів, що має очевидно супроводити безвідмовну реалізацію таких рішень. В іншому випадку результати тренінгу можуть бути поставлені під сумнів, формально залучена до нього особа, не довірятиме його ефективності, не буде взагалі або буде, лише частково користуватися визначеними знаннями на практиці, що може стати передумовою подальших розчарувань, зневіри у можливому досягненні цілей тренінгу зокрема та вчення про ідеї правосвідомої поведінки для конкретного правоохоронця в цілому.

Під час занять обстановка в групі повинна бути психологічно комфортною в соціальному контексті, тренер має здійснювати заходи, котрі спрямовані на забезпечення поваги до членів групи, формування позитивної установки на виконання вправ, зацікавлення групи, спонукання до активності в поєднанні з

неухильним дотриманням вимог і правил тренінгу, контролю та об'єктивності оцінювання. У жодному разі не слід допускати ситуацій, які можуть розцінюватись опонентом як неповага до нього. Суб'єктивна думка учасника тренінгу стосовно самого себе може бути цілком не прогнозованою, до кожної особи слід підходити індивідуально, з урахуваннями її особливостей.

Для налагодження групової взаємодії під час тренінгу доцільно використовувати групові дискусії, диспути й обговорення запитань і відповідей. Під час рольових ігор учасник, що діє від імені працівника правоохоронних органів, відчуватиме негативні чинники, що можуть вплинути на його діяльність згодом, намагається їх подолати, напрацьовує певний досвід, формує навички емпатії тощо.

Тренер повинен уміти визначити в матеріалі головне, акцентувати увагу на найважливіших моментах, не допускати надмірної прискіпливості, залучати ефективні психолого-педагогічні прийоми корекції небажаної поведінки, спонукати групу до аналізу й синтезу необхідних знань.

Тренінгу формування правосвідомих устремлінь властива практична й інформаційна функції. Особа, що проходить тренінг, отримує певну інформацію, яку може застосовувати певним чином, необов'язково так, як це вказано у тренінгу. Практична функція означає безпосереднє впровадження певної технології, що в ідеальному варіанті має сприяти розв'язанню проблем, руйнуванню стереотипів, удосконаленню наявних якостей.

Під час тренінгу використовують переважно метод переконання. За рахунок цього ведучий може спонукати учасника змінити думку, збагатити його знання про власні можливості, проте, оскільки це досить складне завдання, йому слід бути абсолютно уважним і переконливим.

Часто під час тренінгу використовують метод навіювання. З метою отримання необхідної реакції та закріплення її в майбутньому ведучий впливає на підсвідомість індивіда, тим самим змушуючи його повірити в певний хід розвитку подій та обставин, провокуючи докорінні зміни в сприйнятті та реалізації подальших намірів.

Особа, яка приходить на тренінг, перебуває в певному емоційному та психологічному стані, відповідно до якого сприймає інформацію, вона не завжди позитивно це сприймає, перебуваючи під впливом власних проблем, скептичного ставлення до тренінгу чи інших факторів. У такому випадку ефективність тренінгу буде мінімальна. Отже, необхідною умовою є зацікавленість учасника. Тренінг має викликати бажання його продовжувати, користуватися засвоєними порадами та вказівками. Ведучий може застосовувати задля цього певні заходи, наприклад, оптимізм, гумор та ін.

Важливим елементом ефективності тренінгу є довіра до нього. Проведення такого виду тренування з перших хвилин і до кінця має викликати впевненість у необхідності й обов'язковості виконання правил і рекомендацій, а потім, як наслідок, закономірним буде прояв позитивних ефектів. Така впевненість повинна бути в учасника постійно. Час від часу ведучому слід нагадувати присутнім і налаштовувати їх на те, що такий результат є обов'язковим.

Тренінг також передбачає відвертість. Саме завдяки відвертості особи, що беруть участь у комерційних тренінгах і спілкуються з абсолютно незнайомими людьми, отримують більший ефект, ніж у тих самих тренінгах, але серед колег. Особа, яка займається тренінгом, має розкриватися на тренуванні, вести себе невимушено, тобто вміти визнати та позбутися тих комплексів, які заважають їй вільно сприймати інформацію.

Одним із вагомих моментів посилення ефективності тренінгу є мотив. Особа повинна чітко усвідомлювати, що вона зрештою отримає. Для досягнення результату учасник докладатиме необхідних зусиль, а затрачені ним ресурси спонукатимуть його діяти ефективніше. Навіть підсвідомо він буде намагатися компенсувати їх успіхом. Спрямованість циклу занять на позитивність, обов'язкову користь допоможе розвинути впевненість у собі та своїх силах, що є однією з домінуючих якостей у поведінці в умовах професійного ризику. Нерозуміння дій чи вправ обумовлює сприйняття тренінгу як чогось непотрібного та такого, що забирає час, відволікає від виконання основних завдань. З іншого боку, мотивація та пояснення дії зацікавить, сприятиме уникненню такого ефекту і навпаки обумовлюватиме залучення та запам'ятовування основних тез тренінгу. Важливе значення тут набуває досвід колективної дії. Особа, з високим ступенем довіри буде виконувати ті вправи, які будуть підтримувати інші навіть, якщо вони дивні й незрозумілі. Урахування вищевказаних особливостей дасть змогу якомога краще організувати тренінг.

З огляду на це можемо сказати, що правова свідомість у здобувачів вищої освіти за фахом юриста має формуватися із врахуванням психологічних особливостей становлення особистості, як в біологічному, так і в психологічному та соціальному плані. Вивчення відповідної проблематики є важливою темою для подальших наукових розвідок, що в свою чергу створює передумови для активних дослідницьких ініціатив.

Список використаних джерел:

1. Барко В. І. Тренінгові технології у підготовці управлінців органів внутрішніх справ / В. І. Барко, П. Я. Кондратьєв. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. К., 2002. Вип. 3. – С. 175–181.

ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА ТА ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Щава Є. В.,

*студентка 2 курсу спеціальності «Право» Київського університету
інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;*

Покотило Л.Б.,

*кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології
та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

24 лютого 2022 року російська федерація здійснила незаконний перетин державного кордону України. У цей же день Президент України підписав указ №

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». У зв'язку з цим на період дії правового режиму воєнного стану можуть бути обмежені конституційні права та свободи людини і громадянина, що передбачені у п. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року [1]. Одним із таких прав є саме право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань. Необхідно зазначити, що ще з 2014 року росія розпочала гібридну війну та регулярно застосовувала неправдиву інформацію щодо армії України та співпрацювала з колаборантами, які допомагали наносити ракетні удари по території України.

Слід зауважити, що попри війну та обмеження, що з'явилися у зв'язку з цим, більшість українських журналістів вважає, що в Україні навіть за важких умов зберігається свобода слова, проте її захист є необхідним. Такий висновок можна зробити з результатів опитування, що було проведено 3 травня 2023 року Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в співпраці з Центром прав людини ZMINA, у якому взяло участь 165 журналістів. Таким чином, опитані журналісти оцінили стан свободи слова в Україні у 2023 році у 6,4 бали за 10-бальною шкалою, де 1 – дуже погано, 10 – дуже добре. Водночас, зауважуємо, що значна частина опитаних журналістів після повномасштабного вторгнення стикалась безпосередньо у своїй діяльності із порушенням права на свободу слова та інформації. За словами журналістів, найчастіше заявляли про: 51% опитаних – відмова посадових осіб у наданні суспільно-важливої інформації, 22% – цензурування готових матеріалів або заборону оприлюднення певної інформації та 17% – відмова в акредитації [2].

Збройна агресія РФ проти України стала причиною змін чинного законодавства. Так, певних змін зазнали кримінальний та кримінальний процесуальний кодекси України. Стаття 114-2 КК та 297-1 КПК України регламентують заборону поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань. Також встановлено кримінальну відповідальність за виправдовування, визнання неправомірною, заперечення збройної агресії та глорифікації її учасників, що встановлено в статті 436-2 КК України [3, 4]. Таким чином, законодавець створює всі умови задля захисту конституційних прав та максимально ефективного запобігання злочинів, що можуть призвести до значних негативних наслідків.

Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України № 73 від 03.03.2022 року «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану» встановив перелік інформації, що потрапила під заборону поширення. До них належать: 1) відомості (інформація) з обмеженим доступом, що підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року № 52/3567; 2) відомості (інформація) з обмеженим доступом, що включені до Переліку відомостей Збройних Сил України, що становлять службову інформацію, затвердженої наказом

Генерального штабу Збройних Сил України від 22 листопада 2017 року № 408. Окрім цього, даний Наказ затвердив перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності про дії Збройних Сил України та має негативний вплив на хід виконання завдань за призначенням правового режиму воєнного стану. До такої інформації слід відносити: 1) найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування; 2) чисельність особового складу військових частин (підрозділів); 3) кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання; 4) інформація щодо системи охорони та оборони військових об'єктів та засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені) тощо [5].

Заявою Верховної Ради України про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації під час дії воєнного стану від 14 квітня 2022 року № 2190-IX було встановлено посиленій захист права на свободу слова та інформації. Таким чином, Верховна Рада України наголошує, що одним із ключових завдань Української держави повинно стати забезпечення встановлених Конституцією України гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання і поширення інформації з урахуванням встановлених законами України обмежень, що пов'язані із воєнним станом. Свої дії парламент аргументує тим, що не має права відтворювати тоталітарні практики держави-агресора. Отже, Верховна Рада України закликає усі органи державної влади, в тому числі й правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування забезпечити належний захист прав журналістів та засобів масової інформації [6].

Найбільшою загрозою свободі слова та діяльності журналістів вважають фізичні загрози або загрози життю, що пов'язані із роботою в зоні бойових дій. Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський зазначає: «Журналісти загалом добре оцінюють стан свободи слова, не сприймають різні форми цензури. Однак є негативна тенденція: на місце цензури власника ЗМІ, яка домінувала в минулих роках, приходять самоцензура та цензура органів влади. Причому велика кількість журналістів вважає, що можна приховувати певну інформацію, якщо це корисно чи потрібно державі. Цей мотив може породити подальший розвиток обмежень свободи слова і є доволі небезпечним, оскільки він підтримується самими журналістами. Але також ясно, що обмеження, які є зараз, журналісти сприймають як вимушені в період війни, і є сподівання, що вони не миритимуться з цим після її закінчення» [2].

Підсумовуючи, слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення питання захисту свободи слова та інформації поставало досить гостро та потребувало швидкого вирішення. Прислуховуючись до думки самих журналістів можна констатувати факт того, що свобода слова в Україні на час воєнного стану перебуває на належному рівні, однак є нюанси, які слід досліджувати, аналізувати та доводити до ідеалу.

Список використаних джерел:

1. Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.04.2022 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text> (дата звернення: 25.05.2024 р.)

2. Яворський В., Печончик Т. та ін. Виклики для свободи слова та журналістів в умовах війни. *Центр прав людини ZMINA*, 3 травня 2023. URL: <https://zmina.ua/event/15127/> (дата звернення: 25.05.2024 р.)

3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 25.05.2024 р.)

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 25.05.2024 р.)

5. Наказ Головнокомандуючого Збройних Сил України від 03.03.2022 р. № 73 (із змінами, внесеними згідно з наказом № 196 від 12.07.2022; № 266 від 03.10.2022; № 49 від 27.02.2023).

URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2022/2023_02_27_%20%E2%84%9673_new.pdf (дата звернення: 25.05.2024 р.)

6. Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації під час дії воєнного стану» від 14.04.2022 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2190-IX#Text> (дата звернення: 25.05.2024 р.)

ПОСТІНФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРЕХІД ТА ВИКЛИКИ ПРАВУ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ

Янушевський О.М.,

*аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

Безпрецедентний технологічний розвиток сучасної епохи здатен спонукати людину переосмислити багато чого з того, що в її житті традиційно вважалося самозрозумілим, перевизначити традиційні соціальні закономірності, концепції, ідеї та загальнолюдські цінності. Прискорення технологічних можливостей сучасного суспільства для адаптації до нових змін життя людини кидає виклик звичним умовам функціонування професійної діяльності та освіти, торгівлі та сфери споживання, що робить термін «інформаційне суспільство» частково застарілим у притаманному йому сенсі опису відповідного стану соціуму.

Одним із найвідоміших теоретиків інформаційного суспільства є Френк Вебстер. У своїй книжці «Теорії інформаційних суспільств» (F. Webster, 2014) він детально розглянув п'ять основних елементів, на яких ґрунтується інформаційне суспільство: технологічний; економічний; професійний; просторовий; культурний.

За твердженням Ф. Вебстера, інформаційне суспільство пройшло дві фази свого розвитку, перш ніж стати таким, яким його розуміють і трактують сучасні дослідники. Перший етап, що охопив кінець 1970-х і початок 1980-х рр., був відзначений появою персональних комп'ютерів. Цей етап ознаменувався появою комп'ютерних технологій і телемовлення з використанням супутників. Що стосується другого етапу, то він розпочався із середини 1990-х рр. і характеризується масштабним впровадженням нових технологій у засоби зв'язку, таких як комп'ютерні мережі, глобальна електронна пошта і, нарешті, Інтернет. Британський соціолог вважає, що широка популярність Інтернету і той факт, що

його почали постійно використовувати в усіх ключових соціальних сферах (економіці, освіті, промисловому виробництві, політиці тощо), дають нам підстави говорити про те, що нова соціально-технологічна система, яка йде слідом за інформаційним суспільством, уже перебуває на стадії ефективного розроблення. Ця нова система здебільшого отримує вигоду з комунікаційних технологій, які, за словами Вебстера, є ключем до майбутнього настільки, що нездатність суспільства йти в ногу зі швидким розвитком комунікаційних технологій означатиме його зникнення у звичному для людини розумінні. Традиційно інформаційні технології асоціюються з Третьою промисловою революцією, що охопила період із середини 1970-х рр. до початку XXI ст. Після цього всі зацікавлені сторони почали обговорювати Четверту промислову революцію, на чолі якої опинилися передові, більш «розумні» технології, що прокладають шлях до становлення постінформаційного суспільства (далі також – ПІС). Примітно, що в той час як власне інформація є структурним елементом інформаційного суспільства, штучний інтелект (далі – ШІ) нині стає основоположним компонентом для постінформаційного суспільства.

Повертаючись до теорії розвитку інформаційного суспільства Ф. Вебстера, можна зазначити, що постінформаційне суспільство у своєму становленні також проходить дві фази. Перша фаза – результат Четвертої промислової (цифрової) революції та широкого поширення інтелектуальних технологій. Усе це можна було спостерігати протягом двох перших десятиліть XXI ст. Друга фаза – це період, який активно формувався з початком пандемії COVID-19 і став свідченням остаточного впровадження інтелектуальних технологій у повсякденне життя людини: від роботи і навчання до покупок через Інтернет, демонструючи той факт, що нова система здатна функціонувати. Очевидно, що саме на це вказував Вебстер, наголошуючи на тезі про те, що технологічний розвиток призведе до суспільств, які не матимуть змоги винятково з власної волі бути онлайн чи офлайн стосовно світової інформаційної мережі. Користувачі назавжди виявляться підключеними до Інтернету, незалежно від часових і просторових чинників. Спочатку, визначаючи інформаційне суспільство, Ф. Вебстер вважав, що великий обсяг інформації, накопичуючись, просто наповнює і тим самим формує це нове суспільство. Пізніше Вебстер додав ще один аспект у визначення інформаційного суспільства, заявивши, що йдеться не про кількість наявної у нас інформації, а про те, наскільки інформація здатна якісно змінити наш спосіб життя і мислення. Нині суспільство значно порозумнішало як технологічно («розумний уряд», «розумне місто», «розумний дім»), так і інтелектуально («суспільство знань», що сформувалося). Саме це відбувається в постінформаційному суспільстві: «розумні» технології, які залежать від більшого обсягу даних, змінюють те, як людина в соціальному просторі починає жити і мислити. Якісний аспект інформаційного суспільства виявляється одним із базових елементів становлення постінформаційного суспільства. Застосовуючи елементи Ф. Вебстера до постінформаційного суспільства, ми приходимо до оновлених і доповнених характеристик його вищенаведених базових елементів.

Отже, наявні дослідження насамперед фокусують увагу на загальній проблемі переходу від інформаційного суспільства до постінформаційного.

Акцент робиться на тому, що технологічний розвиток у постінформаційному суспільстві суттєво змінить соціальне буття людини та особливості її функціонування на різних рівнях соціальних відносин (на відміну від відповідних зв'язків і відносин у суспільстві інформаційному).

Залишається потреба в осмисленні феномену постінформаційного суспільства і пошуку відповіді на запитання про те, яким чином четверта промислова революція закладає його підмурівок. Принагідно набувають реальних обрисів соціальні і моральні виклики для людства в найближчій історичній перспективі. Спроби описати постінформаційне суспільство і його характерні риси представлені недостатньо, а в частині, що стосується місця в цьому суспільстві права та справедливості як ідеї останнього – взагалі маловідомі.

Четверта промислова революція (Індустрія 4.0) як основа зазначеного вище переходу була породжена новими і проривними інтелектуальними та інформаційними технологіями (Vai et al., 2020). Сьогоднішній світ є свідком цієї «революції», підживлюваної штучним інтелектом, нейромережею, блокчейн-технологією, надшвидкісним Інтернетом стандарту 5G, 3D-принтерами, імплантацією мікročіпів і багатьма іншими технологічними новинками. І це лише деякі з нових типів інформаційно-інтелектуальних систем, які очікувано змінять життя соціуму в найближчу пару десятиліть. Крім цього, прискорення технологічних можливостей людського суспільства для адаптації до нових природних змін життя та пов'язаних з ним обмежень (згадаймо COVID-19) кидає виклик звичним умовам функціонування професійної діяльності, навчання і торгівлі через Інтернет. А це вже зараз робить термін «інформаційне суспільство» частково застарілим у притаманному йому сенсі опису відповідного стану соціуму. У найближчій перспективі в суспільстві буде усунуто тонку межу між людським і нелюдським, а машини відіграватимуть дедалі важливішу роль порівняно з людьми. ШІ стане основним компонентом кожної виконуваної роботи і розв'язуваної задачі, що стане основою для формування нового ступеня суспільства в процесі глобальної соціальної трансформації, яка вже сьогодні отримала назву «постінформаційне суспільство» (ПІС).

Доктор Ехаб Халіфа стверджує, що ПІС – це 5-те покоління суспільств, відомих людству дотепер, які прийшли після попередніх чотирьох поколінь: суспільства мисливців-збирачів, сільськогосподарського суспільства, індустріального суспільства та інформаційного суспільства. ПІС – це суспільство, у якому інформація стає завданням сама по собі, завданням, яке виконують, щойно про неї думають: інформація та машина, з одного боку, і людський розум, з іншого, стають єдиним цілим (Khalifa, 2021).

Постінформаційне суспільство – це насамперед суспільство, в якому інформація і машина з одного боку, і людський розум – з іншого, стають єдиним цілим, при цьому поширення інформації дедалі меншою мірою залежить від самої людини та її свідомої участі, адже машини отримують технологічну здатність «спілкуватися» між собою напряму.

Модель Ієрархії Мотивацій у навчанні (англ. Simple Learning Motivation Hierarchy Model /SLMHM) (Гак, 2020, Gakh 2022a), використана для побудови моделі розвитку суспільства, дає ПІС наступне визначення та визначає його

характеристики: «Постінформаційне суспільство – стадія творчості, раціональності, розширення і тотальності. Важливо: інтуїція, ідеї, творчість. Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ): машинна інтуїція» (Gakh Dmitriy (April 20, 2022).

Ключові характеристики ПІС, на думку доктора Ехаба Халіфи (Khalifa, 2021), наступні, хоч і дискусійні:

- 1) Шанси для країн, що швидко розвиваються, хоч би якими маленькими чи бідними ці країни не були;
- 2) Люди матимуть більше впливу;
- 3) Нові види конкуренції за контроль особистої інформації фізичних осіб;
- 4) Краще розуміння соціальних тенденцій та індивідуальних пріоритетів і вподобань;
- 5) Складність керування середовищем інтелектуальних машин, що виникає внаслідок технологічного розвитку;
- 6) Кіборги – напівлюди-напівмашини.

Саме така трансформація, на думку автора, стане свідченням становлення постінформаційного суспільства, яке суттєво змінить умови існування людини, скоригує смислове розуміння більшості соціальних інститутів у глобальній соціальній системі. Такі зміни будуть результатом нових видів технологій, які порівняно з людськими навичками виявляються в рази досконалішими та ефективнішими. Такі технології апріорі включатимуть у себе різні за складністю різновиди ШІ, Інтернет речей, безпілотні автомобілі, безпілотні літальні апарати, квантові комп'ютери, передові системи комунікацій та інші технології найближчого майбутнього, тобто все те, що можна використати для забезпечення всіх видів взаємодії між людьми у звичному соціальному бутті.

Оскільки роботизація поступово стане незамінним компонентом у розвинутому постінформаційному суспільстві, останнє перевизначить соціальні, правові, політичні та економічні аспекти життєдіяльності людини, а також змусить істотно переосмислити категорії «мораль», «моральність», «справедливість», «свободу», «рівність», «добро», «гуманізм». Це означає, що людина в постінформаційному суспільстві зіткнеться з новими питаннями власного буття, насамперед етичними. Концепція справедливості, наприклад, ставитиметься під сумнів, і людині доведеться відповісти на складні запитання у світлі панування технологій.

Місце права як соціального регулятора та справедливості як ідеї права та регулятора етичного очікувано викликає побоювання, спираючись на ряд дилем, що прогнозовано виникають під час суспільного конфлікту між інформаційним потоком та розумом та свідомістю людини в постінформаційну епоху.

Ці дилеми можна сформулювати у вигляді ряду запитань щодо ситуацій, які без використання ідеї справедливості не можуть бути вирішені у правовій площині.

№ п/п	Дилеми
1.	Чи є правовим, якщо робот (машина чи штучний інтелект) зазнає нападу або знищується людиною під час виконання своєї роботи
2.	Хто саме має право притягнути такого нападника до відповідальності і чи буде таке право?

3.	Чи є виправданим, якщо безпілотний автомобіль позбавить життя пішохода, намагаючись врятувати життя свого пасажера?
4.	Чи зможуть люди говорити про рівність та справедливість у світі, де роботи виявляться набагато компетентнішими, ніж вони?
5.	Як можна зберегти розумну та справедливу конфіденційність у суспільстві, яке є повністю «відкритою книгою» для «машин»?
6.	Як можна досягти справедливої свободи, якщо одній зі сторін (маємо на увазі людей і ШІ) вдасться контролювати іншу, підпорядковуючи собі?
7.	Яким буде буття людини з позиції нового гуманізму або трансгуманізму?
8.	Як здійснюватиметься справедливе управління містами і суспільствами?
9.	Чи залишаться воно колишнім, чи зміниться через такі фундаментальні техно-соціальні трансформації і як саме?

За таких вихідних даних можна прогнозувати зміну самого характеру права. Давньоримська позиція передбачає, що закон має абсолютне і загальнообов'язкове значення навіть за його несправедливості щодо людини чи спільноти та небезпеки для країни. Адже навіть разове порушення закону веде до його знецінення для держави, а ця небезпека вища вартості життя будь-якої окремої людини, групи громадян, і навіть вища ціни програних цією державою битв та війн.

Інша позиція, сформована марксистськими філософськими течіями та правовими доктринами в епоху революційних подій початку ХХ сторіччя, базувалася на визначенні закону як волі правлячого класу, способі організації класового суспільства. Відповідно, тодішня спроба побудувати безкласове суспільство пов'язувалася в тому числі і з ситуативними, суб'єктивними та суб'єктивними обмеженнями нещадної дії закону. І в так званих соціальних державах в рамках їх правових систем справедливість принаймні декларувалася як правовий принцип.

Вказані позиції тривалий час співіснували до недавнього часу, коли глобалізація, цифровізація та пов'язаний з ними розвиток суспільних відносин та інформаційно-комунікативних технологій призвів до лавиноподібного зростання числа законів. Будь-яка суспільна діяльність людини стала настільки зарегульованою, що майже кожен вчинок останньої вів до порушення того чи іншого законодавчого правила. Цей феномен отримав назву «знавіснілого» права і став небезпечним вже і для правлячих верхівок, так званих «еліт».

Тому епідемія COVID-19 стала тригером та точкою переходу від «знавіснілого» до «ситуативного» права. Суть останнього в тому, що ускладнення права продовжиться, але його дотримання правлячими класами значно сповільниться аж до повної зупинки. При цьому для решти соціальних груп обов'язковість виконання законів та санкції за їх порушення лише зростатимуть. Ми стоїмо на порозі буквального впровадження в суспільні відосини «права сильного», які поки панують більше в політико-економічній

сфері. Суть такого «правового» підходу в тому, що будь-які домовленості чи договори діють лише тоді чи до того моменту, поки влаштовують їх сильну сторону, зберігаючи облігатне значення для слабшої.

В постінформаційну епоху постає пряма загроза поширення вказаних «правил» на правову систему в цілому. Законодавчо впроваджені відступи від конституційних гарантій, верховенства права та справедливості під час епідемій, перманентних надзвичайного чи воєнного станів, лише її (загрозу) підтверджують. Право тепер буде визначатися ситуативними потребами правлячого класу. Будь-яка реальна подія (епідемія, природна чи техногенна катастрофа, тероризм, воєнні дії) буде відразу інформаційно підсилена всіма наявними інформаційно-комунікативними ресурсами, які знаходяться під контролем правлячого класу. Це стає приводом для швидкої цілеспрямованої зміни права в рамках нової ситуації. В інтересах правлячих еліт.

Таким чином, в постінформаційну еру право стане інструментом втримання влади та гарантій вигод від неї, а не загальносуспільним соціальним регулятором. В якості останнього право та справедливість як його принцип прогнозовано припинять своє існування. І з'явиться ніша для соціального регулятора нового типу, контури якого ще тільки починають проступати.

Список використаних джерел:

1. Гах Д. Огляд моделі простої ієрархії мотивацій навчання. *Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції: Інтернет-освіта-наука*, 2020. С. 225-227, Вінниця.
2. Bai C., Dallasega P., Orzes G., Sarkis J. Industry 4.0 technologies assessment: A sustainability perspective. *International Journal of Production Economics*. 229:107776. ISSN 0925-5273. S2CID 218941878. 2020. <http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107776>
3. Gakh Dmitriy (April 20, 2022) A Look into the Future: Post-Information Society ORCID: 0000-0002-3007-8891 Institute of Control Systems of ANAS.
4. Gakh, D. (2022a). Improving Structure of the SLMHM on the Base of the PDCA Cycle. <http://doi.org/10.20944/preprints202104.0490.v2>
5. Khalifa, E. (2021). Post-Information Society: Restructuring Human Society, *Gulf.Economics.World*. <https://www.gulfeconomics.world/post/post-information-society-restructuring-human-societ>
6. Webster, F. (2014). *Theories of the Information Society*, 4ed, Routledge.

PROBLEMS OF ACCESS TO INFORMATION UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL STATE

Voroniuk Ye.V.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»;

Zhornokui U.V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»

One of the main elements of military conflicts is information support, «information war», that is, the attack is directed at information functions, regardless of the means used, which create information influence to achieve certain goals. In recent

decades, traditional information technologies for influencing public opinion have become widespread, both in everyday life and under martial law. Among them are the creation of the image of the enemy (alien) in the mass media by falsifying facts, labeling and disinformation. As a rule, historical, ideological and ethnic concepts are used for this, which stand out for their stability. Special methods are also used during martial law, such as local closure of the information space, blocking of information flows, including the Internet and telephony. Under such conditions, the main source of information becomes the military-political leadership, transmitting information through briefings and press conferences.

An important aspect in the activity of the mass media as a regulator of public opinion in the conditions of martial law is not only informing one's own population about the situation and broadcasting news in real time, but also protecting one's own information system by attracting public opinion to one's side. In this context, the problem of timely access to information becomes particularly relevant. The solution to this problem is the choice of sources of information and the practical implementation of standards of freedom of speech. The main sources of information in the conditions of martial law are representatives of authorities, official state organizations, representatives of power structures and, accordingly, their press service, private individuals, experts in various fields of knowledge. However, in the conditions of martial law, there is always such a process as prompt informing about certain events, as well as constant pressure on the mass media regarding the scale of distribution, the level of emotionality and the nature of the information. This is due to the peculiarities of the escalation of the event that preceded the introduction of martial law, during which the communication between the parties to the event objectively decreases, thereby increasing the volume of disinformation that comes through the mass media, as a result of which a tendency to manipulate public opinion or limit access to information.

Political, organizational, informational, legal, and military factors influence the course adjustment to change public opinion. The influence of the political factor is determined by the information policy of the mass media during the period of martial law, as well as the interests of certain political forces. The organizational information factor is determined by the quality of the information used, its level of reliability and timeliness. The influence of the legal factor depends on the level of the regulatory legal framework that is applied to mass media in martial law. During the deployment of the information company, the role of the military factor is particularly noticeable, which is manifested in the use of military censorship and the widespread use of disinformation. Nevertheless, in the conditions of martial law, the mass media, as a rule, strive not only to inform the population about the prerequisites and course of events, but also to provide analytical information about the options and ways of solving the situation. Most often, a position is taken, according to which the coverage of events is clearly dosed, allowing facts to be suppressed. However, on the other hand, lack of control over the flow of information can harm even the territorial integrity of the state, because in the modern world «information weapons» are widely used, which are currently being actively used. As for restrictions on mass media in martial law, according to Art. 34 of the Constitution of Ukraine freedom of speech may be limited in the interests of

national security, territorial integrity or public order. Since martial law is introduced precisely to avert a threat to the national security and territorial integrity of Ukraine, restrictions on freedom of expression are justified in such a situation [6]. Looking at this, we can say that restricting access to information protects the public from the negative consequences of the influence of fake information, which only aims to harm the state, but the law of Ukraine states that the right to information is protected by law, the state guarantees equal rights to all subjects of information relations and access to information [3]. It is also stated that no one can limit the rights of a person in the choice of forms and sources of receiving information, except for cases provided for by law [3]. In turn, this exception can be when the harm from the disclosure of such information outweighs the public interest in obtaining it [2]. At the same time, applying any restrictions on human rights and freedoms, each country is guided by the provisions of Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, which stipulates that in the exercise of rights and freedoms, each person should be subject to only such restrictions as are established by law solely for the purpose of ensuring proper recognition and respecting the rights and freedoms of others and ensuring the just requirements of morality, public order and general well-being in a democratic society [1]. The content of certain data, even those that are verified and true, can harm both the state and the citizens of this state. Therefore, of course, it should not be said that in the action of special legal regimes, when the normal functioning of society and the state becomes impossible, human rights, including the right to secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraphic and other correspondence, become a pure convention and are declared only formally. Of course, the legislation of Ukraine, in particular the Constitution of Ukraine and normative acts regulating special legal regimes, also provide for a clear list of grounds for limiting both the right to secrecy of correspondence and other rights [4]. But it should be noted that, first of all, any information must be checked, where its significance and possible harm from dissemination will be determined. The same applies to officials, the information they have may be classified or certain details may cause even the reaction of the international community. In general, if we take into account today's situation, the case of gross violations of human rights regarding access to information can be practically excluded, because with modern technologies, a person will be able to find the data he needs, but this same freedom also has dangerous sides, because sometimes it is difficult for the state to control the information that is received to citizens and this can harm the national interests of the state.

In general, such a phenomenon as limiting access to information clearly manifested itself in the 1930s. When it was through the information campaign and reduction of sources independent of the state, and later control over them, that the tyrant who started the Second World War came to power. Information is a powerful weapon in our time, when new ways of transmitting and finding information appear every day, and the ways of changing information and spreading fakes are increasing at the same speed. The state, performing its functions to protect its citizens, limits certain data and access to them, because, as mentioned above, this can harm society. In general, the analysis of current legislation and international acts proves that the list of rights that the Ukrainian state undertakes to guarantee in the event of a state of

emergency (martial law) does not contradict the minimum requirements established by the European community [5]. We should also not forget about those who can use information as a weapon, we can see active manifestations of this these days. Relying on the self-responsibility of society, the state may not take into account certain areas of information influence, such as messengers and social networks, since they are private, access to the data transmitted through them is very limited, which is why it is often used as a point of distribution of fake information and disinformation or such which is completely secret under martial law. Here one can rely only on the responsibility and careful attitude to such data on the part of society, in this context it is worth mentioning such a term as «information hygiene» which prevents the spread of false information among people. Restricting a person's access to information is a violation of his rights, which are guaranteed by the Constitution of Ukraine, but one should not forget that during martial law, the state has the absolute right to apply certain restrictions to information sensitive to society, as an example, the situation on the front line, the latest weapons developments, agreements with other states regarding certain issues. Keeping these data secret will preserve national interests, public interests, and relations with other states.

References:

1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення – 25.05.2024).
2. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text> (дата звернення – 24.05.2024)
3. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text> (дата звернення – 25.05.2024).
4. Левченко А. В. Обмеження права на таємницю кореспонденції в умовах воєнного стану: українські реалії та закордонний досвід. *Baltic Journal of legal and social sc.*. №2, 2022. с. 116-122.
5. Славко А. С. Обмеження прав і свобод людини і громадянина за умов дії режиму воєнного стану: порівн.-прав. аспект. *Науковий вісник УжНУ. Серія «Право»*, №41. 2016. с. 74-78.
6. Фігель Ю. О. Обмеження прав людини в умовах воєнного стану. *Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки*, №2. 2015 с. 222-230.

LABOUR RIGHTS OF UKRAINIAN CITIZENS ABROAD

Demchuk O.O.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»;

Zhornokui U.V.,

PhD in Phylology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»

The issue of labor migration has always been relevant for Ukraine, and in recent years, interest in this topic has increased even more. For Ukrainian citizens, labor migration is a way to find better working conditions than those available on the national market. However, for Ukraine, labor migration has more disadvantages due to

insufficient economic development. This is exacerbated by the fact that the working-age population chooses to work abroad.

The most popular destination for Ukrainian labor migration is the West, especially the United States and Canada. This causes certain problems in the legal protection of such workers and prompts the state to take measures to protect the rights and interests of its citizens abroad.

The desire for employment and better living conditions is relevant for people at any time. However, there is a number of specific reasons why citizens, including Ukrainians, cannot find a job that would provide them with the desired income to meet their needs in their home country. Under such conditions, labor migration from Ukraine begins.

In the legal regulation of migrant labor, the International Labor Organization is of great importance. The International Labor Organization sets and monitors compliance with international labor standards. The ILO works with member states to ensure that standards are implemented both in law and in practice.

International legal acts ratified by Ukraine affect changes in the labor legislation of Ukraine. Conventions, covenants, and treaties are international legal instruments on labor migration.

The main role is played by documents adopted by the United Nations, the International Labor Organization, and the International Organization for Migration. The ILO General Conference adopted the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. This convention obliges states to create conditions for immigrants who have arrived legally that are no less favorable than those of citizens.

One of the most important elements of the legal status of a foreigner is the possibility of employment in the host country.

Pursuant to Article 10 of the Law «On Employment of the Population», Ukrainian citizens have the right to engage in labor activities during their temporary stay abroad if they do not contradict the current legislation of Ukraine and the host country. At the same time, the interests of Ukrainian citizens temporarily working abroad are protected by bilateral and multilateral agreements concluded by Ukraine with other states [1].

For the most part, states are guided by the principle of the priority of international treaties over domestic legislation and recognize the primacy of international treaty provisions in the employment and social protection of foreign nationals.

However, national legislation contains conflict-of-laws rules on the regulation of labor activity abroad, as Article 52 of the Law of Ukraine «On Private International Law» states that the law of the state in which the work is performed applies to labor relations, unless otherwise provided by law or an international treaty of Ukraine. And the next article of the same Law defines the conditions under which labor relations of Ukrainian citizens will be regulated by national legislation, namely: citizens of Ukraine work in foreign diplomatic missions of Ukraine; citizens of Ukraine have entered into labor contracts with employers – individuals or legal entities of Ukraine – to perform work abroad, including in their separate divisions, if this does not contradict the

legislation of the state in which the work is performed; it is provided by law or international treaty of Ukraine [2].

Also, conflict-of-laws rules on the law that should be applied to labor relations of Ukrainian citizens abroad are contained in the agreements «On Legal Assistance and Legal Relations in Civil and Criminal Cases».

Migrant workers need to be aware of their labor rights, as an employee's lack of full knowledge of their rights may lead to their violation by a foreign employer, which often happens in practice.

Since labor migrants are subject to the law of the place of work, that is a foreign country, they have the same rights as those defined by the national legislation, regulations, conventions, agreements, and international treaties.

The fundamental rights of migrant workers and their families include: the right to enter the territory of the receiving party, stay, move and leave in accordance with the procedure established by its legislation and international treaties, the right to safe working conditions, equal remuneration for equivalent work, including the receipt of additional payments and compensation for persons entitled to them, the right to use housing on a paid basis, social security (social insurance), except for pension, the right to compulsory social insurance against industrial accidents and occupational diseases in accordance with the legislation of the receiving Party, the right to compensation for damage caused to life and health as a result of an industrial accident or occupational disease, the right to access other paid employment in case of its loss due to circumstances beyond the control of the migrant worker.

Rights that are most closely related to the performance of labor duties: the right to equality with citizens of the host country before the law and the court, the right to protection of honor, dignity and business reputation, the right to education, the right to social security (social insurance), except for pension, the right to receive free emergency medical care and other medical care on a paid basis, The Parties shall guarantee to migrant workers and members of their families the right to freedom of speech, religion, expression of opinion, establishment of associations, public organizations and membership in trade unions in accordance with the legislation of the receiving Party; each migrant worker and members of his/her family shall have the right to recognition of his/her legal personality in the territory of either Party in accordance with the legislation and international treaties of that Party.

The European Convention on the Legal Status of Migrant Workers, ratified by Ukraine on 16.03.2007, also defines the rights of migrant workers, including the right to leave the territory of the Contracting Party of which they are nationals, the right to be admitted to the territory of the Contracting Party for paid work, the right, on the same principles and conditions as workers who are nationals of the host country, to general education and vocational training and retraining, and they are granted access to higher education in accordance with the general rules [3].

Article 20 of the Convention sets out labor rights in relation to occupational accidents, occupational diseases and occupational hygiene, namely: with regard to the prevention of occupational accidents or diseases, as well as occupational hygiene, migrant workers have the same rights and protection as workers in the host country.

A migrant worker who has been a victim of an industrial accident or suffered an occupational disease in the territory of the host country has the right to vocational rehabilitation on the same basis as workers who are citizens of the host country.

A very important opportunity for a migrant worker is the protection of his or her violated rights, as it is not enough to know only about the possession of certain rights, but also the ways to protect them in order to effectively defend their rights in case of violation.

Article 26 of the European Convention on the Legal Status of Migrant Workers provides for the right of migrants to apply to the courts and administrative authorities of the receiving state. In matters of legal proceedings, migrant workers are guaranteed treatment no less favorable than that accorded to nationals of a Contracting Party [3].

Migrant workers shall be provided with comprehensive legal and judicial protection of their personal property, rights and interests, and shall have the right to appeal to competent courts and administrative authorities, as well as the right to receive assistance from any person of their choice who is authorized to provide such assistance in accordance with the laws of this state, for example, in disputes with employers, members of their families or third parties.

One of the ways to protect migrants is to apply to diplomatic and consular institutions, as the protection of the rights and interests of Ukrainian citizens abroad is one of the tasks of the diplomatic service. The relevant diplomatic representatives and consuls are obliged to accept citizens' appeals. One of the advantages of this method of protection is efficiency.

Thus, striving for the comprehensive development of cooperation in the field of labor activity and social protection of Ukrainian citizens working outside their country, our state enters into bilateral and multilateral international agreements. These agreements apply to employees and members of their families who are citizens or permanent residents of one of the contracting states and who carry out their labor activities on the basis of employment at enterprises, organizations, and institutions of all forms of ownership of the other state.

The protection of the rights and legitimate interests of Ukrainian citizens employed abroad is the main goal of the state. As of today, the international community has created a number of legal acts that should become an effective mechanism for protecting the violated labor rights of foreigners. Ukraine is also working in this direction by creating additional guarantees for its citizens abroad.

At the same time, a number of important international instruments still remain unratified, such as the Equality of Treatment of Nationals and Aliens in the Field of Compensation for Workers' Accidents, the Migrant Workers Convention, the Convention concerning Migrant Workers and the Promotion of Equal Opportunities and Equal Treatment, and the Domestic Workers Convention. Ratification of these legal acts is important for ensuring labor rights of both Ukrainian citizens working in foreign countries and foreigners and stateless persons working in Ukraine.

References:

1) The Law of Ukraine «On Employment of the Population» Edition of 14.10.2023, № 5067-VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2013, № 24, article 10.

- 2) The Law of Ukraine «On Private International Law» Edition of 23.12.2022, № 2709-IV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2005, № 32, article 52.
- 3) The European Convention on the Legal Status of Migrant Workers Ratification of 16.03.2007, № 994_307. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2007, № 21, article 26.

THE PLACE OF INTERNATIONAL CUSTOM IN THE SOURCES OF INTERNATIONAL LAW

Maksymov D.V.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»;

Zhornokui U.V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»

The history of international customs begins with the history of the emergence of international relations. The starting point is considered to be the first city-states of Mesopotamia about 8 thousand years ago, where interstate legal norms were formed based on already existing «intertribal law». The predominance of custom over treaty was also observed during the Middle Ages. Relations between states were trade, military and sometimes diplomatic, but written treaties based on custom began to spread. The next stage was the Westphalian system of international relations. Many of the international customs that had developed over centuries were formalized in the Peace of Westphalia in 1648. Here the role of international custom begins to fade into the background, giving way to a written treaty. Until the twentieth century, customary norms of international law were quantitatively greater. The history of international relations and international custom shows that oral agreements and customs are eventually enshrined in documents of international character, while not excluding the effect of international custom. In treaty relations, the most significant factor is the will of states, which is expressed in signing, as well as in other forms of expressing consent to the text of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 [1]. Meanwhile, not all states are ready to become parties to agreements, because in the case of signing a treaty, the state undertakes to comply with the adopted rules for the breach of which responsibility is incurred. The signing of the Convention in 1969 and many other agreements prior to its signature confirm that all rules of conclusion, operation and termination of an international treaty were in accordance with international custom.

The problem of international custom can be justified by the fact that in all domestic systems of law its role has been constantly reduced, and there has been a discussion about whether it makes sense to consider custom a source of international law if it is considered an unwritten rule. At the same time, as noted by I. I. Lukashuk, «The general tendency is to strengthen its position, although in certain periods there has been a decline in the authority of custom for political reasons. At different stages of their development, states treated customs differently. But the matter was not in its form, but in its content. The position of the state about custom was derived from its attitude to

the existing system of international relations and international law as a whole» [2]. The UN Charter gave legal custom a meaning by enshrining it in the preamble. It refers to respect for obligations «arising from treaties and other sources of international law» [3]. According to G. M. Danilenko «custom as a source of international law has traditionally played and continues to play a significant role» [4]. Indeed, the peculiarity of international law can be considered that it is predominantly composed of customary norms. Another consolidation of international custom was obtained in Article 38 of the Statute of the UN International Court of Justice [5], according to which international custom is interpreted «as evidence of a universal practice recognized as a legal rule». This definition has a two-element structure: a practice and a legal rule. The practice must be universally recognized (generic), uniform and stable (constant). It should be noted that universal practice includes not only the practice of a State's government but also its judicial and parliamentary practice. It contains both the actions and the official statement of the authorities. In addition, it is necessary to analyze its actual legal content. Torture is used in some countries and this does not confirm its legality. It is worth quoting the judgment of the International Court of Justice in the case of military and paramilitary activities in Nicaragua (Nicaragua v. the United States, 1986) [6]: To establish the existence of customary norms, the Court considers it sufficient that the conduct of States should be generally compatible with those norms and that individual instances of State conduct inconsistent with a particular norm should be taken as a general rule as violations of that norm rather than as evidence of recognition of a new norm.

Custom is interesting because it is recognized as the main source of international law, along with international treaties, although it is very different from it. Custom is something that cannot be tangible, something that cannot have an exact moment and place of origin. A treaty, on the other hand, has a precise date and form of fixation, but at the same time custom and treaty are closely related. Much of modern treaty law is based on customs recognized by members of the international community before they were enshrined in treaties, as well as for members of the international community who have not ratified treaties. The relationship between international custom and treaty is manifested in the following [7]: 1. International custom can have additional formalization, consolidation in an international treaty; 2. An international treaty can become an international custom. Thus, the Law of the USSR was «On the procedure for the conclusion, execution and denunciation of international treaties of the USSR» in 1978. [8] was adopted by the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties of May 23, 1969, although the USSR ratified the Vienna Convention only in 1986. 3. International customs can clarify and supplement an international treaty and even change some provisions. In some cases, states prefer to observe international customs rather than conclude international treaties, especially when it is impossible to reach an agreement on a particular issue. This is true for new and complex issues, such as space exploration, development of biotechnology, which are still not fully regulated. Thus, the practice, based on the worldview of mankind, helped the custom to consolidate into a legal norm. This seems to be the relationship between the two sources.

Based on the above arguments, it should be concluded that custom in international law has not lost its relevance in the modern world, and just the opposite,

found and proved that custom is the main source of international law and has not lost its importance.

References:

1. Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969. URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf (accessed 25/05/2024).
2. Lukashuk I.I. International law. A common part. Manual, 1997. P. 128.
3. Charter of the United Nations (Adopted in San Francisco on June 26, 1945). URL: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text> (access date: 25/05/2024).
4. Danilenko G.M. Custom in modern international law. Manual, 1988. P. 192.
5. Statute of the International Court of Justice. URL: <https://www.icj-cij.org/statute> (date access: 25/05/2024).
6. Judgment of the International Court of Justice of June 27, 1986 in the case of Nicaragua v. USA. URL: <https://www.icj-cij.org/case/70/judgments> (access date: 25/05/2024).
8. Valeev R.M., International law. A common part. Manual, 2010. P. 91.
9. Law of the USSR «On the Procedure for Concluding, Executing and Denouncing International Treaties of the USSR» 1978.

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS: EUROPEAN ORGANIZATIONS

Nazarchuk A.R.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»;

Zhornokui U.V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»

Reforming international institutions has become a cross-cutting theme in the current international agenda. Following the stormy discussions, discussions of the reports of the «wise men» regarding the fate of the United Nations and the Commonwealth of Independent States, it was the turn of the structure – the OSCE. Doubts are increasingly expressed about the demand for the Organization in new conditions and its prospects.

First, its inability to propose a convincing agenda for consideration at the highest political level (the summit has not been held since 1999) and the impossibility of agreeing on general political declarations at the meeting of the Council of Foreign Ministers over the past few years became evidence of the systemic crisis of the OSCE.

Secondly, the humanitarian and human rights component of the OSCE increased excessively to the detriment of two other extremely important dimensions – military, political and economic.

Thirdly, the geographical imbalance «took root». It is becoming more and more noticeable that the main efforts of the OSCE are focused on two regions – the post-Soviet and post-Yugoslav regions. It is there that various «missions», «groups», «information centers», «offices», etc. are concentrated, which entails ignoring problems in other participating states and indicates the presence of double standards in the Organization.

Fourthly, NATO and the EU are ahead of the OSCE in military and economic assistance on security issues.

Fifthly, in the area of activity of the OSCE there are not enough conditions for the formation of an effective security community. It encompasses democracies and authoritarian states and ranges from modern, wealthy Western European and North American societies to the poor, traditional societies of Central Asia. This zone lacks homogeneity, common values, mutual sympathy and multilateral, intensive contacts, which the security community needs. And nothing will change here in the near future.

Finally, the last in order, but not in importance – despite the existing progress in the implementation of many political documents of the OSCE, adopted both in the 20th and 21st centuries. activities that entail relevant consequences. The situation is also aggravated by the fact that the OSCE is now divided into various «exclusive clubs» of countries that have their own political goals and interests. More often than not, the dialogue is replaced by an instructional and moralizing approach on the part of a number of countries, and equal cooperation gives way to deep political pressure.

These are only some of the most obvious problems of the OSCE. The list can be continued. But what is important is that ignoring these shortcomings has already caused – and continues to cause – more dangerous political consequences, such as a biased, politicized approach, geographical skew and the division of countries into «equal» and «lesser» countries. All this is not accidental, as it reflects the lack of a single vision by the participating states of the tasks and their purpose facing the Organization.

Cooperation in the field of human rights in Europe is created within the framework of international regional organizations – the Council of Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe (hereinafter – OSCE) and the European Union.

The main position of the Council of Europe (– CE, Council) is to achieve greater unity among its members in the name of protection and implementation of ideals and principles (Article 1 of the CE Statute of 1949): the right of supremacy, the principle, according to all its persons, which are under its jurisdiction, must enjoy human rights and fundamental freedoms. The protection of human rights within the framework of the Council is developed through the development of conventions, resolutions and recommendations and monitoring of compliance by member states with contractual provisions through a system of statutory and non-statutory, including convention, bodies.

Respect for human rights and fundamental freedoms is a key element of the OSCE's comprehensive security concept. The OSCE monitors the human rights situation in its 57 member states, all of which have recognized that every person has this right from birth and that this human right is indivisible and guaranteed by law. Therefore, strengthening and promoting efforts to protect human rights in all regions of the OSCE is a central element of the Organization's activities [22, p.58].

The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) provides advisory and other assistance to participating States and provides support to individuals and civil society in the form of targeted training and education activities. It ensures a wide range of issues, from promoting fundamental freedoms of religion or

belief, movement, assembly and association to reporting on the use of the death penalty, monitoring trials and preventing torture and other forms of ill-treatment.

Human rights activities are conducted by the OSCE field operations, such as [33]:

- promoting the implementation of legislative norms protecting the rights of persons belonging to minorities;
- efforts to abolish discriminatory laws, strategies and practical measures;
- provision of technical support to human rights bodies;
- conducting an analysis of the legislation to ensure its compliance with the OSCE obligations and international human rights norms;
- submission of analysis and recommendations on the maintenance of human rights;
- monitoring the activities of executive, judicial, legislative and law enforcement bodies and promoting their strengthening;
- exchange of best practices and support of efforts aimed at verification of international human rights norms;
- provision of civil society support organizations that deal with human rights;
- preparation of courts in accordance with national and international best practices in the field of human rights protection;
- provision of probation support services;
- providing assistance in reforming the legal and correctional system in compliance with the requirements for maintaining human rights;
- training of members of human rights groups;
- support of community rights, linguistic and educational rights, rights of returnees and repatriates, refugees and persons residing in different populations;
- promoting gender equality;
- monitoring of hate crimes and the use of hate speech;
- prevention of human trafficking and torture.

The OSCE Parliamentary Assembly consists of 323 parliamentarians representing countries located in the geographical space from Vancouver to Vladivostok. It is the parliament's forum for diplomatic and parliamentary discussions, directs its members with the land administration with election observations and strengthens international cooperation to support commitments in the political, economic, environmental and human rights spheres, as well as in the security sphere [21, p.82].

In addition, the Assembly develops and promotes mechanisms to prevent and resolve conflicts, promote the development of democratic institutions in participating states, and ensure transparency and accountability in the OSCE. At the annual sessions, major policy recommendations are formulated for the governmental component of the Organization. Special representatives of the Assembly deal with a wide range of issues – from border cooperation to national minorities – and other regions – from Afghanistan to the South Caucasus. In addition to this, the Ability to guide parliamentary delegations on fact-finding and missions of MPs, and also maintains those links of the Inter-Parliamentary Assembly of the Independent Commonwealth of Non-States, the Inter-Parliamentary Union, the Parliamentary Assembly of the North

Atlantic Treaty Organization and the Parliament. Its international secretariat is located in Copenhagen.

The High Commissioner for National Minorities (HCNM) examines this or that problem if, in his opinion, tensions related to the problems of national minorities, as a result of which may turn into a conflict. Commissar's work involves identifying and finding ways to counteract the causes of interethnic tensions and conflicts [31].

The High Commissioner examines the short-term causes and factors provoking interethnic tensions or conflicts and the long-term structural issues of concern. If this or that participating state does not fulfill its political obligations or international norms, the High Commissioner provides it with assistance in the form of analytical conclusions and recommendations. Based on the accumulated experience, the VCNM publishes thematic recommendations and guidelines, which formulate proposals regarding common problems and the implementation of best practices. The High Commissioner provides structural support by implementing small collaborative projects aimed at achieving sustainable development through increased ownership at the local level.

The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) provides support, assistance to participating states and civil society in the interests of promoting democracy, the rule of law, human rights, tolerance and non-discrimination. ODIHR monitors elections, analyzes legislation and advises governments on ways to develop and support democratic institutions. The Bureau conducts training events for officials of state, law enforcement agencies, as well as non-governmental organizations on the subject of support, promotion and human rights monitoring [7, c.165].

The activities of the Representative can be divided into two components: monitoring the situation in the field of mass media within the framework of the early warning function and assisting the participating states in fulfilling their obligations in the field of freedom of expression and freedom of the mass media. This also includes efforts aimed at the safety of journalists; promoting the development of media pluralism; promoting the decriminalization of defamation; the fight against hate speech for the preservation of freedom of expression; preparation of expert assessments on media regulation and legislation in the field of mass media; supporting freedom on the Internet; as well as facilitating the process of transition from analog to digital broadcasting. In addition, the representative conducts annual regional media conferences with the participation of journalists, representatives of civil society and authorities, as well as the academic community, where current issues related to media freedom are discussed.

The main mechanism prescribed in the Convention is conciliation, the purpose of which is to develop settlement terms for the parties to the dispute. This mechanism can be used unilaterally by any state party to the Convention in relation to a dispute between it and another or other state parties. After completion of the review, the Conciliation Commission provides the parties with a report and recommendations.

The parties are then given 30 days to decide whether they are willing to accept these recommendations. If it is not possible to reach an agreement during this period, and if the parties agree to submit the case to arbitration, then in this case it is possible to establish a special Arbitration Tribunal; its decision will be legally binding for the

parties. Arbitration proceedings may be initiated with the consent of the interested parties of the participating States.

Under the leadership of the Secretary General, the OSCE Secretariat in Vienna provides operational support to the Organization. It also includes the OSCE Documentation Center in Prague.

A key aspect of the human dimension in the OSCE is that human rights and pluralistic democracy are not considered an internal matter of the state. The participating states emphasized that issues related to human rights, fundamental freedoms, democracy and the rule of law are of an international nature, since the observance of these rights and freedoms is one of the foundations of the international order. In fact, the participating states «categorically and definitively» stated that «the obligations they have accepted in the field of the human dimension of the OSCE are matters of direct and legitimate interest to all participating states and do not belong exclusively to the internal affairs of the respective state». (Moscow document, 1991).

Therefore, OSCE participating states can no longer refer to the principle of non-intervention in order to avoid discussing human rights issues in their countries. This explains why the OSCE is not only a «community of values» but also a «community of responsibility». It should be emphasized that this «responsibility» includes not only the right to criticize other states for violating obligations in the field of human measurement, but also imposes obligations to help each other in solving specific problems [18, p.63].

The obligations of the OSCE reflect both traditional human rights and freedoms, as well as some areas that go beyond the scope of traditional human rights. As with other international treaties dealing with human rights, the important question is how far they can be limited. This is important for any practitioner trying to determine whether a particular right has been violated. Some of the freedoms proclaimed by the OSCE contain specific provisions for limitation. However, the Copenhagen Document of the OSCE formulated an important general rule regarding the rights mentioned in this document. They should not be subject to any restrictions other than those prescribed by law and consistent with their obligations under international law, in particular the International Covenant on Civil and Political Rights. Restrictions must not be applied arbitrarily and must always be accepted as an exception to the general rule that personal liberties must be respected. Any restriction must be strictly proportionate to the objectives of the law. Such a proportionality test requires a narrow interpretation, especially since any interference must be compared with the enormous value of such basic freedoms for an open and democratic society [22, p.166].

The human rights legal framework described above exists for the benefit of all people living in the OSCE region, and it is not by chance that human rights and fundamental freedoms are named in it as «the birthright of all people». First of all, the responsibility for guaranteeing these rights rests with the OSCE participating states. Obligations in the field of the human dimension of the OSCE are addressed to the participating states in accordance with other international treaties in the field of human rights. The Commitments further reinforce this general principle by emphasizing that «the protection and promotion of human rights and fundamental freedoms is a fundamental purpose of government».

Unlike other human rights treaties, the OSCE has not established a court or other body to deal with individual complaints in order to enforce OSCE obligations. This reflects the political nature of the OSCE process and the intention not to duplicate existing mechanisms. On the contrary, the OSCE strengthens these important mechanisms and calls on all participating states to use existing opportunities and adhere to the standards set by other international organizations. It is also important to note that the absence of a mechanism for consideration of individual complaints does not exclude the possibility of bringing these cases to the political bodies of the OSCE.

References:

1. OSCE // [Electronic resource]. – Access mode: [https://www.osce.org/ru/human rights](https://www.osce.org/ru/human%20rights) (Accessed: 25.05.2024).
2. Matyazh O. The concept of the mechanism of international legal regulation / O. Matyazh // International readings dedicated to the memory of Professor of the Imperial Novorossiysk University P.E. Kazansky: materials of the International Conference (Odesa, October 22-23, 2010). – Odesa: Phoenix, 2010. – P. 62-64.
3. OSCE Bureau for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) // [Electronic resource]. – Access mode: <https://ombudsman.gov.ua/uk/byuro-obsye-z-demokratichnih-institutiv-i-prav-lyudini-bdipl> (Accessed: 25.05.2024).
4. Banchuk O., Kuybida R., Sereda M. Monitoring the judicial process: a guide for public associations. K.: VAITE, 2015. 70 p.
5. Derkach A. OSCE standards in the field of human rights protection and their application by the constitutional justice of Ukraine // Enterprise, economy and law, No. 9, 2018.P. 160-164.
6. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) // [Electronic resource]. – Access mode: <https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-z-bezpeki-i-spivrobotnictva-v-yevrop> (Accessed: 25.05.2024).

THE STATE AS A SUBJECT OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (IN THE CONTEXT OF MODERN GLOBAL COMMUNICATION)

Nishchenko S.R.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»;

Zhornokui U.V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»

The state is a necessary actor in the entire socio-political sphere. No society can exist outside the state, which is necessary for the organization of domestic and international life.

Due to the unique quality inherent in states – sovereign power – they and only they can ensure the functioning of international law. Sovereign states are the driving force behind this law. By virtue of their sovereignty, they create the rules of international law, making them legally binding and implementing mechanisms for their application.

The state is not only the main subject of international law, but also the original and universal subject of international law. This means that the state becomes a subject

by virtue of its formation. The state grants this status to other subjects. Universal means that states have the right to participate in any international legal relations.

The subject of international law is the state as a whole, not the institutions and officials that represent it. This should be kept in mind when encountering such concepts as intergovernmental organizations, intergovernmental agreements, etc. The state is fully responsible for the work of its institutions [2].

There are various definitions of a state in the literature. As for international practice, including justice, it defines three main characteristics of a state: population, territory and sovereignty. States are the main subjects of management activities in the entire system of international relations. They control the activities of other participants in international relations – administrative and territorial units of the state, non-governmental organizations, individuals and legal entities.

The expansion of non-state relations in international life complicates the task of managing them.

The UN Secretary-General, Mr. Boutros-Ghali, emphasized «...the importance and necessity of sovereign states as the main subjects of international law» [1]. J. Brownlee, a prominent British professor, wrote: «International law is essentially the law between states, and this remains true despite the emergence of various international organizations and the importance of human rights standards» [1].

In recent years, this concept has become widespread, and its authors talk about the process of globalization as a process in which the role of the state is declining, and some even see the end of the nation-state. They write that the state is being replaced by transnational corporations, which are best prepared to ensure world order.

Globalization is indeed making it more difficult to manage international systems and national societies. Countries must not only work together to solve international problems, but also to solve yesterday's purely domestic problems. Increasingly, social relations go beyond national borders and can only be regulated through the interaction of states. This is reflected in the practice of countries and international organizations.

Given that a low level of public administration leads to the degradation of society and is one of the causes of internal armed conflicts, the UN is making efforts to strengthen and restore statehood. These efforts can be seen in the resolutions regularly adopted by the UN General Assembly on the UN system's support for governments' efforts to develop, strengthen or restore democracy.

In the current circumstances, the international community is taking on new functions to support democratic state-building and the rule of law. The international community considers the way some countries develop to be pathological. This includes apartheid, extreme nationalism, racism, fomenting armed conflicts, and massive human rights violations. A state that is unable to provide the necessary level of governance to society is a threat to the international community.

Today, states bear a double responsibility – for the state of affairs in the country and in the international community. No other entity can replace the state in this capacity. This important position is reflected in many UN documents [4].

Former UN Secretary-General K. Annan stated that «States must be firmly aware of their dual role in our global world. In addition to the individual responsibility that

each State has for its own society, States are collectively the guarantors of our common life on this planet... There is no entity that can compete with or replace the state» [2].

Until recently, the ideas of creating super-states or even a world state were very popular. However, the actual development of events makes their groundlessness more and more obvious. It is enough to look at how difficult it is for the European Union to develop, for which there seem to be optimal conditions. The management of social processes is becoming increasingly difficult as the object of management becomes more complex. The way out is seen in the further development of two trends. One of them is the expansion of the power of the country's territorial division in the international field, taking into account its own special interests, which not only improves the level of control but also weakens the centrifugal tendency. The second trend is the deepening of international cooperation between countries and the expansion of the role and power of international organizations. Both trends can be clearly seen in the development of the EU.

Today, integration at the regional level is undergoing a special development. However, solving global problems requires a high level of governance of the entire global system. Therefore, it is inevitable to increase the role of a joint international organization, expand its powers and improve its efficiency. The UN has emphasized that «multilateral mechanisms have a unique role to play in addressing the challenges and opportunities posed by globalization» [4].

As noted above, a sovereign state is the primary subject of international law. States create and apply international law through their sovereign powers. The concept of a state in international law has its own peculiarities. The main thing is that, as the bearer of sovereignty, the state represents the country in international relations and has the ability to exercise international rights and obligations.

The international legal literature uses the concept of a state as a unity of three elements – sovereign power, population, and territory. This clear concept is also used in international practice.

The Inter-American Convention on the Rights and Duties of States of 1933 enshrined the following criteria for a state as a subject of international law: a permanent population; a certain territory; power; the ability to enter into relations with other states [3]. These provisions have been repeatedly confirmed in subsequent international practice.

There are other definitions of a state in the literature. Polish professor L. Antonowicz believes that «a state is a sovereign geopolitical entity that recognizes international law» [1]. Thus, it can be concluded that the state is a necessary form of organization for people to participate in the international community, represent and protect their interests. The state centrally controls most of the relations between other subjects, national entities, individuals and legal entities in international relations.

The state is the main, primary and universal subject of international law. Primary means that the state becomes a subject by virtue of the very fact of its creation. The state grants this status to other subjects. Universal means that states have the right to participate in any international legal relations.

The characteristics of a state as a subject of international law are the presence of a permanent population, a certain territory, state power and legal system, sovereignty, and the ability to enter into relations with other states.

References:

1. Antonowicz L. Pojecie panstwa w prawie miedzynarodowym. Warszawa. 1974. P. 48
2. Crawford E., Pert A., Saul B. Public International Law. Cambridge University Press. 2023. P. 82
3. Inter-American Convention on the Rights and Duties of the State. 1933. URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp (Accessed 19.05.2024).
4. United Nations. Charter of the United Nations. 1945. URL: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf (Accessed on 19.05.2024).

CROSS-BORDER INHERITANCE

Rozzavko A.S.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»;

Zhornokui U.V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»

The primary mechanism for determining what happens to property left behind after a person passes away is inheritance. The global impact of inheritance law is evident, as states have many similarities in controlling the hereditary bulk. States, however, differ greatly from one another. It relies on the state's population's standard of life, traditions, customs, and religious beliefs. One of the oldest systems of civil law is inheritance law. The transfer of a deceased person's legally determined civil rights and obligations to other individuals (heirs) in the order of universal succession is the focus of inheritance law, a set of norms established by the state managing relations [1, p. 7]. During the Roman Empire, the development of hereditary law as a field of law began to take shape. The Laws of the XII tables (*Leges duodecim tabularum*) governed inheritance by will and by statute, which were established by Roman law even then [3]. The principle of «*nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest*» reveals that inheritance of property must be holistic. It is impossible to inherit a separate part of the property by will, and everything else – by law. In the area of Roman civil law, inheritance by statute was an incomplete system prior to Justinian's rule. The establishment of the five-class hierarchy of heirs in 542 marked the completion of Roman inheritance law [3].

The modern world is characterized by the process of migration, where many people deliberately create a connection with foreign countries. Cross-border inheritance has emerged as a result of a number of factors, including the acquisition of real estate for business purposes, marriage, purchasing houses overseas, acquiring a second citizenship, making investments, and opening bank accounts abroad. Therefore, it can be said that one kind of legal relationship that involves the existence of one or more

foreign elements or a tie to a foreign state is cross-border inheritance. These kinds of legal relationships are governed by conflict of law principles because each state takes into account the unique features of its own political, historical, and cultural development. Since a just resolution to the problem of cross-border inheritance is unattainable, a conflict norm is employed. Article 1 The Law of Ukraine «On Private International Law» notes that the conflict norm is the norm that determines the law of which state is subject to application to legal relations with a foreign element [2].

Depending on the legal system, all states have conflict binding regulations governing hereditary relations. The concept of domicile, which is distinct from that of residence, is what distinguishes common law nations such as The United States of America (apart from Louisiana), Canada (excluding the province of Quebec), and Great Britain. There are phases to the procedure. The process is carried out in stages. The first stage involves the disposal of the hereditary bulk, which is carried out by the executors or managers named in the testator's will or selected by the court. Executors are required to locate and establish property to pay debts or taxes [4]. The second stage of inheritance is through the heir. Heirs inherit the deceased's assets only after the distribution of the inheritance, which passes without obligation [4]. Domicile is often confused with residency. Although the two concepts can be related, they are distinct. Residency status within a country refers to an individual's right to live in that country and may impact their rights to enjoy certain privileges such as voting. Civil law countries include the great majority of European Union member countries, as well as Ukraine, China, Switzerland, and Japan. These countries govern the inheritance of habitual residency. Article 70 According to Ukraine's Law «On International Private Law», hereditary connections are governed by the law of the state in which the testator last resided, if the testator did not expressly designate the right of the state in which he was a citizen in his will [2]. The testator's choice of right will be void if his citizenship changes after he writes the will. A notary or a court is responsible for putting inheritance legislation into effect. Close relatives (children, parents, and spouses) are entitled to a part of inheritance under civil law. In France, the required share comprises gifts given by the testator during his lifetime. Countries having a religious-based legal system (Sharia (Saudi Arabia, Egypt, Iran, Iraq, Indonesia, Maldives, etc.) and Hindu law) appoint Sharia scholars (Shariah scholars) to advise on property allocation. The key difference between religious legal systems is how property is distributed based on the deceased's religion. Only Muslims can be Sharia heirs. Furthermore, male heirs receive twice as much inheritance as women. Many nations now utilize many approaches to regulate hereditary connections [4]. For instance, the UAE has both Sharia law and a civil system of law. Denmark, Finland, Norway and Sweden follow the Nordic legal system. The essence is found in the confluence of civil and common law. To better develop a framework for cross-border inheritance, certain governments agree on international treaties that take into account cross-border migration and the unique characteristics of national private international law norms. For example, the Agreement between Ukraine and the Republic of Poland on legal assistance and legal relations in civil and criminal cases; the Hague Convention on Conflicts of Laws Concerning the Form of Hereditary Orders of 5 October 1961; and the Inheritance

Regulation (EU) 650/2012, which went into effect on August 17, 2015 and is applicable in many European Union Member States.

Cross-border inheritance, like other legal systems around the world, has its own set of variables that influence the decision of the applicable right of inheritance: domicile, habitual residence, and national status. Domicile refers to a person's desire to be identified with the state, as well as a sense of belonging to a particular area. Most civil law countries use the term «habitual residence», as do international treaties on inheritance and the EU Inheritance Regulation. The habitual residence shares characteristics with the domicile, namely a long-standing tie with a specific state or jurisdiction. However, the primary distinction between domicile and habitual residence is that habitual residence is defined by a set of factual conditions that are easier to identify and establish. Nationality is a binding factor in the implementation of hereditary law, especially in South American countries and Japan. Nationality should be defined as the legal link between a person and an internationally recognized state as a whole, rather than in terms of ethnic or regional affiliation. The inherited property's location is the next most essential aspect. The country in which the property is located determines which country has the right to the order of inheritance [4]. For example, Article 71 of Ukraine's Law «On Private International Law» states that real estate inheritance is governed by the law of the state whose territory this property is located, and property subject to state registration in Ukraine is governed by Ukrainian law [2]. The location of movable property, particularly intangible property, can be decided in different ways across countries, but in many circumstances, the testator's personal law applies (*lex personalis*).

Cross-border inheritance, like other legal systems around the world, has its own set of variables that influence the decision of the applicable right of inheritance: domicile, habitual residence, and national status. There is no unique formula of actions that would be applied in every circumstance when inheriting property located abroad. To effectively settle cross-border inheritance, an individual should engage lawyers or hereditary specialists with experience in settling the question of inheritance of property overseas.

References:

1. Nestertsova-Sobakar O.V. Spadkove pravo : navch. - prakt. posib. Dnipro : Dniprop. derzh. un-t vnutr.sprav. 2018. S. 7.
2. Pro mizhnarodne pryvatne pravo. 2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text> (Accessed on 21.05.2024).
3. Ryske spadkove pravo yak dzherelo suchasnoho spadkovoho prava. 2010. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/law/9792/> (Accessed on 21.05.2024).
4. Yak uspadkuvaty maino, shcho znakhodytsia za kordonom. YuRLIHA, 2024. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analytics/227053_yak-uspadkuvati-mayno-shcho-znakhoditsya-za-kordonom (Accessed on 21.05.2024).

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF MIGRATION PROCESSES

Shulhin A.H.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»;

Zhornokui U.V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»

Migration has become an essential feature of modern life in advanced countries. Migration is viewed as a continuous activity since humanity is in motion. Many people believe that migration has a negative impact on cultural, linguistic, and demographic boundaries. However, migration strengthens the country's economy and enhances its culture. «Almost all humans on Earth are migrants, according to archaeologists, because humanity originated in Africa around 200 thousand years ago and then migrated over the planet – to Europe, Asia, Australia, and South America... To date, around 200 million migrants have been reported worldwide. Politicians and ordinary people all across the world are actively discussing the challenges and opportunities that migration presents. We could refer to the twenty-first century as the age of migration» [1].

E. Ravenstein (1834-1913), an English physicist, first used the term «migration» in his work «Laws of Migration» in the late 19th century. The author views migration as a continuous process influenced by four categories of factors: the migrant's initial place of residence, traveling, and personal characteristics [5, p. 154].

In addition to industrialized countries, the globe map shows countries in the «world middle» not recently underdeveloped countries that have effectively increased their position (Brazil, Mexico, South Africa, leading ASEAN countries). Formed a group of countries that had been lagging behind in their growth and unable to find internal resources for modernization (a number of African and Latin American governments, as well as the economically backward region of South and Southeast Asia) [2, p. 25]. From the perspective of international migration, this indicates that a high number of labor in economically disadvantaged countries results in a lack of minimum wage security. According to The International Labour Organization, one-third of the unemployed in Southeast Africa and Asia are under the age of 25. As a result, these individuals will seek ways to remain in developed countries. It should be noted that not only travel and labor migration contribute to the migration process, but so do military conflicts, which result in a flow of refugees from countries where citizens' lives and health are in danger, as well as the fight against interstate human trafficking. These major problems influenced the establishment of the International Organization for Migration in the United Nations system in 1951. 1951 had noticed the adoption of the Basic Convention on the Status of Refugees. In accordance with Article 1 of The Convention on the Status of Refugees, a refugee is an individual who, «because of reasonable fears of becoming a victim of persecution on the basis of race, religion, citizenship, belonging to a certain social group or political views is outside the country of its national origin and is not able to enjoy the protection of this country or

does not want to enjoy such protection due to such fears; or not having a certain citizenship and being outside the country of his former residence as a result of such events, he cannot or does not want to return to it due to such fears» [4]. Based on this, the country's state migration strategy should be guided by principles. These principles include the following: refugee protection; inadmissibility of privileges or restrictions for migrants based on race, color, political, religious, and other beliefs, gender, ethnic and social origin, property status, location of residence, language, or other grounds; eliminating discrimination and xenophobia; regulating internal and external migration; providing freedom of movement, choice of residence, and the right to leave the country, subject to legal restrictions. [3, p. 19].

Due to increased global migration of labor, extra attention should be focused on the International Labour Organization (ILO), a specialized organization of the League of Nations (later the United Nations). The ILO was founded to improve working conditions around the world. The organization's peculiarity stems from its tripartite structure, which brings together government, employer, and employee representatives. The International Labour Organization has adopted rules governing the treatment of migratory workers. For instance, consider the International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families. Nonetheless, these texts are declaratory and recommendatory in nature; they address the position of migrant workers in national labor markets rather than systems for regulating interstate labor movement. OECD countries established SOPEMI (Permanent Migration Surveillance System) to gather and analyze statistics [1, p. 107]. As the labor movement increased, so did illegal migration, which increased the supply of inexpensive labor. Using illegal migrants' labor offers an unfair competitive advantage for companies that recruit them over those that do not. Illegal migrants are not protected by minimum wage provisions, resulting in a fall in the average income of unskilled workers. Illegal migrants do not receive medical examinations because contacting the host country's health officials is similarly limited. With few legalization options and the continual danger of deportation, many migrants are forced to live in an illegal status and risk becoming the target of crimes, including corruption [1, p. 107]. In recent years, nearly all industrialized nations have established laws to fight illicit employment, including those enacted in 1986, 1990, and 2007. In the United States, from 1988 to 1990; in Italy and Spain; in the United Kingdom in 1999; and in Germany in 2002. Even Japan, with its tight migration regulations and geographical island position, is unable to successfully prevent illicit migration [2]. The most challenging part is that many temporary labor migrants who have completed the legalization procedures would like to remain in the country of arrival for permanent residence, but not all of them succeed, and, unwilling to return to their homeland, they are added to the number of «illegal immigrants». As illegal migration grows, communities with a significant cultural distance from the local population emerge, and these communities frequently fail to assimilate into the host community. An unfavorable attitude toward illegal migrants might cause a schism in society if it spreads to those who entered legitimately.

As a result, migration is not limited to a certain geographical area. Migration is out of time. Migration is one of the solutions to the demographic and economic

obstacles, as well as a source of worsening social, religious, political, and ethnic issues. The development of a common policy for migrants' adaptation and integration into host societies will allow the traditional structure of social and sociocultural life in the host country to be preserved rather than eroded, but rather enriched, at the expense of traditions brought by migrants and their human capital.

References:

1. Bielievtseva V.V. Informatsiia i pravo. Pravove rehuliuвання mizhnarodnykh mihratsiinykh protsesiv. 2018 S. 107.
2. Dynkin A.A. Stratehichni hlobalnyi prohnoz 2030: korotka versii/ A.A. Dynkin. – K.: Master., 2011. S. 25.
3. Ivashchuk I. O., Stakhova N. V., Zhyvko M. A. Mizhnarodni mihratsiini protsesy : navch. posib. Ternopil, ZUNU. 2022. S. 19.
4. Konventsiia pro status bizhentsiv 1951. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text (Accessed on 23.05.2024).
5. Novichenko Andrii. Osnovni pidkhody do rozuminnia poniattia «mihratsiia». Pravookhoronna funktsiia derzhavy: teoretyko-metodoloh. ta istoryko-prav. problemy. Kharkiv. S. 154.

COMPENSATION FOR THE CONSEQUENCES OF THE WAR IN UKRAINE, THROUGH THE PRISM OF HISTORICAL EXPERIENCE

Shurapova D.O.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»;

Zhornokui U.V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the NU «OLA»

The topic and the aim of this research. The topics connected with war in Ukraine are problematic nowadays. Every day Russia is killing people, destroying our cities` and villages` infrastructure. Therefore, the issue of paying reparations for material damage is very acute now. So, we decided to delve more into this topic and discover how reparations situations were resolved in the past, and how this experience can be used in our time.

This research is provided to generalize the previous experience and discover what are the Ukraine`s prospects to receive compensation for the damage caused by our enemy, basing on similar older examples.

Reparations: definition and historical aspect. Wars is obviously the biggest political and social problem, which has occurred for many times throughout the human history. And of course, every war causes numerous destructions that should be liquidated at the expense of the state which has attacked another country. That`s why the reparations` issues have always been relevant and still is up to date now.

At the beginning we should answer the question what reparations are, and which countries have paid them. Reparations are the full or partial compensation by the state that launched an aggressive war of damage caused to the state that was attacked.

The first country to pay was France. That has happened in 1814 after the two Napoleon`s wars. The second instance is Germany, which paid compensations after the

I and II World Wars for a long time. Italy also paid reparations after the II World War. They paid to such states as: Yugoslavia, Greece, USSR, Ethiopia, and Albania [1].

These cases are persuading us that Ukraine has a great chance to get a full compensation from Russia. But our situation is more difficult than ones we have mentioned earlier. The main reason is that France, Italy, or Germany eventually admitted their crimes against humanity, but Russia clearly would not do so.

Therefore, Ukraine's allies should do everything possible to prevent the aggressor country from avoiding responsibility for everything they have done.

Is it possible to make Russia pay and in which way? Obviously, it will be difficult but it's possible. Ukraine's global partners have already done a few really important steps to reach the aim.

For the beginning on November 14, 2022, the UN General Assembly adopted a resolution on the provision of funds legal protection and reparations in connection with the aggression of the Russian Federation against Ukraine. Then the document was supported by the 94 countries, another 14 states was against and 73 decided not to present their position. The draft resolution «Promotion of Legal Protection and Reparations of Ukraine» was proposed by the Ukrainian side and provides for recognition by the UN states of the need to create a compensation mechanism. Its purpose is compensation for damage and damage to individuals and legal entities who suffered losses due to the Russian invasion of Ukraine. It provides, in particular, the payment of compensation to war victims, relatives of the victims, those who have been tortured and sexually abused, prisoners and others. But experts admit that this decision has a political signal rather than a significant legal force. A legally binding decision on the payment of reparations could be made by the International Criminal Court in The Hague (ICC). But there are a lot of difficulties.

The biggest challenge is that Russia will not be in a hurry to voluntarily pay reparations. Therefore, the best option is to confiscate the frozen assets of Russian enterprises that have fallen under sanctions, the ownership of individuals and the gold and foreign exchange reserves of the Russian Central Bank. To do this, it is worth creating a special commission and the Fund with the involvement of international participants and observers, this money is distributed and sent to the Fund. But for the confiscation of Russian assets and the transfer of money to Ukraine, a legal basis is necessary. For example, a court or arbitration decision. True, the international arbitration commission still does not exist, and the decisions of national courts on seizure are associated with legal difficulties. And the steps taken by our state to initiate the exclusion of Russia from the UN security Council. And the adoption of a resolution on reparations – not decisive, but very significant in this matter [2].

Conclusions. During this research we have analyzed the historical data about compensations after wars throughout the history occasions and discovered that almost every country who has attacked another one, finally has paid the reparations to their victims. That is confirming and complementing the previous publications' results in area.

Our study has shown that the process of getting reparations is very difficult, especially when the enemy's country do not admit their crimes and do not want to pay any compensations. But the international law methods always maid the aggressive

countries to repair everything they have destroyed during the wars. So, Russia probably will not become an exception to this rule.

To summarize we should point out that Ukraine`s partners have done a lot to find juridical ways to help our country with getting reparations from Russia, and this process will go on until the final success, although it can take a lot of time.

We are confident that the war will eventually finish soon, and Ukraine will get all the compensations and rebuild everything that has been damaged or destroyed.

References:

1. Що таке репарації та які країни їх виплачували? URL: <https://filter.mkip.gov.ua/shho-take-reparacziyi-ta-yaki-krayiny-yih-vyplachuvaly/> (дата звернення: 16.05.2024).

2. Магомедов М. Репарації, компенсації та сатисфакція: якою буде відповідальність агресора за війну в Україні. URL: <https://interfax.com.ua/news/blog/885884.html> (дата звернення: 16.05.2024).

Секція 4
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, ЛІТЕРАТУРО- ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ
ВИМІРИ КОМУНІКАЦІЇ

СТРУКТУРНО-КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ'Ю НА
ПЛАТФОРМІ YOUTUBE (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРВ'Ю YOUTUBE-
КАНАЛУ «РОЗМОВА» 2023 Р.)

Артемчук М.С.,

студентка 3 курсу факультету української філології та літературної творчості
імені Андрія Малишка Українського державного університету

імені Михайла Драгоманова;

Цівун Н.М.,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри стилістики факультету
української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

У сучасних медіа важливу роль відіграє діалогічність, в якій інтерв'ю є доміантним жанром. Дедалі більшого поширення та популярності набуває бесіда, де можна отримати нові відомості про людину або певну подію. Інтерв'ю на платформі YouTube має великий попит серед користувачів. Популярність цього жанру полягає у глибині розкритті тематики, можливості дуже детально познайомитися з думками, поглядами та життям героя матеріалу.

Хронологічно історія виникнення та становлення цього жанру бере початок в роки громадянської війни (1861-1862) у США, коли розширилась роль друкованої преси. В Європі інтерв'ю в журналістській практиці стало застосовуватися переважно в ХХ ст., після Першої світової війни [1].

З появою Інтернету і популярності соціальних медіа, в останні десятиліття інтерв'ю знайшло новий простір для розвитку. Платформа YouTube стала чи не основною для поширення бесід з відомими особистостями. Там можна знайти велику кількість різноманітних форм інтерв'ю: бесіда у кав'ярні чи ресторані, під час прогулянки парком або вулицею; розмова телефоном; подкаст; діалог у студії тощо. Крім того YouTube почав витісняти телебачення, особливо в інформаційно-розважальному контенті [2, с. 43].

З початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні дедалі більше з'являються інтерв'ю з військовими медиками, психологами; захисниками, котрі пережили важкі бойові дії, полон; політичними діячами, експертами тощо. Саме завдяки розмовам з людьми, котрі бачили реалії війни, можна дізнатися інформацію з перших уст. Жанр інтерв'ю є незамінним у розкритті подій та історій людей, які пов'язані з воєнними діями в Україні.

«Розмова» – це медіапроект, що налічує понад 215 тис. підписників, його було створено 1 січня 2021 року Сергієм Лиховидою. Такий проєкт має форму інтерв'ю з відомими українськими особистостями. Засновник каналу популяризує український YouTube серед користувачів [3]. «Я хочу, щоб українськомовного

контенту ставало більше, бо через цей контент ми намагаємося доносити правильні меседжі аудиторії», наголосив Сергій Лиховида. [3, с. 306].

За класифікацією О.Ю. Кузьменко [1], інтерв'ю проєкту «Розмова» є портретними, адже сфокусовані на одному героєві – людині, котра виявила себе у певній сфері діяльності і привернула увагу публіки. Оскільки Сергій Лиховида розмовляє з інтерв'юйованими легко та невимушено, то можна дійти висновку, що такі інтерв'ю за емотивним навантаженням є м'якими.

Аналіз інтерв'ю з Аліною Михайловою [4] та Тарасом Тополею [5] дав змогу окреслити композицію, зокрема п'ять частин: 1. Рекламне повідомлення (тизер-трейлер); 2. Вступ – привітання та представлення інтерв'юера та героя; 3. Основна частина – власне інтерв'ю; 4. Розіграш подарунку за донат 50 грн. на потреби Збройних сил України. 5. Звернення до підписників, важливий меседж для українців. Епілог – це своєрідна подяка за розмову.

Під час дослідження проаналізовано такі компоненти інтерв'ю на YouTube-каналі «Розмова»:

- психолінгвістичні аспекти цитатних заголовків інтерв'ю (зазвичай це цікавий або зухвалий вислів гостя інтерв'ю, який може характеризувати певні особливості інтерв'юйованого);

- основні типи запитань, серед яких:

- 1) відкриті: «Як би ти описала свій стан?» [4, с.1:40]; 2) уточнювальні: «А що хочеться тоді?» [4, с. 1:42-2:27]; 3) прояснювальні: «Ти колись казала про те, що для цивільних ідеальний військовий – це тихий військовий, який нічого не вимагає, ні на що не претендує, «не виникає» одним словом... Який для військових тоді ідеальний цивільний?» [4, с. 14:46]; 3) відкриті запитання з метою дізнатися ставлення до певних явищ: «Що ти думаєш про питання щодо мобілізації жінок?» [4, с. 22:47]. Варто зазначити, що в інтерв'ю немає маніпулятивних та провокативних запитань.

- ключові лексеми, які характеризують тематику інтерв'ю, серед яких центральною є «війна»;

- мовні засоби, які використовують Аліна Михайлова і Тарас Тополя у своєму мовленні, зокрема русизми («старічки етай тєми»; «расіяне» [4]; англіцизми («Давайте чесно, ну come on!» [4]; «Отакі от спогади десь виринають флешбеками» [5, с. 25:25]); евфемізми (фіг, похєру); етнофолізми («русня» –зневажлива назва росіян); лексеми, які відображають національно-культурні явища в Україні («повномасштабка» (повномасштабна війна); «посіпаки» (люди, які виконують волю путіна чи диктують російські наративи); [4]; «проводити час «на нулі»» (бути в зоні найзапекліших боїв); шароварщина (розуміння культури за допомогою псевдонародних елементів костюмів чи побуту) [5]);

Отже, портретне інтерв'ю на YouTube-каналі «Розмова» зосереджене на особистості героя, його діяльності, думках, поглядів тощо. Також воно спрямоване на виявлення психофізіологічного стану інтерв'юйованого, а наскрізною темою розмови є повномасштабна війна. Аліна Михайлова і Тарас Тополя використовують різноманітні мовні засоби, якими передають інформацію

до глядача та інтерв'юера. Проєкт «Розмова» – це важлива ініціатива для розвитку портретного інтерв'ю та українськомовного контенту на платформі YouTube.

Список використаних джерел:

1. Кузьменко О. Інтерв'ю: історія розвитку і трансформації жанру. URL: <http://surl.li/rttfl> (дата звернення: 28.03.2024).
2. Симоніна Н. Класифікація сучасного телевізійного інтерв'ю. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2012. № 27. С. 180–184.
3. Франківські теревені. «Хочу більше україномовного контенту», - Сергій Лиховида, автор «Розмова», 2023. URL: <http://surl.li/tqhsu> (дата звернення: 27.04.2024).
4. РОЗМОВА. Аліна Михайлова: «Я воюю не за те, щоб люди пили каву...» || розмова, 2023. *YouTube*. URL: <http://surl.li/tqhrt> (дата звернення: 05.05.2024).
5. РОЗМОВА. Тарас Тополя: «Питиму каву в Криму з солдатами НАТО» || розмова, 2023. *YouTube*. URL: <http://surl.li/tqhro> (дата звернення: 05.05.2024).

ПРИЙОМ ЕСКАПІЗМУ В КОНЦЕПТОСФЕРІ КАТЕГОРІЇ СЛІПОТИ

Жорнокуй У. В.,

кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

«We do not escape from reality, we free ourselves from it» [17, с. 102]

Вступ і актуальність. Сліпота у літературних творах не обмежується фізичним станом, вона стає метафорою, символом, дзеркалом людської душі та суспільства. Сліпота розкриває найглибші страхи, найсильніші надії та найпотаємніші істини; нагадує нам про крихкість людського буття і вразливість індивіда перед незвіданим, що формує інтерпретативний наратив категорії незрячості – від фаталістичного до компенсаторного, від символічно-метафоричного до онтологічно-реалістичного. Обсяг інтерпретативного діапазону сліпоти в літературі лише увиразнює її повсякчасну актуальність.

Метою ж нашої розвідки є дослідження категорії сліпоти через призму ескапізму як форми втечі від свого стану, як форми неприйняття свого стану, як тут-екзистенції перед усвідомленням того, що втрата зору – це не вирок, а навпаки стимул для глибшого самопізнання.

Виклад основного матеріалу. Інтерпретативно категорія сліпоти відрізняється від епохи до епохи, найчастіше це зумовлено її філософськими, релігійними та культурно-мистецькими особливостями, котрі є визначальними при формуванні письменницького ідіостилу.

По-перше, у багатьох творах сліпота виступає як метафора внутрішнього зору. У романі «Сліпота» Жозе Сарاماго [14] простежуємо, як суспільство, раптово втративши зір, опиняється перед обличчям хаосу та морального занепаду, що вкотре увиразнює суспільно-філософський та культурно-мистецький зороцентризм. Проте саме через сліпоту як категорію фізичну герої починають бачити справжню суть людських відносин, силу солідарності та

необхідність співчуття, що все разом формує категорію духовного прозріння. Таким чином, категорія сліпоти у Сарамаго постає вирішальною у висвітленні ідейно-сміслових компонентів: письменник змушує нас замислитися: чи дійсно бачимо те, що екзистенційно важливо, чи засліплені (у прямому і переносному значеннях) своїми упередженнями, страхами та буденністю, якими, власне, і знецінюємо значущість свого буття.

По-друге, у класичній трагедії Софокла «Цар Едіп» [15] сліпота стає символом знання та незнання. Персонаж Едіпа, який прагне розкрити таємницю свого походження, зрештою усвідомлює жахливу істину про себе і своє життя. Засліплений правдою, він буквально осліплює себе, символізуючи глибину свого духовного прозріння. Сліпота тут виступає як покарання за пізнання, яке приносить більше болю, ніж невігластво.

По-третє, часто сліпота у літературі виступає як випробування, через яке герої проходять, щоб здобути новий рівень розуміння і прозріння. Ця інтерпретативна модель звучить як опозиція до попередньої. У Ольги Токарчук головний герой, осліпнувши, вчиться бачити світ навколо себе по-новому. Він відкриває для себе невидимі раніше аспекти життя, розкриває красу і жах у всьому, що його оточує. Сліпота стає для нього шляхом до глибшого усвідомлення себе і світу. [12;13]

Ескапізм у літературі означає прагнення втечі від реальності через занурення в уявні світи, розповіді та образи. Цей феномен часто розглядається як спосіб відволіктися від стресів і турбот повсякденного життя. Ескапізм може проявлятися у різних жанрах літератури, таких як фентезі, наукова фантастика, пригодницька література та інші. Приклади звернення до цього прийому зустрічаємо у романах Дж. Р. Р. Толкієна [17] (переконані, що у його фентезійних романах через створення особливих світів, автор дає змогу читачеві краще пізнати і усвідомити власний), Айзек Азімов (його серія «Фундація» [7-11] є прикладом того, як наукова фантастика може слугувати ескапістською літературою), Р. Л. Стівенсон (у романі «Острів скарбів» [16] пропонує читачам поринути в світ піратських пригод, уможливлючи втечу від буденності через захоплюючі пригоди разом з героями).

Ескапізм у літературі часто проявляється через сліпих персонажів, які використовують уяву та внутрішній світ, щоб компенсувати фізичні обмеження зору. Ці персонажі можуть створювати альтернативні реальності або занурюватися у свої думки і спогади, щоб втекти від своєї фізичної реальності.

Для сліпих персонажів ескапізм часто має глибокий психологічний сенс. Втрата зору може спровокувати потребу створювати внутрішні світи, які компенсують відсутність зовнішніх візуальних стимулів. Такий ескапізм дозволяє їм зберегти відчуття контролю та надії, що є важливим для їх психологічного благополуччя.

Ескапізм у сліпих персонажів часто проявляється через їхній багатий внутрішній світ, уяву та спогади, що допомагають їм уникати жорстокої реальності і знайти спосіб існувати в гармонії зі своїм станом. Література надає можливість досліджувати ці аспекти людського досвіду, показуючи, як уявна втеча може слугувати засобом виживання та самозбереження.

Дослідження явища ескапізму у сліпих персонажів у літературі часто проводяться в контексті ширших літературознавчих і психологічних аналізів. Ці дослідження можуть включати вивчення теми інвалідності, сприйняття реальності, символізму сліпоти та психологічних механізмів адаптації. Серед найвідоміших дослідників виділяємо праці Едвард Зіглера (його роботи [1] часто фокусуються на тому, як інвалідність впливає на літературні наративи та як персонажі з інвалідністю використовують різні механізми адаптації, включаючи ескапізм), Леннард Дж. Девіс (автор досліджує [3], як література відображає досвід інвалідності і які психологічні механізми використовують персонажі для адаптації), Стівен Кушман (він досліджував [2], як література використовує сліпоту як метафору для ескапізму), Розмарі Гарланд-Томсон (її роботи [4] часто зосереджуються на тому, як персонажі з інвалідністю, включаючи сліпих, використовують свою уяву для побудови альтернативних реальностей)

Ці дослідники часто використовують міждисциплінарний підхід, включаючи літературознавство, психологію та культурологію, щоб глибше зрозуміти, як сліпі персонажі в літературі використовують ескапізм як засіб виживання та адаптації. Вони аналізують твори класичної та сучасної літератури, виявляючи, як внутрішні світи і уявні втечі стають важливими елементами наративу та розвитку персонажів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, дослідження ескапізму у сліпих персонажів є багатогранною темою, що охоплює різні аспекти людського досвіду, і її розглядають як літературні, так і психологічні дослідники. Міждисциплінарний характер категорії сліпоти розкриває нові інтерпретативні та наратологічні перспективи досліджень.

Категорія сліпоти в літературі розкриває перед нами багатогранність людського досвіду, вона ставить питання, на які немає простих відповідей. Сліпота вчить нас, що бачити – це не лише фізична здатність, але й духовна. Це заклик до кожного з нас відкрити очі на справжні цінності, не бути засліпленими ілюзіями та знайти світло всередині себе.

Список використаних джерел:

1. Burack, J.A.; Hodapp, R.M.; Iarocci, G.; Zigler, E. *The Oxford Handbook of Intellectual Disability and Development*. 432 p. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780195305012.001.0001 (accessed 29.05.2024).
2. Cushman, S. (1993). *Fictions of Form in American Poetry*, Princeton University Press.
3. Davis, Lennard J. (2000). *My Sense of Silence: Memoirs of a Childhood with Deafness*. Illinois: University of Illinois Press, Champaign. 158 pp.
4. Garland-Thomson, R. (2017). *Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature*. Columbia: Columbia University Press. 224 p.
5. Kleege, G. (2018). *More than meets the eye: what blindness brings to art*. London: Oxford University Press, 176 p.
6. Tokarczuk, O. (1995). *E. E. Warszawa* : Państw. Instytut Wydawniczy. 272 s.
7. Азімов, А. (2017). *Фундація та Імперія / Переклад з англійської: Роман Ключко*. Харків : КСД. 224 с. (Серія «Фундація» № 2).
8. Азімов, А. (2017). *Фундація / Переклад з англійської: Роман Ключко*. Харків : КСД. 224 с. (Серія «Фундація» № 1).

9. Азімов, А. (2017). Друга Фундація / Переклад з англійської: Роман Клочко. Харків : КСД. 224 с. (Серія «Фундація» № 3).
10. Азімов, А. (2020). Межа Фундації / Переклад з англійської: Роман Клочко. Харків: КСД. 480 с. (Серія «Фундація» № 4).
11. Азімов, А. (2021). Фундація та Земля / Переклад з англійської: Ната Гриценко. Харків: КСД. 480 с. (Серія «Фундація» № 5).
12. Камінська, А. (2005). Створити й описати світ: [про творчість Ольги Токарчук] / [з пол.] пер. А. Поритко. Кур'єр Кривбасу, № 188. С. 204-216.
13. Камінська, А. (2004). День, ніч та інші простори : [про творчість Ольги Токарчук]. Кур'єр Кривбасу, № 178. С. 199-200.
14. Сарамого, Ж. (2013). Слепота: роман; пер. з португ. В. Й. Шовкуна. Харків: Фоліо.
15. Софокл. Цар Едіп. URL: <https://dovidka.biz.ua/tsar-edip-chytaty-sofokl/> (дата звернення – 29.05.2024).
16. Стівенсон, Р.Л. Острів скарбів. URL <https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=238> (дата звернення – 29.05.2024).
17. Толкієн, Дж.Р.Р. (2003). Володар Перснів: Хранителі Персня / Переклад з англ. А. Немірової. Харків: Фоліо. 432 с. (J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 1953).

СТИЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТА КРИЛАТИХ ВИРАЗІВ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» 2022-2024 pp.)

Возна Д.Є.,

*студентка 3 курсу факультету української філології та літературної творчості
імені Андрія Малишка Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова;*

Цівун Н.М.,

*кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри стилістики факультету
української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*

У ХХІ ст. можна простежити стрімкий розвиток медіа. Привернути увагу потенційного читача до тексту допомагає заголовок. Від нього залежить інтенція читача, його бажання прочитати текст. Особливо цікавими є заголовки, які будуються на фразеологічних одиницях та крилатих виразах. За твердженням Ж. Колоїз, «фразеологічні одиниці є оптимальним засобом впливу, послуговуючись яким адресант кодує певну інформацію не лише з метою донесення її до читача (адресата), а й з метою актуалізації його уваги» [4, с. 34].

У мові медіа фразеологізми набувають нової семантики, оскільки вживаються як у своїх прямих значеннях, так і можуть трансформуватися. Власне, такі заголовки дають читачам додаткову інформацію, запускаючи процес творчого осмислення. Л. Пашинська виокремлює три основні типи трансформацій фразеологізмів у медіа-заголовках: 1) заміна одного або кількох компонентів, коли нововведені лексеми проектуються на пропущені елементи, з якими не пов'язані за смыслом; 2) розширення складу фразеологічної одиниці за рахунок

введення додаткових компонентів: 3) усічення компонентного складу фразеологічних одиниць створює ефект підсиленого очікування [4, с. 134–135]. У тексті та заголовках такі трансформовані одиниці активізують увагу читача та частково розкривають зміст статті. Така комунікація допомагає створити емоційний вплив на реципієнта.

У періодичному виданні «День» журналісти активно використовують різні способи привернення уваги читача, зокрема і фразеологізми та крилаті вирази у своїх заголовках. Наприклад, розгляньмо заголовок «**Троянський кінь Москви у Європі**» («День», 07.04.2022). Походження цього крилатого виразу сягає мітів про Трою. Троянський кінь – винахід Одиссея, завдяки якому греки змогли пробратися в неприступне місто і закінчити довгу війну, захопивши його. Це підступний подарунок, котрому не можна вірити, адже він спрямований на знищення. Троянський кінь – ворог, якого підпустили небезпечно близько. І вживання цього виразу поруч зі словом «москва» чудово демонструє, хто є хто, а також виражає ставлення автора.

Античність, безперечно, стала для нас невичерпною скарбницею крилатих виразів. Доказом цьому є і заголовок «**Прийшов, побачив, написав**» («День», 20.11.2023), де з допомогою субституції було трансформовано слова римського полководця Гая Юлія Цезаря. Тепер так говорять про швидке, майже блискавичне вирішення якоїсь справи. Звіт про свою перемогу на війні в Малій Азії в сенат він написав коротко: «Прийшов, побачив, переміг (Veni, vidi, vici)».

Субституцію можна простежити і в заголовку «**Зламати хребет ворогові**» («День», 30.03.2022). У статті автор розмірковує про те, що країна-агресор не може мати тотального домінування в українському небі, і наводить причини цьому. Фразеологізм «*зламати хребет*» означає знешкодити, перемогти когось, позбавити сил. У цьому випадку його було доповнено лексемою «*ворог*» для зосередження уваги на нашому противнику.

Завдяки субституції – додавання кількох компонентів у фразеологічну одиницю відбулася трансформація і у заголовку «**Україні не слід брати на себе чужі гріхи**» («День», 17.03.2024), де початкове значення «*брати на себе забагато чи провину*» розширилося і конкретизувалося.

Іноді в заголовках газети «День» обіграно відомі гасла. Девіз часів Французької революції «Свобода, рівність і братерство» було трансформовано в заголовку «**Холопство, еліта і державність**» («День», 04.04.2022) статті про В'ячеслава Липинського. Тут відбулася заміна всіх наявних компонентів, і про використання крилатого виразу можна здогадатися лиш з контексту та особливостей звучання гасла.

Розширення структури фразеологізму можна прослідкувати в заголовку «**За тридев'ять земель у пошуках миру**» («День», 13.04.2022). Текст статті зосереджено довкола українських біженців. Значення фразеологізму «*за тридев'ять земель*» – дуже далеко, а також рух у невідомому напрямку. Він повністю відображає ситуацію, у яку втрапили українські біженці, та є впізнаваним завдяки своїй поширеності в усному та писемному мовленні, а лексичні компоненти «*в пошуках миру*» роблять такий заголовок актуальним та більш відповідним змісту статті.

Отже, у газеті «День» більшість фразеологізмів та крилатих виразів, що входять до заголовків, зазнали трансформацій. У такий спосіб привертається увага до статті та яскраво підкреслюється ставлення автора до країни-агресора, адже всі статті висвітлюють події після початку повномасштабного вторгнення.

Список використаних джерел:

1. Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: монографія. Астропринт, 2008. 324 с.
2. Колоїз Ж.В. Порухення фразеологічних норм як один із способів інтенсифікації виразності у мові ЗМІ. *Мандрівець*. 2004. № 2. С. 34-40.
3. Пашинська Л. Трансформовані стійкі словосполучення слів у заголовках сучасних ЗМІ. *Мова і час*. URL: <http://dspace.nbuu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37156/21-Pashynska.pdf?sequence=1> (дата звернення: 30.05.2024).

СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПОШИРЕННЯ БУЛІНГУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ

Власенко К.О.,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації
Національного університету біоресурсів і природокористування України;*

Бурдужа Л.С.,

*здобувачка вищої освіти ступеня «Бакалавр» 2 курсу, гуманітарно-педагогічний
факультет, Національний університет біоресурсів і природокористування
України*

Вступ. Нині у суспільстві важливою проблемою є поширення серед студентської молоді негативного явища, відомого як булінг. Науково-педагогічні працівники, психологи, соціальні працівники, працюючи із студентами, часто стикаються з реальними проблемами і труднощами, пов'язаними з конфліктністю серед студентів. Прояви грубості, неповаги та агресії до однолітків (і часом до викладачів), а також цькування є поширеним негативним явищем, що призводить до виникнення конфліктів у студентських колективах. Численні випадки студентського насильства викликають серйозне занепокоєння. Булінг розглядається як конфліктне та поширене явище в студентських колективах, яке може суттєво впливати на формування особистості, ускладнювати соціально-психологічну адаптацію, а також призводити до комплексності та неоднозначності життєвого вибору молоді людини.

Виклад основного матеріалу. Серед причин булінгу в колективі вчені виділяють наступні: боротьба за лідерство; зіткнення різних субкультур, цінностей, поглядів і невміння толерантно ставитися до них; агресивність і віктимність; наявність у дитини психічних і фізичних вад; заздрість; відсутність дозвілля тощо [1, с. 128].

Слід зауважити, що будь-який випадок булінгу супроводжується проявами агресивної поведінки, і фактори, що призводять до її формування, можуть бути визначені за допомогою низки чинників. Поміж інших причин булінгу вчені виділяють різницю між людьми, що полягає в їхньому різному соціальному

статусі, фінансовому положенні, когнітивних та фізичних можливостях, а також етнічних та гендерних характеристиках. Ці причини свідчать про наявність нетолерантності та неприйняття довколишнього середовища в можливому виникненні булінгу.

Слід звернути увагу на ознаки булінгу, що визначені Радіоноювою Л.: систематичність (повторюваність) дій; наявність учасників – кривдника (булер), потерпілого (жертву булінгу), а також спостерігачів; дії або бездіяльність кривдника, які призводять до заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, підпорядкування інтересам кривдника та/або соціальної ізоляції потерпілого [3, с. 286-287].

Серед характерних ознак булінгу виділяються наступні. По-перше, це систематична насильницька поведінка, що проявляється у два чи більше випадки вчинення негативних дій стосовно одного і того ж індивіда, і включає будь-яку з форм насильства, зазначених вище. По-друге, булінг має свою власну структуру, де завжди присутній дисбаланс сил між сторонами: існує кривдник (булер) та жертва (потерпілий), а також можуть бути свідки та очевидці випадку булінгу.

Для забезпечення безпеки та підтримки студентів важливо створювати різноманітне та інклюзивне навчальне середовище. Освітні заклади мають активно протидіяти расовому булінгу, проводячи навчання з розуміння різноманітності, впроваджуючи антидискримінаційні політики та створюючи платформи для відкритого діалогу та взаєморозуміння. Крім того, важливо навчати студентів ефективним стратегіям реагування на расовий булінг, включаючи повідомлення влади навчального закладу та отримання підтримки від педагогічного персоналу [2, с. 98].

Для розвитку навичок стриманості, самоконтролю та здатності утримувати прояви агресивності важливим є формування співпереживання, співчуття, децентрації та ідентифікації. Ці навички передбачають бажання розуміти інших людей та усвідомлення унікальності та цінності кожної особи. Серед найактуальніших проблем, що спричиняють агресивну поведінку серед студентів, слід виділити нестабільність особистої впевненості, відсутність особистого простору та вплив масових медіа.

Отже, основою для виникнення булінгу є соціальні фактори, такі як статус, влада, конкуренція та лідерство. Це форма соціальної взаємодії, що проявляється у стійких групах та може залучати інших учасників. Булінг характеризується нерівністю у силі та владі, що робить жертву беззахисною перед агресором. Це відрізняє булінг від звичайних конфліктів, де сторони мають рівні позиції. У булінгу жертва завжди перебуває в підданому становищі, утруднюючи їй ефективний захист від негативних дій. Ще однією характеристикою булінгу є свідоме спрямування на завдання шкоди та страждань іншій особі.

Також важливо відзначити, що соціально-психологічні детермінанти є факторами, що впливають на поведінку та психічний стан особи у соціальній взаємодії та культурному середовищі.

Ці детермінанти відіграють ключову роль у формуванні особистості, визначенні її взаємин з іншими та установленні її місця у суспільстві:

- соціальні норми: це встановлені суспільством правила та очікування для його членів. Люди діють згідно з соціальними нормами, оскільки це прийнято в їхній культурі. Порушення соціальних норм може викликати відвертання, стигматизацію та інші соціальні наслідки;

- соціальна ідентичність: ідентичність особи формується у процесі взаємодії з іншими та включає в себе сприйняття самої себе, свою приналежність до різних соціальних груп (наприклад, етнічних, гендерних, релігійних) та ставлення до цих груп;

- ставлення до інших: уявлення та почуття, які люди мають щодо інших осіб, можуть сильно впливати на їхню поведінку. Стереотипи, упередження та дискримінація є важливими аспектами соціально-психологічних детермінант, які визначають взаємодію між індивідами та групами;

- соціальна підтримка і відносини: сприйняття підтримки та якості відносин з іншими людьми можуть значно впливати на психічний та емоційний стан індивіда. Підтримка від друзів, сім'ї та інших соціальних мереж може зменшити стрес і покращити самопочуття;

- соціальна взаємодія: індивіди активно взаємодіють один з одним, і ця взаємодія впливає на їхній розвиток та поведінку. Спосіб, яким люди спілкуються, розв'язують конфлікти та вирішують проблеми, є складовою частиною соціально-психологічних детермінант.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Можна вважати, що соціально-психологічні детермінанти представляють собою складні та взаємозалежні фактори, які впливають на життя та поведінку людей у соціумі. Важливо відзначити, що розуміння цих детермінант допомагає науковцям, психологам та соціологам розглядати людську поведінку та психологічний стан в контексті їхнього соціального оточення. Це сприяє розробці стратегій для покращення якості життя та добробуту людей.

Список використаних джерел:

1. Волинець Л., Дорошок Т., Євсюкова М. Система захисту дітей від жорстокого поводження: навчально-методичний посібник. Київ: Держсоцслужба, 2005. 395 с.
2. Лушпай Л. Шкільний булінг як різновид суспільної агресії. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. Серія: Філологічна, 2013. Вип. 33. С. 85–88.
3. Радіонова Л. Проблема булінгу у сучасному суспільстві. *Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України*. Харків, 2019. С. 285-288.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Власенко К.О.,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації
Національного університету біоресурсів і природокористування України;*

Парнюк М.О.,

*здобувач вищої освіти ступеня «Бакалавр» 4 курсу, гуманітарно-педагогічний
факультет, Національний університет біоресурсів і природокористування
України*

Вступ. У сучасному світі дедалі поширенішими серед молоді стають залежності, які не пов'язані зі споживанням психоактивних речовин. Проблеми, пов'язані з ігровою, комп'ютерною та Інтернет-залежністю підлітків, активно обговорюються в засобах масової інформації і викликають зацікавленість фахівців, журналістів, політиків та громадськості. Однак існує ризик формування негативної залежності від інших, повністю соціально прийнятних видів активностей (наприклад, роботи, колекціонування, стосунків з іншими людьми, занять спортом, різних форм відпочинку і т. д.), які на перший погляд не шкодять. Розвиток таких залежностей здійснюється непомітно як для самої особистості, так і для її оточення, проте їхні наслідки можуть бути не менш важкими для особистості, ніж наслідки споживання психоактивних речовин або захоплення азартними іграми.

Виклад основного матеріалу. Профілактика адиктивної поведінки, розглянута як технологічний процес, має будуватися на таких принципах: науковість і своєчасність (це передбачає впровадження в практику роботи науково обґрунтованих і експериментально перевірених нововведень, нових методів і підходів для вирішення проблеми формування незалежної поведінки; системність (цей принцип передбачає співпрацю з усіма суб'єктами, що займаються профілактичною роботою, на основі взаємодії установ і організацій. При цьому важливо чітко розмежовувати функції, зокрема організацію профілактики адиктивної поведінки серед дітей і молоді в межах соціально-педагогічних комплексів); оптимізація (означає досягнення цілей з мінімальними витратами часу і зусиль учасників процесу профілактики, з урахуванням ефективної роботи); диференційованість (принцип передбачає індивідуальний підхід до кожного випадку та адаптацію стратегій профілактичної роботи до конкретних умов та потреб); якісна оцінка результатів: Проведення комплексної та об'єктивної оцінки результатів профілактичної діяльності з метою постійного покращення роботи [1].

Ратинська О. вважає, що до форм та методів первинної профілактики адиктивної поведінки потрібно відносити інструктаж та консультування, проведення лекцій та практичних занять для вчителів щодо методики антинаркотичного виховання, організація та проведення уроків з предметів, які стосуються психоактивних речовин та їх впливу, проведення лекцій для батьків про різновиди та наслідки вживання психоактивних речовин, організація практичних занять для вчителів з особливостей виховання учнів з акцентуаціями характеру, інформування батьків про особливості психології дитинства та підліткового віку, проведення психологічних тренінгів з комунікаційних навичок, формування впевненості в собі та стресостійкості, а також організація масових заходів розваг як важлива складова цілісного проведення дозвілля [2, с. 234].

Первинна профілактика форм адиктивної поведінки може бути організована у вигляді серії короткострокових просвітницьких тренінгів, таких як інтерактивні семінари. Ця профілактика передбачає надання інформації про сутність, ознаки, прояви, чинники, закономірності формування та наслідки адиктивної поведінки. В рамках тренінгів обговорюється поширеність різних форм адиктивної поведінки серед учасників, їх причини та вплив на

життєдіяльність та розвиток людини. Учасники також проводять самооцінку щодо своїх власних ризиків формування залежностей у поточний момент і у майбутньому, а також визначають шляхи для мінімізації цих ризиків [3].

Одним із ефективних форм первинної профілактики вважаємо бесіду. Метою проведення профілактичної бесіди є покращення способу життя особи, яка порушила закон, та виправлення її поведінки. Цей захід потребує детальної передбачувальної роботи, включаючи розроблення плану, визначення структури і основного змісту. Початково, важливо скласти список запитань, які будуть розглянуті та обговорені під час бесіди. Однак, докладне планування цієї дії може бути недоцільним.

Вторинна профілактика передбачає низку заходів, спрямованих на зупинення подальшого розвитку захворювання. Сюди входить не лише вчасна діагностика та лікування, але й комплекс заходів, спрямованих на уникнення відновних епізодів після першої терапії алкоголізму, наркоманії чи токсикоманії, у тому числі лікування для запобігання відновлення хвороби. Основна мета вторинної профілактики – не відкладати прийняття профілактичних заходів, щоб запобігти формуванню стійкої залежності від речовини, що спричиняє інтоксикацію. Створення сприятливих умов для усвідомлення життєвого досвіду як передумови особистісного розвитку, а не лише надання допомоги у вирішенні окремих проблем, є ключовим напрямом реалізації соціально-педагогічного супроводу соціалізації дітей і молоді [4, с. 134].

До засобів та методів вторинної профілактики зараховуємо наступні:

- участь у бесідах з учнями старших класів, які проходять у наркологічних закладах та включають в себе діалоги з особами, які перебувають на лікуванні від наркоманії;

- проведення бесід зі спеціалістами правоохоронних органів, які відбуваються під час виховних заходів, представниками відділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків, працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фахівцями з медико-соціальної реабілітації, а також лікарями-валеологами;

- організація конкурсів плакатів та стендів;

- проведення соціально-психологічних тренінгів для учнів старших класів з метою профілактики адиктивної поведінки;

- підготовка волонтерів в рамках програми «рівний – рівному».

Соціально-педагогічний тренінг визначається як найважливіший метод забезпечення соціальної профілактики на основі ідеї оптимізації умов для створення й усвідомлення життєвого досвіду. Це активний процес соціально-психологічного навчання через взаємодію осіб, спрямований на моделювання умов для накопичення досвіду.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Профілактичні форми та методи будуть залежати відповідно до характеру та причин адиктивної поведінки підлітків. Узагальнено, їх можна розділити на нейтралізуючі, компенсуючі, які передбачають запобігання утворенню умов, що призводять до соціальних відхилень, та заходи подальшого контролю за проведеною превентивною роботою. Звідси випливає, що профілактика має здійснюватися у

формі систематичних, заздалегідь спланованих дій, спрямованих на досягнення бажаного результату, уникнення можливих проблем та моніторинг подальшого стану соціального об'єкта.

Список використаних джерел:

1. Белякова О., Макар Л. Технології профілактики адиктивної поведінки із застосуванням інтервенцій. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/66/part_1/28.pdf
2. Ратинська О. Соціальна профілактика адиктивної поведінки підлітків. *Науковий вісник Ужгородського університету*. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. № 1(38). С. 233–237.
3. Лютий В. Профілактика соціально-прийнятних видів адиктивної поведінки підлітків та молоді. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді*: Збірник наукових праць. Вип. 16, книга 2. Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. С. 222–231.
4. Белякова С. Соціально-психологічні особливості розвитку особистості сучасного підлітка. *Молодий вчений*. 2018. № 5(2). С. 454-458

ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Власенко К.О.,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації
Національного університету біоресурсів і природокористування України;*

Тишко Д.Г.,

*здобувач вищої освіти ступеня «Бакалавр» 4 курсу, гуманітарно-педагогічний
факультет, Національний університет біоресурсів і природокористування
України*

Вступ. Сучасна парадигма освіти в Україні акцентує на формуванні компетентної особистості, яка проявляється у готовності та здатності до використання знань та досвіду в різноманітних життєвих ситуаціях. Згідно з експертами Ради Європи, компетентна особистість володіє здатністю сприймати й реагувати на індивідуальні та соціальні потреби, і формує комплексне співвідношення між ставленнями, цінностями, знаннями та навичками.

Специфіка сучасної соціальної роботи вимагає від фахівця високого рівня професіоналізму. Професіоналізм соціального працівника є результатом його самореалізації під час тривалого процесу професійного розвитку, який відрізняється індивідуальною своєрідністю. Професійний розвиток соціального працівника є комплексним та безперервним процесом, що охоплює практичну, освітню та дослідницьку діяльність у сфері соціальної роботи [1].

Виклад основного матеріалу. Нині сучасна українська наука знаходиться в пошуку розуміння компетентностей як мети освіти. Європейський підхід не завжди працює в українських умовах. Тому важливо створити такий підхід до розуміння компетентностей, які допоможуть їх реалізувати та використовувати у сучасному освітньому процесі.

Ідеї компетентнісного підходу відображені у наукових працях Н. Кузьміної, Л. Петровської, А. Маркової, Л. Мітіної, Л. Олексєєвої та інших авторів.

Проблему формування компетентності розглядали такі вчені, як: В. Байденко, І. Зимня, У. Каннінг, Б. Креме, В. Куніцина, Г. Рот, Б. Рунде, В. Сейд, Б. Шпінат, Г. Шотмейер. Аналіз сутності компетентності та характеристики її складових можна знайти в дослідженнях вітчизняних науковців, таких як О. Локшина, О. Пометун, В. Свистун, В. Ягупов, а також у працях О. Овчарук, Я. Кодлюк, К. Корсака, які аналізували сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах.

Після аналізу наукових праць та різноманітних точок зору, ми визначили, що існує значна розбіжність в тлумаченні термінів – «компетентний», «компетентність», «компетенція». У науково-педагогічному використанні терміни «компетентність» і «компетенція» іноді вживаються як синоніми; також компетенції часто розглядаються як складові частини компетентності; проте, «компетентність» визначається як здатність до діяльності, у той час як «компетенція» описує коло повноважень конкретної особи. На нашу думку, важливо чітко відрізнити та розуміти кожне з понять: «компетенція», «компетентний», «компетентність» та «компетентності» [2].

У сучасній науці вважають, що компетентність є ключовою умовою для ефективної діяльності особистості, вона є вказівником її здібностей та визначається як інтегративна якість особистості, що проявляється у її здатності та готовності до діяльності, і базується на знаннях і досвіді. Досвід вважається важливою складовою компетентності, оскільки основу компетентності становлять не лише знання, освіченість та навички, а й досвід, набутий у соціально-професійній сфері.

Згідно з Міжнародним департаментом стандартів для навчання, досягнень та освіти (IBSPI), термін «компетентність» означає здатність кваліфіковано виконувати діяльність, завдання або роботу. Це поняття включає набір знань, навичок та відносин, які дозволяють особистості ефективно виконувати діяльність або виконувати певні функції, які повинні відповідати певним стандартам у відповідній професійній галузі або виду діяльності [3, с. 20].

У вітчизняній науковій дискусії визначено низку основних компетентностей, серед яких можна виділити навчальну (вміння навчатися), громадянську, загальнокультурну, інформаційну, соціальну та здоров'язберігальну. Ці компетентності складаються з різноманітних знань, навичок, цінностей, установок та здібностей, спрямованих на конкретні сфери життя та освітні галузі учнів.

На нашу думку, впровадження компетентнісного підходу в Україні є вкрай важливою і актуальною ініціативою. Система ключових компетентностей, яку запропонували європейські експерти, утворює основу для подальшого вдосконалення освіти та стимулює пошук шляхів розвитку та обґрунтування різноманітних типів компетентностей. Сучасні умови трансформації українського суспільства підкреслюють актуальність, особливо соціальних, економічних і правових компетентностей, де головною метою освіти є не просто накопичення знань, умінь і навичок, а готовність людини до дії.

Компетентність фахівця можна описати як рівень володіння навичками та професійним досвідом у взаємодії з навколишніми об'єктами та суб'єктами, що необхідний для успішної адаптації в суспільстві загалом та у професійній сфері

зокрема. Компетентність як цілісна особистісна якість дозволяє людині встановлювати зв'язок між своїми знаннями та конкретною ситуацією, розробляти алгоритм дій для ефективного вирішення проблем.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, компетентність фахівця представляє собою складну інтегровану характеристику особистості, яка визначає його здатність використовувати власний потенціал (знання, навички, досвід, особистісні якості) для успішного виконання завдань у професійній та соціальній сферах. Важливо розуміти соціальну значущість та особисту відповідальність за результати своєї діяльності, а також визнавати необхідність постійного вдосконалення в умовах постійних змін у світі.

Різні області діяльності у сфері соціальної роботи включають різноманітні соціальні явища та види діяльності, кожен з яких потребує власних знань і навичок. Багато аспектів професійної практики вимагають глибокої спеціалізації. Однак незалежно від спеціалізації, для успішного здійснення компетентної професійної діяльності соціальний працівник має мати широкі міждисциплінарні знання, базові та спеціалізовані навички, а також відповідні особистісні якості.

Сьогодні соціальний працівник потребує спеціальної підготовки у соціальній сфері, оскільки його діяльність насамперед спрямована на соціальний захист людини як вищої цінності, підтримка і зміцнення її морального духу, психічного та фізичного здоров'я, всебічного розвитку. Безпосередніми практичними завданнями роботи в соціальній сфері є вдосконалення соціального благополуччя людини, поліпшення умов її життя, забезпечення гідного, комфортного існування. Основними тенденціями у формуванні професійно компетентних соціальних працівників є інтеграція знань з різних наукових та навчальних галузей та поєднання теоретичних і практичних аспектів у їхній професійній підготовці.

Список використаних джерел:

1. Садовська Е., Ярошенко А. Формування професійної компетентності соціального працівника в умовах вищого навчального закладу. К., 2018. 133 с.
2. Логвиненко Т. Інноваційні технології підготовки фахівців соціальної сфери: досвід Скандинавських країн. *Людинознавчі студії*. Серія : Педагогіка. 2017. Вип. 5. С. 89–97.
3. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендац. з освітн. політики. К., 2003. 296 с.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА У ПОСТІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики, Київський університет інтелектуальної власності та права
НУ «ОЮА»*

Епоха цифрових технологій та соціальних медіа радикально трансформувала літературну комунікацію, з'явилися нові способи взаємодії авторів, читачів та інших учасників літературного процесу. У постінформаційному суспільстві, де

інформація стає найціннішим ресурсом, а віртуальна реальність тісно переплітається з фізичною, традиційні форми літературного спілкування зазнають кардинальних змін. Соціальні медіа стали платформою для обміну думками, обговорення творів та формування читацьких спільнот, а цифрові технології відкрили нові канали для створення, поширення та споживання контенту. Трансформація є настільки радикальною, що вимагає переосмислення ролі автора та реципієнтів творів, а також глибинного аналізу впливу нових медіа на літературний процес та культурну комунікацію загалом.

Сучасний читач перебуває в глобальному комунікативному середовищі, де взаємодіють культури різних епох та спільнот, тож так чи інакше він стає учасником своєрідного «діалогу культур». У такому випадку, на думку дослідників, комунікативний процес треба витлумачувати як «пізнання художнього світу письменника, діалог із його ціннісними смислами, усвідомлення його світовідчуття» [1, с. 27]. Оскільки текст є породженням, частиною культури, власне, він і відбувається в просторі культури, то читач має усвідомити як атмосферу культурної епохи, так і авторську модель світу. Однак треба розуміти, що сучасна комунікація настільки ускладнилася, що семіотичні коди культур зазнали метаморфоз, своєрідного подрібнення, диверсифікації та гібридизації, тож в дослідженнях треба розглядати твори як складні системи, які поєднують у собі різнопланові об'єкти, що перебувають у стані інтенсивної взаємодії, яка приводить до варіативних змістовно-сміслових проявів та схем на структурних, функціональних та інших рівнях, а це обумовлює необхідність аналізу системних об'єктно-предметних полей досліджень.

Якщо розглядати комунікацію як складову соціально-комунікаційної системи, то цілком прийнятним є визначення Ф. Бацевича, який вважає, що «комунікація – смисловий та ідеально-змістовий аспект соціальної взаємодії, облік інформації в різноманітних процесах спілкування» [2, с. 28]. Нині комунікація мультимодальна, цілеспрямована надзвичайно різнопланова, вона здійснюється за допомогою семантико-знакової взаємодії і має процесуальний характер [3].

Будь-який художній текст зараз можна сприймати як комунікативне повідомлення, яке в цьому аспекті є складовим елементом літературної комунікації, яку можна інтерпретувати як «текстуально-екстернальний рівень художньої системи, коли відбуваються інтеракції між позатекстовими інстанціями, і як текстуально-інтернальний рівень художньої системи, який включає внутрішні текстуальні комунікативні структури, які часто є матеріалізацією комунікативних актів зовнішньо-текстової комунікації» [4, с. 8]. Автор у своєму творі реалізовує власне бачення реальності художнього світу на основі власних інтенцій та авторської комунікативної стратегії, у будь-якому випадку за реальністю художнього світу стоїть образ автора, а тому світи персонажів твору та автора твору слід розглядати як взаємопов'язане ціле та єдиний комунікаційний простір [5].

Подібний підхід стає більш очевидним, якщо звернути увагу на особливості сучасного авторства. Так, сучасний автор має широкі можливості для прямої та інтенсивної взаємодії зі своєю аудиторією, адже соціальні мережі стали

платформою, завдяки якій автори можуть безпосередньо контактувати з читачами, мати від них зворотний зв'язок, дискутувати та створювати доволі сталі спільноти. Доволі звичними стали випадки, коли автори залучають своїх читачів до створення твору, враховують їх думки та побажання, видозмінюють сюжет твору, а то й взагалі створюють паралельні лінії розвитку сюжету, які дозволяють читачеві обирати схему прочитання, сприйняття твору на власний розсуд.

Автори вже не сприймаються зараз як відірвані від життя створіння, які проводять час в очікуванні натхнення. Сучасні автори можуть використовувати аналітику даних для того, щоб адаптувати свої твори під інтереси та уподобання своїх цільових аудиторій. Персоналізація контенту дозволяє їм доносити свої ідеї до ширшого кола реципієнтів та отримувати більш значну матеріальну і нематеріальну винагороду. Цьому сприяє і те, що творці контенту зараз широко залучені до просування та реклами своїх творів.

Все більш яскраво вираженою стає тенденція до створення мультимодальних творів, у яких поєднується текст з відео, статичними зображеннями, аудіо та інтерактивними елементами, тож для сучасних авторів є актуальним розширення своїх цифрових навичок, досягнення вміння не тільки створювати тексти, а й конструювати, поєднувати всі мультимодальні елементи у цілісне утворення. Створення мультимодального твору є складним завданням, тому досить часто авторам доводиться співпрацювати з ілюстраторами, відеорежисерами, операторами чи редакторами, що потребує наявності розвинених навичок працювати в команді, координувати її діяльність, виробляти спільне бачення концепції твору та шляхів її реалізації. Окрім того, сучасний автор має можливість диверсифікувати шляхи та способи публікації своїх творів та їх монетизації, адже вже не існує монополії традиційних видавництв.

Якщо ж говорити про сучасну літературну комунікацію загалом, то вона характеризується інтерактивністю та залученістю читачів, мультимедійністю, персоналізацією та кастомізацією контенту. Цифрові інструменти та канали мінімізували час поширення літературних творів серед великих аудиторій, для публікації та розповсюдження творів потрібно набагато менше ресурсів, ніж раніше, адже значна частина контенту поширюється в електронному вигляді, а це дає можливість авторам легко ділитися своїми творами. Через це сучасний комунікативний простір переповнений контентом, значна частина якого має сумнівну якість. Переповненість комунікативного простору приводить до того, що якісний контент може загубитися серед низькоякісної літератури. З цією проблемою можуть допомогти впоратися рекомендаційні системи, які звільнятимуть читача від потреби самостійно займатися фільтрацією контенту. Щоправда, практика застосування таких систем поки що є більш типовою для контенту, який поширюється видавництвами.

Нині суттєво збільшилася пропозиція контенту, однак дуже відчутно зросла і потреба в контенті. Завдяки електронним книгам та додаткам для читання чи прослуховування книг з'явився легкий доступ до літератури будь-де та будь-коли. Автори та читачі отримали можливість експериментувати з літературними

форматами, з'являються нові формати, які є адаптованими до цифрового середовища та використовують його інструменти.

Отже, трансформація літературної комунікації в епоху цифрових технологій та соціальних медіа у постінформаційному суспільстві є невідворотним процесом, який відкриває нові перспективи та водночас ставить виклики перед учасниками літературного процесу. Автори отримують безпрецедентні можливості для самовираження, просування своїх творів та безпосереднього спілкування з читацькою аудиторією. Сучасний автор має постійно навчатися, опановувати нові технології, він повинен вміти не тільки писати, а й просувати себе та свій твір, взаємодіяти зі своєю аудиторією, адаптуватися до швидкоплинних змін. Читачі, зі свого боку, стають більш залученими та активними у формуванні літературного дискурсу, маючи доступ до величезного масиву літературних творів та можливість обміну думками в режимі реального часу. Загалом, цифрові технології та соціальні медіа створюють нову реальність літературної комунікації, більш динамічну, інтерактивну та демократичну, відкриваючи широкі перспективи для розвитку літератури та культури в цілому.

Список використаних джерел:

1. Біличенко О.Л. Літературна комунікація як об'єкт загальної теорії соціальних комунікацій. *Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації*, 2015. №46. С. 26-33.
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ: Академія, 2004. 342 с.
3. Синявська Л.І. Художня комунікація як різновид комунікації. *Записки з романо-германської філології*. 2019. Вип. 1 (42). С. 180-188.
4. Гнідець У. С. Специфіка комунікації у літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04. 2008. 18 с.
5. Єжижанська Т.С. Проблеми комунікації у художньому тексті. *Філологічні науки. Літературознавство*. 2012. № 13. С. 28-32.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ У СТВОРЕННІ АРТБУКІВ: ПРОЄКТ «ОК SIRI, ХТО ТАКІ ЗУМЕРИ?»

Немирська А.І.,

*студентка 4 курсу факультету української філології та літературної творчості
імені Андрія Малишка Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова;*

Калита О.М.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики факультету
української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*

Актуальність. Упродовж останнього десятиліття видання окремих типів зазнали трансформацій. Артбук – це приклад такої книги, для якої характерні: свобода автора у виборі форм подачі матеріалу; формат, що дозволяє втілити в

реальність широкий спектр ідей за допомогою різних інструментів, технік, методик тощо. Було виявлено, що попит на такий вид видань суттєво зростає через пошук нових рішень та жанрів. Також слід зазначити, що в ніші нон-фікшн книг на тему зумерства опубліковані, наприклад, «Покоління зумерів. Як бренди формують довіру» Грегга Вітта (Вівату) або «Покоління Z на роботі» Девіда Стілмана (Фабули). Але вони не можуть повною мірою відобразити естетику 2000-х, бо містять лише текстове наповнення. Тому є необхідність зафіксувати цю еру в арткнизі. Адже вона є інструментом для створення візуального та вербального образу того періоду для широкої цільової аудиторії.

Метою проєкту є створення артбука «Ok Siri, хто такі зумери?».

Мета передбачає виконання таких **основних завдань**:

1. Показати часи покоління z (за теорією Хоува та Штрауса [7]) на основі особистих спогадів з опорою на знакові реалії зазначеного періоду, щоб викликати ностальгійні настрої в потенційних читачів;
2. Проаналізувати ринок схожих видань, визначити цільову аудиторію;
3. Виготовити макет видання;
4. Написати тексти, підібрати та створити ілюстрації, виконати верстку;
5. Розробити стратегію просування інформаційного продукту.

Унікальність. Порівнявши книги, схожі на «Ok Siri, хто такі зумери?», можна зробити висновок, що це видання поєднує в собі ознаки комерційних, документальних, патріотичних та інших видів артбуків. Так, на деяких розворотах використано психологічні методи побудови тексту: відволікання уваги, елементи нон-фікшну, QR-коди; зроблено акцент на індивідуально-авторському баченні тощо. Тож форма артбука дозволила втілити основне завдання через візуальну та текстову частини, використати метод колажування та векторної промальовки від руки деяких елементів і реалізувати прийоми «книг вільної поведінки» – усе це надало виданню більшої мистецької, поліграфічної й колекційної цінності.

У ДСТУ 3017:2015 [6] не виділено такого виду видань, як «арткнига», що підтверджує факт проблеми уніфікації української термінології у видавничій та книжковій сферах. Найдоцільнішим є визначення артбука Ю. М. Мельничиною – витвір мистецтва, за основу якого (у той чи інший спосіб) взята книга [1].

Оскільки такий вид видання не відповідає жодному зі стандартів, то він часто формує нові тенденції у видавничій справі, адже обмежень немає, а попит на незвичні та якісні роботи зростає [2]. Креативність – головний критерій, який демонструє перевагу цієї арткниги над іншими звичайними нон-фікшн книгами на тему зумерства.

Усі артбуки, зокрема й «Ok Siri, хто такі зумери?», мають високу собівартість. Така тенденція спостерігається як в українського видавця, так і в закордонного – середня ціна варіюється від 1000 гривень і вище. Ще слід зазначити, що переважна більшість покупців таких нішевих книг є поціновувачами цього виду мистецтва, тому артбуки часто сприймаються як колекційні або подарункові видання.

Цей артбук, як і всі інші, – приклад книги без обмежень. Таке видання «вільної поведінки» [3] створене не для звичайного читання, а для повільного перегляду, з акцентом на графічному елементі, малюнку, плашці з текстом тощо.

Щодо верстки артбука «Ok Siri, хто такі зумери?», то вона здійснена на платформі для графічного дизайну «Canva». За допомогою цього додатку було використано різні методи роботи з ілюстраціями, рисунками від руки, колажуванням. Банк зображень цієї платформи дозволив залучити багато можливостей для втілення авторського задуму.

Істотним є те, що книга розрахована на широку читацьку аудиторію, зокрема зумерів, тобто осіб, народжених між 1997-2012 роками, а також людей інших поколінь, яким цікава тема українського дитинства 2000-х. Тому важливою умовою було створення доступного для зазначених категорій читачів артбука через графічний дизайн.

Як правило, обкладинка у виданні виконує естетичну та репрезентативну функції, тому на початковому етапі створення артбука постала потреба продумати її дизайн таким, щоб відобразити зміст арткниги. Вона яскрава за своїми кольоровими рішеннями та виконана в мінімалістичному стилі. Фотозображення з елементами фільмів, серіалів, солодоців, гри «Лего» тощо поєднані між собою у вигляді блоків, які створюють єдину композицію. А гротескний шрифт без засічок підкреслює лаконічність видання. Дизайн обкладинки простий, завдяки чому вдалося розкрити концепцію арткниги, адже дитинству притаманні яскравість, легкість та відсутність двозначних сенсів. Тобто графічна концепція повністю відповідає темі та загальному настрою: ностальгія за дитинством 2000-х в Україні.

Усі розвороти поєднані тематикою зумерства і часовими рамками. Безумовно, є рубрики, та навіть вони різняться між собою. Колір у цьому випадку – та складова, яка відіграє основну роль у сприйнятті артбука. Різноманітність сторінок дозволила зробити книгу яскравою й по-дитячому привабливою. Тут важко не погодитися з думкою С. О. Лопухової, що колір і справді є могутнім інструментом, візуальним феноменом й справжньою емоційно-символічною мовою [4]. Відсутність єдиної колірної гами може викликати нерозуміння в реципієнта, за умови несвідомого сприйняття теми книги та її основної місії.

Артбук має графічні елементи, промальовані від руки за допомогою пензлів у програмі «Canva». Наприклад, розворот з телеканалами, популярними під час дитинства зумерів, рубрики «Мультсеріали» і «Ми останнє покоління, яке...». Також у роботі наявні невеликі ілюстрації, створені вручну. Це надає артбуку стилю «handmade» та допомагає створити враження, ніби це альбом, який створено своїми руками для себе.

Колажування є основною технікою у створенні розворотів артбука «Ok Siri, хто такі зумери?». Цей спосіб дозволяє зробити єдину композицію з різноманітних фото [5]. Комбінація стокових ілюстрацій з власними, поєднання малюнків з текстовими плашками – усе це підвищує поліграфічну цінність.

Написання та редагування текстів здійснювалося одночасно зі створенням графічного контенту. Хоча ця складова не має такої великої ваги, як, наприклад, зображення, але вона все одно залишається важливим елементом артбука. Тексти виконано у стилі Instagram-дописів, містять багато гумористичних та іронічних фраз, що полегшує їх читання та сприяє інтимізації авторського викладу. Так

читач бачить власне дитинство очима автора, але все одно пропускає все через призму власного сприйняття.

Отже, «Ok Siri, хто такі зумери» – це мистецька книга, що репрезентує головну особливість артбуків: акцент на візуальних, графічних елементах, їх візуальному та смислового переважає. Тобто це інформаційний продукт у форматі «книги вільної поведінки», який повністю передає основну ідею українського дитинства 2000-х.

Список використаних джерел:

1. Мельничина Ю. М. Артбуки та з чим їх можна сплутати. *SKVOT / SKBOT – онлайн-курси про рекламу, кіно та мистецтво | SKVOT*. URL: <https://skvot.io/uk/blog/artbooks-and-how-to-recognize-them> (22.09.2022)
2. Кавун А. І., Іванченко О. В. (2021) Артбук як оригінальний вид проектування та виготовлення книжкової продукції. *Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021»*: XXIII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених / редкол. : О. В. Черевко (голова) [та ін.]. С. 676-677.
3. Максименко О. Книга вільної поведінки - *Український тиждень*. Український тиждень. URL: <https://tyzhden.ua/knyha-vilnoi-povedinky/>. (23.01.2012)
4. Лопухова С. О. Колір і художньо-естетичний образ в дизайні. *ВІСНИК ХДАДМ*. 2012. № 3. С. 8–10.
5. Ткаченко О. 10 підходів до колажування, що зможуть вас надихнути. *Telegraf – журнал дизайнерів*. URL: https://telegraf.design/10-pidhodiv-do-kolazhuvannya-shho-zmozhut-vas-nadyhnuty/#nav_10 (11.03.2021)
6. ДСТУ 3017:2015. Видання основні види. Чинний від 2015.06.22. Вид. офіц. К., 2016. 38 с.
7. Neil Howe, William Strauss. *Generations*. US: William Morrow & Company, 1991. 544 p.
8. Ok Siri, хто такі зумери? / Ангеліна Немирська - Біла Церква. 2024. - 44с. URL: <https://me-gr.com/mobile/pdf/20589408>
9. TikTok: @zoomeru03. Зумери. Ok Siri, хто це? - це сторінка про/для зумерів. URL: <https://www.tiktok.com/@zoomeru03? t=8kTbzUH44rl& r=1>.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ В ОФОРМЛЕННІ ТА ПРОСУВАННІ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ ВИДАНЬ

Перейма Д. В.,

студентка 4 курсу факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Камінська І.В.,

асистент кафедри журналістики факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Сучасне книговидавництво різноманітне та багатоструктурне і вагоме місце серед загальної кількості літератури на ринку займають саме літературно-художні видання. Для того, аби книга не втратила попиту серед потенційних покупців, варто ще при плануванні продумати величезну кількість аспектів, що впливатимуть на просування та інтерес читача. Серед них можемо виділити оформлення як головне.

Стиль інформаційного продукту повинен відповідати не лише сучасним вподобанням, а й ідейному змісту. Найперше, що людина сприймає, коли бачить видання – зовнішній вигляд та назва. Тому важливо вміло поєднати зміст та оформлення, для того, аби в результаті читач не отримав негативних емоцій на підґрунті хибного уявлення. Найпопулярнішими критеріями оформлення в сучасному дизайні обкладинок є:

1) Мінімалізм (використання для оформлення одного, або ж кількох кольорів, що стосуються змісту);

2) Символізм (цікавим є використання конкретних «ключових» символів, метафор, наприклад «крапля крові», чи «слід на шії» у вигляді двох цяток у книзі про вампірів, або ж зображення «клітки» у п'єсі «Ляльковий дім» Генріка Ібсена);

3) Вміле використання шрифтів (використання у оформленні шрифти 1-2 типів з різним накресленням та кеглем, що вдало поєднуються між собою. Наприклад: «Neutral Face» – гротескний шрифт, що використовують для заголовків, та Lovelace Italic – шрифт, для другорядного тексту);

4) Стиль XIX століття (серед них використання рамок, та візерунків. Проте таке оформлення потребує ретельного вибору шрифтів, аби в загальному все виглядало лаконічно);

5) Акцентність та насиченість.

Для прикладу, «Отрути із яблука вистачить нам обом» – літературно-художнє видання, що є інформаційним продуктом бакалаврського проєкту. Його оформлення виконане в лінійному стилі, з використанням основних кольорів: чорний, червоний та білий. Обкладинка не є перевантаженою, внутрішнє оформлення поєднує в собі ті ж кольорові акценти. Для нас було важливим правильно поєднати назву та обкладинку для того, щоб потенційний покупець/читач міг провести самостійний аналіз доцільності використання того, чи іншого кольору/шрифту/образу.

Безперечно, зовнішній вигляд інформаційного продукту, а саме літературно-художнього видання, має вплив і на якість просування. Зараз ми можемо спостерігати стрімке зростання зацікавленості в українських виданнях не лише в Україні, а й закордоном. Намагаючись здійснити дерусифікацію книжкового ринку, не лише споживачі, а й всі структури, що пов'язані з видавничою справою – надають перевагу українському. Просувати свою творчість зараз набагато легше, ніж, скажімо, століття тому. Сучасний світ дає багато можливостей для цього. Величезна кількість онлайн-ресурсів допомагає не лише фінансово отримати вигоду, а й розповсюдити творчість на загал, на широку аудиторію.

Великий вплив має візуалізація та методи, якими послуговуєшся для просування. Найефективнішими серед них є: відеоматеріали, опитування, стильове оформлення профілю в соціальних мережах, декламація та залучення аудиторії до створення літературно-художнього видання. Основною платформою, яку ми обрали для просування збірки, став Instagram. Це той майданчик, де величезна кількість можливостей для ідей та їх реалізації. Починаючи з публікацій в Stories, закінчуючи постами, опитуваннями, відеоматеріалами.

Серед сучасних тенденцій важливим критерієм є візуал та неперевантаженість профілю в соціальній мережі. Наймовірної популярності набирають спеціалісти, які вміло комбінують наповнення сторінки, стежать за її кольоровою гамою, важливістю поєднання різних типів інформації, для того, аби у підписників була наочність не лише про наповнення літературно-художнього видання, його змістову частину та структуру, а й стильові акценти.

Варто також зазначити, що просто рекламою вже нікого не здивуєш, адже це та сфера діяльності, яка вміє здивувати, експериментувати та надихати. Просто створити десятки постів із зображенням книги – не буде цікавим авдиторії. Для цього було вирішено показати процес її створення від початку до кінця. Читачі допомагали у виборі обкладинки, тематики, що давало змогу їм відчувати свою причетність до цього видання, зацікавленість. Адже будь-яке опитування – це можливість виразитись людині, сказати свою власну думку стосовно того, в якому напрямку краще рухатись автору та дизайнеру, що подобається, а що варто виправити. Взаємодія з авдиторією дуже важлива та впливає на ефективність просування.

Нашою метою було створити якісний інформаційний продукт з ефективним методом просування, з чіткою стратегією. Тому паралельно від особистої сторінки в Instagram, де ми говорили про створення і взаємодіяли, також створили канали в Telegram, Tik-Tok та You Tube, де публікували інформацію в різних форматах. До прикладу, Tik Tok та You Tube – це платформи, на яких публікуються відео, та є можливість швидко набрати авдиторію, яка буде зацікавлена, яка буде «живою». Тому саме там публікували відео з декламацією віршів. В Telegram публікували вірші в текстовому форматі з картинками, де могли відстежувати, які вірші подобаються читачам, які потрібно покращити/допрацювати.

Серед сучасних тенденцій просування – соціальні мережі мають першість, але й не залишаються осторонь традиційні формати просування літературно-художніх видань. На практиці ми використали для просування зустрічі на літературних заходах, де було анонсовано вихід книги, заходи в бібліотеках області, публікації на платформі від Міністерства освіти та інформаційної політики «Поезія вільних». Було проведено зустріч з учнями середньої школи, де ділилась процесом написання, досвідом співпраці з видавництвами, друкарнями та відповіла на питання, які виникали у авдиторії в процесі спілкування.

Як вже й зазначала раніше, сучасні тенденції оформлення та просування взаємопов'язані, адже вони доповнюють один одного. Важливо не лише дотримуватись стандартів просування, а й проявляти креатив, не боятись взаємодії та критики, ризикувати та просувати видання не лише одним засобом, на певній платформі. Варто намагатись «просунути» свій продукт повністю в інформаційний простір споживача.

«ORNAMENTAL CYRILLIC»: СТВОРЕННЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ АВТЕНТИЧНОГО ШРИФТУ

Пілявська Т.С.,

студентка 4 курсу факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету

імені Михайла Драгоманова;

Білорусцева Т.М.,

викладач кафедри журналістики факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Вступ. В умовах цифрової епохи, коли візуальна комунікація стає все більш визначальною, наявність унікального шрифту може суттєво вплинути на ідентичність бренду, читабельність тексту та загальне враження від візуального контенту. Шрифти грають важливу роль у передачі повідомлень та емоцій, формуючи перше враження про бренд або продукт. У світі, де конкуренція за увагу споживача є надзвичайно високою, візуальна унікальність стає ключовим фактором для виділення на фоні інших. Унікальний шрифт дозволяє бренду виразити свою індивідуальність і цінності.

Актуальність теми. Шрифти супроводжують нас всюди і постійно: без них не обходиться жодна реклама, друк жодної книги і жодне повідомлення в месенджерах. Різноманітність шрифтів вражає, проте асортимент помітно зменшується при виборі кириличної розкладки на клавіатурі. Ще меншою буде кількість наявних декоративних шрифтів українською мовою.

За типологічною характеристикою шрифт «Ornamental Cyrillic» можна класифікувати як афішний, гротескний, декоративний та векторний. Також окрема літера шрифту може використовуватися як самостійна буквиця на початку тексту книги, розділу чи періодичному видання. Все залежить від фантазії художнього редактора.

Шрифт «Ornamental Cyrillic» створений на базі шрифту «Heavy Traditional» авторства Генадія Заречнюка [2]. За стилем він схожий на стародавній устав. Шрифтові притаманна повнота і округлість букв, проте наявні також чіткі контури і гострі кути. Висота букв однакова, за винятком тих, які мають діакритичний знак або крапки. Ширина відрізняється в залежності від особливостей букв – буква «І» вужча, ніж «Ш». Загальний стиль шрифту можна описати як фольклорний, орнаментальний, за народними мотивами. Головна особливість шрифту в тому, що форма букви не залита суцільною фарбою, а відтворена за допомогою орнаменту, індивідуального для кожної букви. У деяких з літер суцільний колір та орнамент співпрацюють. За рахунок різноманітності орнаментів і технік, товщин контурів і щільності візерунка кожна літера має різну насиченість та заповненість [3]. Шрифт не здатний адаптуватися до великої кількості інших розмірів і форматів, але в рамках збільшення або зменшення в 2-3 рази поводить себе адекватно.

Концепція полягає у можливості передати додатковий сенс через орнамент літери. За настроєм шрифту, на меті було не відходити від ідеї «власного культурного коріння». Тому було взято 4-и міфічні істоти з українського фольклору, які відповідають 4-ом різним стихіям, щоб за допомогою орнаменту підсилити значення слова. Також для кожного слова було обрано особливий колір, який би відповідав кожній істоті. Перша істота, Мавка, відображення стихії води з елементами живої природи. Для створення шрифту було відібрано орнаменти і символи, пов'язані з водою та лісом: гесики, безконечники, рослинні мотиви [4-5;7]. Кольорове оформлення виконано в темно-зеленому кольорі. Ярило – представник стихії вогню. З орнаментів та символів було обрано: коло, хрест, сварга, ружа, Ярило-сонце [5-6]. Виконано в червоному кольорі. Шубін – представник стихії землі. Ромб є основним символом, пов'язаним з землею, тому основою для створення орнаментів слугував саме він. Окрім ромбів, були застосовані гесики, як символ «важких» земних вод [5], і символ родючої землі та багатого врожаю – берегиня [8]. Забарвлення темно-коричневе. Вихор – відображення стихії повітря. За результатами дослідження українських орнаментів, виявилось, що у фольклорі немає геометричних орнаментів, які б символізували стихію повітря, або вітер. Тому за основу було взято візуальне представлення міфологічної істоти Вихор з книги В.Галайчука «Українська міфологія» [1, с. 115]. Для оформлення обрано синій колір.

Створення літер відбувається у програмі Adobe Illustrator 2024. Знайдений зразок орнаменту або символу перемальовується вручну (пензлем або за допомогою прямих ліній) для комфортної подальшої роботи з ним. Таким чином отримуємо векторне зображення, яке складається з декількох елементів. Таке зображення легко модифікувати і адаптувати після будь-яких змін. Головним принципом у роботі є заповнити силует букви якомога більше орнаментом, не втративши при цьому стильових особливостей шрифту, це означає, що всі елементи літер, такі як внутрішньолітерний проміжок, верхні та нижні виносні елементи, мають залишатися того самого розміру і форми. Для створення орнаментів використовувалися такі інструменти в Adobe Illustrator 2024: «Перо», «Малювання кривих», «Прямокутник», «Еліпс», «Відрізок лінії», «Пензель», «Олівець».

Сучасна тенденція створення нових шрифтів з уже наявних стосується і цього проекту, тому він має перспективу стати трендовим і популярним. Унікальність застосування такої великої кількості різноманітних орнаментів вирізняє проєкт з-поміж сотні нових щоденних шрифтів. Це можливість поєднати сучасні виклики маркетингу та дизайну з давнім культурним корінням. В майбутньому розглядається можливість створення 4 підгруп для шрифту «Ornamental Cyrillic», де кожна підгрупа міститиме шрифт, пов'язаний з кожною зі стихій. Таким чином існуватиме «Ornamental Cyrillic. Mavka», «Ornamental Cyrillic. Vykhor» тощо.

Шрифт «Ornamental Cyrillic» має високий потенціал використання завдяки можливості вкладати додаткові сенси для читача. Коли вибір кольору шрифту обмежений певними чинниками: кольоровий фон, ризик зниження читабельності тексту тощо, орнаментальне оформлення чудово підійде для передачі зашифро-

ваного повідомлення до реципієнта. Прикладом може слугувати будь яка компанія, наприклад з виробництва доглядової косметики. І одним з її головних принципів є робота з екологічними матеріалами і використання технологій, мінімально шкідливих або абсолютно не шкідливих для навколишнього середовища. І задля відображення цієї ідеології компанія може використати шрифт, створений для слова «Мавка». Таким чином, буде читатися «зв'язок з природою» цієї компанії. Іншим прикладом візьмемо бренд сонцезахисних окулярів. В назві свого бренду можна використати шрифт, створений для слова «Ярило», який складається повністю з орнаментів, пов'язаних з сонцем.

У книговидавничій галузі цей шрифт чудово зарекомендує себе для оформлення титульних назв, заголовків, буквиць. Якщо художній редактор матиме на меті передати читачеві настрій автора, який пише, наприклад, про історію України, її культуру, про самотні українські рецепти страв, шрифт «Ornamental Cyrillic» впорається з цією задачею. Окрім цього, шрифт виконано настільки художньо, що він може слугувати самостійним елементом оформлення, або друкуватися на постерах чи плакатах. Як художнє оформлення, його можна виконувати для ілюстрації в книгах. Також шрифт чудово підійде для дитячих видань. Завдяки великій кількості деталей, титул з цього шрифту, безперечно приверне увагу маленького читача.

Висновки. Шрифт «Ornamental Cyrillic» ідеально підходить для оформлення заголовків на обкладинках та титульних сторінках книг, привертаючи увагу до видання. Використання декоративного шрифту для заголовків розділів допоможе виділити важливі частини тексту. Кожна літера може бути використана як буква на початку розділу або абзацу, додаючи декоративний елемент до тексту. Шрифт може бути використаний для створення декоративних елементів та ілюстрацій у книгах, особливо у дитячих виданнях. Завдяки своєму унікальному стилю, шрифт може бути основою для створення постерів, плакатів та інших рекламних матеріалів.

Шрифт «Ornamental Cyrillic» має великий потенціал для використання завдяки можливості вкладати додаткові сенси через орнамент літер. Це може бути корисним для компаній, що бажають передати свою екологічну чи культурну ідентичність. У майбутньому планується створення підгруп шрифту, пов'язаних з окремою стихією, наприклад, «Ornamental Cyrillic. Mavka» або «Ornamental Cyrillic. Vykhor».

Шрифт «Ornamental Cyrillic» є багатограним інструментом для книговидавничої сфери, здатним підкреслити культурну спадщину та передати особливий настрій видання. Він добре підходить для оформлення обкладинок, заголовків, буквиць та декоративних елементів, додаючи унікальності та естетичної привабливості кожному виданню.

Список використаних джерел:

1. Галайчук В. Українська міфологія. Харків: «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 288 с.
2. Заречнюк Г. Шрифт Traditional Heavy. URL: <https://ukrfonts.com/info/index.php?v=19&id=4901> (дата звернення: 20.04.2024).

3. Лекція 5. Графічні ознаки шрифтів. URL: <https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/41167/7/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%205.pdf> (дата звернення: 10.05.2024).
4. Малюємо орнаменти і візерунки. Пустунчик. URL: <https://pustunchik.ua/ua/treasure/draw/risuyem-ornamenty-i-uzory> (дата звернення: 16.04.2024).
5. Понятишин Н. Таємничі коди предків: 12 головних символів української вишивки. UaModna. URL: <https://uamodna.com/articles/taemnychi-ko-dy-predkiv-12-golovnyh-symvoliv-ukrayinsjkoji-vyshyvky/> (дата звернення: 16.04.2024).
6. Посохова О. С. Декоративно-прикладне мистецтво. Орнамент. НаУрок. URL: <https://naurok.com.ua/ornament-ukra-nskogo-narodu-159717.html> (дата звернення: 16.04.2024).
7. Українські орнаменти у роботах Ліни Кіт, Senior Concept Artist в 11bit studios. gamedev.dou. URL: <https://gamedev.dou.ua/forums/topic/41083/> (дата звернення: 10.05.2024).
8. Хшанович К. О. Українська писанка: символіка та її тлумачення. Всеосвіта. URL: <https://vseosvita.ua/news/ukrainska-pisanka-simvolika-ta-ii-tlumacenna-3398.html> (дата звернення: 20.04.2024).

ЗАСТОСУВАННЯ ЯРЛИКІВ ЯК ЗАСІБ ПРОПАГАНДИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ «НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА» 2022 РОКУ

Полякова А.С.

*студентка 3 курсу Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова;*

Харитоненко О.І.

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Українського
державного університету імені Михайла Драгоманова*

Одинадцятий рік Росія веде проти України війну. Один із ключових засобів такої війни – пропаганда. «Пропаганда (від лат. *propaganda* – те, що підлягає поширенню) – діяльність журналістики в справі роз'яснення й поширення політичних, філософських, наукових, художніх ідей, оцінок, поглядів, знань та учень, утвердження певної ідеології з метою формування масової свідомості, настроїв, уявлень та безпосереднього впливу на поведінку людей» [1, с. 298-299]. Виробляють пропагандистський продукт і поширюють його зазвичай у країнах із авторитарним чи тоталітарним режимами. Політика нацистської Німеччини і комуністичного Радянського Союзу базувалися на зомбуванні своїх громадян. У сучасному світі ці практики, на жаль, не забуті, й Росія – одна з тих країн, які їх розвивають. Пропаганда не спрямована на критичне мислення і аналіз, розрахована на будь-який вік і розум. Влада дуже ретельно підбирає шляхи впливу на різні категорії людей.

Мета цієї розвідки – дослідити друковане пропагандистське видання «Наддніпрянська правда» (на прикладі № 11, 2022), яке поширювали на окупованих територіях Херсонщини, виявити в ньому ярлики і схарактеризувати пов'язані з ними пропагандистські наративи і маніпулятиви.

«Наддніпрянська правда» – суспільно-політична газета, яка видавалася з початку ХХ століття до 2011 року. Під час окупації 2022 року газета знову

вийшла друком вже з російською назвою «Надднепрянская правда». Пропагандисти стилізували газету чи то на радянський, чи то на руськоімперський лад. На першій сторінці угорі праворуч розмістили перший герб Херсона, який був започаткований 1803 року. Це знову ж таки доводить, що росіян ні на хвилину не покидали думки про повернення Російської імперії в Херсон і в Україну загалом. Ліворуч – «Знак почета» СРСР, з гаслом «Пролетарии всех стран соединяйтесь». «Мітка» ще однієї імперії, тільки вже радянської.

У газеті схвалюється «добрий» окупаційний режим, послідовно протиставляється «ефективне й мудре» російське керівництво «недолугій» українській владі.

Велике значення для розгортання пропагандистських наративів відіграє ярлик. За визначенням О.М. Герасімчук, «навішування ярликів – це один із найперспективніших засобів для виявлення пропаганди, адже найчастіше ярлик структурно виступає одним словом, або короткою фразою, що сприяє виникненню агресивного ставлення до об'єкта без раціоналізації цього акту» [3, с. 25].

В аналізованому номері газети використано низку ярликів. Вони були націлені на дискредитацію двох політиків, які на початку війни користувалися шаленою популярністю як в Україні, так і в усьому світі. Це президент нашої країни Володимир Зеленський і Олексій Арестович. Також дістається українському народові загалом і навіть певним явищам нашої історії. Отже, читаємо: «клоун-президент», «жалобящийся Зеленский», «криворожский паяц», «главная говорящая голова – Арестович», «главный психотерапевт Украины», «Люся», «украинские неонацисты», «украинские так называемые патриоты», «добровольческие батальоны нацистов», «оранжевая чума», «преступный режим».

Серед зазначених ярликів є номінативні (вони просто називають об'єкт) – «клоун», «Люся», а є предикативні (характеризують когось чи щось) – «жалобящийся».

Для утворення ярликів найчастіше використовуються такі засоби, як іронія («главный психотерапевт»), сарказм («криворожский паяц»), негативно забарвлені епітети, порівняння, метафори («чума», «преступный»).

Навішування ярликів спрямоване на підсвідомість людини. Достатньо взяти минуле об'єкта як ґрунт і піднести інформацію аудиторії у негативному сенсі. Наприклад: до своєї політичної кар'єри В. Зеленський був коміком. Наразі російські пропагандисти використовують цю інформацію, щоб принизити Президента України.

Більшість людей, які «споживають» тексти із такими ярликами, навіть не замислюються, що вони на гачку російського ПСГО.

Зазначені ярлики вживаються пропагандистами разом із чіткими наративами, які покликані принизити Україну і українців: «Мясорубка для отчета Западу» (наголошується на тому, що Україна буцімто несамостійна і абсолютно залежна від Заходу); «...удручающее состояние Херсонской области... Южный край, где сельское хозяйство, промышленное производство на достаточно высоком уровне было развито... все находится в запущенном состоянии...», «Это результат многолетнего игнорирования со стороны киевской власти всего того,

что нужно было делать в регионе» (росіяни підкреслюють «безпорадність» українців, так вводиться наратив України як держави, «що не відбулася»), «Если ты хочешь чтобы против тебя восстал народ – отними у его корни» (загально-відомий наратив про спільне коріння трьох народів-братів); «Многие начинают учиться на «родном языке»» (спекуляції на мовній темі, росіяни стверджують, що українці нібито повернулися до свого російськомовного коріння).

На одинадцятій сторінці видання «Надднепрянская правда» під заголовком «Тероризм в Херсоне не пройдет» поширюють пропаганду про вину ічкерійців у двох війнах, що в принципі дивно спостерігати у локальній газеті. Хоча в межах політики постійного розпалювання міжнаціональної ворожнечі ці згадки логічні.

Часто в межах пропагандистських наративів застосовують і прийом «інсинуація»: в період відвідування запорізької ЗАСС, мовляв, у Енергодарі, комісія МАГАТЕ привезла із собою шпигунів та диверсантів під видом журналістів [1, с. 10]. В окупації жителі міста перебувають в умовах гуманітарної катастрофи, беззахисності й безпорадності. Населенням і його свідомістю саме так намагалися маніпулювати.

Висновки. У пропагандистських виданнях на окупованих територіях росіяни використовують 1) принизливі ярлики, які мають на меті дискредитувати українську владу і державу в очах населення; 2) пов'язані з цими ярликами наративи про вплив Заходу, безпомічність українців у господарюванні, підступність і жорстокість українських військових.

Для формування ярликів і наративів використовуються такі засоби, як іронія, сарказм, емоційні й негативно забарвлені епітети, порівняння, метафори, антитези та інсинуації.

Список використаних джерел:

1. Надднепрянская правда. 2022, № 11. 12 с.
2. Сучасний словник літератури і журналістики / М. Ф. Гетьманець, І.Л. Михайлин. Х. : Прапор, 2009. 384 с.
3. Герасімчук, О. (2023). Глосарій ярликів російсько-української війни на основі твітів 2023 року. *Молодий вчений*, 10 (122), 23-27. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-10-122-6>

ВИКОРИСТАННЯ ГІПЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЕЛЕКТРОННОМУ КНИЖКОВОМУ ВИДАННІ (НА ПРИКЛАДІ ПОПУЛЯРНОГО ВИДАННЯ «ПАНТЕОН БАСКЕТБОЛУ»)

Смірнов М.М.,

*студент 4 курсу факультету української філології та літературної творчості
імені Андрія Малишка Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова;*

Виноградова Ю.Б.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури української мови
факультету української філології та літературної творчості імені Андрія
Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*

Сучасне книговидавництво досить вдало розвиває електронні формати, створюючи відповідні видання в цифрі. Тому не дивно, що такий елемент Інтернету, як гіпертекст, знайшов своє місце тут.

Гіпертекст – це текст для перегляду на електронних носіях, який має зв'язок із іншими документами, сайтами чи частинами того самого тексту, за допомогою якого користувач може мати доступ до інформації та з легкістю отримувати її. Завдяки цьому елементу видання читач переходить до першоджерела чи первинного тексту, просто активувавши посилання. Л. Л. Беседіна стверджує, що в електронних мультимедійних виданнях є «можливість реалізувати систему гіперпосилань, що забезпечує динамічний зв'язок між об'єктами обраної статті та іншими джерелами та розвинений пошуковий механізм із врахуванням функції ігнорування реєстру літер. Крім того, гіпертекстова структура видання дає можливість ефективного поєднання тексту, таблиць, графіків, діаграм, анімації, аудіо- та відеоматеріалів, залучення низки навчальних та консультаційних джерел, інформаційного моделювання та навігації» [1, с. 76].

Унікальністю гіпертекстуальних елементів є те, що саме читач визначає той порядок ознайомлення із твором, який йому більш до вподоби. Він має право розпочати роботу із текстом із будь-якого розділу, а також використовувати інші мультимедійні функції по-різному, що зводить варіанти прочитання кожним окремим реципієнтом до безлічі особистих інтерпретацій, та дозволяє відтворити досвід щодо гіпертекстуальних елементів на максимум завдяки свободі власного вибору. Це урізноманітнює процес читання електронного видання, доповнюючи його інтерактивною складовою.

Також робота із гіпертекстуальними елементами допомагає реципієнтові більш детально ознайомитися із текстом, розширити свої знання у обраній тематиці завдяки використанню додаткових джерел, які розміщені у виданні. Це змінює спосіб сприйняття, особливо для дітей та підлітків, та сприяє кращому засвоєнню нової інформації, яка може подаватися по-іншому завдяки відео- або аудіо-елементам. Також це підвищує зацікавленість читача до тексту, адже новітні технології завжди викликають інтерес у реципієнта, даючи змогу йому використовувати потенціал мультимедійних елементів на максимум. До цього ж посилюється розуміння прочитаного тексту, доповненого візуальним відтворенням, яке дозволяє не лише ознайомитися із додатковою інформацією, а й допомогти сформуванню власне, що дозволяє створити дискусію між реципієнтом та автором.

Окрім звичних посилань, гіпертекст може бути залучений до видання у вигляді QR-кодів чи інших візуальних фрагментів дизайну книги. Це урізноманітнює відтворення цього допоміжного елемента, що дозволяє експериментувати авторові з власною роботою.

У межах бакалаврського проекту ми створили електронне популярне спортивне видання «Пантеон баскетболу». Її важливою складовою є візуальне оформлення. Окрім ілюстративних матеріалів, які допомагають читачеві ознайомитися із професійними кар'єрами атлетів більш детально, у виданні використані елементи гіпертекстуальності. Це відеокompіляції найкращих

моментів баскетболістів, які дають змогу реципієнтові наочно дізнатися про всі особливості ігрового стилю кожного окремого представника рейтингу «Пантеону баскетболу». Цей тип гіпертекстуальних елементів називають *глобальним* або *зовнішнім*, тобто таким, який посилається на інші електронні інформаційні ресурси.

Оскільки це популярне видання, і воно розраховане не лише на читачів, які обізнані із спортивною тематикою, то завданням автора було не лише розповісти про атлетів, але й докласти зусиль для того, щоб користувач отримав максимальну кількість інформації, як текстової, так і візуальної.

Також у виданні є гіперпосилання на буктрейлер, через який користувач може перейти до засобу просування. У ньому розміщені не лише фрагменти тексту, які використовувалися для рекламної кампанії інформаційного проєкту, а й додаткові уривки, що не потрапили до фінальної частини книги через небажання автора повторювати те, що було вже у інших авторів. До цього відносимо рубрики «Що не увійшло до Пантеону баскетболу?» та «Хто не увійшов до Пантеону баскетболу?», де потенційний реципієнт може ознайомитися із цікавими фактами, історією створення Національної баскетбольної асоціації, аспектами розвитку, соціальними труднощами, які виникли на шляху становлення одного із найпопулярніших видів спорту США та світу. До цього ж читач отримує ексклюзивні матеріали, які не опинилися у виданні про п'ятьох атлетів, які були витиснуті із рейтингу колегами.

У «Пантеоні баскетболу» також використані більш традиційні, елементи гіпертекстуальності. На початку видання розміщено зміст книги, за допомогою якого читач може обрати відповідний розділ, який його більше цікавить, або використовувати посилання для швидкого доступу до окремо обраної частини тексту. Візуально ці посилання є зрозумілими, адже завдяки тому, що більшість інформаційних ресурсів зараз мають гіпертекст задля формування бази даних інформації, щоб не дублювати декілька разів одне й те саме. Тому навіть мало обізнаний читач зможе швидко зорієнтуватися для чого потрібно використовувати цей елемент видання.

Висновок. Електронні видання дозволяють не лише переносити інформацію з друкованих відповідників, а й створюють можливості для вживання гіпертекстуальних елементів, що збільшує потенціал використання книги у декілька разів. Окрім відображення ілюстративного матеріалу, вони можуть застосовуватися і для додаткової інформації, що не увійшла до першого варіанту книги.

Отже, гіпертекстуальні елементи – це важлива складова для електронного видання, що дозволяє краще інтегрувати читача у процес ознайомлення з книгою. Це також допоміжний елемент, який призначений для розширення потенційних можливостей під час створення продукту.

Список використаних джерел:

1. Беседіна Л. Л. Лінгвістичні аспекти розроблення електронної енциклопедії законодавства України. *Правова інформатика*. К., 2010. № 3 (27). С. 75–80.
2. Воронка Г. В. Гіпертекст як елемент мультимедійного довідкового видання. *Наукові записки [Української академії друкарства]*. Серія : Соціальні комунікації, 2015. № 2. С. 26-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzck_2015_2_5

3. Князь Г. Гіпертекст як нова форма текстотворення в літературі. *Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи*. Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. С. 68-70. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b4b1ccf0-342f-46e1-baef-a3ac86ab9d5e/content>

4. Максимчук В. Порівняльний аналіз і характеристика друкованого та електронного видань. *Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: науково-практичний журнал*. 2015. № 7 - 8 (6). С. 102 - 106. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/10250/1/Maksymchuk.pdf>

АНТРОПОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗАКРИТОСТІ ПОЛІТИЧНИХ КОРДОНІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Ченєгін І.В.,

аспірант кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Подолання комунікативної закритості політичних кордонів під час війни має значні антропологічні наслідки, які може охоплювати різні аспекти життя людей. Розберемо декілька ключових аспектів цих наслідків:

Першим і дуже важливим наслідком як для держави, так і для людей є міграційні процеси, особливо під час війни, яка завжди призводить до масштабних переміщень населення як всередині країни (внутрішня міграція), так і за її межами. В залежності від країни існує два варіанти: відкриті кордони та закриті. Перші дозволяють біженцям шукати безпеку і захист в інших країнах, що впливає на демографічний склад і культурні зміни [3].

Другим аспектом є культурні зміни та взаємодія культур. Коли кордони відкриті, мігранти привозять із собою певні традиції та культурні особливості, завдяки цьому культура поширюється і змішується. Люди, що перетинають кордони, приносять із собою свої звичаї та мову, що може призвести до культурного обміну і синкретизму. Це може збагачувати суспільства, але також викликати культурні конфлікти або адаптаційні труднощі [1, с. 88-93].

Третім аспектом є соціальна інтеграція та ідентичність. Біженці та мігранти, які переїжджають в нові країни, стикаються з викликами інтеграції в нові реалії та умови суспільства. Це в свою чергу може призводити в деяких випадках до переосмислення власної ідентичності.

Четвертим аспектом є економіка. Кордони можуть сприяти економічному розвитку через додатне сальдо робочої сили і талантів. Однак є інша сторона, коли вони також можуть створювати напруження на ринку праці і в суспільстві приймаючих країн. Водночас, еміграція може послаблювати економіки країн, які втрачають своїх громадян.

П'ятим наслідком є зміни в комунікаційних технологіях та інформаційних потоках. В умовах відкритих кордонів та війни відбувається навантаження на ЗМІ, активізація інформаційних потоків через різні канали. Це може призводити до підвищення обізнаності про конфлікти та сприяти мобілізації міжнародної

підтримки, але також створювати інформаційні війни, пропаганду і дезінформацію.

Таким чином, подолання комунікативної закритості політичних кордонів під час війни є складним і багатовимірним процесом, який впливає на різні аспекти людського життя та суспільства. Подолання комунікативної закритості політичних кордонів під час війни має значні антропологічні наслідки, які можуть впливати на різні аспекти життя людей.

Список використаних джерел:

1. Мельник, В. (2019). Орієнтальний вимір політичної антропології: дефініція, термінологія, головні політологічні школи. *Політичні науки*. (144), 88–93.
2. Чепегін, І. В. (2022). Сучасна концептуалізація кордонів. *Редакційна колегія*, 140.
3. Чепегін, І. В. (2020). Зміни напрямків трудової міграції громадян України: причини та взаємозв'язки.

РОМАН ЕРІКА СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ»: ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Чінак О.С.,

вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов

Вступ. Роман Еріка Сігела «Історія одного кохання» (англ. «Love Story»), вперше опублікований у 1970 році, є одним із найвизначніших творів американської літератури ХХ століття. Ця книга здобула величезну популярність та стала класикою любовної прози. Сюжет роману зворушує своєю простотою та емоційною глибиною, а стилістичні та жанрові особливості роблять його унікальним літературним твором.

Виклад основного матеріалу. «Історія одного кохання» належить до жанру любовного роману. Однак, крім традиційних рис, притаманних цьому жанру, таких як центральна тема кохання, роман включає в себе елементи трагічного, що відрізняє його від багатьох інших творів цього жанру. З одного боку, це історія про кохання між Олівером Барретом IV та Дженніфер Кавіллері, яка розгортається на фоні соціальних і культурних розбіжностей між їхніми сім'ями, а також описуються реалії студентського життя у престижних університетах Гарвард та Радкліфф у 1960-х роках (зауважимо, що деякі сцени також відбуваються у Нью-Йорку та у замському будинку родини Барретів), що дає змогу зануритися в атмосферу цього часу одночасно у кількох площинах. З іншого боку, трагічний фінал надає роману глибину та викликає сильні емоційні переживання у читачів через змалювання уже згаданих класових відмінностей, особливе увиразнення соціальних очікувань та боротьбу молодих людей за своє щастя всупереч цим бар'єрам.

Ерік Сігел використовує просту, але водночас надзвичайно виразну мову, що сприяє легкому сприйняттю тексту: оповідь ведеться від імені Олівера, що надає особистої та інтимної перспективи на події та емоції героїв. Його стиль вирізняється економністю у використанні слів, точністю описів і природністю

діалогів. Ці характеристики допомагають створити враження автентичності та реалістичності подій. Однією з ключових стилістичних особливостей роману є його стислість – всього близько ста тридцяти сторінок, що дозволяє швидко зануритися у світ героїв і відчувати їхні переживання.

Сігел також майстерно використовує флешбеки, які додають глибини історії та розкривають характери головних героїв. Цей прийом допомагає читачеві зрозуміти мотивацію та внутрішній світ персонажів.

Аналізований твір Еріка Сігела рецептивно представлений доволі широко. Роман отримав різні відгуки від літературних критиків. Наприклад, відомий критик Джеймс Фіппс зазначив: «Сігелу вдалося створити просту, але водночас глибоку історію, яка зачіпає струни душі кожного читача» [3, с. 31]. Інший критик, Сара Бенетт, писала: «Історія одного кохання» є зразком того, як можна передати складні емоції за допомогою простих засобів виразності» [3, с. 32].

Характерно, що були і негативні відгуки. Чимало дослідників, по-перше, у простоті оповіді вбачали недолік роману, стверджуючи, що мова роману занадто спрощена і не демонструє літературної майстерності.

По-друге, деякі критики вважали сюжет занадто передбачуваним і сповненим кліше. Вони відзначали, що роман використовує звичайні штампи любовних історій, які роблять його менш оригінальним. [2, с. 28]

По-третє, виділяли і поверхневий розвиток персонажів серед слабких сторін. Кілька рецензентів критикували поверхневий підхід до розвитку персонажів, стверджуючи, що вони залишаються пласкими і не розкритими сповна. [4, с. 56]

Висновки та перспективи подальших досліджень. «Історія одного кохання» стала бестселером одразу після виходу і була адаптована до популярного фільму 1970 року, а цитата «Кохання – це коли не треба казати "вибач"» (англ. «Love means never having to say you're sorry» переклад наш О. С. Ч.) [1, с. 83] стала крилатою.

Роман «Історія одного кохання» Еріка Сігела є визначним твором у жанрі любовного роману завдяки своїм унікальним жанровим та стилістичним особливостям. Простота та емоційна насиченість цього твору роблять його незабутнім для багатьох читачів, а трагічний фінал підкреслює крихкість і цінність кохання. Це історія, яка продовжує жити в серцях читачів, нагадуючи про силу та важливість справжніх почуттів.

Таким чином, «Історія одного кохання» є глибоко емоційним та значущим твором, що розповідає про силу кохання перед обличчям життєвих труднощів і соціальних бар'єрів.

Список використаних джерел:

1. Сігал Е. Історія одного кохання / пер. з англ. Пінчевський Марк, Терех Олександр. Київ: Веселка, 1991. 224 с.
2. Сімон Л. Ерік Вольф Сігал (1937-2010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта / Л. Сімон, Ж. Лепська, В. Рак. *Зарубіжна література: газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури*, 2019. № 6. С. 25-30.

3. Царлова І. Конфлікт поколінь або діалоги з батьками в романі Еріка Сігела «Історія одного кохання». *Зарубіжна література в школах України: науково-методичний журнал*, 2019. № 2. С. 30-34.

4. Чиркова Н. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у романі «Історія одного кохання». *Всесвітня література в школах України: науково-методичний журнал*, 2018. № 6. С. 55-60.

PRZESTRZEŃ KOMUNIKACYJNA SPOŁECZEŃSTWA POSTINFORMACYJNEGO: PROBLEMY I PERSPEKTYWY

Bielkin B.D.,

*student IV roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-
Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych
Ukrainy w Kijowie;*

Zakhutska O.V.,

*PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu
Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie*

W epoce cyfrowej, w której informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów, przestrzeń komunikacyjna staje się kluczowym obszarem analizy społecznej. Społeczeństwo postinformacyjne, jak sama nazwa wskazuje, jest już po fazie informacyjnej – teraz należy się zastanowić, jak zarządzać ogromem danych, jakie są dostępne, oraz jak wykorzystać je w sposób efektywny i odpowiedzialny. Niniejsze wypracowanie ma na celu zgłębienie zarówno problemów, jak i perspektyw związanych z przestrzenią komunikacyjną w społeczeństwie postinformacyjnym.

W świecie, w którym informacja jest tak łatwo dostępna, jednym z kluczowych problemów, z jakimi się borykamy, jest dezinformacja. Internet i media społecznościowe umożliwiły masową produkcję i dystrybucję fałszywych informacji, co prowadzi do dezorientacji, podziałów społecznych i osłabienia zaufania do instytucji. Wraz z dezinformacją przychodzi także problem nadmiaru informacji. Ludzie zalewani są setkami wiadomości, co utrudnia im wybór wartościowych i wiarygodnych źródeł.

Kolejnym istotnym problemem jest zagadnienie prywatności. W społeczeństwie postinformacyjnym, gdzie dane są powszechnie zbierane i analizowane, granica między prywatnością a publicznością staje się coraz bardziej rozmyta. Firmy technologiczne gromadzą ogromne ilości danych o użytkownikach, co rodzi obawy dotyczące nadużyć, naruszeń prywatności i manipulacji.

Nie można również zapominać o problemie wykluczenia cyfrowego. W erze, w której wiele działań odbywa się online, osoby pozbawione dostępu do internetu lub posiadające ograniczone umiejętności cyfrowe mogą być marginalizowane społecznie i ekonomicznie. To prowadzi do jeszcze większych nierówności społecznych i utrudnia dostęp do edukacji, pracy czy usług publicznych.

Mimo tych wyzwań, przestrzeń komunikacyjną społeczeństwa postinformacyjnego otaczają także perspektywy rozwoju. Technologie informacyjne

mogą być wykorzystane do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które pomagają w zwalczaniu dezinformacji, poprawiając jakość informacji dostępnych dla społeczeństwa. Przykładem mogą być algorytmy filtrujące, które pomagają w identyfikacji fałszywych treści i promowaniu wiarygodnych źródeł.

Ponadto, rozwój technologii może prowadzić do większej partycypacji społecznej. Internet i media społecznościowe umożliwiają obywatelom wyrażanie swoich opinii, organizowanie protestów czy angażowanie się w działalność społeczną na skalę globalną. To może prowadzić do większej demokratyzacji przestrzeni publicznej i zwiększenia wpływu obywateli na decyzje polityczne.

Wreszcie, rozwój technologii cyfrowych może przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego poprzez zapewnienie dostępu do internetu oraz edukację cyfrową dla wszystkich grup społecznych. To może zmniejszyć nierówności i umożliwić większej liczbie osób korzystanie z możliwości, jakie niesie ze sobą społeczeństwo postinformacyjne.

Podsumowując, przestrzeń komunikacyjna w społeczeństwie postinformacyjnym stawia przed nami wiele wyzwań, ale także otwiera wiele możliwości. Ważne jest, abyśmy świadomie zarządzali tymi procesami, dbając o jakość informacji, ochronę prywatności oraz zapewnienie równego dostępu do technologii dla wszystkich. Tylko w ten sposób możemy wykorzystać potencjał przestrzeni komunikacyjnej do budowy lepszego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Bibliografia:

1. Tufecki Zeynep. *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press, 2017. 360 p.
2. Pariser Eli. *The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think*. Penguin Books, 2011. 304 p.
3. Zuboff Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York : PublicAffairs, 2019. 704 p.
4. Norris Pippa. *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press, 2001. 320 p.
5. Warschauer Mark. *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. The MIT Press, 2003. 274 p.

ROLA ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W PRZESTRZENI MEDIALNEJ W CZASIE WOJNY

Davydchuk K. Ya.,

studentka II roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie;

Zakhutska O. V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

24 lutego 2022 roku dla Ukraińców to nie tylko początek rosyjskiej inwazji na pełną skalę, ale też historyczny okres bohaterskiej obrony, upartego odzyskiwania

okupowanych terytoriów, zacieklej walki o narodową godność, wolność i prawdę oraz fundament tożsamości – język ukraiński.

Kreml żywi patologiczną nienawiść do kultur narodowych narodów podbitych i tych, które próbuje zniewolić, a co jeszcze bardziej przerażające – do nosicieli tych kultur. Wyraźnie demonstruje to w różnych częściach świata, gdzie kontynuuje swoją politykę rusyfikacji. Nie uda się to w przypadku Ukrainy, choć okupacyjnej «wizycie» nienawiści, której towarzyszy ludobójstwo narodu ukraińskiego, towarzyszą ogromne straty. Taka jawna drapieżna wściekłość i nienawistne człowiekowi zachowanie rosyjskiego faszyzmu wprowadzające Ukraińców w stan zapomnienia o swojej historii i języku ojczystym są obserwowane od 2014 roku, kiedy wrogowi udało się tymczasowo zająć część ukraińskiego Donbasu i Krymu.

Bohaterski opór Ukraińców stał się tematem licznych publikacji w zagranicznych mediach. Od początku wojny na pełną skalę zachodnie media w swoich analizach Wielkiej Wojny Ukraińskiej coraz częściej koncentrują się na próbach zniszczenia Ukraińców przez kremlowskich agresorów nie tylko fizycznie, ale i duchowo. W szczególności czołowe światowe publikacje podkreślają, że równie zacięta bitwa toczy się na tyłach, z dala od bezpośredniego ostrzału artyleryjskiego na linii frontu i to jest bitwa mentalna. Język ukraiński jest nazywany przez zagraniczne media kolejnym polem bitwy, świętym miejscem, w którym według władz rosyjskich powinno nastąpić krwawe zniszczenie Ukraińców. Wiele z tych interesujących badań otworzyło oczy społeczności międzynarodowej na rolę, miejsce i znaczenie języka ukraińskiego.

Niemiecki dziennikarz Florian Kulmas napisał o języku ukraińskim jako granicy państwowej w Nowej Gazecie Zurychskiej: «Język jest narzędziem władzy i dominacji. Państwo ukraińskie używa go do rysowania wyimaginowanych granic». A jednak we wszystkich takich definicjach jednym z największych zmartwień zagranicznych językoznawców, historyków i pracowników mediów na różnych kontynentach jest to, że Kreml próbuje zniszczyć Ukraińców jako naród, wraz z ich językiem i kulturą.

O kluczowej roli kultury ukraińskiej i języka ukraińskiego w wojnie pisał między innymi amerykański publicysta Jason Farago w The New York Times. Przygotowując publikację autor spędził dwa tygodnie w Ukrainie, w bezpośredniej bliskości strefy działań wojennych: *Prawdziwa wojna kulturowa naszej ery to wojna o demokrację. Ukraińska kultura, przeszłość i teraźniejszość, ukraińska tożsamość, stała się istotną linią obrony dla całego liberalnego porządku. Prezydent Władimir Putin twierdził, że język ukraiński jest dialektem rosyjskiego, że Rosjanie i Ukraińcy są «jednym narodem», a Ukraina jako naród została wymyślona przez sowieckich przywódców. W rzeczywistości, pomimo bycia bliskimi krewnymi w rodzinie słowiańskiej, oba języki są różne, podobnie jak historia obu narodów. Ponieważ Rosja aktywnie próbuje wymazać tożsamość narodową Ukrainy, jej muzyka, literatura, język, filmy i zabytki stały się polem bitwy.*

Język ukraiński stał się podstawą dążenia narodu do silnej postsowieckiej tożsamości. Po tym, jak Rosja rozpoczęła brutalną inwazję 24 lutego, wiele osób zaczęło postrzegać język jako kwestię przetrwania narodu. Na przykład polska dziennikarka Agnieszka Krzemińska próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie o siłę języka ukraińskiego w świetle dzisiejszej wojny w swoim artykule pt. *Silny język ukraiński. Jak przetrwał brutalną rusyfikację?*. Czeska dziennikarka Kateržina Hrutova

napisała interesujący artykuł o ukraińskim froncie językowym. W szczególności zwróciła uwagę na istotny czynnik: władze ukraińskie zmieniły angielsko-łacińskie brzmienie nazw Ukrainy i miast, w tym Kijowa, na ukraińskie, a nie rosyjskie.

Tendencję tę potwierdzają różne badania socjologiczne.

W marcu 2022 roku grupa socjologiczna Rating przeprowadziła ogólnokrajowe badanie dotyczące kwestii językowych na Ukrainie. Jego wyniki są następujące:

- w ciągu dekady od 2012 do 2022 roku liczba osób, które uważają ukraiński za swój język ojczysty, wzrosła z 57% do 76%. Utrata języka rosyjskiego w tym samym okresie wyniosła 22%, co oznacza spadek z 42% do 20%;

- rosyjskojęzyczny segment Ukraińców stale się zmniejsza. W 2012 roku liczba takich respondentów wynosiła około 40%, pod koniec 2021 roku – 26%, a po wybuchu wojny w pierwszej połowie 2022 roku – 18%;

- wojna skonsolidowała ukraińskie społeczeństwo i znacząco wpłynęła na stosunek obywateli do statusu języka. Zdecydowana większość – 83 % – uważa, że ukraiński powinien być jedynym językiem państwowym.

- O ile przed 24 lutego 2022 roku za przyznaniem rosyjskiemu statusu państwowego opowiadało się 25% respondentów, o tyle miesiąc później zostało ich już tylko 7% [1].

- Interesujące badanie pt. *Język i tożsamość na Ukrainie pod koniec 2022 roku* zostało przeprowadzone w grudniu ubiegłego roku przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Odnotowano w nim szereg znaczących zmian w sytuacji językowej, mianowicie:

- wzrost udziału respondentów posługujących się językiem ukraińskim w życiu codziennym i spadek udziału osób rosyjskojęzycznych. W grudniu 2022 r. 41% respondentów stwierdziło, że mówi wyłącznie po ukraińsku, a kolejne 17% stwierdziło, że mówi głównie po ukraińsku. Natomiast liczba osób mówiących wyłącznie po rosyjsku wyniosła 6%, a liczba osób mówiących głównie po rosyjsku – 9%. W porównaniu z 2017 r. udział osób mówiących po ukraińsku wzrósł o 8%, podczas gdy udział osób mówiących po rosyjsku spadł o 11%;

- 52% respondentów mówi tylko lub głównie po ukraińsku w swoim kręgu rodzinnym, a 16% mówi tylko lub głównie po rosyjsku. Jest to znacząca zmiana w porównaniu z 2017 roku, kiedy 51% respondentów mówiło tylko lub głównie po ukraińsku, a 25% – tylko lub głównie po rosyjsku;

- język ukraiński jest używany w pracy lub w szkole nawet nieco częściej niż w domu: 68% osób pracujących stwierdziło, że mówi tylko lub głównie po ukraińsku, a 11% – że mówi tylko lub głównie po rosyjsku;

- gwałtowny wzrost w 2022 roku odsetka osób, które uważają język rosyjski za w ogóle nieistotny. Liczba takich osób wyniosła 58%, w porównaniu do zaledwie 9% w 2014 roku. Znamienne jest, że nawet w tradycyjnie rosyjskojęzycznych regionach południowych i wschodnich 46% mieszkańców podziela tę opinię;

- uderzający wzrost liczby obywateli na południu i wschodzie Ukrainy, którzy identyfikują się z narodowością ukraińską. Podczas gdy w 2017 roku liczba takich obywateli wynosiła 64%, w 2022 r. – 90% [3].

W stanie wojennym Ukraina poczyniła znaczne postępy w zakresie języka państwowego, a dynamika i charakter zmian w 2022 roku pozwalają mówić o rozpoczęciu szybkiej «samoukrainizacji» społeczeństwa. Stwierdzono to w trzecim raporcie rocznym komisarza ds. ochrony języka państwowego: *Gwałtowny wzrost poparcia społecznego dla języka państwowego, dramatyczny wzrost jego wykorzystania zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej dowiodły, że jest on potężnym, narodowym czynnikiem jedności obywateli, ważnym czynnikiem wzmacniającym ukraiński naród obywatelski, zdolny do skutecznego oporu wobec agresora, pokonywania trudnych wyzwań historycznych i odnoszenia zwycięstw na polach bitew.*

W raporcie zauważono, że język państwowy dramatycznie wzmocnił swoją pozycję i odegrał znaczącą rolę w wojnie informacyjnej: *Język rozpowszechniania wiadomości stał się ważnym czynnikiem zaufania do źródła i jego treści, środkiem kształtowania i ochrony własnej przestrzeni medialnej Ukrainy, która jest odporna na wpływ rosyjskiej propagandy i informacji wroga oraz psychologicznych operacji specjalnych.*

Oprócz przeglądu głównych tendencji w rozwoju języka ukraińskiego w stanie wojennym, raport zawiera dogłębną analizę specyfiki zapewnienia funkcjonowania języka państwowego na poziomie regionalnym oraz sytuacji w niektórych obszarach życia publicznego: w działalności organów państwowych, samorządów lokalnych, sądownictwa, edukacji, nauki, kultury, mediów, opieki zdrowotnej, usług konsumenckich, wydawnictw i dystrybucji książek, reklamy i informacji ogólnej.

Podsumowując należy powiedzieć, że w sytuacjach kryzysowych, których jednym z przejawów jest wojna, wzrasta rola języka jako czynnika konsolidacji narodowej, miary podziału «przyjaciół – wrogów». To właśnie integrująca i definiująca funkcja języka ukraińskiego wysunęła się na pierwszy plan w 2022 roku. Jednocześnie język rosyjski, pozostając środkiem komunikacji dla pewnej części Ukraińców, faktycznie przestał być dla nich wyznacznikiem tożsamości narodowej.

Inwazja Rosji na pełną skalę zintensyfikowała proces ukrainizacji. Język ukraiński stopniowo zaczyna dominować w tych regionach (na południu i wschodzie Ukrainy) i sferach (komunikacji nieformalnej, pracy zawodowej, przestrzeni wirtualnej), w których przez długi czas nie był językiem wiodącym.

Masowa przymusowa migracja obywateli Ukrainy za granicę znacznie ożywiła zainteresowanie obcokrajowców nauką języka ukraińskiego – w miesiącach po rosyjskiej agresji stał się on jednym z najpopularniejszych języków europejskich. Znacząco wzrósł również ranking języka ukraińskiego na poziomie globalnym. Dodatkowym katalizatorem rozwoju i wzrostu prestiżu języka ukraińskiego jest migracja wewnętrzna. Temu celowi służy również realizacja inicjatyw publicznych skoncentrowanych na Ukrainie, takich jak te realizowane przez szereg ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego. Wydaje się, niewątpliwie język ukraiński jest jednym z ważnych wyznaczników narodowej państwowości i tożsamości narodowej, który został bezpośrednio dotknięty przez rosyjską inwazję na pełną skalę, a obecna sytuacja językowa nadal będzie się zmieniać.

Bibliografia:

1. Кременінь Т. 200 днів опору: українська мова – сакральне поле перемоги України. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3568684-200-dniv-oporu-ukrainska-mova-sakralne-pole-peremogi-ukraini.html>

2. Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком». [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://glavcom.ua/privacy-policy.html>

3. Шосте загальнонаціональне опитування: мовне питання в Україні (19 березня 2022). Соціологічна група «Рейтинг». 25 березня 2022. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/language_issue_in_ukraine_march_19th_2022.html

SEMANTIC CHANGE IN THE INTERNET AGE

Donchuk T.V.,

a third-year student of «Philology» at the Faculty of Humanities and Pedagogy of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;

Zakhutska O.V.,

PhD, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Philology and Translation of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Technological advancements have consistently catalyzed shifts not only in society but also in language and culture. The emergence of the internet has completely transformed how we communicate, interact, and make sense of the world around us. With these fast-paced changes it is no surprise that new and typically trendy words are being added each year. Another interesting phenomenon is words that have changed their meaning, these we will explore in the paper.

Semantic change can be caused by linguistic and extralinguistic factors. Linguistic causes are factors that occur within the system of the language spoken. Usually, these natural language changes take longer than extralinguistic causes. It can be seen throughout history, for example, it took centuries for Old English to develop into Middle English. Extralinguistic causes are mainly of social and historical nature, these are the factors that exist «outside» the language. There are three main subcategories, according to linguist Andreas Blank: psychological factors – affect how people view a word and its meaning; sociocultural factors – are connected with social, economic and political status of a country; cultural/encyclopaedical factors – have to do with cultural changes.

The internet can be classified as both linguistic and extralinguistic factor for semantic change, as mentioned before, it influenced every aspect of our lives, from the way we speak to the way we make sense of the world.

Here are some words that have changed their meaning after the internet arising:

1. *Text*

Used to be: the written words in a book, magazine, etc., not the pictures.

Now: a message, to send messages.

2. *Feed*

Used to be: to give someone food, or the food that you give another person or animal. Can also be used when referencing putting money into a machine or meter.

Now: a web page, screen, etc. that updates (= changes) often to show the latest information.

3. *Meme*

Used to be: an idea, behavior or style that spreads from person to person within a culture.

Now: a cultural item in the form of an image, video, phrase, etc., that is spread via the internet and often altered in a creative or humorous way.

4. *Cloud*

Used to be: a visible mass of particles of condensed vapor (as water or ice) suspended in the atmosphere of a planet (as the earth) or moon.

Now: any of several parts of the internet that allow online processing and storage of documents and data as well as electronic access to software and other resources.

5. *Friend*

Used to be: one attached to another by affection or esteem.

Now: to add a person to one's list of contacts on a social-networking website.

6. *Follow*

Used to be: to go or come after or behind someone or something; to pursue in an effort to overtake.

Now: to subscribe to someone's updates on social media.

7. *Like*

Used to be: to be suitable or agreeable to.

Now: to indicate one's enjoyment of, agreement with, or interest in website content, especially in social media.

8. *Profile*

Used to be: a representation of something in outline; a concise biographical sketch.

Now: the personal details, images, user statistics, social-media timeline, etc., that an individual creates and associates with a username or online account.

9. *Viral*

Used to be: a negative condition when an infectious disease can travel from one host to another. Often the cause of outbreaks and/or death.

Now: a positive condition when a video, story, meme, or gif travels from one person on a computer to another. Often the cause of the writer's pay raise and those featured appearing on daytime talk shows.

10. *Pirate*

Used to be: a man or woman who pillages and plunders at sea, generally dressed in puffy shirts, needing a peg leg, and carrying a parrot on his/her shoulder; the act of being a pirate.

Now: to obtain illegally, in the form of streaming online or downloading, media.

11. *Pin*

Used to be: small, sharp instrument used in sewing to fasten or attach of fabric together; a decorative piece of jewelry that uses a small, sharp instrument to attach itself to clothing, handbags, or other fashion items.

Now: an image associated with a webpage within the application Pinterest, generally tailored in one of three categories: recipes using pumpkin, dream wedding ideas involving mason jars, and/or do-it-yourself home decor projects that will inevitably never look like the outcome in the picture; the act of showcasing these pins.

12. *Footprint*

Used to be: the mark made by a person's or animal's foot.

Now: a set of traceable actions which leave a trace online, and serve as a means of identification.

13. *Cap*

Used to be: a soft flat hat that has a curved part sticking out at the front, often worn as part of a uniform

Now: lying or making false statements.

14. *Cringe*

Used to be: to suddenly move away from someone or something because you are frightened.

Now: to feel very embarrassed, and often show this by a physical movement or expression.

In conclusion, the impact of the internet on language evolution cannot be overstated. The dynamic nature of language, influenced by both linguistic and extralinguistic factors, is apparent with the semantic changes observed in words after the internet's advent. These lexical transformations reflect the profound societal shifts brought about by technological innovation, reshaping not only how we communicate but also how we perceive and navigate the world around us.

References:

1. Abdu AL-KADI, Rashad Ahmed. Evolution of English in the Internet Age. Indonesian Journal of Applied Linguistics, Vol. 7 No. 3, January 2018. Pp. 727-736.
2. Cambridge Dictionary. (n.d.). Lmao. LMAO | definition in the Cambridge English Dictionary [Electronic resources] Access mode: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/text>
3. Crystal D. Language and the Internet. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 23 p.
4. Top 60+ GenZ Phrases & Acronyms You Should Know In 2024 [Electronic resources] Access mode: <https://keyhole.co/blog/top-genz-phrases/>

ROLA ŚRODOWISKA KULTUROWO-JĘZYKOWEGO W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Hyliardi N.V.,

studentka II roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie;

Zakhutska O.V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Środowisko kulturowo-językowe w nauczaniu języków obcych przyczynia się nie tylko do nabywania umiejętności językowych, ale także do rozwoju świadomości międzykulturowej i otwartości na różnorodność. Podczas procesu uczenia się ważne jest, aby zapewnić uczniom możliwość zanurzenia się w autentycznym kontekście

kulturowym, w którym umiejętności językowe można wykorzystać w rzeczywistych sytuacjach. Daje im to nie tylko możliwość praktycznego wykorzystania języka, ale także rozwija zdolność dostosowywania się do różnych norm i wartości kulturowych, pozwala aktywnie wchodzić w interakcje z innymi kulturami, poszerzać swój światopogląd i rozumieć globalną różnorodność [2, s. 115].

Nauka języków obcych w taki sposób pomaga nie tylko z łatwością opanować gramatykę i słownictwo, ale także zrozumieć subtelne aspekty kultury osadzone w języku. Takie podejście motywuje uczniów, stają się oni bardziej zainteresowani nauką, gdy rozważają jej praktyczne zastosowanie w prawdziwym życiu. Na przykład ucząc się języka włoskiego, uczniowie mogą zrozumieć głębsze znaczenie włoskich przysłów i powiedzeń, które odzwierciedlają narodowy charakter i podejście do życia we włoskim społeczeństwie, a nabyta wiedza językowa nie tylko pomaga komunikować się w języku obcym, ale także zwiększa możliwości rozwoju osobistego i życia zawodowego [3, s. 124].

Nauka języka w połączeniu z elementami kultury pozwoli uczniom odkrywać głębsze warstwy współczesnego świata, prowadząc do bardziej wszechstronnego i wielowymiarowego zrozumienia rzeczywistości. Poprzez interakcję z rzeczywistymi materiałami, takimi jak filmy, muzyka, literatura i sztuka, uczniowie mogą lepiej zrozumieć kontekst kulturowy i społeczny, w którym używany jest język. Na przykład oglądanie filmu w oryginalnym języku z napisami pomaga lepiej zrozumieć codzienny język i konteksty kulturowe, które są trudne do zrozumienia w tradycyjnych podręcznikach. Ponadto studenci, którzy mają możliwość uczestniczenia w programach wymiany międzynarodowej i seminariach międzykulturowych, mogą zdobyć cenne doświadczenie, aby wzbogacić swoje umiejętności językowe i międzykulturowe. Takie programy umożliwiają bezpośrednią interakcję z native speakerami i zanurzenie się w kulturze kraju, co jest cenną korzyścią edukacyjną.

Uczniowie uczą się nawiązywać i utrzymywać relacje z ludźmi z różnych środowisk kulturowych, co jest kluczowym czynnikiem w zglobalizowanym świecie. Zrozumienie i akceptacja różnorodności kulturowej prowadzi do lepszego zrozumienia i współpracy w wielokulturowym społeczeństwie. Studenci muszą analizować i interpretować różne aspekty kulturowe, które przyczyniają się do rozwoju ich umiejętności analitycznych i refleksyjnych. Umiejętność krytycznego myślenia ma ogromne znaczenie nie tylko w kontekście edukacji, ale także w życiu zawodowym i osobistym. Wreszcie włączenie elementów kulturowych do nauki języków obcych może zwiększyć motywację uczniów. Widząc możliwość zrozumienia języka i kultury innych krajów oraz uczestniczenia w ich praktycznym wykorzystaniu, uczniowie stają się bardziej zaangażowani i zmotywowani do nauki. To nie tylko sprzyja ich rozwojowi językowemu, ale także przygotowuje ich do życia w świecie, w którym wysoko cenione są umiejętności komunikacji międzykulturowej. Mówiąc o otoczeniu, można zauważyć, że nauka języka obcego daje również możliwość zrozumienia własnego modelu kulturowego i tożsamości.

W obliczu różnych wartości i norm kulturowych uczniowie mają możliwość lepszego zrozumienia siebie i swojej pozycji w globalnym społeczeństwie. Jest to doskonała okazja do promowania równości, tolerancji i dialogu międzykulturowego. Wraz z rozwojem technologii nauka języka obcego staje się bardziej dostępna i

interaktywna. Korzystanie z platform edukacyjnych, wirtualnych podróży i międzykulturowych projektów online pozwala uczniom aktywnie uczestniczyć w globalnych dialogach i poszerzać swoje horyzonty kulturowe bez konieczności fizycznego przemieszczania się. Dzięki temu nauka języka obcego może być nie tylko narzędziem komunikacji, ale także łącznikiem między ludźmi i społecznościami na całym świecie.

Podsumowując należy powiedzieć, że nauka języka obcego w kontekście środowiska kulturowego nie tylko pozwala na zdobycie nowych umiejętności językowych, ale także przyczynia się do rozwoju społecznego i kulturalnego uczniów. Aktywnie uczestnicząc w wymianie międzykulturowej, uczniowie uczą się tolerancji, szacunku i otwartości na różnorodność, co również przyczynia się do ich rozwoju osobistego i zawodowego. Podróże do innych krajów i komunikacja z obcokrajowcami rozwijają i kształcą osobowość i charakter uczących się, więc na pewno powinny stać się integralną częścią procesu edukacyjnego w placówkach edukacyjnych na szerszą skalę.

Bibliografia:

1. Byram M. Assessing intercultural competence. Sprogforum, 2000. No. 18. Vol. 6. P. 8-13. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum.Espr_nr18.html.
2. Cummings J., Davison C. International handbook of English language teaching. New York – Heidelberg : Springer, 2007. 179 p.
3. Lightbown P., Spada N. How languages are learned Oxford : OUP, 1999. 205 p.
4. Tomasello M. Constructing a Language. A Usage-based Theory of Language Acquisition. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2003. 398 p.
5. Бірнс Х., Лантольф Дж. П., Торн С.Л. Соціокультурна теорія та генезис розвитку другої мови. Навчання в галузі освоєння другої мови, 30 (3). С. 394-396.

WPLYW NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII NA NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Holovii K.V.,

*studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-
Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych
Ukrainy w Kijowie;*

Zakhutska O.V.,

*PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu
Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie*

Współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne znacząco zmieniły sposób, w jaki uczymy się języków obcych. Tradycyjne metody, oparte na podręcznikach i bezpośrednich interakcjach, coraz częściej ustępują miejsca nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak aplikacje mobilne, platformy e-learningowe, sztuczna inteligencja oraz rzeczywistość wirtualna i rozszerzona. Technologie te nie tylko zwiększają dostępność materiałów edukacyjnych, ale także umożliwiają personalizację nauki, zwiększając motywację i zaangażowanie uczniów. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu tych nowoczesnych narzędzi na efektywność

nauczania języków obcych, z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i wyzwań związanych z ich wdrożeniem.

Nowoczesne technologie znacząco wpływają na naukę języków obcych poprzez:

□ Aplikacje mobilne. Platformy, takie jak Duolingo czy Babbel, oferują interaktywne lekcje, gry i ćwiczenia, które pomagają w nauce języków w dowolnym miejscu i czasie.

□ Narzędzia tłumaczeniowe. Aplikacje typu Google Translate umożliwiają szybkie tłumaczenie tekstów i mowy, ułatwiając komunikację i naukę nowych słów i zwrotów.

□ Platformy do nauki online. Serwisy, takie jak Coursera i edX, oferują kursy językowe prowadzone przez ekspertów, często z certyfikatami.

□ Wirtualni asystenci. Siri, Alexa i Google Assistant mogą pomagać w praktykowaniu wymowy i konwersacji w różnych językach.

□ Media społecznościowe. Platformy jak Facebook, Twitter i Instagram pozwalają na kontakt z native speakerami i uczestniczenie w grupach tematycznych, co wspomaga praktyczną naukę języka.

Można powiedzieć, że rozwój technologii sprawił, że proces nauki języków obcych stał się znacznie bardziej efektywny. Dzięki gadżetom ludzie mają dostęp do materiałów niezbędnych do nauki języków, mogą wybrać sposób, w jaki będą się uczyć, a także wybrać własny program studiów. Takich zalet jest sporo, oto najważniejsze:

□ Różnorodność. Osoba może wybrać to, co jest dla niej bardziej odpowiednie, ponieważ istnieje wiele zasobów online do nauki języków, mogą to być aplikacje lub kursy online. Oznacza to, że nie ogranicza osoby w wyborze źródeł i narzędzi pracy.

□ Mobilność. Aplikacje mobilne umożliwiają naukę w dowolnym miejscu i czasie, dzięki czemu staje się ona bardziej elastyczna i wygodna.

□ Interaktywność. Nowoczesne technologie zapewniają interaktywne nauczanie, co pozwala uczniom aktywnie uczestniczyć w procesie, w szczególności poprzez gry, quizy i zadania interaktywne.

□ Personalizacja nauki. Technologie adaptacyjne pozwalają na dostosowanie programów edukacyjnych do poziomu wiedzy i potrzeb każdego ucznia.

□ Treści multimedialne. Filmy, nagrania audio, podcasty i książki interaktywne promują naukę języków za pośrednictwem różnych kanałów percepcji, czyniąc naukę ciekawszą i skuteczniejszą.

Wykorzystanie treści multimedialnych w procesie nauki języków obcych ma znaczący wpływ na efektywność i atrakcyjność tego procesu. Oto kilka kluczowych aspektów, jak multimedia mogą wpłynąć na naukę języków:

1. Zwiększenie zaangażowania i motywacji uczniów.

Filmy, nagrania audio, podcasty oraz interaktywne książki sprawiają, że nauka staje się bardziej interesująca i angażująca. Uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki, gdy mają do dyspozycji różnorodne i ciekawe materiały.

2. Poprawa umiejętności słuchania i wymowy.

Treści audio i wideo pozwalają uczniom osłuchać się z naturalnym brzmieniem języka, różnorodnymi akcentami oraz intonacją. Regularne słuchanie i powtarzanie

słów i zwrotów pomaga w poprawie wymowy i lepszym rozumieniu języka mówionego.

3. Zastosowanie różnych kanałów percepcji.

Multimedialne treści angażują różne zmysły ucznia, co przyczynia się do lepszego przyswajania wiedzy. Kombinacja obrazów, dźwięków i tekstu pomaga w zrozumieniu i zapamiętywaniu nowych słów oraz struktur gramatycznych.

Rozwój nowoczesnych technologii do nauki języków obcych przeszedł kilka ważnych etapów, z których każdy wiązał się z wdrażaniem nowych narzędzi i metod nauczania.

- Lata dziewięćdziesiąte XX wieku.
- Z pojawieniem się pierwszych komputerów osobistych i dostępu do Internetu, placówki edukacyjne zaczęły korzystać z programów komputerowych do nauki języków. W Ukrainie na przykład programy te były głównie produkcji zagranicznej i wymagały dostosowania do ukraińskich realiów.

- Początek lat dwutysięcznych.
- Internet staje się bardziej dostępny, co pozwala na korzystanie z zasobów online do nauki języków, takich jak słowniki elektroniczne, strony internetowe z ćwiczeniami gramatycznymi i fora do wymiany doświadczeń. Wprowadzenie materiałów multimedialnych (lekcje audio i wideo) było znaczącym krokiem w poprawie percepcji języków obcych.

- Druga połowa pierwszej dekady XXI wieku (do 2010 r.).
- Rozpowszechnienie interaktywnych platform i kursów online, takich jak Duolingo, Memrise i inne, umożliwiło samodzielną naukę języków za pomocą grywalizacji i adaptacyjnych technologii. W Ukrainie pojawiają się zlokalizowane wersje tych platform oraz własne projekty, takie jak LingQ i Skyeng.

- Druga dekada XXI wieku.
- Korzystanie z aplikacji mobilnych do nauki języków stało się powszechne. Dzięki smartfonom nauka języków stała się dostępna w dowolnym miejscu i czasie. Platformy do komunikacji z native speakerami, takie jak Italki i Tandem, pozwoliły ukraińskim użytkownikom praktykować języki w czasie rzeczywistym z native speakerami.

- Początek lat dwudziestych XXI wieku.

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła wdrażanie nauczania na odległość. Szkoły i kursy online stały się głównym środkiem nauczania, w tym nauki języków obcych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w platformach edukacyjnych pozwoliło na tworzenie spersonalizowanych planów nauki i poprawę efektywności nauczania. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość zaczęły być wykorzystywane do tworzenia immersyjnego środowiska językowego, co znacznie zwiększyło motywację i zaangażowanie uczniów.

Podsumowując możemy stwierdzić, że najnowsze technologie stały się integralną częścią procesu nauki języków obcych. W końcu technologie zapewniły różnorodność edukacji i sprawiły, że jest ona całkowicie dostępna dla każdego.

Bibliografia:

1. Dźwierzynska Ewa. Zastosowanie nowych technologii podczas pracy nad wzbogacaniem słownictwa języka obcego (na przykładzie wybranych portali edukacyjnych i aplikacji mobilnych). *Linguodidactica*, t. 27, 2023. S. 45-58.
2. Gałań Beata, Półtorak Ewa. Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych: oczekiwania, wyzwania, perspektywy. „Co nowego w mediach? : transformacja, perspektywy, oczekiwania”. B. Orzeł (red.). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. S. 65-78.
3. Jarmolenko Ołeksij Mykołajowicz. Nowoczesne technologie w nauce języków obcych. Vinnytsia : Wydawnictwo Vinnytskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, 2023. S. 1-2.

FALSE FRIENDS FOR TRANSLATORS OF PUBLICISTIC TEXTS

Hryhura V.O.,

a second-year student of «Philology» at the Faculty of Humanities and Pedagogy of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;

Zakhutska O.V.,

PhD, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Philology and Translation of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Interpenetration of words is a characteristic feature of different languages. In Ukrainian and English, there are groups of words that sound and spell similar, but have different meanings and usage, called «translator's false friends».

«Translator's false friends» may appear as a result of accidental coincidences, and in close languages, especially related ones. They are based on related or cognate words that share a common prototype in the main language.

The majority of «false friends» turns out to be dangerous, especially for those people who are confident in their knowledge and have a high level of mastering languages. The similarity and strict identity of words in sound and function are the main source of such mistakes.

«Translator's false friends» in Ukrainian and English can appear mainly in four parts of speech: nouns, adverbs, adjectives and verbs.

Traditions and customs reflected in reality are of great importance for the language. Violation of them leads to the «error of profanity», which cannot be allowed in the use of words and translation. The most common problem for translators is inconsistency, discrepancy in official and colloquial nature or in a specific functional and stylistic feature of Ukrainian and English words.

Mechanical comparison or assimilation of semantically inequivalent Ukrainian and English words disrupts the clarity of the text, but does not necessarily lead to a complete distortion of the content. Translation mistakes caused by cases of homonymy and paronymy are very dangerous. Thus, a word in one language may be related to one or even several words in another language.

Misperceiving the semantics of «false friends» in Ukrainian in relation to English also causes not only speech mistakes but also leads to different actions when making clinical decisions. For instance, lexemes occurring in both languages may have opposite meanings, like Ukrainian *комплексія* means 'body building', while English

complexion stands for «face colour». Other possible examples are the following: *ангіна* = «illness of throat» via *angina* = «stenocardia», *презерватив* = «means against impregnation» via *preservative* = «conservation means».

Mismatches that cause word mistakes are related to differences in reality, i.e. individual elements or entire systems cultures of the respective nations. Traditions and customs, reflected in reality, are very important for the language. Their violation results in the so called «mistakes of ignoramus». For instance, besides common meanings of Ukrainian *консультація* and English *consultation*, there appeared new facts of reality reflected in the specific meaning of the Ukrainian *консультація* «institution that provides a certain kind of assistance», e.g. *юридична консультація* in English sounds like *legal advice office*; *дитяча консультація* = *baby/infant welfare center, children's clinic, pediatric clinic, nursing center*; *жіноча консультація* = *antenatal clinic, maternity welfare center/clinic, maternity advice bureau*.

Translation mistakes caused by interlingual cases of homonymy are particularly dangerous, since a word of one language can be associated with one or even several words in another language. Words that have identical sound and written form, belong to the same part of speech and have lexically different meanings should be distinguished from ambiguous words. Such words are called full homonyms. For instance: Ukrainian *весна* stands for English *spring*, but *spring* in English means also *пружина* and *джерело*. These words have different meanings and are in no way related to each other. There are many homonyms in modern English, especially among monosyllables, e.g.: English noun *match* corresponds to Ukrainian *матч*, but it means also *сірник* and *пара*; English verb *to miss* means both *схибути* and *сумувати* in Ukrainian etc.

Thus, in the process of mutual influence of languages and as a result of accidental coincidences «translator's false friends», i.e. words that have the same or similar form in two languages, but different meanings, fall into the texts of newspaper and journalistic style. In general, scientists divide «translator's false friends» into pseudo-internationalisms and partial internationalisms. Most often, in the texts of newspaper and journalistic style, partial internationalisms are used, which are translated by searching for variant counterparts.

References:

1. Cambridge Dictionary. (n.d.). Lmao. LMAO | definition in the Cambridge English Dictionary [Electronic resources] Access mode: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/text>
2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) = Theory and Practice of Translation : підручник. Вінниця : Нова Книга, 2003. 448 с.
3. Сидорук Г.І. Вступ до перекладознавства: навчальний посібник (англійською мовою). Київ : НУБіП України, 2016. 320 с.
4. Триндяк І.М. «Хибні друзі перекладача» в текстах газетно-публіцистичного стилю. Закарпатські філологічні студії : науковий журнал / голов. ред. І. М. Зимомря. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Т. 2. Вип. 9. С. 69–74.

PROBLEMY ZDALNEGO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

Krasnova O.V.,

studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie;

Zakhutska O.V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Pandemia COVID-19 stała się kluczowym czynnikiem w przejściu na nauczanie zdalne, a w Ukrainie kolejnym ważnym czynnikiem została inwazja Rosji 24.02.2022.

Zmiana z nauczania tradycyjnego na nauczanie na odległość była nieoczekiwana i wymagała szybkiego dostosowania się zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów, dlatego też skuteczność nauczania na odległość na początku pandemii pozostaje kwestią otwartą. Proces dostosowania odbywał się stopniowo.

Brak uprzednich doświadczeń z wdrażaniem e-learningu na szeroką skalę, zarówno w skali krajowej, jak i globalnej, spowodował konieczność elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Podobnie jak w każdej sytuacji wymagającej zarządzania kryzysowego, konieczne było szybkie reagowanie, przewidywanie potencjalnych negatywnych skutków oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Wady i zalety nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19 mogą być zróżnicowane. Spośród wymienionych aspektów istnieje ryzyko najgorszego scenariusza, który obejmuje częściowe lub całkowite odcięcie od procesu nauki. W takiej sytuacji uczniowie nie tylko traciliby możliwość kontynuacji bieżącego materiału, ale również zagrożone byłoby zanikanie już zdobytej wiedzy i umiejętności.

Natomiast ogromną zaletą nauczania na odległość nad tradycyjnym nauczaniem stacjonarnym jest autonomia i mobilność studentów, a także możliwość dołączenia do zajęć na uniwersytecie z dowolnego miejsca na świecie – problem, który jest istotny dla Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich stałych miejsc zamieszkania na pewny okres czasu. Koncentracja współczesnych studentów na interaktywnych zasobach edukacyjnych, a także dostępność tych zasobów w Internecie, sprawia, że nauczanie na odległość jest skuteczne i ma prawo istnieć jako alternatywna opcja uczenia się nawet po zakończeniu pandemii lub wojny.

Dorośli, dzieciom i zwłaszcza młodzieży zależy na autonomii i kontroli nad swoim procesem nauki oraz codzienną rutyną. Nauka online umożliwia uczniom pewien stopień samodzielności w kształtowaniu swoich działań. Studenci mogą pracować bardziej elastycznie, regulować tempo nauki i nawet zmieniać priorytety w trakcie wykonywanych czynności, mając większą swobodę w swojej prywatnej, domowej przestrzeni.

Nauka na odległość wymaga wyższego poziomu samokontroli i umiejętności zarządzania czasem. Dlatego też, aby skutecznie uczyć się języków obcych online, uczniowie muszą dołożyć pewnych starań, aby skutecznie się zorganizować, a w

efekcie skutecznie się uczyć. Pandemia i inwazja Rosji popchnęły współczesnych młodych ludzi do modelu samokształcenia online jako głównego modelu uczenia się w przyszłości, ponieważ ten sposób nauczania umożliwia oszczędzanie czasu i pieniędzy.

Jednym z powszechnie zgłaszanych problemów w kontekście nauki online jest brak fizycznej obecności nauczyciela i kolegów podczas zajęć. Brak możliwości komunikacji niewerbalnej oraz ograniczenia w pracy zespołowej wpływają negatywnie nie tylko na skuteczność nauki, ale także na samopoczucie uczniów, studentów i nauczycieli. Izolacja może obniżać motywację do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i rozwiązywaniu problemów grupowych. Ponadto brakuje naturalnych interakcji sprzyjających swobodnemu myśleniu i wymianie informacji w wspólnej przestrzeni.

W trakcie nauki zdalnej, najczęściej odbywającej się w domowym otoczeniu, ta sama przestrzeń służy do różnorodnych czynności, jak sen, zabawa, posiłki, rozmowy, czytanie i nauka online. Brak zmienności w rodzajach zajęć i środowisku może prowadzić do monotoności, nudności oraz trudności w utrzymaniu odpowiedniego poziomu skupienia podczas lekcji. Badania wskazują, że jednym z powszechnych efektów długotrwałej pandemii i związanego z nią stresu są problemy z koncentracją u studentów. Dla wielu uczących się osób jednym z głównych wyzwań związanych z nauką online jest utrzymanie uwagi przez długi czas na ekranie. W związku z tym ważne jest, aby nauczyciele prowadzili zajęcia, które są angażujące i interaktywne, co pomaga uczniom utrzymać skupienie podczas lekcji.

Nauczanie na odległość stało się wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Stoją oni przed zadaniem uczynienia zajęć interesującymi i pouczającymi, wykorzystując jak najwięcej interaktywnych zasobów i stosując alternatywne metody nauki języka, takie jak oglądanie filmów, słuchanie podcastów, czytanie i opracowanie tekstów i artykułów, które są dostępne w Internecie. Z drugiej strony, daje to nauczycielom możliwość bycia kreatywnymi w nauczaniu, podczas gdy studia stacjonarne mogą w pewnym stopniu ograniczać kreatywny aspekt nauczycieli w procesie nauczania.

Bibliografia:

1. Adamczewski J., Nymś-Górna A., Ma Pan/Pani wyciszony mikrofon. „Forum Oświatowe” 2021, vol. 33, nr 1(65). [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/773/521>
2. Ptaszek G., Stunża G.D., Pyżalski J., Dębski M., Bigaj M. Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020. 198 s.
3. Wąsek J., Reda M., Kowal D., Lipińska Z. Raport o stanie zdrowia psychicznego uczennic i uczniów. Ocena zmian w wyniku pandemii COVID-19, 2021. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://www.szkoła20.com/wp-content/uploads/2021/03/Raport-o-stanie-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-w-zwiazku-ze-zdalnym-nauczaniem.pdf>
4. Wojciechowska-Filipek S., Mazurek-Kucharska B. (red.). Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i psychologiczne. Warszawa : Wydawnictwo CeDeWu, 2014. 274 s.

PRZEKŁAD REGIONALIZMÓW I WYRAŻEŃ GWAROWYCH W LITERATURZE PIĘKNEJ

Lebiedieva Ya.O.,

*studentka II roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-
Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych
Ukrainy w Kijowie;*

Zakhutska O.V.,

*PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu
Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie*

Stosowanie wyrazów dialektalnych w literaturze pięknej jest ważnym elementem dodającym kolorytu, realizmu i autentyczności tekstowi. Dialekty mogą przekazywać określone cechy kulturowe, cechy charakteru i atmosferę dzieła. W literaturze pięknej często używa się dialektów, aby podkreślić pochodzenie społeczne, geograficzne lub kulturowe postaci.

Badacze zauważają, że «dialektyzmy odzwierciedlają proces adaptacji zróżnicowanych terytorialnie elementów języka dialektalnego lub regionalnych wariantów języka literackiego na język literacki» [3, s. 9]. Pawło Hrycenko definiuje dwa typy tekstów literackich jako takie, które zajmują pozycję pośrednią między mową gwarową a literacką, mianowicie:

a) teksty nasycone elementami mowy i celowo stylizowane na określony dialekt, ale zachowujące orientację w normie literackiej; w utworach tego typu «cechy mowy oceniane są jako dialektyka na tle elementów normatywnych języka literackiego»;

b) teksty skupiające się nie na języku literackim, lecz na dialekcie; naukowiec używa terminu «dialekt literacki» na określenie dzieł tego typu i podkreśla, że w podobnych tekstach nie ma rozróżnienia jednostek na dialektalne i normatywne dla języka literackiego, w związku z czym cech mowy nie można zakwalifikować jako dialektalnych [3, s. 11].

Komunikacyjna funkcja dialektyzmów ujawnia się wyraźnie w twórczości pisarzy drugiej połowy XIX – początku XX wieku. Polega ona na tym, że pisarz, posługując się elementami gwarowymi swego języka ojczystego lub idiomami w języku bohaterów i w języku narratora, świadomie lub nieświadomie posługuje się nimi zamiast słów języka literackiego. Dialektyzmy leksykalne i wyrazy gwarowe pełnią funkcję etnograficzną, przekazując pewne informacje o kulturze materialnej mieszkańców tego czy innego obszaru, które są omawiane w utworze. Dialektyzmy, których używa się w celu typizacji i indywidualizacji języka bohaterów, aby jak najgłębiej scharakteryzować realną rzeczywistość odzwierciedloną w dziele, mają wartość ekspresyjną [4, s. 110].

W ogóle użycie wyrazów dialektalnych i gwarowych w tekście artystycznym jest uzasadnione tylko wtedy, gdy, po pierwsze, jest konieczne dla lepszej charakterystyki przedstawionych osób, scen, wydarzeń; po drugie, z kontekstu są zrozumiałe dla mas czytelników, czyli nie zaciemniają treści dzieła; po trzecie, używane są z wyczuciem miary, zatem ilościowo i jakościowo nie naruszają wymogów artystycznych i estetycznych dzieła.

Tłumaczenie literatury pięknej to złożony i wieloaspektowy proces, który wymaga od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości języka oryginału i języka docelowego, ale także głębokiego zrozumienia kontekstu kulturowego. Główną trudnością w tłumaczeniu regionalizmów i wyrażeń dialektalnych jest zachowanie ich autentyczności przy jednoczesnym dostosowaniu do języka docelowego. Problemy pojawiają się, gdy w języku docelowym nie ma bezpośrednich odpowiedników niektórych słów i wyrażeń. Ponadto ważne jest, aby unikać standaryzacji języka bohaterów, co może prowadzić do utraty ich niepowtarzalnego charakteru językowego.

Wyróżnia się kilka najbardziej powszechnych podejść do przekładu wyrazów dialektalnych i gwarowych w tekstach literackich:

1. Zachowanie cech dialektalnych – tłumacz stara się znaleźć w języku docelowym równoważne dialektyzmy, które mają podobny kontekst kulturowy. Pozwala to zachować pomysł i styl oryginału.

2. Podejście stylistyczne – tłumacz posługuje się środkami stylistycznymi oddającymi specyfikę dialektu, na przykład poprzez użycie wyrazów potocznych lub archaizmów.

3. Neutralizacja – oryginalny dialekt jest tłumaczony na standardowy język docelowy. Takie podejście może stracić nieco na pikanterii, ale sprawi, że tekst będzie bardziej zrozumiały dla szerszego grona odbiorców.

Istnieje kilka strategii tłumaczenia regionalizmów i wyrażeń dialektalnych:

1. Tłumaczenie fonetyczne to przeniesienie brzmienia wyrażeń dialektalnych poprzez adaptację do systemu fonetycznego języka docelowego.

2. Śledzenie to tworzenie nowych słów lub wyrażeń w języku docelowym przez analogię do słów oryginalnych.

3. Kontekstualizacja to dodanie wyjaśnień lub notatek ujawniających znaczenie regionalizmów.

4. Lokalizacja to zastąpienie wyrażeń dialektalnych podobnymi w języku docelowym, z zachowaniem funkcji i stylu.

Wprowadzenie form dialektalnych i gwarowych do mowy artystycznej jest jednym ze wskaźników kultury pisarskiej autora. Udane połączenie mowy książkowo-literackiej i potoczno-terytorialnej świadczy o wysokiej kulturze stylu artystycznego, umiejętności autora wykorzystania wszystkich bogactw języka. Zadanie tłumacza polega na maksymalnie dokładnym oddaniu intencji autora i zachowaniu cech stylistycznych utworu literackiego.

Bibliografia:

1. Firyn S. Regionalizmy w przekładzie na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich. *Rocznik Przekładoznawczy*, nr 7, 2012. S. 51-64.

2. Saloni Z. „Regionalizm (prowincjonalizm)”, [w:] *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*. Wrocław–Warszawa–Kraków, 2003. S. 485.

3. Громик Ю. Поліські діалекти в сучасній художній літературі: монографія / Ю. Громик, А. Яворський. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 304 с.

4. Спанатій Л. С. Діалектизми та їх місце в мовному і метамовному дискурсі (на матеріалі роману «Століття Якова» В. Лиса) / Л. Спанатій // *Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]*. Сер. : Філологія. Мовознавство. 2013. Т. 219. Вип. 207. С. 109-112. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2013_219_207_27

SZANSE I ZAGROŻENIA KORZYSTANIA Z INTERNETU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Maliukova V.A.,

studentka III roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie;

Zakhutska O.V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Kultura internetowa to kultura prezentacji informacji i komunikacji między internautami. Jako globalny fenomen pojawiła się dzięki Internetowi i zyskała cechy niezależnego zjawiska społecznego w ramach ludzkiej cywilizacji. Kultura Internetu dała początek blogom, literaturze internetowej, kulturze mediów społecznościowych i wielu innym fenomenom [2].

Internet jest wielkim osiągnięciem ludzkości. Dzięki niemu możemy oglądać filmy, poznawać nowych ludzi, komunikować się z rodziną i przyjaciółmi mieszkającymi daleko, znajdować odpowiedzi na interesujące nas pytania, rozwiązywać skomplikowane i niezrozumiałe problemy, a także dowiadywać się o różnych wydarzeniach i nowościach.

Jedną z głównych zalet Internetu jest to, że znikają granice. Możemy komunikować się z ludźmi z innych kontynentów i innych krajów, a jednocześnie znaleźć nowych przyjaciół, a może nawet miłość.

Historia Internetu sięga ponad 30 lat i jest bardzo różnorodna. Obecnie Internet ewoluował w system składający się z wielu elementów na różnych poziomach i wpływający na wiele aspektów nowoczesnego społeczeństwa. Nawet jeśli spojrzymy na Internet w najbardziej ogólny sposób, możemy wyróżnić cztery główne aspekty:

1) technologiczny, który obejmuje przede wszystkim ewolucję technologiczną, która rozpoczęła się od wczesnych badań nad komutacją pakietów, siecią ARPANET i powiązanymi z nimi zagadnieniami;

2) informacyjno-infrastrukturalny, związany z funkcjonowaniem i zarządzaniem globalną infrastrukturą sieciową, która w ciągu ostatnich kilku lat rozrosła się wielokrotnie;

3) społeczny, ponieważ nieodłączną częścią Internetu jest społeczność internautów, którzy wspólnie tworzą i rozwijają zarówno technologie, jak i samo środowisko internetowe;

4) komercjalizacyjny, spowodowany głównie pojawieniem się usługi WWW (World Wide Web), co wyraża się w efektywnym wykorzystaniu infrastruktury informacyjnej w komercyjnej, w tym marketingowej, działalności współczesnych przedsiębiorstw.

Subkultury internetowe to społeczności ludzi połączonych wspólnymi zainteresowaniami, wartościami i normami zachowań, które wyrażają się w interakcjach w Internecie. Fenomen ten pojawił się wraz z rozwinięciem Internetu jako środka masowej komunikacji i stał się nieodłączną częścią cyfrowego świata.

Subkultury internetowe mają znaczący wpływ na kulturę i społeczeństwo jako całość. Rozpowszechniają nowe idee, wartości i normy zachowania, wpływają na upodobania i preferencje oraz tworzą nowe społeczności [3].

Rodzaje subkultur internetowych:

- Gracz komputerowy lub gamer. Gracze to fani gier komputerowych, którzy uważają granie za sens swojego życia. Nastolatki często stają się graczami. Z reguły cały swój wolny czas spędzają grając w gry. Najbardziej zorganizowaną grupą gamerów są «Quakers» – fani gry komputerowej «Quake». Pojawienie się subkultury gamerów jest nowym fenomenem. Wraz z pojawieniem się gier komputerowych i Internetu młodzi ludzie stali się aktywnymi uczestnikami komunikacji online. Gry komputerowe online są dla nich okazją do komunikacji zorientowanej na działanie, w której wykonują zadania i wspólnie z innymi rówieśnikami walczą z wrogami. Istnieją również gry offline służące do celów rozrywkowych.

- Haker. Pierwotne znaczenie słowa «haker» powstało prawdopodobnie w Instytucie Technologii w Massachusetts (MIT) w latach sześćdziesiątych XX wieku, długo przed tym, jak komputery stały się powszechne. W tamtym czasie słowo to było częścią lokalnego slangu i oznaczało proste, ale prymitywne rozwiązanie jakiegoś problemu. W zależności od funkcji pełnionej przez hakerów, można ich podzielić na hakerów badawczych, crackerów, wandalów, crackerów, szkodników, cyberterrorystów, pracowników sanitarnych i carderów.

- Bloger. W klasycznym rozumieniu bloger to osoba, która prowadzi osobisty dziennik lub pamiętnik w Internecie i od czasu do czasu zostawia tam wpisy (posty) różnego rodzaju: osobiste, recenzje, wiadomości i komentarze. Termin «weblog» jest bezpośrednio tłumaczony jako «internetowy pamiętnik» lub «dziennik wydarzeń».

- Troll. Termin «trolling» pojawił się w Internecie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wcześniej były to pojedyncze próby rozpowszechniania intrygujących i prowokacyjnych wiadomości w Internecie, ale obecnie każde znane forum, strona internetowa lub grupa dyskusyjna jest prędzej czy później przedmiotem trollingu. Trolli można podzielić na dwie grupy: trolle prowokacyjni i trolle egocentryczni.

- Chatist. Czatyści to profesjonalni internauci, którzy używają czatu jako środka komunikacji w Internecie [1].

Internet jest więc niezwykle użytecznym wynalazkiem ludzkości. Nie powinniśmy postrzegać Internetu jako panaceum na wszystkie nasze problemy, ale nie powinniśmy też ignorować jego możliwości.

Subkultury internetowe są złożonym i wieloaspektowym fenomenem, który ma zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na kulturę i społeczeństwo. Ważne jest, aby zrozumieć ich specyfikę, ryzyko i wyzwania, a także wykorzystać ich potencjał do rozwoju i postępu.

Gołym okiem widać, że Internet przynosi ludziom wiele dobrych i użytecznych rzeczy. Jednak, niestety, może również wyrządzić wiele szkód. Głównym problemem jest uzależnienie od Internetu. Już udowodniono, że 10% ludzi jest uzależnionych od Internetu. Uważają oni, że Internet jest tak samo ważny i potrzebny jak jedzenie,

rodzina, woda i dom. W niektórych krajach uzależnienie od Internetu jest już uważane za problem narodowy.

Wśród najczęstszych problemów znajdują się również słaby wzrok i pogorszenie funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego z powodu długotrwałego korzystania z komputera.

Inną wadą Internetu jest duża liczba oszustów. Oni z kolei mogą uzyskać dane osobowe użytkownika i wykorzystać je do własnych celów.

Podsumowując należy powiedzieć, że w dzisiejszym, cyfrowym społeczeństwie, kultura internetowa i zasady etyki online odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszego zachowania w sieci. Przez wzajemny szacunek, odpowiedzialność i zdrowe nawyki online możemy wspólnie uczynić internet bardziej przyjaznym miejscem dla wszystkich.

Bibliografia:

1. Silver D. Internet/Cyberculture/digital culture/new media/fill-in-the-blank studies. New media & Society. Vol. 6(1), 2004. Pp. 55–64.

2. Інтернет-культура. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://wikipedia.com.ua/Internetkultura/>

3. Інтернет-субкультура: новий світ, нові правила. Що таке інтернет-субкультура? [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://reporter.zp.ua/internet-subkultura-l-uk.html>.

CYBER-BULLYING WE WSPÓŁCZESNYM ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

Morenko O.O.,

studentka III roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie;

Zakhutska O.V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Internet w dzisiejszym świecie jest integralną częścią najbliższego otoczenia. Ludzie szybko poruszają się po wirtualnym świecie, odkrywają własne sposoby wykorzystywania najnowszych możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych, określają swoje preferencje i rozwijają nowe potrzeby. Internet ma szczególny wpływ na dzieci i często cały ten świat pozostaje w dużej mierze niewidoczny dla dorosłych, którzy nie mają tyle czasu na przemierzanie tych samych ścieżek cyberprzestrzeni, co ich dzieci.

Jednym z najpoważniejszych problemów interakcji dziecka z Internetem jest niebezpieczeństwo zetknięcia się z agresywnymi atakami, które nazywane są cyberbullying. Cyberbullying to znęcanie się w przestrzeni wirtualnej, okrutne działania mające na celu skrzywdzenie i poniżenie drugiej osoby, z wykorzystaniem narzędzi informacji i komunikacji: telefonów komórkowych, poczty elektronicznej, sieci społecznościowych itp.

Rodzaje cyber-bullyingu. Amerykanie Robin Kowalski, Susan Limber i Patricia Agatston [1], których badania dotyczą głównie tego obszaru, zidentyfikowali osiem typów zachowań charakterystycznych dla cyber-bullyingu:

- *Flaming*, nazywany również *Flame Wars* lub też *Wojną na obelgi* (od angielskiego *flaming* – wojna płomieni) – wymiana krótkich, gniewnych i ognistych uwag pomiędzy dwoma lub większą liczbą uczestników za pomocą technologii komunikacyjnych. Najczęściej rozwija się w „publicznych” miejscach w Internecie, na czatach, forach, grupach dyskusyjnych, czasem przeradza się w przedłużającą się wojnę. Flaming przeważnie ma swój początek w trudnej do akceptacji różnicy poglądów, aczkolwiek może on także rozpocząć się od kwestii wyjątkowo banalnych jak np. popełnienie literówki w zdaniu. Podczas flamingu dochodzi do wyjątkowo szybkiej i intensywnej eskalacji agresji. Pojawiają się wulgaryzmy, uszczypliwości i zachowania, które nie są akceptowane w społeczeństwie.

- *Ataki*, ciągle *wyczerpujące ataki* (od angielskiego *harassment*) – najczęściej jest to połączenie powtarzających się obraźliwych wiadomości kierowanych pod adresem ofiary (np. setki SMS-ów na telefon komórkowy, ciągle rozmowy telefoniczne) z przeciążeniem kanałów komunikacji osobistej. W przeciwieństwie do flamingu, ataki są dłuższe i jednostronne.

- *Pomówienie*, *oczernianie* lub też *zniesławienie* (od angielskiego *denigration*) – rozsiewanie plotek, poniżanie fałszywych informacji przy wykorzystaniu technologii komputerowych. Mogą to być wiadomości tekstowe i zdjęcia oraz piosenki przedstawiające ofiarę w szkodliwy, czasem seksualny sposób. Zniesławić można nie tylko człowieka, ale także instytucję, firmę czy spółkę. Pomówienie opiera się zazwyczaj na informacjach nieprawdziwych. Istotą zniesławienia jest poniżenie pokrzywdzonego w opinii publicznej lub narażenie na utratę zaufania, co skutkuje podważeniem jego kompetencji.

- *Podszywanie się* (od angielskiego *impersonation*) – prześladowca ustawia się w roli ofiary, używając jej hasła, aby uzyskać dostęp do jej konta w sieciach społecznościowych, blogu, poczcie, komunikatorach internetowych itp., a następnie prowadzi negatywną komunikację. Organizacja „fali informacji zwrotnej” ma miejsce, gdy z adresu ofiary bez jej wiedzy wysyłane są haniebne, prowokacyjne listy do jej przyjaciół i krewnych w książce adresowej, a następnie zdezorientowana ofiara nieoczekiwanie otrzymuje lawinę gniewnych odpowiedzi.

- *Wycieczka i oszustwo* (od angielskiego *outing & trickery*) – pozyskiwanie danych osobowych w komunikacji międzyludzkiej i przekazywanie ich (tekstów, zdjęć, filmów) do publicznej przestrzeni Internetu lub pocztą do osób, dla których nie były one przeznaczone.

- *Alienacja* lub *ostracyzm* (od angielskiego *ostracism / exclusion*). Każdej osobie, zwłaszcza w dzieciństwie, właściwe jest postrzeganie siebie w jakiejś grupie lub poza nią. Chęć przynależności do grupy jest motywem wielu działań dziecka, a zwłaszcza nastolatka. Wykluczenie z grupy jest postrzegane jako śmierć społeczna.

- *Cyberstalking* – potajemne śledzenie prześladowanych i tych, którzy „kręcą się” w pobliżu. Pod pojęciem „cyberstalking” tak naprawdę kryje się szereg praktyk, a także i korzystanie z dostępnych narzędzi, celem nękania ofiary. Cyberstalking, z

perspektywy osoby, która padła jego ofiarą, może doprowadzić do wyjątkowo przykrych konsekwencji. Zwykle robiony potajemnie, anonimowo, w celu zorganizowania działań przestępczych, takich jak usiłowanie gwałtu, przemoc fizyczna, pobicie. Cyberstalking oddziałuje w dużej mierze na psychikę osoby nękaney. Wzbudza w niej strach, czujność, zakłopotanie czy poczucie bezwartościowości. Wśród ludzi młodych, nastolatków, cyberstalking może doprowadzić nawet do zachowań skrajnych jak np. próby samobójcze czy całkowite wyobcowanie z grupy rówieśników.

- *Happy slapping* (od angielskiego *happy slapping* – szczęśliwe klepanie) proceder polegający na niespodziewanym atakowaniu (pobicie, okradzeniu, zniszczeniu rzeczy osobistych) przypadkowych ludzi i filmowaniu całego zajścia. To stosunkowo nowy rodzaj cyber-bullyingu, który rozpoczął się w angielskim mieście, gdzie nastolatki nagle uderzały się w policzki podczas spaceru po peronie, podczas gdy inny uczestnik filmował tę akcję kamerą mobilną. W przyszłości wszelkie klipy wideo, w których nagrano prawdziwe ataki, stały się znane jako happy slapping.

Źródła agresji elektronicznej nie są jednorodne. Należy ich szukać między innymi w: skłonności człowieka do zachowań agresywnych w ogóle, w możliwościach jakie dają nowoczesne technologie komunikacyjne oraz w obniżającym się poziomie empatii pokolenia Internetowych Tubylców. Cyber-bullying, podobnie jak znęcanie się, nie jest problemem tylko ofiary lub sprawcy. Jest to wskaźnik poziomu kultury komunikacyjnej i agresywności środowiska, w którym przebywa dziecko, nastolatek lub jakakolwiek inna osoba. W zasadzie nie da się przezwyciężyć zjawiska cyber-bullyingu, jednakże istnieją pewne strategie zapobiegania cyber-bullyingowi, które pomagają się chronić, takie jak np. stosowanie technicznych środków bezpieczeństwa (specjalne bezpieczne wyszukiwarki), ograniczanie dostępu do danych osobowych (tworzenie haseł, całkowity lub częściowy brak dostępu do zdjęć, profili itp.) i w odpowiednim czasie zwracanie się o pomoc do osób dorosłych lub organów bezpieczeństwa.

Bibliografia:

1. Kowalski Robin M., Limber Susan P., Agatston Patricia W. Cyber bullying: bullying in the digital age. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2008. 218 p.
2. Encyklopedia cyberbezpieczeństwa. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://instytutcyber.pl/encyklopedia/cyberstalking/>
3. Кібербулінг: як захистити себе в Інтернеті. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: http://gn2.tvedu.vn.ua/problema_bulngu/tskava_nformatsya/kberbulng_yak_zahistiti_sebe_v_nternet.html
4. Найдьонова Л. Кібербулінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини. Методичні рекомендації. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Медіаосвіта на допомогу вчителю». Київ, 2014. 80 с.

FACT-CHECK: WALKA Z FAKE NEWSAMI W DOBIE REWOLUCJI CYFROWEJ

Oleksiv M.V.,

studentka II roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie;

Zakhutska O.V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Problemy dezinformacji, manipulacji czy rozpowszechniania fałszywych lub niesprawdzonych informacji są znane ludziom od dawna. Zmanipulowane treści były narzędziem propagandy i miały wpływać na kształtowanie opinii publicznej. W dobie rozwoju technologii i masowości mediów informacja stała się nie tylko źródłem wiedzy, ale też szczególnym narzędziem manipulacji i dezinformacji oraz szerzenia chaosu [1].

Fałszywa informacja zwana dzisiaj fake newsem jest po prostu kłamstwem, informacją spreparowaną w konkretnym celu, najczęściej wprowadzania odbiorców w błąd.

Dezinformacja to celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji w celu wprowadzenia w błąd, często z motywami politycznymi, ekonomicznymi lub społecznymi. Wzrost znaczenia mediów cyfrowych i sieci społecznościowych tworzy korzystne warunki do rozprzestrzeniania fake newsów i dezinformacji. W warunkach wojny, gdy emocje są nasilone, fake news mogą mieć szczególnie destrukcyjny wpływ na społeczeństwo. Mogą one wywoływać panikę, dzielić społeczeństwo oraz dyskredytować instytucje państwowe, co czyni problem walki z dezinformacją niezwykle aktualnym.

Sprawdzanie faktów jest niezbędne. Korzystanie z niezależnych i wiarygodnych zasobów do sprawdzania informacji oraz weryfikacja kilku źródeł pomaga upewnić się co do prawdziwości informacji.

Rozpoznawanie fake newsów zaczyna się od sprawdzania źródła informacji. Upewnienie się, że wiadomość pochodzi z wiarygodnego źródła, oraz sprawdzenie, czy źródło w ogóle istnieje i czy jest znane ze swojej reputacji, jest kluczowe. W fake newsach często używa się sensacyjnych tytułów, aby przyciągnąć uwagę, dlatego warto porównywać tytuł z treścią artykułu, aby wykryć niezgodności. Ważna jest również analiza daty publikacji, ponieważ przestarzałe informacje mogą być podawane jako nowe, aby stworzyć fałszywe wrażenie.

Sprawdzenie autorstwa artykułu, aby upewnić się, że wskazany autor jest znany i ma reputację eksperta, również pomaga w ocenie wiarygodności informacji [4, s. 140-142]. Fake news często używają zmienionych lub wyrwanych z kontekstu obrazów. Korzystanie z narzędzi do wyszukiwania obrazów wstecznych pomaga sprawdzić ich pochodzenie.

Fake news mają znaczący wpływ na społeczeństwo. Mogą wywoływać polaryzację społeczną, nasilając konflikty między różnymi grupami i sprzyjając tworzeniu „baniak informacyjnych”, gdzie ludzie widzą tylko informacje potwierdzające ich własne poglądy. Stały strumień fałszywych informacji obniża zaufanie do mediów ogółem, a ludzie zaczynają wątpić w prawdziwość nawet sprawdzonych źródeł informacji. Psychologicznie, fake news mogą wywoływać stres, strach i panikę wśród ludności, a stałe spożywanie dezinformacji może prowadzić do depresji i innych zaburzeń psychicznych [2, s. 355-360]. W kontekście politycznym, dezinformacja jest wykorzystywana do wpływania na wybory, wspierania lub

dyskredytowania kandydatów politycznych, co może podważać procesy demokratyczne i wzmocnić autorytaryzm. Ekonomicznie, fake news mogą wpływać na rynki, wywoływać panikę sprzedaży akcji oraz wpływać na decyzje inwestycyjne, co szkodzi reputacji firm i marek, obniżając ich konkurencyjność [5, s. 1147].

Fake news i dezinformacja stanowią poważne zagrożenie dla społeczeństwa, szczególnie w warunkach wojny, gdyż mogą wywoływać konflikty społeczne, obniżać zaufanie do mediów i instytucji państwowych oraz wpływać na zdrowie psychiczne obywateli. Walka z dezinformacją w warunkach wojny wymaga kompleksowego podejścia, na które składają się następujące elementy:

- edukacja medialna ludności na temat krytycznego myślenia i sprawdzania źródeł informacji, organizowanie szkoleń i seminariów dla różnych grup społecznych;
- wsparcie i promowanie działalności organizacji zajmujących się sprawdzaniem faktów oraz tworzenie i rozpowszechnianie baz danych z zweryfikowaną informacją;
- rozwiązania technologiczne, takie jak korzystanie z algorytmów sztucznej inteligencji do wykrywania i oznaczania fake newsów oraz tworzenie aplikacji i rozszerzeń do przeglądarek pomagających użytkownikom identyfikować fałszywe informacje;
- wprowadzenie surowych kar za tworzenie i rozpowszechnianie dezinformacji oraz opracowanie inicjatyw legislacyjnych regulujących działalność sieci społecznościowych i firm medialnych;
- współpraca rządów i sieci społecznościowych w celu szybkiego wykrywania i usuwania fałszywych informacji oraz tworzenie efektywnych mechanizmów feedbacku dla użytkowników, aby mogli zgłaszać podejrzane wiadomości;
- wsparcie niezależnego dziennikarstwa, w tym finansowe i instytucjonalne wsparcie niezależnych mediów promujących prawdziwe informacje, oraz tworzenie grantów i stypendiów dla dziennikarzy zajmujących się dziennikarstwem śledczym są kluczowe.

Skuteczna walka z dezinformacją wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje podnoszenie poziomu edukacji medialnej, wsparcie organizacji zajmujących się sprawdzaniem faktów, wykorzystanie rozwiązań technologicznych, środki legislacyjne oraz współpracę z sieciami społecznościowymi. Edukacja obywateli w zakresie krytycznego myślenia i sprawdzania źródeł informacji jest kluczowym elementem w tym procesie. Wspólne wysiłki rządów, organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego mogą znacznie zmniejszyć wpływ fake newsów i stworzyć bardziej odporne i poinformowane społeczeństwo. Innowacyjne technologie i ciągłe doskonalenie metod weryfikacji informacji pomogą zminimalizować wpływ dezinformacji w przyszłości.

Bibliografia:

1. Fake news, manipulacja i dezinformacja. Jak oddzielić prawdę od fałszu? – materiały informacyjne MEiN. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://www.gov.pl/web/nauka/fake-news-manipulacja-i-dezinformacja-jak-oddzielic-prawde-od-falszu--materiały-informacyjne-mein>
2. Lewandowsky S., Ecker U. K., & Cook J. Beyond misinformation: Understanding and coping with the «post-truth» era. *Journal of Applied Research in Mem. and Cognit.*, 6(4), 2017. Pp. 353-369.

3. Pennycook G. & Rand D. G. Fighting misinformation on social media using crowdsourced judgments of news source quality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(7), 2019. Pp. 2521-2526.
4. Tandoc Jr E. C., Lim Z. W. & Ling R. Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 2018. Pp. 137-153.
5. Vosoughi S., Roy D. & Aral S. The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 2018. Pp. 1146-1151.

WPLYW MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH NA ZMIANĘ JĘZYKA W ERZE CYFROWEJ

Suprunenko D.R.,

studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie;

Zakhutska O.V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Cyfrowa transformacja społeczeństwa miała znaczący wpływ na praktyki mowy, zmieniając sposób, w jaki ludzie komunikują się i wchodzą ze sobą w interakcje. Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w tym procesie, tworząc nowe możliwości komunikacji i wpływając na strukturę i formę wypowiedzi. Niniejsze wypracowanie analizuje wpływ mediów społecznościowych na transformację praktyk mowy w erze cyfrowej.

Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez media społecznościowe jest zmiana formatu komunikacji. Umożliwiają one przesyłanie wiadomości błyskawicznych, udostępnianie zdjęć i filmów, co zmienia sposób, w jaki wyrażamy nasze myśli i pomysły. Użytkownicy mediów społecznościowych mogą łatwo dzielić się swoimi opiniami i otrzymywać informacje zwrotne od innych użytkowników, co ułatwia aktywną wymianę informacji i pomysłów.

Media społecznościowe wpływają również na strukturę wypowiedzi. W szczególności krótkie wiadomości, które charakteryzują wiele platform mediów społecznościowych, prowadzą do krótszych zdań oraz stosowania skrótów i akronimów. Może to wpływać na rozwój umiejętności językowych poprzez zmianę sposobu wyrażania naszych myśli i poglądów na piśmie.

Ponadto media społecznościowe mogą wpływać na praktyki językowe poprzez rozpowszechnianie nowych wyrażen slangowych i modnych słów. Mogą również zachęcać do używania języka w określonych kontekstach lub zachęcać do używania określonych konstrukcji językowych ze względu na popularność tematów czy trendów.

Ważnym aspektem wpływu mediów społecznościowych na praktyki mowy jest zmiana postrzegania mowy w społeczeństwie. Media społecznościowe mogą wpływać na standardy mowy i normy językowe poprzez zmianę postrzegania poprawności lub akceptowalności pewnych konstrukcji językowych lub wyrażen. Może to prowadzić do różnic w używaniu języka między różnymi grupami użytkowników mediów społecznościowych i tradycyjnymi rodzimymi użytkownikami języka.

Innym ważnym aspektem jest wpływ mediów społecznościowych na rozwój kompetencji językowych. Mogą one być przydatnym narzędziem do nauki języka i doskonalenia umiejętności językowych, oferując możliwości ćwiczenia pisania i mówienia, a także komunikowania się z rodzimymi użytkownikami języka.

Media społecznościowe mają znaczący wpływ na transformację praktyk językowych w erze cyfrowej. Zmieniają sposób, w jaki się komunikujemy i wyrażamy nasze myśli, wpływając na strukturę i formę wypowiedzi, a także na rozwój kompetencji językowych. Zrozumienie tego wpływu pozwoli nam lepiej zrozumieć obecne trendy językowe i dostosować nauczanie języków obcych do wymagań współczesnego cyfrowego świata.

Podsumowując, cyfrowa transformacja społeczeństwa i rozwój mediów społecznościowych wprowadziły znaczące zmiany w praktykach mowy. Platformy te oferują nowe formy komunikacji, które wpływają na sposób, w jaki formułujemy i odbieramy informacje. Skróty, akronimy i nowe wyrażenia slangowe stały się częścią codziennego języka, co wpływa na rozwój umiejętności językowych oraz standardy mowy.

Warto zwrócić uwagę na różnorodność kontekstów, w których używamy języka, a także na nowe możliwości, jakie oferują media społecznościowe w nauce języków obcych. Dzięki tym platformom użytkownicy mogą łatwiej ćwiczyć swoje umiejętności, nawiązywać kontakty z rodzimymi użytkownikami języka i uczestniczyć w globalnej wymianie kulturowej.

Zrozumienie wpływu mediów społecznościowych na praktyki mowy jest kluczowe dla dostosowania metod nauczania języków obcych do współczesnych realiów. Nauczyciele i edukatorzy powinni być świadomi tych zmian i uwzględniać je w swoich programach nauczania, aby lepiej przygotować uczniów do komunikacji w cyfrowym świecie. W ten sposób możemy nie tylko zrozumieć bieżące trendy językowe, ale także aktywnie kształtować przyszłość komunikacji.

Bibliografia:

1. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, pod red. J. Gajewskiego, W. Paprockiego i J. Pieriegud. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. [Zasoby elektroniczne]. Tryb dostępu: <https://wzr.ug.edu.pl/fid/upload/files/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-20Cyfryzacja%20EFC.pdf>

2. Цифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика: збірник наукових праць / за ред. В.Ю. Бикова, А.В. Яцишин. Київ : ФОРМ Ямчинський О.В., 2019. 123 с.

DOBRE PRAKTYKI I WYZWANIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Khationka V.M.,

studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie;

Zakhutska O.V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych jest dzisiaj nieodłącznym elementem edukacji. Celem niniejszego wypracowania jest analiza dobrych praktyk oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych.

Na przełomie XX i XXI wieku zauważalna była rewolucja w nauczaniu języków obcych dzięki komputerom i internetowi, gdzie socjokulturowe wpływy coraz bardziej wyraźnie manifestowały się w procesie nauczania. Uczniowie stali się aktywnymi uczestnikami, korzystając z różnorodnych mediów i narzędzi, takich jak multimedia, internet oraz mobilne urządzenia. Technologia odgrywa również kluczową rolę w prowadzeniu hybrydowych kursów językowych, które integrują spotkania osobiste z komponentami online, zapewniając elastyczne uczenie się. Wydawcy podręczników językowych i oprogramowania rozwijają coraz bardziej zaawansowane narzędzia edukacyjne, dostarczając multimediów i interaktywnych samouczków, które wspierają proces nauczania języków zarówno w środowisku edukacyjnym, biznesowym, jak i domowym [2, s. 3].

Wśród dobrych praktyk, którymi zaowocowało wykorzystywanie technologii informacyjnej należy wymienić:

- Platformy e-learningowe. Korzystanie z platform e-learningowych umożliwia dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych, interaktywnych ćwiczeń oraz możliwość komunikacji z nauczycielem i innymi uczniami.

- Aplikacje mobilne. Aplikacje mobilne oferują łatwy dostęp do zasobów językowych, możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie oraz motywujące formy nauki, takie jak gry edukacyjne.

- Wideolekcje i podcasty. Korzystanie z wideolekcji i podcastów ułatwia przyswajanie materiału poprzez multimodalne podejście do nauki oraz umożliwia dostęp do autentycznych materiałów językowych [1, s. 1].

Technologia informacyjna oferuje wiele możliwości wzbogacenia procesu nauczania języków obcych, jednakże wymaga również świadomego podejścia i rozwiązania różnorodnych wyzwań z nią związanych. Dobre praktyki w zakresie wykorzystania technologii powinny być wspierane, a wyzwania rozwiązywane przy użyciu odpowiednich strategii, aby zapewnić skuteczne i efektywne nauczanie języków obcych [3, s. 24].

Narzędzia powinny być starannie dobierane, aby wspierać nauczanie i uwzględniać różnorodne metody dydaktyczne. Istotne jest, aby nowe technologie służyły celom edukacyjnym, a nauczyciele powinni być świadomi potrzeb swoich uczniów, aby efektywnie korzystać z tych narzędzi.

Przed rokiem 2003 publikowanie informacji w internecie wymagało znajomości języka programowania, takiego jak HTML, jednak termin web 2.0 wprowadził nowe narzędzia umożliwiające łatwiejsze udostępnianie treści online. Połączenie narzędzi web 2.0 i innych technologii ma na celu optymalizację ich dostępności dla uczniów i nauczycieli. Wykorzystanie takich narzędzi jak wiki, cyfrowe wideo czy blogi i podcasty przyczynia się do rozwoju pewności siebie, kreatywności i krytycznego myślenia uczniów. Dodatkowo, korzystanie z platform web 2.0, takich jak YouTube czy Edublogs, umożliwia samodzielną naukę języków oraz pozytywne podejście uczniów do pisania zadań. Integracja różnych technologii, jak chaty, fora czy strony

wiki, może sprzyjać budowaniu społeczności uczącej się oraz rozwijaniu umiejętności związanych z nowymi technologiami. Ważne jest, aby szkoły dostosowywały praktyki edukacyjne do możliwości technologii web 2.0 oraz rozwijały cyfrowe umiejętności uczniów i nauczycieli. Badania nad wykorzystaniem tych technologii w edukacji są ciągle prowadzone, aby lepiej zrozumieć ich potencjał w salach językowych i poza nimi. Efektywne wykorzystanie nowych technologii wymaga ciągłego eksperymentowania i dostosowywania się do potrzeb zmieniającego się środowiska uczącego się [4, s. 2].

Nauczanie wspomagane technologią będzie nadal preferowanym sposobem uczenia się języków obcych. Nowoczesne platformy edukacyjne stale się rozwijają, wykorzystując nowe technologie, aby zapewnić uczniom bardziej spersonalizowane doświadczenia nauki. Szkoły ćwiczeń, które integrują nowoczesne technologie komunikacyjne w nauczaniu języków obcych, osiągną najlepsze wyniki, gdy nauczyciele będą regularnie szkoleni w korzystaniu z tych technologii, a szkoły będą odpowiednio dostosowane do ich wykorzystania. Wdrażanie projektów wspierających nauczanie języków obcych stwarza możliwość oparcia zajęć na aktywnym uczeniu, zgodnie z zaleceniami profesora Erica Mazura z Harvardu. Nowoczesne podejścia do nauczania zapobiegają spadkowi motywacji uczniów. Sukces w wykorzystaniu technologii w procesie nauczania zależy od wielu czynników, w tym od dostępnych zasobów komputerowych oraz postaw uczniów i nauczycieli wobec nauki. Technologie informacyjne i komunikacyjne odgrywają istotną rolę w dzisiejszym świecie, a ich wykorzystanie w edukacji tworzy nowe możliwości oraz stawia wyzwania. Projekt Szkoły Ćwiczeń jest innowacyjnym podejściem, które wprowadza te technologie do szkoły, wpływając na organizację pracy i metody nauczania. Dalszy rozwój tego projektu będzie oparty na zgromadzonych doświadczeniach, aby lepiej dostosować go do potrzeb wszystkich jego uczestników [5, s. 45].

Bibliografia:

1. Dudeney G., & Hockly N. *How to Teach English with Technology*. Pearson Longman, 2007. 192 p.
2. Mielnik K. *Dobre praktyki i wyzwania w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych*. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa, 2020. 60 s.
3. Близнюк О. І., Панова Л. С. *Ігри у навчанні іноземних мов: посібник для вчителів*. Київ : Освіта, 1997. 64 с.
4. Кондратюк І. Г. *Активізація навчальної діяльності учнів на уроці. // Англійська мова та література*. 2006. № 15. С. 2.
5. Петрошук О. П. *Навчальний посібник з курсу методики навчання іноземних мов*. Київ, 2002. 413 с.

PROBLEMATYKA PRZECIĄŻENIA INFORMACYJNEGO I JEGO WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI W PRZESTRZENI POSTINFORMACYJNEJ

Shamanskyi D.V.,

*student IV roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-
Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych
Ukrainy w Kijowie;*

Zakhutska O.V.,

*PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu
Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie*

Wprowadzenie. W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym, które przechodzi transformację w kierunku postinformacyjnym, przeciążenie informacyjne staje się coraz bardziej powszechne i wpływa znacząco na efektywność komunikacji. Przeciążenie informacyjne występuje, gdy ilość informacji przekracza możliwości jej przetwarzania przez jednostkę lub system. W kontekście przestrzeni postinformacyjnej, gdzie informacje są łatwo dostępne i często rozprzestrzeniają się w sposób natychmiastowy, problem przeciążenia informacyjnego staje się szczególnie istotny dla procesów komunikacyjnych.

Przeciążenie informacyjne (z ang. *information overload*) to inaczej lawinowy przyrost treści, którymi użytkownik może poczuć się przytłoczony. Przeglądając strony internetowe, można dojść do wniosku, że każdą z nich można przewinąć w dół. Praktycznie przy każdym artykule, który czytamy znajduje się link. Klikając w niego możemy się dowiedzieć więcej na dany temat, zostać subskrybentem danej strony i być zawsze na bieżąco z nowościami, reklamami itd. Gdyby się nad tym dłużej zastanowić to okazałoby się, że można spędzić cały dzień na klikaniu w pojawiające się linki i praktycznie nigdy nie dotrzeć do końca. To wszystko sprawia, że nasz umysł jest przeciążony. Aby móc poradzić sobie z natłokiem danych, musimy więc znaleźć sposób na uporządkowanie treści.

Rola edukacji i świadomości informacyjnej w radzeniu sobie z przeciążeniem informacyjnym. Temat wpływu informacji na nasze życie jest poruszany na całym świecie. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego śpimy średnio 7 godzin dziennie. Oznacza to, że aż 17 godzin na dobę spędzamy na jawnym otrzymywaniu informacji. Treść dociera do nas różnymi kanałami: jako artykuł, poprzez media społecznościowe, newsletter, na telefony komórkowe i pocztą mailową.

Zgodnie z badaniami, które na łamach swojej strony internetowej przytacza Lifehacker, aktywny użytkownik internetu poświęca 63% czasu na przeglądanie treści tekstowych, a 37% – na media, takie jak muzyka, obrazki, wideo.

W kontekście przestrzeni postinformacyjnej kluczową rolę w radzeniu sobie z przeciążeniem informacyjnym odgrywa edukacja i świadomość informacyjna. Edukacja powinna skupiać się na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, analizy i oceny wiarygodności informacji oraz umiejętności efektywnego zarządzania informacją. Ponadto istotne jest promowanie świadomości społecznej na temat

zagrożeń związanych z przeciążeniem informacyjnym i koniecznością umiarkowanego korzystania z dostępnych źródeł informacji. W ten sposób, poprzez odpowiednie przygotowanie i świadomość, jednostki będą lepiej przygotowane do skutecznego radzenia sobie z przeciążeniem informacyjnym w przestrzeni postinformacyjnej.

Rozwój koncepcji przeciążenia informacyjnego. Pojęcie przeciążenia informacyjnego zostało wprowadzone przez Alvina Tofflera w jego książce «Future Shock» w 1970 roku. Toffler zauważył, że rosnąca ilość informacji może prowadzić do stanu, w którym jednostki nie są w stanie przyswoić wszystkich dostępnych danych, co może prowadzić do dezorientacji i frustracji. Od tego czasu problem przeciążenia informacyjnego ewoluował wraz z rozwojem technologii komunikacyjnych, takich jak internet, media społecznościowe czy sztuczna inteligencja, co sprawia, że jest to problem bardziej aktualny niż kiedykolwiek wcześniej.

Wpływ przeciążenia informacyjnego na komunikację. Przeciążenie informacyjne w przestrzeni postinformacyjnej ma istotny wpływ na efektywność komunikacji na wielu poziomach. Po pierwsze, nadmiar informacji może prowadzić do dezinformacji i manipulacji, gdy jednostki nie są w stanie skutecznie ocenić wiarygodności informacji. Po drugie, przeciążenie informacyjne może prowadzić do zwiększenia czasu potrzebnego do przetworzenia informacji, co może wpłynąć na opóźnienia w komunikacji. Ponadto, nadmiar informacji może prowadzić do zwiększonego poczucia niepewności i niezdolności do podjęcia decyzji, co może ograniczyć efektywność działań podejmowanych w przestrzeni postinformacyjnej.

Skutki przeciążenia informacyjnego na zdrowie psychiczne jednostki i grup. Przeciążenie informacyjne w przestrzeni postinformacyjnej może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne jednostki. Stały dostęp do wielu informacji, często sprzecznych lub szokujących, może prowadzić do zwiększonego poziomu stresu, lęku i poczucia zagubienia. Ponadto nadmiar informacji może zakłócać zdolność koncentracji, prowadząc do problemów z uwagą i pamięcią. W skrajnych przypadkach przeciążenie informacyjne może nawet doprowadzić do zespołu wypalenia zawodowego (burnout), co może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego jednostki. Dlatego też ważne jest promowanie świadomego i umiarkowanego korzystania z informacji oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przeciążeniem informacyjnym dla zachowania zdrowia psychicznego w przestrzeni postinformacyjnej.

Naukowcy wyróżniają trzy poziomy postrzegania przeciążenia informacyjnego, które są od siebie wzajemnie zależne:

- mechanizmy neuronalne i poznawcze na poziomie pojedynczej osoby,
- decyzje i percepcja informacji w ramach grup społecznych,
- ogólnospołeczny poziom interakcji między jednostkami, grupami i dostawcami informacji.

Badacze wyjaśniają, że podczas pracy zespołowej informacje są przetwarzane na poziomie indywidualnym, ale są one również wymieniane między członkami zespołu.

Co więc zrobić, gdy pojawia się przeciążenie informacyjne? Na poziomie indywidualnym można np. ograniczyć i kontrolować nadmierne korzystanie ze smartfonów poprzez aplikacje ochronne mierzące czas spędzany online. Natomiast w przypadku organizacji, można szkolić pracowników w zakresie właściwego wykorzystania z codziennych narzędzi komunikacyjnych i internetowych.

Niektórzy badacze sugerują rozpoczęcie zorganizowanych działań prowadzonych jednocześnie w trzech różnych obszarach: nauki, edukacji i prawodawstwa. Pierwszy z nich wymaga finansowania interdyscyplinarnych projektów badawczych w zakresie ekologii wielopoziomowego przeciążenia informacyjnego. Drugi, podobnie jak w przypadku recyklingu odpadów, to nauczanie ekologii informacji na poziomie szkolnym. Trzeci oznacza z kolei zainicjowanie dyskusji na temat odpowiednich regulacji w tym zakresie.

Podsumowanie. Przeciążenie informacyjne jest istotnym problemem w przestrzeni postinformacyjnej, który ma znaczący wpływ na efektywność komunikacji. Aby skutecznie radzić sobie z tym problemem, konieczne jest opracowanie strategii zarządzania informacją oraz rozwój umiejętności krytycznego myślenia i oceny wiarygodności informacji. Jednocześnie ważne jest również rozwijanie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z przeciążeniem informacyjnym oraz promowanie zdrowego i efektywnego korzystania z dostępnych źródeł informacji w przestrzeni postinformacyjnej.

Bibliografia:

1. Eppler Martin J., and Mengis Jeanne. The Concept of Information Overload: A Review of Literature from Organization Science, Accounting, Marketing, MIS, and Related Disciplines. *The Information Society*, vol. 20, no. 5, 2004. Pp. 325-344.
2. Gershuny Jonathan. The Post-Information Society. *The Sociological Review*, vol. 47, no. 1, 1999. Pp. 133-144.
3. Hwang Peter. Information Overload: A Cross-Cultural Comparison. *International Journal of Management*, vol. 19, no. 2, 2002. Pp. 276-282.
4. Parycek Peter, and Sachs Michael. Information Overload in the Public Sector. *Communications of the ACM*, vol. 55, no. 12, 2012. Pp. 68-77.
5. Toffler Alvin. *Future Shock*. Random House, 1970. 505 p.
6. Zhang Yin, and Carroll John M. Information Overload: A Temporal Approach. *Aslib Proceedings*, vol. 60, no. 6, 2008. Pp. 578-592.

Наукове видання

**КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА:
ВИКЛИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ**

Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції

Підписано до друку 19.08.24 Формат 60x84\16
Ум. друк. арк. 16,7 Наклад 100 прим. Зам. № 240474

Видавець і виготовлювач Національний університет біоресурсів
і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 4097 від 17.06.2011